

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

VOLUME-2 ISSUE-1 MARCH, 2024

Articles in this issue / Bu sayıdaki makaleler:

1. **Turkish Teachers' Experiences of the Developing Vocabulary: Kayseri Example / Türkçe Öğretmenlerinin Söz Varlığını Geliştirme Deneyimleri: Kayseri Örneği**
2. **Technology Integration into Education from Teachers' Perspective: Experiences and Challenges / Öğretmenlerin Gözünden Eğitime Teknoloji Entegrasyonu: Deneyimler ve Sorunlar**
3. **Educational Problems Faced by Turkish Language Teachers Working in Adaptation Classes in Primary Schools and Suggestions for Solutions / İlkokullarda Açılan Uyum Sınıflarında Görev Yapan Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Eğitsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri**
4. **The Effect of Building Blocks Model in Technology Supported Mathematics Education on Students' Mathematics Achievement / Teknoloji Destekli Matematik Eğitiminde Yapı Taşları Modelinin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi**
5. **Determining the Selection Standards for Teachers in Science and Art Centers / Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçim Standartlarının Belirlenmesi**

Editör-in-Chief :
Dr. Bayram BOZKURT

Editors :
Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

<https://jeledu.com>

PUBLISHER

Dr. Emrullah AKCAN
Gaziantep University
(On behalf of the founders)

PERIOD

JELEDU is an international peer-reviewed journal is published two times a year.
(March and October)

PUBLICATION LANGUAGES

English and Turkish

INDEXING

Google Scholar, OpenAIRE

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Bayram BOZKURT
Gaziantep University

EDITORS

Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

LANGUAGE EDITOR

Dr. Levent YIKICI
Dr. Mustafa ŞENEL

GRAPHIC DESIGN

Huzeyfe OKUR

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Vol 2 Issue 1 DOI: 10.5281/zenodo.10877330

EDITORIAL BOARD

- Dr. Karen BLAHA
Dr. Bogdan Nicolae MUCEA
Dr. Annie ZDENEK
Dr. Emrah KULTAS
Dr. Meral ŐEN KAÇAR
Dr. Zehra YAŐAR SAĐLIK
Dr. Aslı KARTOL
Dr. İbrahim LİMON
Dr. ErtuĐrul ÇAM
Dr. H. Gülhan KARSAK
Dr. Mustafa ÇAKIR
Dr. Ahmet Akif ERBAŐ
Dr. Öznur RENGİ
Dr. Yusuf KIZILTAŐ
Dr. Görkem CEYHAN
Dr. Neőe UYGUN
Dr. Perihan EFE
Dr. Emine Gül ÖZENÇ
Dr. Aslı YÜKSEL
Dr. Emir Feridun ÇALIŐKAN
Dr. Emrah KÖSEOĐLU
Dr. Esra SARAÇ YILDIRIM
Dr. Thseen NAZİR
Dr. Aigul CUMANKIZI TURIKPENOVA
Dr. Bariő KALENDER
Dr. Baynazarova Tursınay BEISEMBEKOVNA
Dr. Shayakhmetova AISULU
Dr. Sümeyye AYDIN GÜRLER

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU) aims to provide researchers internationally with quality studies in the field of elementary education in the context of methodology, theory and practice. JELEDU has a vision to contribute to the field through academic research results and to disseminate scientific findings in the disciplinary and/or interdisciplinary field of elementary education, including educational theories, quality, planning and management. The journal gives priority to studies that are theoretically/conceptually strong, critically related to the relevant literature, effectively structured in research design and analysis, and contain recommendations and conclusions for national and international research. At the same time, it aims to establish connections between researchers in the field of primary education in the international arena. Within the framework of these goals, it is pleased to accept studies to be submitted in the following areas.

- Teacher training and capacity training at elementary education
- Researches on teaching and learning process at elementary education
- Pre-service at elementary education teacher training studies
- Studies on research methods in primary education, including qualitative, quantitative, mixed methods, action research, etc.
- Researches on student learning, achievement, behavior, motivation and development etc. at elementary education
- Curriculum development and policy work at elementary education
- Guidance and counseling research at elementary education
- Comparative education studies at elementary education
- Researches on inclusive education and special education at elementary education
- Leadership and supervision research at elementary education

Dear Colleagues,

The main goal of the **JELEDU** is to facilitate the transfer and access of scientific studies in the field of primary education by considering the public interest. In this sense, **JELEDU** is aware of its responsibilities towards the public and accepts moral and ethical rules as a reference point. **JELEDU**'s purpose, scope, ethical and publication policy and open access policy are determined by the editorial board. The journal considers it as a responsibility to contribute to the field of elementary education and the large group of researchers working in the field of elementary education with the qualified research it publishes.

JELEDU adopts the view of open access in primary education studies. In this sense, **JELEDU** attaches importance to the democratic sharing and transfer of scientific knowledge in the field of primary education, and defends that the knowledge produced by following scientific methods is a public good that is open and accessible to everyone. Based on this idea, the editorial board has adopted an open access policy. Thus, it is aimed to create a strong scientific interaction between researchers, practitioners and readers. Within the framework of the open access policy, **JELEDU** does not charge any fee from readers and researchers, does not aim to make a profit, and accepts voluntary editorial activities. In this sense, it is open to editorial contributions not only from Türkiye but also from different countries of the world.

JELEDU attaches great importance to ethical rules as a publication policy. Peer-reviewed studies, which constitute the main content of the journal, are studies that support and actualize the scientific method. It is expected that all parties (editors, referees, authors, publishers and readers) who take part or play a role in the process of the emergence of a peer-reviewed product contribute to the progress of these processes in the right way. In order to achieve this goal, it is of great importance to comply with ethical principles, rules, regulations and issues in scientific studies. In this respect, **JELEDU** is based on the ethical principles established by the **Committee on Publication Ethics (COPE)**. All stakeholders of **JELEDU** are expected to adopt, own and comply with these ethical principles. Ethical considerations are given special importance in the editorial and peer review of manuscripts submitted to **JELEDU**.

Following the announcement of the inaugural issue, a significant number of articles were submitted to the journal. These submissions were firstly reviewed by the editor and then meticulously evaluated by the referees. The articles accepted as a result of these evaluations are included in our second issue. In this context, we would like to thank the referees who contributed to our second issue with their meticulous evaluations.

JELEDU, whose second issue was published in March 2024, will take a decisive stance on the development of national and international cooperation and the continuity of its publication life. As the editor and editorial board, we are aware of this responsibility. We would like to inform the researchers working in this field that we will be happy to evaluate the studies to be carried out in the field of primary education in the following issues of our journal.

March, 2024
Editors

Research

Turkish Teachers' Experiences of the Developing Vocabulary: Kayseri Example

DOI: 10.5281/zenodo.10876118

Abbas Dođukan ÇELİK & Kudret ALTUN

1-36

Research

Technology Integration into Education from Teachers' Perspective: Experiences and Challenges

DOI: 10.5281/zenodo.10876806

Ahmet TAŞDERE, Mesut IŞIKLI & Demet YILDIRIM

37-74

Research

Educational Problems Faced by Turkish Language Teachers Working in Adaptation Classes in Primary Schools and Suggestions for Solutions

DOI: 10.5281/zenodo.10876989

Mert CAN & Mehmet KARACAN

75-108

Research

The Effect of Building Blocks Model in Technology Supported Mathematics Education on Students' Mathematics Achievement

DOI: 10.5281/zenodo.10877097

Meral ŞEN & İrfan BAŞKURT

109-153

Research

Determining the Selection Standards for Teachers in Science and Art Centers

DOI: 10.5281/zenodo.10877177

Recep KAHRAMANOĞLU & Fatih KURT

154-201

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 1-36, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Turkish Teachers' Experiences of the Developing Vocabulary: Kayseri Example*

Abbas Dođukan ÇELİK^a, Kudret ALTUN^b

Keywords:

Word presence, Teaching vocabulary, Turkish teachers, Communication

Submit: 09/01/2024

Accept: 21/03/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.10876118

SUMMARY

Establishing healthy and effective communication is directly related to the vocabulary of individuals. It is important that the development of individuals' vocabulary in the education process is carried out in mother tongue lessons and based on scientific principles. In this sense, Turkish teachers have important duties. In this study, it is aimed to examine the experiences of Turkish teachers in the process of developing students' vocabulary in a holistic manner. In line with this purpose, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. Accordingly, a study group was formed in the research. The study group consists of thirty-two Turkish teachers who continue their duties in public schools in Kayseri. Snowball sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. The collected data were subjected to content analysis. In the study, it was concluded that teachers consider the development of vocabulary important and try to enrich the process with different practices. However, most of the teachers consider middle school Turkish textbooks inadequate in terms of vocabulary teaching. Teachers see not having the habit of reading books as the biggest difficulty encountered in the development of vocabulary.

*This study is based on the master thesis prepared by the first author under the supervision of the second author.

a. Turkish Teacher, MoNE, Mardin, Türkiye Orcid: 0000-0002-2739-4375

abbasdogukan@outlook.com

b. Prof. Dr., Erciyes University, Education Faculty, Kayseri, Türkiye Orcid: 0000-0001-7652-0342

laleru5@hotmail.com

INTRODUCTION

The effective use of language skills in the communication process depends on the vocabulary accumulation of individuals. It is known that language is the basic tool for people to communicate and interact. People need language to interact socially and to express their thoughts, feelings and opinions. In this respect, it is an essential requirement of Turkish, which is a mother tongue course, to ensure that people master the language and support them to communicate fully and effectively. This purpose is also reflected in the 2019 Turkish Language Teaching Program (TCCP). As a matter of fact, the specific objectives of the 2019 TCC aim for students to improve their language skills, communicate effectively and enrich their vocabulary (MoNE, 2019). In a similar vein, Yalçın (2018) underlines that the primary principle that should be taken into consideration in the education and teaching process of Turkish is to develop people's communication skills and to become competent in using these skills. The way to achieve all these goals is to have a comprehensive vocabulary accumulation. Because people meet their communication needs mostly through words.

Turkish course is a skills education-based course that is based on comprehension and expression skills and adopts the principle of gaining awareness of language (Bahar, 2021a; Çelik, 2020). One of the main objectives of the Turkish course is to provide individuals with the vocabulary that will lead them to develop themselves in academic, social and personal areas (Şimşek & Demirel, 2020; Çarkıt, 2019). The most effective teaching environment in which vocabulary development studies, and thus the most effective teaching environment in which competence in basic language skills is realized, is Turkish lessons (Oğuzkan et al., 2016). In this regard, Turkish lessons have a special place in enriching students' existing vocabulary. Because the most favorable environment for vocabulary development is Turkish lessons. Turkish lessons are conducted through texts and books that are planned, programmed and have special language stimulants. Thus, in Turkish lessons, students' four basic language areas develop and their personal vocabulary is enriched (Gökçe, 2020). Based on what we have mentioned above, to put it briefly, vocabulary development studies in Turkish lessons are of vital importance for education and training.

While the Turkish language is a real treasure in terms of vocabulary, studies show that Turkish citizens do not use qualified vocabulary items in the context of daily communication. One of the reasons for this study is to draw attention to the fact that individuals in Turkey cannot create a reading culture and therefore spend their days with a very limited vocabulary. We can clarify this assertion based on the research conducted by various institutions and organizations on reading culture in Turkey. According to a report prepared by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) based on 2015 data, Turkey ranks second to last in terms of the number of books in households with 179 books. According to the report prepared by the Center for Democracy and Education Strategic Research (DESAM) (2019), the reading rate in Turkey is 0.01%, compared to 21% in EU countries. According to the UNESCO report on reading habits in the world, which is cited in the report, Turkey ranks 86th in terms of book reading rate. The 'Reading Culture Map' of Turkey prepared by the Ministry of Culture and Tourism (2011) presents the most comprehensive and valid data at the national level. According to this 'Reading Culture Map', 32.9% of individuals in Turkey do not read any books and an average of 7.2 books are read per person per year.

There are many studies similar to the ones mentioned above. The results of these studies show that reading culture is not established in our country. As a matter of fact, Bahar (2021b), in his study on reading culture, stated that the reading culture in our country is unfortunately not at the desired level based on many research results. In terms of students, it is inevitable that students with poor vocabulary will face difficulties in various aspects. Because it is obvious that students who do not care about reading will not develop their vocabulary. The negative consequences of poor reading habits and the lack of reading culture are seen in many places. So much so that according to the PISA results in 2018, Turkey ranks last among the participating countries in the field of reading-comprehension skills. In addition to this, as it is known in recent years, in the exams of OSYM and MoNE, the candidates who take the exam in the Turkish section are asked questions that test their high-level thinking skills to understand what they read, interpret what they understand, and make inferences from what they interpret. The key to reaching the correct result in such questions is to understand what you read correctly. Reading comprehension depends on making effective use of the vast and rich vocabulary in the mind.

Poor vocabulary is a problem not only in reading skills but also in writing skills. As a matter of fact, Türkben (2018) compiled the studies on the vocabulary used by students in their written expressions. The researcher found that the vocabulary items used by students in their written expressions were insufficient. Poor vocabulary also negatively affects speaking skills. For example, Kalfa (2019) conducted a study on the productive vocabulary in spoken language of students studying at the first grade level of the university. The researcher stated that the students' vocabulary items in oral expression were insufficient. Yıldız (2016) aimed to determine the vocabulary items in the prepared speech of university students. In this study, as in Kalfa's (2019) study, it was determined that the students did not use any proverbs in the oral expression process. In addition, in both studies, students used dilemmas and aphorisms in very small numbers. Listening skill is the first step of vocabulary formation. In this context, Zhang and Graham (2020) found in their research that vocabulary will develop seriously through effective listening. In this respect, the importance of listening activities for the continuity of vocabulary development is undeniable. Similarly, Gökçe (2020) stated that listening skill, which is the most used skill in daily life and requires an intense mental action, has a direct relationship with vocabulary.

The fact that the vast vocabulary elements of Turkish are not used at all or underutilized by students is a major problem that needs to be addressed in terms of our vocabulary. Yıldız and Deveci (2021) examined students' impromptu speech holistically. The researchers found that students had difficulty in finding words while speaking. According to the researchers, students do not have sufficient vocabulary. In a sense, it can be said that students with limited and weak vocabulary constantly fall into repetition in their written and oral expressions. All of this shows that rich vocabulary is the precursor to using language skills effectively, efficiently and with advanced proficiency.

One of the reasons for the emergence of the study is the realization that there are not enough studies on teachers in studies on the phenomenon of vocabulary. For example, Türkben (2018), who examined graduate theses on vocabulary, stated that based on the findings of his study, vocabulary studies focused on students and textbooks. Moreover, the researcher emphasized that the tendency in vocabulary studies is to identify the elements of vocabulary in written expression. However, there are a few studies on vocabulary in oral expression in the literature (Bayburtlu, 2019; Dağ, 2017; Kalfa, 2019; Obuz, 2012; Yıldız, 2016; Yıldız & Deveci 2021). However, these studies focused

on middle school students and pre-service teachers. In addition to the studies mentioned above, when the literature review is conducted, it is seen that there are postgraduate thesis studies whose content consists of Turkish teachers (Aldığ, 2016; Alver, 2015; Ay, 2019; Başbayrak, 2021; Çoban, 2020; Demir, 2014; Demir, 2017; Deniz, 2017; Doğan, 2018; Doğu, 2010; Erdoğan, 2019; Erkinay, 2010; Eroğlu, 2013; Gülper, 2004; Itmeç, 2008; Kaya, 2019; Kayadibi, 2016; Kayman, 1997; Kılıç, 2002; Kurga, 2021; Özen, 2020; Saylan, 2019; Şahinci, 2011; Şener, 2019; Şimşek, 2019; Tosun, 2014; Tunçbilek, 2011; Uğur, 2014). When these studies are analyzed, it is understood that there are no thesis studies on the phenomenon of vocabulary.

In the best and most beautiful use of language, vocabulary lies at the basis of the development of language skills. Moreover, vocabulary is like a cement that holds these skills together and makes them work together. In other words, the fact that vocabulary, which is of vital importance for language skills, is ignored in these interviews stands out as an important deficiency. In this respect, it is very important to focus on the vocabulary development experiences of Turkish teachers, the main executor of Turkish language teaching, who undertake a great task in the process of vocabulary development, and to review holistically what they do for their and their students' vocabulary development in the process. Based on all these reasons, this study aims to describe the experiences, experiences, knowledge and experience of Turkish teachers in the process of developing students' vocabulary, and to reveal their opinions and practices. In this direction, the following problems were sought to be answered in the study:

- 1) Do Turkish teachers find Turkish textbooks sufficient in terms of vocabulary development?
- 2) What kind of practices do Turkish teachers use to improve their students' vocabulary?
- 3) How do Turkish teachers use dictionaries in their lessons?
- 4) How do Turkish teachers work to make the vocabulary items they have acquired permanent?
- 5) What are the opinions of Turkish teachers about the vocabulary acquisitions in 2019 Turkish Course Curriculum?
- 6) What kind of difficulties do Turkish teachers face in the process of developing students' vocabulary? What are their views on the source of the difficulties they face?

METHOD

The qualitative research method was used in the study as it focused on the views and experiences of Turkish teachers on a specific topic. According to Creswell (2021), qualitative research is a research method aimed at understanding and exploring problems concerning the individual and society. Qualitative researchers want to obtain comprehensive information about the research (Büyüköztürk et al., 2020). In this study, the phenomenological design, one of the qualitative research approaches, was used. The phenomenological design focuses on phenomena that we are aware of but do not have in-depth knowledge about the details (Yıldırım & Şimşek, 2018). In this study, Turkish teachers' views and practices regarding the process of developing students' vocabulary were examined in detail. The phenomenon addressed in the study *was* determined as "Turkish teachers' experiences in developing students' vocabulary". Based on the idea that the participants have experiences and experiences about the issues addressed in the study,

a phenomenological design was preferred. Since the aim of the current study is to examine the vocabulary development experiences of the Turkish teachers involved in the study in depth, this design was used. Due to the nature of the research, the results of the study may not be definite or generalizable (Yıldırım & Şimşek, 2018). At this point, the research aimed to obtain in-depth information about the development of students' vocabulary.

Working Group

In the phenomenological design, participants should have knowledge and experience on the phenomenon that is the subject of the research (Creswell, 2021). As a matter of fact, Büyüköztürk et al. (2020) reported that the participants who are data sources in phenomenological research are individuals or groups who have competence and experience about the phenomenon that the research focuses on. For this reason, while forming the study group, attention was paid to teachers who had gained experience in the phenomenon of vocabulary development. In this study, which was designed with a phenomenological design, purposive sampling was used to form the study group. Purposive sampling allows in-depth study of situations that meet certain criteria (Büyüköztürk et al., 2020). Snowball sampling, one of the types of purposive sampling, was preferred in the formation of the study group. In this technique, the researcher first conducts initial interviews with people who have extensive knowledge on the phenomenon (Sönmez & Alacapınar, 2019). Then, in line with the suggestions of these people, people with similar qualifications are found (Karaca, 2021). Thus, the process progresses like a snowball (Ekiz, 2020) as new people join the research. The study group of this research consists of 32 Turkish teachers, 19 male and 13 female, working in public schools in Kayseri and participating voluntarily in the study. Twenty-one of the participants graduated from Turkish Education/Teaching, 10 from Turkish Language and Literature, and 1 from Literature Teaching. In terms of seniority, it was determined that 1 teacher in the study group had 0-5 years of experience, 5 teachers had 6-10 years of experience, 8 teachers had 11-15 years of experience, 10 teachers had 16-20 years of experience, and 8 teachers had 20 years or more of experience. When the educational status of the participants is examined, twenty-five teachers have bachelor's degree, six teachers have master's degree, and one teacher has a doctorate degree.

Data Collection Tool

In this study, interview was used as the data collection method. In phenomenological research, data are usually collected through interviews (Yıldırım & Şimşek, 2018). A semi-structured interview form was prepared to collect information about the participants' processes and experiences of developing students' vocabulary, to reveal their thoughts, and therefore to conduct the interview. Three field experts were consulted during the preparation of the form.

Data Analysis

Content analysis was used in the data analysis of this study. As a result of detailed and in-depth analysis, codes and categories were created. For example, the concept of "vocabulary" was determined as the theme in the question in which the participants were asked how they see Turkish textbooks in terms of developing vocabulary. Then, in line with the responses received from the participants, the words summarizing the participant statements were discussed among the researchers and common concepts (adequate, relatively adequate, inadequate) were determined as codes. Based on these codes, the category (adequacy of texts and activities in the Turkish textbook) was reached. In addition, direct quotations from the participants' opinions were also included in each question. The data collected through audio recording were converted into written form through Speech to Text in Microsoft Word and Microsoft Azure programs. The data collected from the participants were transferred to the Microsoft Word program day by day. However, the researcher frequently compared the voice recordings and written documents to avoid errors in the data obtained. The words and sentences that the programs transferred and translated incorrectly were corrected by the researcher without changing the expressions of the speakers. No intervention

was made to the collected data. Therefore, necessary precautions were taken to present the data to the reader in a healthy way and to carry out the research process meticulously. Participants were coded as P1, P2, P3... within the scope of the study.

Validity and Reliability

Table 1

Validity and Reliability Measures Taken in the Study

		Obtaining expert opinions
		Participant confirmation
	Internal validity	Long-term contact
		Direct quote
		Diversification of analysis
Validity		Explanation of data collection tool and process
		Explanation of the data analysis process
		Explanation of the characteristics of the study group
	External validity	Specifying the method of selection of the working group
		Description of the implementation process of the study
		Explanation of the rationale for the choice of method
		Explanation of validity and reliability measures
		Purposive sampling
Reliability	Internal reliability	Preventing data loss by using a recording device
		Presentation of findings without interpretation
	External reliability	Appropriate discussion of the data in the conclusion
		Checking consistency between data

In this study, which was designed with the phenomenological research method, measures were taken to increase validity and reliability. Because Başkale (2016) stated that qualitative research should be credible, reliable, verifiable and transferable.

Ethics Committee Permission Certificate

This research was ethically approved by Erciyes University Social and Human Sciences Ethics Committee with the decision numbered 440 on 30.11.2021.

FINDINGS

This section presents the qualitative findings obtained during the research process.

Findings Related to the First Sub-Problem

Table 2

Teachers' Opinions on the Sufficiency of Turkish Textbooks Distributed by the Ministry of National Education in terms of Developing Vocabulary

Code	Participant	Frequency
Relatively adequate	K1, K8	2
Adequate	K6, K11, K13, K14, K16, K17, K19, K22, K23, K24, K29, K30	12
Inadequate	K2, K3, K4, K5, K7, K9, K10, K12, K15, K18, K20, K21, K25, K26, K27, K28, K31, K32	18

As seen in Table 2, the majority of the Turkish teachers in the study group find the Turkish textbooks distributed by the Ministry of National Education inadequate in terms of developing students' vocabulary. Eighteen participants did not consider the texts and activities in the Turkish textbooks sufficient for vocabulary development. On the other hand, twelve participants consider these books sufficient in terms of vocabulary development. Two participants find these books relatively sufficient.

Findings Related to the Second Sub-Problem

Table 3

Teachers' Practices to Improve Students' Vocabulary

Code	Participant	Frequency
Color Paired Words	K1, K29	2
Playing Associative Games	K2	1
Word Derivation	K3, K23	2
Creating Dictionary/Word Book	a K4, K6, K7, K9, K14, K19, K25, K26, K28, K30, K32	11
Brainstorming Activities	K18	1
Drama Studies	K5, K15, K20, K27	4
Memorization	K13, K22	2
Speaking-Writing Exercises	K10, K15, K21	3
Reading Activities	K24, K31	2
Working with Poems	K20	1
Project Creation	K16	1

According to Table 3, the participants use different ways and practices to improve their students' vocabulary. The most common of these is to create a dictionary/word book. The second most common way used by the Turkish teachers in the study group is 'charades/role-playing/drama/theater' activities. Four teachers apply activities such as 'charades/drama/theater', in which cognitive, affective and psychomotor skills are used together, in their lessons. Four of the participants stated that they did not design any different practices or activities to improve their

students' vocabulary. Sample opinions on the theme are given below:

"I did a project in TUBITAK. Most of my students were from the "Taolusun" region. They compiled local words belonging to the Tavlusun region. They compiled about one hundred, one hundred and fifty words with local pronunciation and created a story with these compiled words." (P, 16)

"You do this by reading a lot, but by reading different types of texts, by reading from multifaceted sources, thus strengthening your pre-readings, which is what we do." (P, 24)

"The word 'improving students' vocabulary' sounds a bit funny. We are trying to improve the students' number of net scores." (P, 13)

Findings Related to the Third Sub-Problem

Table 4

Findings Related to Participants' Use of Dictionaries in Their Lessons

Code	Participant	Frequency
<i>During lectures and reading hours</i>		
Via smart board	K7, K8, K11, K12, K15, K17, K19, K20, K26, K29, K32	11
Through printed dictionaries	K1, K2, K4, K6, K8, K8, K10, K11, K13, K14, K16, K18, K20, K22, K24, K25, K28 K30, K31	18

As seen in Table 4, most of the participants reported that they conducted their dictionary studies through printed dictionaries. On the other hand, eleven participants stated that they utilized the smart board in their dictionary studies and that they effectively used the Turkish Language Association Dictionaries (<https://sozluk.gov.tr/>) online. The number of participants who did not use dictionaries was three (P3, P9, P23). Two participants reported that they used both the smart board and printed dictionaries (P8 and P20). Of the remaining two participants, P5 did not give any answer to this question. P21, on the other hand, stated that he did not allocate a separate time for the use of dictionaries in his lessons because *he "could not keep up with the curriculum"*. P14 reported that he had his students compete in a *"dictionary contest"*. The participant expressed how the dictionary contest made students love dictionaries as follows:

"For example, two months ago, I had students who had never picked up a dictionary. The students who did not know the alphabet order of 'a, b, c' in the dictionary, after two months, with the work I have done for two months, these students find which letter comes after which letter, and how the second letter of these letters comes in an order, they find them all. For example, students who found the word I said in a minute can now find and answer it in a few seconds. This improved vocabulary and dictionary reading. They say, "Teacher, you have asked this before, if you ask them the same word. So it caught their attention. And they always try to play it themselves when they are free."

P24, who wanted a dictionary to be prepared separately for each grade level, stated his ideas on this issue as follows: *"Separate words should be made by lowering the levels of students in 5, 6, 7 and 8 so that this work you do should serve the purpose of the dictionary study. Unless it serves its purpose, nothing means anything anyway."* In addition, according to the participant who stated that *"they use dictionaries and get help from dictionaries"*, dictionary studies conducted in schools are inefficient, ineffective and not permanent. He explained why he has such an opinion and how dictionary studies can be successful as follows:

"Now experience is the best teacher. In 16 years, this is the point I have encountered: I make the children write words from the dictionary, I make them write words from texts whose meaning you don't know and do such activities. None of these are permanent."

P29, who thinks that students "carry too many books in their bags and that it is a burden for them to bring a dictionary", stated that they generally use the E-Dictionary of the Turkish Language Institution. According to the participant, "Using the E-dictionary on the Turkish Language Association's own website makes their work easier."

Findings Related to the Fourth Sub-Problem

Table 5

The Activities of Teachers to Permanentize the Elements of Vocabulary They Have Taught

Code	Participant	Frequency
Internalization/Awareness-raising	K1, K2, K3, K24	4
Embodiment	K3, K14	2
Joking with a student	K4, K20	2
Use in a sentence	K10, K11, K16, K17, K17, K18, K19, K19, K22, K25, K26, K29	10
Do not repeat	K5, K16, K17	3
Using visual stimuli	K6, K27	2
Text writing	K7, K10, K12, K27, K29, K31, K32	7
Working with Proverb/Idiom cards	K8, K27	2
Animation	K9, K10, K13, K14, K15, K27, K29	7
Speaking exercises	K10, K15, K21, K31	4
Use in daily life	K2, K4, K30	3

When Table 5 is examined, it is understood that most of the participants use that vocabulary item in sentences in order to make any vocabulary item they teach permanent. At the same time, animation and text writing are seen as the most common ways used by the participants. P4 emphasized that a vocabulary item should be used "continuously" to ensure permanence. He explained the application he made in the lesson in order to attract students' attention and to make the idioms he taught permanent as follows:

"Sometimes I joke in class. How, teacher? The idiom I teach, for example, there is an idiom with the letter 'b': To chew the cud and lie down like a camel. For example, a student does nothing in class. I say, "What are you doing, you're lying there chewing your cud like a camel?" It stays in the child's mind. I choose especially the funny ones. When they are funny, they attract their attention."

P5 emphasized the importance of repetition in embedding the learned vocabulary item in long-term memory: "Et-tekrârü ahsen velev kâne hundred and eighty." (Repetition is the best, even if it is 180 times!) Repetition is good. You make them repeat. They learn through repetition." P14 emphasized the importance of "concretization" in making vocabulary items permanent. In this context, he said that drawing pictures and caricature studies help concretization to a great extent. Moreover, the participant added that they played charades on that subject in order to make the acquired vocabulary item permanent. P28 stated that she benefited from the possibilities of the interactive board. For example, she stated that they benefit from visuals in learning idioms and proverbs. Emphasizing the importance of visuals and videos, the participant said the following on this subject: "A live short animation or a slide you prepare yourself makes it permanent. The child does not forget

it, they can remember it more easily in the future as there was a story like this." P29 stated that if there is a song in proverbs, if there is a proverb in the song, they benefit from those songs, and if there are idioms, they benefit from those songs and poems, for example, literary works. In short, the participant supports this process in many ways.

Findings Related to the Fifth Sub-Problem

Table 6

Teachers' Opinions on Vocabulary Acquisitions in 2019 TCC

Code	Participant	Frequency
Adequate	K2, K4, K7, K12, K15, K16, K22, K28, K30, K32	9
Inadequate	K10, K13, K18, K20, K21, K24, K27, K31	8
Superficial	K25, K29	2
Repeating each other	K8, K14	2

As seen in Table 6, almost half of the participants who responded to this question consider the vocabulary acquisitions in TCC (2019) as sufficient. On the other hand, eight participants stated that the vocabulary acquisitions in the program are insufficient and incomplete. Two participants stated that the gains are superficial in the program, while two participants said that the gains repeat each other. According to P18, there are "deficiencies" in the program. The participant stated that there was no integrity in the objectives. Emphasizing that the objectives in the program are "really incomplete", P20 said, "A situation is created for a while as if everything consists of grammar, which is not the case. It is as if a situation is created that if the teacher is interested in speaking and writing, the lesson is not going on!" and reminded that the main purpose of Turkish lessons is to develop the four basic language areas in a holistic manner. Unlike the other participants, P21, who thinks that grammar acquisitions are missing in TCC, expressed his views as follows: "I mean, grammar practices are missing. Practices related to grammar are very lacking, but I guess this is probably related to the fact that there are fewer questions about grammar in the exam-oriented studies." Emphasizing that the curriculum is constantly changed every "five or six years", P24 said that "unfortunately, unfortunately, the fact that these curricula are made independently from the teachers who are in the kitchen of the work creates serious problems" and added, "Because the people [teachers] who are in the kitchen of the work express the deficiencies here. They take minutes of the class meeting from us, the branch takes them, but how much they are taken into account is not taken into account." Looking at the table above, this question, which we asked in order to evaluate the Turkish Teaching Program objectively, is one of the questions that teachers generally avoid answering. Because eleven out of thirty-two participants could not give any answer to this question.

Findings Related to the Sixth Sub-Problem

Table 7

Findings Regarding the Difficulties Faced by Teachers in the Process of Developing Students' Vocabulary and the Source of These Difficulties

Code	Participant	Frequency
Student;		
Use of mother tongue	K1, K6	2
Use of local language	K1	1
Lack of interest/interest	K2, K3, K8, K9, K26	5
Perception difficulties	K4, K16, K18, K20	4

Inadequate	K15, K25, K26, K27, K30	4
Not reading books	K11, K12, K13, K16, K17, K19, K23, K24, K26, K31, K32	11
Exam-oriented work	K31	1
Figurative expressions	K5, K15	2
Status of parents	K7, K10, K15, K17, K19, K21, K22, K24	8
Social media	K2, K6, K14, K21, K28, K29	6
Poor quality of texts	K25	1

Table 9 shows that the biggest difficulty encountered by the Turkish teachers in the study group while developing their students' vocabulary is that children are far away from books. The fact that students do not have the habit of reading stands out as a major problem in the formation and development of vocabulary. Another difficulty encountered in this process is that parents are indifferent and avoid communicating with their children. According to P2, every evil starts with "interest". If children have a desire to learn, you can teach something. Otherwise, it is not possible to be successful. In addition, he explained how social media affects students negatively with the following words: "When they hear a good quote, they say, 'Oh, wow, that's a good quote to post on Instagram', they say it's a very good quote. They live their lives on it." The biggest challenge P4 faced was that her students' perceptions were closed. The participant, who complained that students perceive it difficult, commented on this situation as follows: "Perception, I swear I don't remember having such a perception problem. I mean, every year it gets worse and I have the opportunity to observe it. This is my seventeenth year. I compare it with the students at that time, the number of this is increasing. They don't understand, they don't understand what you say, at first." P25 stated that students have deficiencies in basic literacy. She explained her evaluations on this issue as follows:

"It also comes from primary school, it's a bit. They don't have the ability to read fluently. They inevitably misread words. When they misread the words, of course they determine the meanings incorrectly. This interrupts the process. They need to acquire fluent reading skills. Since they do not have fluent reading skills, I have a lot of difficulty in developing students' vocabulary."

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

An individual with a well-developed vocabulary reaches the pleasure and consciousness of Turkish, which is kneaded with the depth of logic and thought, has the power to produce and derive, and comprehends its logic. As the accumulation of vocabulary in an individual's mind increases, his/her world of concepts expands, his/her horizon opens up, his/her thoughts deepen, and his/her understanding and expression skills improve. On the other hand, it is inevitable that individuals with insufficient vocabulary have difficulty in communicating and their narratives become more complex. In fact, an individual with a poor vocabulary cannot use his/her mother tongue skillfully. This individual cannot communicate in a healthy way, his/her forms of expression are exhausted, and the act of speaking and writing is closed to a sterile process. Therefore, the scarcity of vocabulary negatively affects communication skills. In short, enriching vocabulary is a very important issue that should be emphasized and worked on meticulously. This study focuses on the process of Turkish teachers in developing their own and their students' vocabulary.

In the light of the data we obtained in the study, we can summarize the results as follows: Turkish teachers working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Kayseri province find the texts and activities in the Turkish textbooks distributed by the Ministry insufficient. Similarly, researchers such as Okur and Dağtaş (2014), Yıldırım (2006), Sarıca (2014),

Şimşek and Demirel (2020) concluded in their studies that Turkish textbooks do not offer a variety of methods and techniques in teaching vocabulary and that vocabulary studies are insufficient. Türkben (2018) holistically examined the studies examining the adequacy of textbooks in terms of vocabulary development. In general, it was concluded that textbooks are insufficient in vocabulary development. Similar results were found in our study. However, when we look at the opinions of the participants who found the textbooks successful in terms of developing personal vocabulary, it is understood that the studies, activities and texts that should already be in the books are liked. These participants refrained from criticizing the books and emphasized that teachers should take responsibility. However, it is obvious that vocabulary will not be developed with unqualified texts in the books; with poor quality, inefficient and stereotyped activities; and with words that students will not use in their daily lives. In short, vocabulary development activities in Turkish textbooks are not at a sufficient level and are not systematic. In this sense, the textbooks should be enriched in terms of vocabulary and the number of activities and techniques should be increased.

Turkish teachers in the study group asked students to create a vocabulary notebook for the development of their students' vocabulary. 'Silent Cinema/Drama/Theater' activities are also practiced by the participants. These activities help students to use their mother tongue effectively and to express their feelings and thoughts creatively in oral and written form. As it is known, if a vocabulary item that is desired to be acquired by students is engraved in their minds with different methods, various tools and activities that serve the purpose, learning of that item becomes easier and forgetting it becomes difficult. At this point, it is very important for teachers to design and implement vocabulary-enhancing activities.

Regarding the category of the ways of conducting dictionary use studies, we can say the following: Interactive boards can be used in vocabulary development activities in Turkish lessons. For example, a photograph of a vocabulary item to be taught can be shown, a video can be watched or stories of idioms and proverbs can be read. Thus, by using multiple stimuli, the vocabulary item to be taught is placed in students' long-term memory. In addition, the Turkish Language Institution's website <https://sozluk.gov.tr/> provides the word, proverb and idiom of the day. Again, the words in the "frequently confused words" section can be transferred to the students and the differences between the words can be shown to the students. It is very important to practice using dictionaries through printed dictionaries. So much so that touching the pages of books and feeling the texture of the book is the first step in gaining the habit of reading dictionaries. While searching for the meaning of a word in a book, other words catch the eye. Latent learning occurs. Therefore, multiple words are recorded in the mind consciously or unconsciously.

It was seen that most of the Turkish teachers in the study group used a vocabulary item in a sentence in order to make a vocabulary item they taught permanent. At the same time, writing texts and drama are among the most frequently used ways by the participants. As a newly learned vocabulary item is used, permanence will be ensured. At this point, Güneş (2017) states that students' using the words they have learned in place and in accordance with their meaning is one of the effective ways in vocabulary studies. As mentioned above, drama activities are of great importance in Turkish language teaching. These activities enable the memorization of words, help to teach the correct pronunciation of words (with emphasis and intonation), and support the placement of words in long-term memory. In addition to these, repetition activities are very valuable in vocabulary teaching. The use of a learned word at regular intervals is very effective in ensuring permanence. At this point, repetition activities are very important in easily remembering the learned vocabulary item and transferring it to long-term memory.

The opinions about the vocabulary acquisitions in TCC can be interpreted as follows based on the collected data: The majority of the Turkish teachers in the study group either did not answer this question or the answers they gave were not evaluated because they were not compatible with the content of the question. The answers of the participants who did answer the question were rote and cursory. The results obtained show that the participants did not thoroughly examine the vocabulary acquisitions in the program, which is the guide of the Turkish language teaching process. Almost half of the participants whose responses we evaluated consider the vocabulary gains in the TCC (2019) to be sufficient. On the other hand, eight participants stated that the vocabulary objectives in the program are insufficient and incomplete. Two participants stated that the gains are superficial in the program, while two participants stated that the gains repeat each other.

When the statements of the nine participants who found the program sufficient for vocabulary development are examined, it is understood that the answers are repetitive and stereotypical. These participants pointed out that teachers should take responsibility in the Turkish teaching process rather than the program. On the other hand, we can summarize the reasons why the Turkish teachers in the study group, who see the vocabulary acquisitions in TCC as incomplete, inadequate and emphasize that the acquisitions are superficial and repetitive, do not find the vocabulary acquisitions successful as follows: According to the participants, there is no integrity among the acquisitions in TCC. These achievements constantly repeat each other. In addition, the fact that grammar topics are predominant in the objectives hampers the development of the four basic language skills. The objectives remain as they are written in the program and there are problems in terms of implementation. In addition, these objectives are not of a quality to develop students' higher-order thinking skills. In the program, there are no lists of vocabulary words that students at each grade level must learn.

The results that can be revealed regarding the category of problems encountered in vocabulary development are as follows: The biggest difficulty encountered by Turkish teachers in the study group while developing their students' vocabulary is the problem of not reading books. As it is known, reading habits cannot be acquired unless books are read. Therefore, the vocabulary of someone who does not acquire the habit of reading does not naturally develop and enrich. The lack of vocabulary also leads to reading disorders (Çarkıt & Sur, 2023). In Kılıç and Göçer's (2021) study, it was revealed that one of the main difficulties encountered by Turkish teachers in developing vocabulary is that students do not have the habit of reading books. The fact that families and parents are unconscious and indifferent, moreover, not communicating with their children and not chatting with them causes great harm to the development of vocabulary. In addition, the widespread use of social media, especially in recent times, has led to profound negative changes in children's use of the mother tongue. One of the studies conducted in this regard has revealed that the virtual world greatly reduces students' academic achievement (Borak & Beki, 2021). Apart from these, many other reasons hinder the process of vocabulary development. During the interview process with teachers, we can summarize the main factors for the ineffective and inefficient studies aimed at developing students' vocabulary as follows: Students' misadaptation to the digital age, communication breakdowns with refugee students, indifferent parental attitudes, decreased interest and desire to learn, perception and adaptation problems observed in students after the pandemic, students' weak basic literacy skills and exam-oriented studies negatively affect vocabulary studies.

As seen above, the teachers in the study group resort to many ways to improve their vocabulary. A teacher, especially a Turkish teacher, should have a rich vocabulary. Because the society takes Turkish and literature teachers as an example in establishing effective communication. The enrichment of vocabulary depends in a way on the development of reading culture. In this context, cooperation between the Ministry of National Education and other institutions should continue in order to create a reading culture in our country. In order to solve the problems Turkish is facing, first of all, Turkish awareness should be spread in the society. Love of language should be engraved in the hearts and minds of individuals. Educational institutions, radio and television organizations, and press organs should take an active responsibility in developing Turkish awareness in society and spreading correct and beautiful Turkish. Family members should stay away from smart devices and social media as much as possible and strengthen family relationships by spending quality time with their children. Based on dozens of studies in the field of Turkish education and teaching, we can say that the content of the textbooks distributed by the Ministry of National Education should be enriched. These books should include quality texts in which our vocabulary is used in the most beautiful and correct way. In addition, the works of special, distinguished and powerful writers of Turkish literature should be included among the texts to be included in the books. In Turkish lessons, basic language skills activities and vocabulary studies should be intertwined as a whole and students' active and passive vocabulary should be developed. Mobile applications should be developed to support students' vocabulary. Dictionaries, which make our word world visible, should be used effectively in and out of the classroom. Teachers should carry out vocabulary studies patiently and meticulously during the education process. Teachers should take responsibility and design activities and applications. They should create a multi-stimulus learning environment.

Contribution Rate of Authors

Contribution rate of authors: 1st author 60%, 2nd author 40

Conflict of Interest

I declare that there is no financial conflict of interest with any institution, organization or person in this research and that there is no conflict of interest among the authors.

REFERENCES

- Aldıg, E. (2016). *Öğretmen görüşlerine göre 6-8. sınıflar Türkçe dersi dinleme alanı kazanımlarının yaratıcı düşünme becerisine katkısı* [Master Thesis], Cumhuriyet University, Sivas.
- Alver, M. (2015). *Cumhuriyet'ten günümüze eğitim ve dil politikalarının Türkçe eğitimine yansımaları* [Doctoral Thesis], İnönü University, Malatya.
- Ay, V. (2019). *MEB 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki dil bilgisi etkinliklerinin değerlendirilmesi (Nevşehir örneği)* [Master Thesis], Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir.
- Bahar, M. A. (2021a). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi. F. Temizyürek ve T. Türkben içinde, *Türkçe öğretimine genel bir bakış* (ss. 435-472). Pegem Akademi.
- Bahar, M. A. (2021b). Okuma kültürü ve çağcıl okur görünümleri: Kavramsal bir çözümleme. İ. S. Aydın ve Ö. Yaşlı içinde, *PISA ve okuma kültürü* (ss. 347-370). Nobel.
- Başbayrak, M. (2021). *2019-2020 öğretim yılında okutulan 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinliklerin çoklu zekâ kuramı ve öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi* [Master Thesis] Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Bayburtlu, Y. S. (2019). Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarında kelime hazinesi katsayıları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(1), 44-66. <https://doi.org/10.16916/aded.613179>
- Borak, N. ve Beki, A. (2021). Sosyal medya bağımlılığının lise öğrencilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. *Toplumsal Politika Dergisi*, 2(1), 61-76.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E. Akgün., Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (28.baskı)*. Pegem Akademi.
- Çarkıt, C. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı bağlamında hazırlanan ortaokul Türkçe ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 7(17), 22-34
- Çarkıt, C. ve Sur, E. (2023). Türkçe öğretmenlerinin okuma bozukluklarına yönelik görüş ve uygulamaları. *Cumhuriyet International Journal of Education*, 12(2), 430-442
- Creswell, J. W. (2021). *Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (6. Baskı)*. (Çev. Demir, S. B. ve Bütün, M). Siyasal Kitabevi.
- Çelik, M. E. (2020). Öğretmen yeterlilikleri. A. Akçay ve M. N. Kardeş içinde, *Türkçe dersi öğretim programları* (ss. 213-232). Pegem Akademi. <https://doi.org/10.14527/9786058008915.11>
- Çoban, E. (2020). *2017 Türkçe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi* [Master Thesis] Necmettin Erbakan University, Konya.
- Dağ, M. (2017). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı ve sözlü anlatım becerilerinde kullandıkları söz varlığının araştırılması* [Master Thesis] Bülent Ecevit University, Zonguldak.
- Demir, R. (2017). Ortaokul Türkçe eğitiminde çoklu zekâ kuramı [Master Thesis], Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
- Demir, S. (2014). *Ortaokul (6, 7, 8) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapısı ile bunlara ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin özyeterlik algıları* [Doktora tezi], Fırat University, Elâzığ.
- Deniz, A. (2017). *Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığının geliştirilmesi üzerine Türkçe öğretmenlerinin görüşleri* [Master Thesis], Adıyaman University, Adıyaman.
- DESAM (2019, 29 Mart). *DESAM tarafından hazırlanan Ar-Ge raporuna göre kitap okumaya senede ancak altı saat ayırabiliyor*. <https://www.ogretmensitemiz.com/egitim/desam-tarafindan->

[hazirlanan-ar-ge-raporuna-gore-kitap-okumaya-senede-h6899.html](https://doi.org/10.14527/9786257228176.05)

adresinden

erişilmiştir.

- Doğan, F. D. (2018). *Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin metinsellik ölçütleri bağlamında çözümlenmesi ve bu şiirlerin metinselliğine ilişkin öğretmen görüşleri* [Master Thesis] Fırat University, Elâzığ.
- Doğu, Y. (2010). *İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Aksaray örneği)* [Master Thesis], Selçuk University, Konya.
- Ekiz, D. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı.
- Erdoğan, A. (2019). *Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Master Thesis], Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir.
- Erkinay, H. K. (2010). *Türkçe dersi öğretim araçlarında yazım kurallarının öğretimi ve konuyla ilgili öğretmenlerin görüşü* [Master Thesis], Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu.
- Eroğlu, D. (2013). *6, 7, 8. sınıf türkçe çalışma kitaplarındaki dilbilgisi soruları ve kazanımlarının yenilenmiş bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi* [Master Thesis], Başkent University, Ankara.
- Gökçe, B. (2020). Dinleme- söz varlığı ilişkisi. M. N. Kardaş içinde, *Dinleme eğitimi* (s. 91-123). Pegem Akademi. <https://doi.org/10.14527/9786257228176.05>
- Gülper, M. (2004). *İlköğretim okullarının ikinci kademesindeki Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarının niteliklerine ilişkin görüşleri* [Master Thesis], Marmara University, İstanbul.
- Güneş, F. (2017). *Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller*. Pegem Akademi.
- İtmeç, F. (2008). *İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğretim programı dil bilgisi öğrenme alanının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi* [Master Thesis], Çukurova University, Adana.
- Kalfa, M. (2019). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik söz varlığı. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(1), 158-178. <https://doi.org/10.16916/aded.485770>
- Karaca, S. (2021). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Gazi Kitabevi.
- Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Hasırcı, S. (2016). *Türkçe öğretimi Türkçe ve sınıf öğretmenleri için*. Anı.
- Kaya, Ö. (2019). *Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerisi yeterliklerine ilişkin bir durum çalışması (Sakarya örneği)* [Master Thesis], Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu.
- Kayadibi, N. (2016). *Makedonya`da ilköğretim okullarında Türkçe eğitimi (7. sınıf örneği)* [Doctoral Thesis], Gazi University, Gazi.
- Kayman, F. (1997). *Otaokullarda Türkçe öğretiminde en çok kullanılan öğretim metotları ve bu metotların uygulanmasında karşılaşılan problemler (Ankara ilinde bir inceleme)* [Master Thesis], Gazi University, Ankara.
- Kılıç, B. S. ve Göçer, A. (2021). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında kelime öğretimi üzerine öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(31), 1-20.
- Kılıç, Y. (2002). *İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi programındaki amaçların gerçekleşme düzeyi* (Tez No. 110142) [Doctoral Thesis], Atatürk University, Erzurum.
- Kurga, H. (2021). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi* [Master Thesis], Cumhuriyet University, Sivas.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). *Türkiye okuma kültürü haritası*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). *Türkçe dersi öğretim programı*. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

- Obuz, F. G. (2012). *İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Ulubey örneği)* [Master Thesis], Uşak University, Uşak.
- Okur, A. ve Dağtaş, A. (2014). Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 2(4), 66-84. <https://doi.org/10.16916/aded.00066>
- Özen, O. (2020). *Türkçe öğretmenlerinin açık uçlu soru hazırlama becerilerinin incelenmesi* [Master Thesis], Atatürk University, Erzurum.
- Özgül, E., Ceran, D. ve Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Millî Eğitim Dergisi*, 49(1), 395-412. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137>
- Sarıca, A. (2014). *İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarındaki sözcük çalışmalarının yöntem-tekni ve Türkçe öğretim programındaki kazanımlar açısından incelenmesi* [Master Thesis], Gazi University, Ankara.
- Saylan, M. (2019). *Yaratıcı drama yönteminin etkilerine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin tutumlarının incelenmesi* [Master Thesis], Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir.
- Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2019). *Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı.
- Şahinci, C. (2011). *İlköğretim ikinci kademe dil bilgisi konularının öğretimine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri* [Master Thesis], Niğde University, Niğde.
- Şener, F. (2019). *Teknopedagojik eğitim kapsamında Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma durumları* [Master Thesis], Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
- Şimşek, H. (2019). *Yenilenen 5. sınıf Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleştirilebilirliğine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri (Kocaeli ili örneği)* [Master Thesis], Sakarya University, Sakarya.
- Şimşek, Ş. ve Demirel, İ. F. (2020). Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı kazandırma/kelime öğretimi etkinliklerinin kullanılan yöntemler açısından incelenmesi. *Gümüşhane University Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(Ek), 317-330.
- Tosun, M. F. (2014). *Ortaokullarda eleştirel okuma eğitiminin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi* [Master Thesis], Dumlupınar University, Kütahya.
- Tunçbilek, G. (2011). *İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki hak ve özgürlükler temasının demokrasi eğitimi açısından incelenmesi* [Master Thesis], Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.
- Türkben, T. (2018). Söz varlığını belirlemeye ve geliştirmeye yönelik araştırmaların değerlendirilmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 22(4), 993-1032.
- Uğur, F. (2014). *Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma (Afyonkarahisar ili örneği)* [Master Thesis], Afyonkarahisar University, Afyonkarahisar.
- Yalçın, A. (2018). *Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri*. Akçağ.
- Yalınkılıç, K. (2020). Bir öğretim aracı olarak ders kitabı. H. Ülper içinde, *Türkçe ders kitabı çözümlenmeleri* (ss. 3-22). Pegem Akademi.
- Yıldırım, A. F. (2006). *İlköğretim ikinci sınıf Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime öğretim teknikleri üzerine bir inceleme* [Master Thesis], Abant İzzet Baysal University, Bolu.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldız, D. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırlıklı konuşmalarındaki söz varlıkları. *Millî Eğitim Dergisi*, 45(210), 411- 424.
- Yıldız, D. ve Deveci, A. G. (2021). Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarının bütüncül olarak değerlendirilmesi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 89-108.

Zhang, P. ve Graham, S. (2020). Learning vocabulary through listening: The role of vocabulary knowledge and listening proficiency. *Language Learning A Journal of Research in Language Studies*, 70(4), 1017-1053.

Türkçe Öğretmenlerinin Söz Varlığını Geliştirme Deneyimleri: Kayseri Örneği*

Abbas Doğukan ÇELİK^a, Kudret ALTUN^b

ÖZET

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak, kişilerin sahip oldukları söz varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim sürecinde bireylerin söz varlıklarının geliştirilmesinin ana dili derslerinde ve bilimsel esaslara dayalı bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda Türkçe öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin söz varlıklarını geliştirme sürecindeki deneyimlerini bütüncül olarak incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Buna göre çalışmada bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu Kayseri'de devlet okullarında görevlerini sürdüren otuz iki Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada öğretmenlerin söz varlığının gelişimini önemli gördükleri ve gerçekleştirdikleri farklı uygulamalar ile süreci zenginleştirmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin büyük bir bölümü ortaokul Türkçe ders kitaplarını sözcük öğretimi açısından yetersiz görmektedir. Öğretmenler söz varlığının gelişiminde karşılaşılan en büyük güçlük olarak kitap okuma alışkanlığının kazanılmamış olmasını görmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Söz varlığı,
Sözcük öğretimi, Türkçe
öğretmenleri, İletişim

Yükleme: 09/01/2024

Kabul: 21/03/2024

Yayınlanma: 31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10876118

*Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden hareketle hazırlanmıştır.

a. Türkçe Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı, Mardin, Türkiye Orcid: 0000-0002-2739-4375
abbasdogukan@outlook.com

b. Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye Orcid: 0000-0001-7652-0342
laleru5@hotmail.com

GİRİŞ

İletişim sürecinde dil becerilerinin etkin kullanımı, kişilerin söz varlığı birikimine bağlıdır. Bilinmektedir ki dil, kişilerin iletişim kurabilmelerinin ve etkileşimde bulunabilmelerinin temel aracıdır. Kişiler; toplumsal etkileşimde bulunmak, düşüncelerini, duygularını, görüşlerini anlatmak için dile gereksinim duyarlar. Bu bakımdan kişilerin; dile hâkim olmalarını sağlamak, tam ve etkili iletişim kurmalarını desteklemek, bir ana dil dersi olan Türkçenin esas gereğidir. Bu amaç, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP)'ye de yansımıştır. Nitekim 2019 TDÖP'nin özel amaçlarında öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları ve söz varlıklarını zenginleştirmeleri hedeflenmiştir (MEB, 2019). Benzer doğrultuda Yalçın (2018) Türkçenin eğitim ve öğretim sürecinde göz önüne alınması gereken birincil ilkenin, kişilerin iletişim becerilerini geliştirmek ve bu becerileri kullanmada yetkinleşmek olduğunun altını çizmiştir. Tüm bu amaçlara ulaşmanın yolu ise kapsamlı söz varlığı birikimine sahip olmaktan geçmektedir. Çünkü insanlar iletişim gereksinimlerini büyük çoğunlukla sözcükler aracılığıyla karşılar.

Türkçe dersi; anlama ve anlatma becerileri üzerine kurulmuş, dile ait bilinç kazandırmayı ilke edinen beceri eğitimi temelli bir derstir (Bahar, 2021a; Çelik, 2020). Türkçe dersinin temel amaçlarından biri; bireylerin akademik, sosyal ve kişisel alanlarda kendilerini geliştirmesine öncülük edecek söz varlığını onlara kazandırmaktır (Şimşek ve Demirel, 2020; Çarkıt, 2019). Söz varlığı geliştirme çalışmalarının, dolayısıyla temel dil becerilerinde yetkinleşmenin en etkili gerçekleştirildiği öğretim ortamı, Türkçe dersleridir (Oğuzkan vd., 2016). Bu hususta öğrencilerin mevcut söz dağarcıklarının zenginleşmesinde Türkçe dersinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü söz varlığı gelişimi için en elverişli ortam, Türkçe dersleridir. Türkçe dersleri; planlı, programlı ve özel dil uyarıcıları olan metinler, kitaplar aracılığıyla yürütülür. Böylelikle Türkçe derslerinde öğrencilerin dört temel dil alanı gelişir ve kişisel söz varlıkları zenginleşir (Gökçe, 2020). Yukarıda andıklarımızdan yola çıkarak kısaca ifade etmek gerekirse Türkçe derslerinde söz varlığı geliştirme çalışmaları, eğitim öğretim için hayati önem taşımaktadır.

Türk dili söz varlığı açısından gerçek bir hazine iken yapılan araştırmalar Türk vatandaşlarının gündelik iletişim bağlamında nitelikli söz varlığı öğelerini kullanmadıklarını göstermektedir. Çalışmanın ortaya çıkma gereksinimlerinden biri Türkiye'de bireylerin okuma kültürü oluşturmaması dolayısıyla oldukça kısıtlı söz varlığıyla günlerini geçirmelerine dikkat çekmektir. Bu savımızı, çeşitli kurum ve kuruluşların Türkiye'de okuma kültürü ile ilgili yaptıkları araştırmalara dayanarak açıklığa kavuşturabiliriz. Ekonomik İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan 2015 yılı verilerinin esas alındığı rapora göre evlerde bulunan kitap sayıları incelendiğinde Türkiye'nin 179 kitapla sondan ikinci sırayı aldığı görülmüştür. Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) (2019) tarafından hazırlanan rapora göre AB ülkelerinde %21 olan okuma oranı, Türkiye'de %0,01 olarak görülmektedir. Raporda atıfta bulunulan UNESCO dünyadaki okuma alışkanlıkları raporuna göre Türkiye, kitap okuma oranında 86. sıradadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011) tarafından hazırlanan Türkiye 'Okuma Kültürü Haritası' ulusal düzeyde en kapsamlı ve geçerli verileri ortaya koymaktadır. İlgili 'Okuma Haritası'na göre Türkiye'de bireylerin %32,9'u hiç kitap okumamakta ve Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 7,2 kitap okunmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz çalışmalara benzer birçok araştırma yapılmaktadır. Araştırmalardan çıkan sonuçlar, ülkemizde okuma kültürünün yerleşmediğini göstermektedir. Nitekim Bahar (2021b), okuma kültürü üzerine yapmış olduğu çalışmasında, birçok araştırma sonucundan yola

çıkarak ülkemizde okuma kültürünün ne yazık ki istenilen düzeyde olmadığını belirtmiştir. Öğrenciler özelinde ele alırsak söz dağarcığı zayıf öğrencilerin çeşitli yönlerden zorluklarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Çünkü okumayı önemsemeyen öğrencilerin söz varlıklarının gelişmeyeceği bellidir. Okuma alışkanlığının zayıf olmasının ve okuma kültürümüzün yerleşmemesinin yarattığı olumsuz sonuçlar, birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki 2018'deki PISA sonuçlarına göre katılımcı ülkeler arasında okuma-anlama becerileri alanında Türkiye son sıralarda yer almaktadır. Buna ek olarak son yıllarda bilindiği üzere ÖSYM ve MEB'in sınavlarında Türkçe bölümünde sınava giren adaylara; okuduklarına anlamaya, anladıklarını yorumlamaya, yorumladıklarından çıkarımlar yapmaya yönelik üst düzey düşünme becerilerini yoklayan sorular sorulmaktadır. Bu tarz sorularda doğru sonuca ulaşmanın anahtarı, okuduğunu doğru bir biçimde anlamadan geçmektedir. Okuduğunu anlamak, zihindeki geniş ve zengin söz birikiminden etkin bir şekilde yararlanmaya bağlıdır.

Söz varlığının zayıf olması, yalnızca okuma becerisinde değil aynı zamanda yazma becerisinin sergilenmesinde de bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Türkben (2018), öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlıkları üzerine yapılan çalışmaları derlemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlığı öğelerinin yetersiz olduğunu saptamıştır. Söz varlığının zayıf olması, konuşma becerisini de olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Örneğin Kalfa (2019), çalışmasında üniversite 1. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin konuşma dilindeki üretici söz varlıklarına yönelik çalışma yapmıştır. Araştırmacı, öğrencilerin sözlü anlatımdaki söz varlığı öğelerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Yıldız (2016), üniversite öğrencilerinin hazırlıklı konuşmalarındaki söz varlığı öğelerini belirlemeyi amaçlamıştır. Kalfa'nın (2019) çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da öğrencilerin sözlü anlatım sürecinde hiç atasözü kullanmadıkları tespit edilmiştir. Buna ek olarak öğrenciler, her iki çalışmada ikileme ve özdeyişleri çok az sayıda kullanmışlardır. Dinleme becerisi, söz varlığı oluşumunun ilk adımudur. Bu bağlamda Zhang ve Graham (2020), araştırmalarında, etkili dinleme yoluyla söz varlığının ciddi orada gelişeceğini araştırmalarında tespit etmişlerdir. Bu bakımdan söz varlığı gelişiminin devamlılığı için dinleme çalışmalarının önemi yadsınamazdır. Benzer şekilde Gökçe (2020), günlük yaşamda en çok kullanılan ve yoğun bir zihinsel eylem gerektiren dinleme becerisinin söz varlığıyla doğrudan ilişkisi olduğunu dile getirmiştir.

Türkçeninengin söz varlığı öğelerinin öğrenciler tarafından hiç kullanılmaması veya az kullanılması söz varlığımız açısından ele alınması gereken büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıldız ve Devenci (2021), öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarını bütünsel olarak incelemişlerdir. Araştırmacılar, öğrencilerin konuşurken sözcük bulmakta zorluk çektiklerini tespit etmişlerdir. Araştırmacılara göre öğrenciler, yeterli söz varlığına sahip değillerdir. Bir anlamda söz birikimleri kısıtlı ve zayıf öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatımlarında sürekli tekrara düştükleri söylenebilir. Tüm bu anlattıklarımız; söz varlığı zenginliğinin dil becerilerini etkili, verimli ve ileri bir yeterlikte kullanmanın öncüsü olduğu gerçeğini göstermektedir.

Çalışmanın ortaya çıkma gereksinimlerinden biri de söz varlığı olgusuna yönelik çalışmalarda öğretmenleri ele alan çalışmaların yeterince yapılmadığının anlaşılmasıdır. Örneğin söz varlığını konu alan lisansüstü tezleri inceleyen Türkben (2018), çalışmasında ulaştığı bulgulardan hareketle söz varlığı çalışmalarının öğrenciler ve ders kitapları üzerinde yoğunlaştığını dile getirmiştir. Dahası araştırmacı, söz varlığı çalışmalarındaki eğilimin yazılı anlatımdaki söz varlığı öğelerinin tespitine yönelik olduğunu altını çizmiştir. Bununla birlikte alan yazında az da olsa sözlü anlatımdaki söz varlığı üzerine çalışmalar yer almaktadır (Bayburtlu,

2019; Dağ, 2017; Kalfa, 2019; Obuz, 2012; Yıldız, 2016; Yıldız ve Deveci 2021). Ancak bu çalışmalarda ortaokul öğrencilerine ve öğretmen adaylarına yoğunlaşmıştır. Yukarıda andığımız araştırmalara ek olarak alan yazın taraması yapıldığında içeriğini Türkçe öğretmenlerinin oluşturduğu lisansüstü tez çalışmalarının yer aldığı görülmektedir (Aldıç, 2016; Alver, 2015; Ay, 2019; Başbayrak, 2021; Çoban, 2020; Demir, 2014; Demir, 2017; Deniz, 2017; Doğan, 2018; Doğu, 2010; Erdoğan, 2019; Erkinay, 2010; Eroğlu, 2013; Gülper, 2004; İtmeç, 2008; Kaya, 2019; Kayadibi, 2016; Kayman, 1997; Kılıç, 2002; Kurga, 2021; Özen, 2020; Saylan, 2019; Şahinci, 2011; Şener, 2019; Şimşek, 2019; Tosun, 2014; Tunçbilek, 2011; Uğur, 2014). Bu çalışmalar irdelendiğinde söz varlığı olgusuna yönelik herhangi bir tez çalışmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dili en güzel ve en iyi kullanmada, dil becerilerinin gelişiminin temelinde söz varlığı yatar. Üstelik söz varlığı bir çimento gibi bu becerileri bir arada tutmakta birlikte işlemlerini sağlamaktadır. Diğer bir deyişle dil becerileri için hayatî öneme sahip söz varlığının, bu görüşmelerde göz ardı edilmesi, önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu bakımdan söz varlığı geliştirme sürecinde büyük bir görev üstlenen Türkçe öğretiminin aslî yürütücüsü Türkçe öğretmenlerinin söz varlığı geliştirme deneyimlerine yoğunlaşmak, süreç içinde kendilerinin ve öğrencilerinin söz varlığı gelişimleri için neler yaptıklarını bütüncül bir biçimde gözden geçirmek oldukça önemlidir. Bütün bu gerekçelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin söz varlığını geliştirme sürecindeki yaşantılarını, deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini betimlemek, görüşlerini ve uygulamalarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultusunda çalışmada aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır:

- 1) Türkçe öğretmenleri Türkçe ders kitaplarını söz varlığını geliştirme açısından yeterli bulmaktalar mı?
- 2) Türkçe öğretmenleri öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirmek için ne tür uygulamalar yapmaktadırlar?
- 3) Türkçe öğretmenleri derslerinde sözlük kullandırma çalışmalarını nasıl yürütmektedirler?
- 4) Türkçe öğretmenleri kazandırmış oldukları söz varlığı öğelerini kalıcı hâle getirmek için nasıl çalışmalar yapmaktadırlar?
- 5) Türkçe öğretmenlerinin 2019 TDÖP’de yer alan söz varlığı kazanımlarına ilişkin görüşleri nasıldır?
- 6) Türkçe öğretmenleri öğrencilerin söz varlıklarını geliştirme sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşmaktadırlar? Karşılaşmış oldukları güçlüklerin kaynağına ilişkin görüşleri nasıldır?

YÖNTEM

Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin belirli bir konuda görüşlerine ve deneyimlerine odaklandığı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Creswell’e (2021) göre nitel araştırma; bireyi, toplumu ilgilendiren sorunları anlamaya, keşfetmeye yönelik araştırma yöntemidir. Nitel araştırmacılar, araştırma hakkında kapsamlı bilgi elde etmek isterler (Büyüköztürk vd., 2020). Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak tam anlamıyla ayrıntılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olgulara yoğunlaşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin söz varlığını geliştirme sürecine yönelik görüş ve uygulamaları

ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Çalışmada ele alınan olgu, “Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin söz varlığını geliştirme deneyimleri” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çalışmada ele alınan konular hakkında yaşantı ve deneyimlere sahip olduğu düşüncesinden yola çıkılarak olgubilim deseni tercih edilmiştir. Mevcut çalışmanın amacı, araştırmaya dahil olan Türkçe öğretmenlerinin söz varlığı geliştirme deneyimlerini derinlemesine ele almak olduğundan bu desen kullanılmıştır. Araştırmanın doğasından kaynaklı çalışmada ortaya çıkacak sonuçlar, kesin veya genellenebilir olmayabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu noktada araştırma ile öğrencilerin söz varlığının geliştirilmesine yönelik derinlemesine bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Grubu

Olgubilim deseninde, katılımcıların araştırmaya konu olan olgu üzerinde birikime ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir (Creswell, 2021). Nitekim Büyüköztürk vd., (2020), olgubilim araştırmalarında veri kaynağı olan katılımcıların, araştırmanın odaklandığı olgu hakkında yeterliliğe, deneyime sahip birey veya gruplar olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle çalışma grubu oluşturulurken söz varlığı geliştirme olgusunda deneyim kazanmış öğretmenler olmasına dikkat edilmiştir. Olgubilim deseni ile tasarlanmış bu çalışmada, çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örneklem kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, belirli ölçütleri karşılayan durumların derinlemesine çalışılmasına olanak verir (Büyüköztürk vd., 2020). Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme türlerinden biri olan kartopu örnekleme tercih edilmiştir. Bu teknikte, araştırmacı öncelikle olgu üzerinde kapsamlı bilgi birikime sahip kişilerle ilk görüşmelerini gerçekleştirir (Sönmez ve Alacapınar, 2019). Sonra bu kişilerin önerileri doğrultusunda araştırma üzerinde benzer yeterli özelliklere sahip kişiler bulunur (Karaca, 2021). Böylelikle süreç, yeni kişilerin araştırmaya katılmasıyla kartopu (zincir) gibi ilerler (Ekiz, 2020). Bu araştırmanın çalışma grubunu Kayseri’de devlet okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü katılan 19’u erkek, 13’ü kadın olmak üzere toplam 32 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılardan 21’i Türkçe Eğitimi/Öğretmenliği, 10’u Türk Dili ve Edebiyatı ve 1’i Edebiyat Öğretmenliği mezunudur. Kıdem açısından ele alındığında çalışma grubundaki 1 öğretmenin 0-5 yıl, beş öğretmenin 6-10 yıl, sekiz öğretmenin 11-15 yıl, on öğretmenin 16-20 yıl, 8 öğretmenin 20 yıl ve üzeri deneyimi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde yirmi beş öğretmen lisans; altı öğretmen yüksek lisans, bir öğretmen ise doktora mezunudur.

Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak görüşme kullanılmıştır. Olgubilim araştırmalarında veriler, genellikle görüşmeler yoluyla toplanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Katılımcıların öğrencilerin söz varlığını geliştirme süreçleri ve deneyimleri hakkında bilgi toplamak, düşüncelerini açığa çıkarmak dolayısıyla görüşmeyi yürütmek için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Formun hazırlanması sürecinde 3 alan uzmanından görüş alınmıştır.

Verilerin Analizi

Bu araştırmanın veri çözümlemesinde içerik analizi kullanılmıştır. Detaylı ve derinlemesine yürütülen çözümlemeler sonucunda kodlar ve kategoriler oluşturulmuştur. Örneğin katılımcılardan Türkçe ders kitaplarının söz varlığını geliştirme açısından nasıl gördükleri istenen soruda tema olarak “söz varlığı” kavramı belirlenmiştir. Daha sonra katılımcılardan alınan yanıtlar doğrultusunda katılımcı ifadelerini özetleyen sözcükler araştırmacılar arasında tartışılarak ortak kavramlar (Yeterli, nispeten yeterli, yetersiz) kod olarak belirlenmiştir. Bu kodlardan da yola çıkılarak kategoriye (Türkçe ders kitabındaki metinlerin ve etkinliklerin yeterliliği) ulaşılmıştır. Ayrıca her soruda katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Ses kayıt yoluyla toplanan veriler; Speech to Text in Microsoft Word, Microsoft Azure programları aracılığıyla yazılı hâle dönüştürülmüştür. Katılımcılardan toplanan veriler günü gününe Microsoft Word programına aktarılmıştır. Bununla birlikte elde edilen verilerde hata olmaması için araştırmacı tarafından ses kayıtları ve yazılı belgeler sık sık karşılaştırılmıştır. Programların yanlış aktardığı ve

çevirdiği sözcükler, cümleler araştırmacı tarafından konuşmacıların ifadeleri değiştirilmeden düzeltilmiştir. Toplanan verilere herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Dolayısıyla verilerin sağlıklı bir biçimde okuyucuya sunulması, araştırma sürecinin titizlikle yürütülmesi için gereken önlemler alınmıştır. Katılımcılar çalışma kapsamında K1, K2, K3... biçiminde kodlanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Tablo 1

Çalışmada Alınan Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri

Geçerlik	İç geçerlik	Uzman görüşlerinin alınması Katılımcı teyidi Uzun süreli irtibat Doğrudan alıntı Analiz çeşitlendirilmesi
	Dış geçerlik	Veri toplama aracı ve sürecinin açıklanması Veri analiz sürecinin açıklanması Çalışma grubunun özelliklerinin açıklanması Çalışma grubunun seçim şeklinin belirtilmesi Çalışmanın uygulama sürecinin betimlenmesi Yöntemin seçim gerekçesinin açıklanması Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin açıklanması Amaçlı örnekleme
Güvenirlik	İç güvenirlik	Kayıt cihazı kullanılarak veri kaybının önlenmesi Bulguların yorum yapılmadan sunulması
	Dış güvenirlik	Verilerin sonuç kısmında uygun şekilde tartışılması Veriler arasında tutarlılığın kontrol edilmesi

Olgubilimsel araştırma yöntemiyle tasarlanmış bu çalışmada geçerliği ve güvenirliliği artırmak amacıyla önlemler alınmıştır. Çünkü Başkale (2016) nitel araştırmaların inandırıcı, güvenilir, doğrulanabilir ve aktarılabilir olması gerektiğini dile getirmiştir.

Etik Kurul İzin Belgesi

Bu araştırma Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu'nun 30.11.2021 tarihinde 440 sayılı kararı ile etik yönden uygun bulunmuştur.

BULGULAR

Bu bölümde araştırma sürecinde ulaşılan nitel bulgulara yer verilmiştir.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 2

Öğretmenlerin Söz Varlığını Geliştirmek Açısından Millî Eğitim Bakanlığınca Dağıtılan Türkçe Ders Kitaplarının Yeterliliğine Yönelik Görüşleri

Kod	Katılımcı	Sıklık
Nispeten yeterli	K1, K8	2
Yeterli	K6, K11, K13, K14, K16, K17, K19, K22, K23, K24, K29, K30	12

Yetersiz	K2, K3, K4, K5, K7, K9, K10, K12, K15, K18, K20, K21, K25, K26, K27, K28, K31, K32	18
----------	--	----

Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin büyük çoğunluğu, Millî Eğitim Bakanlığınca dağıtılan Türkçe ders kitaplarını, öğrencilerin söz varlıklarını geliştirmek açısından yetersiz bulmaktadır. On sekiz katılımcı, Türkçe ders kitaplarındaki metinleri, etkinlikleri söz varlığı geliştirme açısından yeterli görmemektedir. Diğer yandan on iki katılımcı ise bu kitapları, söz varlığı geliştirme açısından yeterli görmektedir. İki katılımcı da bu kitapları nispeten yeterli bulmaktadır.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 3

Öğretmenlerin Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmek İçin Yaptığı Uygulamalar

Kod	Katılımcı	Sıklık
Renklerle Eşleştirilmiş Sözcükler	K1, K29	2
Çağırışım Oyunları Oynama	K2	1
Sözcük Türetme	K3, K23	2
Sözlük/Sözcük Defteri Oluşturma	K4, K6, K7, K9, K14, K19, K25, K26, K28, K30, K32	11
Beyin Fırtınası Çalışmaları	K18	1
Drama Çalışmaları	K5, K15, K20, K27	4
Ezberleme	K13, K22	2
Konuşma-Yazma Çalışmaları	K10, K15, K21	3
Okuma Çalışmaları	K24, K31	2
Şiirlerle Çalışma	K20	1
Proje Oluşturma	K16	1

Tablo 3’e göre katılımcılar, öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirmek amacıyla farklı yol ve uygulamalara başvurmaktadır. Bunlardan en çok başvurulanı, sözlük/sözcük defteri oluşturmaktır. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin en çok yararlandığı ikinci yol, ‘sessiz sinema/rol oynama/drama/tiyatro’ çalışmalarıdır. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin birlikte kullanıldığı ‘sessiz sinema/drama/tiyatro’ gibi çalışmaları, dört öğretmen derslerinde uygulamaktadır. Katılımcılardan dördü ise öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirmek için herhangi farklı bir uygulama, etkinlik tasarlama yoluna gitmediklerini bildirmiştir. Temaya yönelik örnek görüşlere aşağıda yer verilmiştir:

“TÜBİTAK’ta bir proje yapmıştım. “Taolusun” yöresindeydi öğrencilerimin çoğu. Taolusun yöresine ait yöresel kelimeleri derlediler. Yaklaşık yüz, yüz elli tane yöresel söyleyişli kelimeler derlediler ve derlenen bu kelimelerle de bir hikâye oluşturdular.” (K, 16)

“Bol okumayla ama farklı türde metinler okuyarak, çok yönlü kaynaklardan okuyarak dolayısıyla ön okumalarınızı güçlendirerek bu işi yaparsınız ki biz de böyle yapıyoruz zaten.” (K, 24)

“Öğrencilerin söz varlığını geliştirmek kelimesi biraz komik geliyor. Öğrencilerin net sayısını geliştirmeye yönelik çalışıyoruz, biz.” (K, 13)

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 4

Katılımcıların Derslerinde Sözlük Kullanırma Çalışmalarına İlişkin Bulgular

Kod	Katılımcı	Sıklık
<i>Ders işlerken ve okuma saatlerinde</i>		
Akıllı tahta üzerinden	K7, K8, K11, K12, K15, K17, K19, K20, K26, K29, K32	11
Basılı sözlükler üzerinden	K1, K2, K4, K6, K8, K10, K11, K13, K14, K16, K18, K20, K22, K24, K25, K28 K30, K31	18

Tablo 4'te görüldüğü gibi katılımcıların çoğu, basılı sözlükler yoluyla sözlük çalışmalarını yürüttüklerini bildirmişlerdir. Öte yandan on bir katılımcı da sözlük kullanma çalışmalarında akıllı tahtadan yararlandıklarını, çevrim içi olarak Türk Dil Kurumu Sözlüklerini (<https://sozluk.gov.tr/>) etkin bir biçimde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sözlük kullanmayan katılımcı sayısı üçtür (K3, K9, K23). İki katılımcı hem akıllı tahtayı hem basılı sözlükleri kullandıklarını bildirmiştir (K8 ve K20). Geriye kalan iki katılımcıdan K5, bu soruya herhangi bir yanıt vermemiştir. K21 ise derslerinde sözlük kullanmalarına ayrı bir zaman ayırmadığını çünkü “müfredatı yetiştiremediğini” gerekçe göstermiştir. K14, öğrencilerine “sözlük yarışması” yaptırdığını bildirmiştir. Katılımcı; sözlük yarışmasının öğrencilere sözlükleri nasıl sevdirdiğini şu şekilde dile getirmiştir:

“Mesela iki ay önce öğrencilerim eline daha hiç sözlük almamış öğrencilerim vardı. Sözlükte ‘a, b, c’ sırası alfabe sırasını bilmeyen öğrencilerimiz iki ay sonrasında bu öğrencilerin iki ay boyunca yaptığım çalışmayla işte hangi harf hangisinden sonra geliyor işte bunların ikinci harfini nasıl hani bir sıralamayla geliyor, hepsini buluyor. Mesela söylediğim kelimeyi bir dakika içerisinde bulan öğrenciler şimdi birkaç saniye içerisinde hemen bulup cevaplayabiliyor. Bu da hani söz varlığını, sözlük okumayı geliştirdi. Hocam bunu daha önce sormuştunuz diyorlar, aynı kelimeyi sorarsan. Demek ki dikkatlerini çekmiş. Ve sürekli boş kaldıklarında kendileri oynamaya çalışıyor.”

Her sınıf seviyesi için ayrı ayrı sözlük hazırlanmasını isteyen K24, bu konudaki fikirlerini “5, 6, 7 ve 8’deki öğrencilerin seviyelerini düşürerek ayrı ayrı sözcükler yapılması lazım ki bu yaptığımız işin sözlük çalışmasının amacına hizmet etmesi lazım. Amacına hizmet etmediği sürece hiçbir şey zaten bir şey ifade etmiyor.” şeklinde beyan etmiştir. Bununla birlikte “sözlük kullandıklarını, sözlüklerden yardım aldıklarını” belirten katılımcıya göre okullarda yapılan sözlük çalışmaları verimsiz, etkisizdir aynı zamanda kalıcı değildir. Neden böyle bir düşünceye sahip olduğunu ve sözlük çalışmalarının nasıl başarıya ulaşacağını şöyle izah etmiştir:

“Şimdi deneyim, en iyi öğretmendir. 16 yıllık süre içerisinde karşılaştığım nokta şurası: Sözlükten kelime yazdırıyorum işte sözlükten deftere çocuklara anlamını bilmediğiniz metinlerden kelimeler yazdırıp böyle etkinlikler yaptırıyorum. Hocam bunların hiçbiri kalıcı değil.”

Öğrencilerin çantalarında “çok fazla kitap taşıdıklarını bir de sözlük getirmelerinin çocuklara yük” olduğunu düşünen K29, genellikle Türk Dil Kurumunun E-Sözlük’ünü kullandıklarını dile getirmiştir. Katılımcıya göre “Türk Dil Kurumunun kendi sitesindeki E-sözlüğü kullanmak işlerini kolaylaştırmaktadır.”

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 5

Öğretmenlerin Öğretmiş Oldukları Söz Varlığı Ögelerini Kalıcı Hâle Getirmek İçin Yaptıkları Çalışmalar

Kod	Katılımcı	Sıklık
İçselleştirme/Bilinçlendirme	K1, K2, K3, K24	4
Somutlaştırma	K3, K14	2
Öğrenciyle şakalaşma	K4, K20	2
Cümle içinde kullanma	K10, K11, K16, K17, K18, K19, K22, K25, K26, K29	10
Tekrar etme	K5, K16, K17	3
Görsel uyarıcılar kullanma	K6, K27	2
Metin yazma	K7, K10, K12, K27, K29, K31, K32	7
Atasözü/Deyim kartlarıyla çalışma	K8, K27	2
Canlandırma	K9, K10, K13, K14, K15, K27, K29	7
Konuşma çalışmaları	K10, K15, K21, K31	4
Günlük hayatta kullanma	K2, K4, K30	3

Tablo 5 incelendiğinde çoğu katılımcının, öğrettikleri herhangi bir söz varlığı ögesini kalıcı hâle getirmek için o söz varlığı ögesini cümle içinde kullandıkları anlaşılmaktadır. Aynı zamanda canlandırma, metin yazdırma katılımcıların en çok başvurdukları yol olarak görülmektedir. K4, bir söz varlığı ögesinin kalıcılığın sağlanması için “sürekli” kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Öğrencilerin ilgilerini çekmek ve öğrettiği deyimlerin kalıcı olması için derste yaptığı uygulamayı şöyle anlatmıştır:

“Bazen şaka yapıyorum derste. Nasıl hocam? Öğrettiğim deyim mesela ‘b’ harfindenken bir deyim vardır: Bey devesi gibi geviş getirip yatmak. Mesela derste bir öğrenci bir şey yapmıyor. Yani ne yapıyorsun bey devesi gibi geviş getirip yatıyorsun, diyorum. Çocuğun aklında kalıyor. Özellikle komik olanları seçiyorum. Komik olunca dikkatlerini çekiyor.”

K5, öğrenilen söz varlığı ögesinin uzun süreli belleğe yerleşmesinde tekrarın önemine dikkat çekmiştir: *“Et-tekrârü ahsen velev kâne yüz seksen.”* (Tekrar etmek en güzeldir, 180 kere de olsa!) *Tekrar güzeldir. Tekrar ettiriyorsun. Tekrarla öğreniyorlar.* K14, söz varlığı ögesinin kalıcı hâle getirilmesinde “somutlaştırma”nın önemine değinmiştir. Bu bağlamda, resim çizdirmenin ve karikatür çalışmalarının somutlaştırmaya büyük ölçüde yardımcı olduğunu söylemiştir. Dahası katılımcı, edinilen söz varlığı ögesini kalıcı hâle getirme amacıyla o konu üzerine sessiz sinema oynadıklarını da sözlerine eklemiştir. K28, etkileşimli tahtanın olanaklarından yararlandığını ifade etmiştir. Örneğin deyim ve atasözlerinin öğrenilmesinde görsellerden yararlandıklarını dile getirmiştir. Görsellerin ve videoların önemini vurgulayan katılımcı, bu konuda şunları söylemiştir: *“Canlı bir kısa bir animasyon ya da kendi hazırladığımız bir slayt bunu kalıcı hâle getiriyor. Çocuk onu unutmuyor, şöyle bir hikâyesi vardı şeklinde ileride daha rahat hatırlayabiliyor.”* K29, öğrendikleriyle ilgili eğer atasözlerinde bir şarkı varsa şarkının içinde bir atasözü geçiyorsa o şarkılardan yararlandıklarını, yine deyim varsa o şarkılardan ve şiirlerden söz gelimi edebî eserlerden de yararlandıklarını dile getirmiştir. Kısaca katılımcı, bu süreci birçok açıdan desteklemektedir.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular**Tablo 6**

Öğretmenlerin 2019 TDÖP’de Yer Alan Söz Varlığı Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Kod	Katılımcı	Sıklık
Yeterli	K2, K4, K7, K12, K15, K16, K22, K28, K30, K32	9
Yetersiz	K10, K13, K18, K20, K21, K24, K27, K31	8

Yüzeysel	K25, K29	2
Birbirini tekrar etmekte	K8, K14	2

Tablo 6’da görüldüğü üzere bu soruya yanıt veren katılımcıların neredeyse yarısı, TDÖP’teki (2019) söz varlığı kazanımlarını yeterli görmektedir. Diğer taraftan sekiz katılımcı ise programdaki söz varlığı kazanımlarının yetersiz ve eksik olduklarını ifade etmiştir. İki katılımcı, kazanımların programda yüzeysel geçtiğini bildirirken iki katılımcı ise kazanımların birbirlerini tekrar ettiğini söylemiştir. K18’e göre programda “eksiklikler mutlaka” vardır. Katılımcı, kazanımlarda bir bütünlük olmadığını söylemiştir. Programdaki kazanımların “gerçekten çok eksik” olduğunu vurgulayan K20, bu konudaki düşüncesini “Her şey dil bilgisinden ibaretmiş gibi bir durum yaratılıyor bir süre hâlbuki öyle değil. Sanki öyle bir durum ki öğretmen konuşma ile ilgileniyorsa, yazma ile ilgileniyorsa derste, ders işlemiyormuş gibi hava yaratılıyor!” şeklinde dile getirerek Türkçe derslerinin asıl amacının dört temel dil alanını bütüncül bir biçimde geliştirmek olduğunu anımsatmıştır. Diğer katılımcılardan farklı olarak TDÖP’te dil bilgisi kazanımlarının eksik olduğunu düşünen K21, görüşlerini “Yani dil bilgisi ile ilgili uygulamalar eksik. Dil bilgisi ile ilgili uygulamalar çok eksik ama bu da herhâlde sınava yönelik çalışmalarda artık dil bilgisi ile ilgili soruların az çıkmasıyla alakalı herhâlde.” şeklinde izah etmiştir. “Beş altı yılda” bir süreli program değiştirildiğini “ancak bu programların maalesef, maalesef işin mutfağında olan öğretmenlerden bağımsız yapılması ciddi sıkıntılar” yarattığını vurgulayan K24, bu durumu “Çünkü işin mutfağında olan insanlar [öğretmenler] burada eksikleri dile getiriyor. Bizden zümre toplantı tutanakları alıyor, şube alıyor ama ne kadar dikkate alınmıyor, alınmıyor.” şeklinde açıklamıştır. Yukarıdaki tabloya bakıldığında Türkçe Öğretim Programı’nı objektif bir gözle değerlendirmek amacıyla sorduğumuz bu soru, genel olarak öğretmenlerin cevaplamaktan kaçındıkları sorulardan biridir. Çünkü otuz iki katılımcıdan on biri bu soruya herhangi bir yanıt verememiştir.

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 7

Öğretmenlerin Öğrencilerinin Söz Varlıklarını Geliştirme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler ve Bu Güçlüklerin Kaynağına İlişkin Bulgular

Kod	Katılımcı	Sıklık
Öğrencinin;		
Ana dil kullanması	K1, K6	2
Yerel dil kullanması	K1	1
İlgisiz/Meraksız olması	K2, K3, K8, K9, K26	5
Algılama güçlüğü	K4, K16, K18, K20	4
Yetersiz olması	K15, K25, K26, K27, K30	4
Kitap okumaması	K11, K12, K13, K16, K17, K19, K23, K24, K26, K31, K32	11
Sınav odaklı çalışması	K31	1
Mecazlı ifadeler	K5, K15	2
Velilerin durumu	K7, K10, K15, K17, K19, K21, K22, K24	8
Sosyal medya	K2, K6, K14, K21, K28, K29	6
Metinlerin niteliksiz olması	K25	1

Tablo 9’da görülmektedir ki çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirirken karşılaştıkları en büyük güçlük, çocukların kitaplardan uzak olmasıdır. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmamış olmaları, söz varlığı oluşumunda ve gelişiminde büyük bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte velilerin ilgisiz oluşu, çocuklarıyla iletişimden

kaçınmaları en çok karşılaşılan diğer bir güçlüktür. K2'ye göre her şer "ilgi" ile başlar. Çocukların öğrenme arzusu varsa bir şeyler öğretebilirsin. Yoksa başarılı olmak olanaklı değildir. Bununla beraber sosyal medyanın öğrencileri olumsuz yönde nasıl etkilediğini ise şu sözlerle açıklamıştır: "Güzel bir söz duyduklarında aaa, vaaay tam Instagram'a atmalık falan diyorlar, çok güzel bir sözmüş diyorlar. Hayatlarını onun üstüne yaşıyorlar." K4'ün karşılaştığı en büyük güçlük, öğrencilerinin algılarının kapalı olmasıdır. Öğrencilerin zor algıladığından yakınan katılımcı, bu durum üzerine şöyle yorum yapmıştır: "Algı, ben vallahi bu kadar algı sorunu yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani her sene daha kötü bir de gözlemeleme imkânım var. Benim on yedinci yılım. O zamanki öğrencilerle kıyaslıyorum, bunun sayısı artıyor. Anlamıyor, senin söylediğini anlamıyor, en başta." K25, öğrencilerin temel okuryazarlık konusunda eksikleri olduğunu belirtmiştir. Bu konudaki değerlendirmelerini şöyle açıklamıştır:

"İlkokuldan da geliyor, bu biraz. Akıcı bir şekilde okuma becerileri yok. İster istemez sözcükleri yanlış okuyorlar. Sözcükleri yanlış okuduklarında tabii ki anlamları yanlış tespit ediyorlar. Bu da süreci sekteye uğrattıyor. Akıcı okuma becerilerini kazanmış olmaları gerekiyor. Akıcı okuma becerisi olmadığı için de öğrencinin söz varlığını geliştirmekte epey zorlanıyorum."

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Söz varlığı gelişmiş birey; mantık ve düşünce derinliğiyle yoğrulmuş, engin üretme ve üretme gücüne sahip Türkçenin zevkine ve bilincine ulaşır, mantığını kavrar. Bireyin zihnindeki söz birikimi arttıkça kavramlar dünyası genişlemekte, ufku açılmakta, düşünceleri derinleşmekte, anlama ve anlatma becerileri gelişmektedir. Öte yandan söz varlığı yetersiz bireylerin iletişim kurmada zorlanmaları, anlatılarının karmaşıklaşması kaçınılmazdır. Öyle ki söz dağarcığı zayıf birey, ana dilini ustaca kullanamaz. Bu birey sağlıklı iletişim kuramaz, ifade biçimleri tükenir, konuşma ve yazma eylemi kısır bir sürece kapanır. Dolayısıyla söz dağarcığının kıt olması, iletişim becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kısacası söz varlığının zenginleştirilmesi oldukça önemli ve üzerinde titizlikle durulması, emek verilmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin hem kendilerinin hem öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirme sürecine odaklanılmıştır.

Çalışmada elde ettiğimiz veriler ışığında sonuçları şöyle özetleyebiliriz: Kayseri ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev alan Türkçe öğretmenleri, Bakanlıkça dağıtılan Türkçe ders kitaplarındaki metinleri, etkinlikleri yetersiz bulmaktadırlar. Benzer şekilde Okur ve Dağtaş (2014), Yıldırım (2006), Sarıca (2014), Şimşek ve Demirel (2020) gibi araştırmacılar yapmış oldukları çalışmalarda Türkçe ders kitaplarının söz varlığı öğretiminde yöntem-teknik çeşitliliği sunmadığı, sözcük çalışmalarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Türkben (2018), ders kitaplarının söz varlığı geliştirme açısından yeterliliğini inceleyen çalışmaları bütüncül olarak ele almıştır. Genel olarak ders kitaplarının söz varlığı geliştirmede yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamızda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ders kitaplarını kişisel söz varlığı geliştirme adına başarılı bulan katılımcıların görüşlerine bakıldığında kitaplarda zaten olması gereken çalışmaların, etkinliklerin, metinlerin beğenildiği anlaşılmaktadır. Bu katılımcılar, kitapları eleştirmekten imtina ederek öğretmenlerin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Fakat bilinmektedir ki kitaplardaki niteliksiz metinlerle; kalitesiz, verimsiz ve basmakalıp etkinliklerle, öğrencilerin gündelik hayatlarında kullanmayacakları sözcüklerle söz varlığının gelişmeyeceği açıktır. Kısacası, Türkçe ders kitaplarındaki söz dağarcığı geliştirme

çalışmaları yeterli düzeyde değildir, sistemli değildir. Bu anlamda kitapların söz varlığı açısından zenginleştirilmesi, etkinlik ve teknik sayısının artırılması gerekmektedir.

Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenleri, öğrencilerinin söz varlıklarının gelişimi için öğrencilerden kelime defteri oluşturmalarını istemiştir. ‘Sessiz Sinema/Drama/Tiyatro’ çalışmaları da katılımcılar tarafından uygulanmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerin ana dillerini etkili bir şekilde kullanabilmelerine, duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerine büyük yarar sağlamaktadır. Bilindiği üzere öğrencilere kazandırılmak istenen bir söz varlığı ögesi, öğrenciye farklı yöntemler, çeşitli araç gereçler ve amaca hizmet eden etkinliklerle zihnine kazınırsa o ögenin öğrenimi kolaylaşır ve unutulması zorlaşır. Bu noktada öğretmenlerin söz varlığı geliştirici etkinlikler tasarlayıp uygulamaya koymaları çok önemlidir.

Sözlük kullanma çalışmalarının yürütülme biçimleri kategorisine ilişkin şunları söyleyebiliriz: Türkçe derslerinde söz varlığı geliştirme çalışmalarında etkileşimli tahtalar kullanılabilir. Örneğin öğretilmek istenen bir söz varlığı ögesinin fotoğrafı gösterilebilir, videosu izletilebilir veya deyimlerin, atasözlerinin hikâyeleri okunabilir. Böylece çoklu uyarıcılar kullanılarak öğretilmek istenen söz varlığı ögesi öğrencilerin uzun süreli belleklerine yerleştirilir. Ayrıca Türk Dil Kurumunun <https://sozluk.gov.tr/> sitesinde günün kelimesi, atasözü ve deymi verilmektedir. Yine “sıkça karıştırılan sözler” kısmındaki sözcükler öğrencilere aktarılıp öğrencilere sözcükler arasındaki farklılıklar gösterilebilir. Basılı sözlükler üzerinden sözlük kullanma çalışmaları yapmak çok önemlidir. Öyle ki kitapların sayfasına dokunmak, kitabın dokusunu hissetmek sözlük okuma alışkanlığı kazanmada ilk adımdır. Kitapta herhangi bir sözcüğün anlamı aranırken başka sözcükler göze çarpar. Gizil öğrenmeler oluşur. Dolayısıyla birden çok sözcük bilinçli veya farkında olmadan zihne kaydedilir.

Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin çoğu, öğretmiş oldukları bir söz varlığı ögesini kalıcı hâle getirmek için o söz varlığı ögesini cümle içinde kullandıkları görülmüştür. Aynı zamanda metin yazdırma, drama katılımcıların en çok başvurdukları yollar arasında görülmektedir. Yeni öğrenilen bir söz varlığı ögesi kullanıldıkça kalıcılık sağlanacaktır. Bu noktada Güneş (2017), öğrencilerin öğrendikleri sözcükleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarının söz varlığı çalışmalarında etkili yollardan biri olduğunu bildirmektedir. Yukarıda da değindiğimiz üzere drama çalışmalarının Türkçe öğretiminde önemi çok büyüktür. Bu çalışmalar; sözcüklerin ezberlenmesine olanak sağlar, sözcüklerin doğru (vurgu ve tonlaması ile) sesletimini öğretmeye yardımcı olur, sözcüklerin uzun süreli belleğe yer etmesini destekler. Bunların yanı sıra sözcük öğretiminde tekrar çalışmaları çok değerlidir. Öğrenilen bir sözcüğün devamlı aralıklarla yeri geldiğinde kullanılması kalıcılık sağlamada çok etkilidir. Bu noktada öğrenilen söz varlığı ögesinin kolayca hatırlanmasında, uzun süreli belleğe aktarılmasında tekrar çalışmaları oldukça önemlidir.

TDÖP’te yer alan söz varlığı kazanımlarına yönelik görüşler toplanan verilerden yola çıkılarak şöyle yorumlanabilir: Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin büyük çoğunluğu bu soruya ya yanıt vermemişlerdir ya da verdikleri yanıtlar sorunun içeriği ile bağdaşmadığı için değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Soruya yanıt veren katılımcıların yanıtları ise ezbere ve üstünlüküdür. Elde edilen sonuçlar, katılımcıların Türkçe öğretimi sürecinin yol göstericisi olan programdaki söz varlığı kazanımlarını etraflıca incelemediklerini göstermektedir. Yanıtlarını değerlendirdiğimiz katılımcıların neredeyse yarısı, TDÖP’teki (2019) söz varlığı kazanımlarını yeterli görmektedir. Öte yandan sekiz katılımcı, programdaki söz varlığı kazanımlarının yetersiz ve eksik olduklarını ifade etmişlerdir. İki katılımcı, kazanımların programda yüzeysel geçtiğini bildirirken iki katılımcı ise kazanımların birbirlerini tekrar ettiğini dile getirmiştir.

Programı söz varlığı geliştirme adına yeterli bulan dokuz katılımcının ifadeleri incelendiğinde yanıtların biteviye ve basmakalıp oldukları anlaşılmaktadır. Bu katılımcılar, Türkçe öğretim sürecinde programdan ziyade öğretmenlerin sorumluluk almaları gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Öte taraftan TDÖP'teki söz varlığı kazanımlarını eksik, yetersiz gören ve kazanımların yüzeysel ve birbirini tekrar ettiğini vurgulayan çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, söz varlığı kazanımlarını niçin başarılı bulmadıklarını şöyle özetleyebiliriz: Katılımcılara göre TDÖP'teki kazanımlar arasında bütünlük yoktur. Bu kazanımlar, sürekli birbirini tekrar etmektedir. Bununla birlikte kazanımlarda dil bilgisi konularının ağırlıkta olması dört temel dil becerisinin gelişmesini aksatmaktadır. Kazanımlar programda yazıldığı şekilde kalmakta, uygulama açısından sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bu kazanımlar, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek nitelikte değildir. Programda, kitaplarda her sınıf düzeyindeki öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gerektiği sözcük listeleri yoktur.

Söz varlığı geliştirmede karşılaşılan sorunlar kategorisine ilişkin olarak ortaya konulabilecek sonuçlar şunlardır: Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerinin söz varlıklarını geliştirirken karşılaştıkları en büyük güçlük, kitap okumama sorunudur. Bilindiği üzere kitap okunmadığı sürece okuma alışkanlığı kazanılamaz. Dolayısıyla okuma alışkanlığı kazanmayan birinin, söz varlığı doğal olarak gelişmez, zenginleşmez. Söz varlığı yetersizliği okuma bozukluklarına da yol açar (Çarkıt ve Sur, 2023). Kılıç ve Göçer'in (2021) çalışmasında Türkçe öğretmenlerinin, söz varlığı geliştirmede karşılaştıkları güçlüklerin başında öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları olmadığı ortaya çıkmıştır. Ailelerin, velilerin bilinçsiz ve ilgisiz oluşları üstelik çocuklarıyla iletişim kurmamaları, sohbet etmemeleri söz varlığı gelişimine büyük zarar vermektedir. Bununla birlikte, özellikle son zamanlarda sosyal medyanın yaygınlaşması, çocukların ana dil kullanımında olumsuz anlamda derinden değişimler yaratmıştır. Bu hususta yapılan çalışmalardan biri, sanal âlemin öğrencilerin akademik başarılarını büyük oranda düşürdüğünü ortaya çıkarmıştır (Borak ve Beki, 2021). Bu saydıklarımızın dışında başka birçok neden söz varlığı gelişim sürecini aksatmaktadır. Öğretmenlerle yürütülen görüşme sürecinde, öğrencilerin söz varlıklarını geliştirmeye dönük çalışmaların etkisiz, verimsiz geçmesindeki başlıca etmenleri şöyle özetleyebiliriz: Öğrencilerin dijital çağa yanlış ayak uydurmaları, mülteci öğrencilerle yaşanan iletişim kopuklukları, ilgisiz veli tutumları, öğrenmeye ilginin ve isteğin azalması, salgın sonrası öğrencilerde gözlemlenen algılama ve uyum sorunları, öğrencilerin temel okuryazarlık becerilerinin zayıf olması ve sınav odaklı çalışmalar söz varlığı çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarıda görüldüğü üzere çalışma grubundaki öğretmenler, söz varlıklarını geliştirme amacıyla birçok yola başvurmaktadırlar. Bir öğretmenin özellikle de Türkçe öğretmenin söz varlığının zengin olması gerekir. Çünkü toplum, etkili iletişim kurmada Türkçe ve edebiyat öğretmenlerini örnek alır. Söz varlığının zenginleşmesi, bir bakıma okuma kültürünün gelişmesine bağlıdır. Bu bağlamda ülkemizde okuma kültürünün oluşturulabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlar arasında iş birliği yapılmaya devam etmelidir. Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için öncelikle toplumda Türkçe bilinci yaygınlaştırılmalıdır. Dil sevgisi bireylerin kalplerine ve zihinlerine işlenmelidir. Eğitim kurumları, radyo ve televizyon kuruluşları, basın yayın organları; toplumda Türkçe bilincinin geliştirilmesi, doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda etkin bir sorumluluk almalıdır. Aile bireyleri; akıllı aygıtlardan, sosyal medyadan olabildiğince uzak durmalı ve çocuklarıyla kaliteli vakit geçirerek aile içi ilişkileri sağlamlaştırılmalıdır. Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında yapılan onlarca çalışmadan yola çıkarak Millî Eğitim Bakanlığınca dağıtılan ders kitaplarının içeriği

zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu kitaplarda söz hazinemizin en güzel ve en doğru şekilde kullanıldığı kaliteli metinler yer almalıdır. Ayrıca kitaplara alınacak metinler arasına Türk edebiyatının özel, seçkin ve güçlü kalemlerin eserleri mutlaka eklenmelidir. Türkçe derslerinde temel dil becerileri etkinlikleriyle söz varlığı çalışmaları bir bütün hâlinde, iç içe işlenerek öğrencilerin etkin ve edilgin söz varlıkları geliştirilmelidir. Öğrencilerin söz varlıklarını destekleyecek mobil uygulamalar geliştirilmelidir. Söz dünyamızın görünür kılındığı sözlükler, ders içi ve ders dışında etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Öğretmen, eğitim öğretim sürecinde söz varlığı çalışmalarını sabırla ve titizlikle yürütmelidir. Öğretmen; sorumluluk almalı, etkinlikler ve uygulamalar tasarlayabilmelidir. Çoklu uyaranlı öğrenme ortamı oluşturmalıdır.

Yazarların Katkı Oranı

Yazarların katkı oranı: 1. yazar %60, 2. yazar %40

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş veya kişi ile ilgili mali bir çıkar çatışması olmadığını ve yazarlar arasında da bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan ederim.

KAYNAKLAR

- Aldıg, E. (2016). *Öğretmen görüşlerine göre 6-8. sınıflar Türkçe dersi dinleme alanı kazanımlarının yaratıcı düşünme becerisine katkısı* [Yüksek Lisans tezi], Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
- Alver, M. (2015). *Cumhuriyet'ten günümüze eğitim ve dil politikalarının Türkçe eğitimine yansımaları* [Doktora tezi], İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Ay, V. (2019). *MEB 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki dil bilgisi etkinliklerinin değerlendirilmesi (Nevşehir örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
- Bahar, M. A. (2021a). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi. F. Temizyürek ve T. Türkben içinde, *Türkçe öğretimine genel bir bakış* (ss. 435-472). Pegem Akademi.
- Bahar, M. A. (2021b). Okuma kültürü ve çağcıl okur görünümleri: Kavramsal bir çözümleme. İ. S. Aydın ve Ö. Yaşlı içinde, *PISA ve okuma kültürü* (ss. 347-370). Nobel.
- Başbayrak, M. (2021). *2019-2020 öğretim yılında okutulan 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinliklerin çoklu zekâ kuramı ve öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi* [Yüksek Lisans tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Bayburtlu, Y. S. (2019). Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarında kelime hazinesi katsayıları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(1), 44-66. <https://doi.org/10.16916/aded.613179>
- Borak, N. ve Beki, A. (2021). Sosyal medya bağımlılığının lise öğrencilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. *Toplumsal Politika Dergisi*, 2(1), 61-76.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E. Akgün., Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (28.baskı)*. Pegem Akademi.
- Çarkıt, C. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı bağlamında hazırlanan ortaokul Türkçe ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 7(17), 22-34.
- Çarkıt, C. ve Sur, E. (2023). Türkçe öğretmenlerinin okuma bozukluklarına yönelik görüş ve uygulamaları. *Cumhuriyet International Journal of Education*, 12(2), 430-442.
- Creswell, J. W. (2021). *Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (6. Baskı)*. (Çev. Demir, S. B. ve Bütün, M). Siyasal Kitabevi.
- Çelik, M. E. (2020). Öğretmen yeterlilikleri. A. Akçay ve M. N. Kardeş içinde, *Türkçe dersi öğretim programları* (ss. 213-232). Pegem Akademi. <https://doi.org/10.14527/9786058008915.11>
- Çoban, E. (2020). *2017 Türkçe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi* [Yüksek Lisans tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
- Dağ, M. (2017). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı ve sözlü anlatım becerilerinde kullandıkları söz varlığının araştırılması* [Yüksek Lisans tezi], Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
- Demir, R. (2017). *Ortaokul Türkçe eğitiminde çoklu zekâ kuramı* [Yüksek Lisans tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Demir, S. (2014). *Ortaokul (6, 7, 8) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapısı ile bunlara ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin özyeterlik algıları* [Doktora tezi], Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
- Deniz, A. (2017). *Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığının geliştirilmesi üzerine Türkçe öğretmenlerinin görüşleri* [Yüksek Lisans tezi], Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
- DESAM (2019, 29 Mart). *DESAM tarafından hazırlanan Ar-Ge raporuna göre kitap okumaya senede ancak altı saat ayırabiliyor.* <https://www.ogretmensitemiz.com/egitim/desam-tarafindan->

[hazirlanan-ar-ge-raporuna-gore-kitap-okumaya-senede-h6899.html](https://doi.org/10.14527/9786257228176.05)

adresinden

erişilmiştir.

- Doğan, F. D. (2018). *Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin metinsellik ölçütleri bağlamında çözümlenmesi ve bu şiirlerin metinselliğine ilişkin öğretmen görüşleri* [Yüksek Lisans tezi], Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
- Doğu, Y. (2010). *İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Aksaray örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Ekiz, D. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı.
- Erdoğan, A. (2019). *Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- Erkinay, H. K. (2010). *Türkçe dersi öğretim araçlarında yazım kurallarının öğretimi ve konuyla ilgili öğretmenlerin görüşü* [Yüksek Lisans tezi], Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
- Eroğlu, D. (2013). *6, 7, 8. sınıf türkçe çalışma kitaplarındaki dilbilgisi soruları ve kazanımlarının yenilenmiş bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi* [Yüksek Lisans tezi], Başkent Üniversitesi, Ankara.
- Gökçe, B. (2020). Dinleme-söz varlığı ilişkisi. M. N. Kardaş içinde, *Dinleme eğitimi* (s. 91-123). Pegem Akademi. <https://doi.org/10.14527/9786257228176.05>
- Gülper, M. (2004). *İlköğretim okullarının ikinci kademesindeki Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarının niteliklerine ilişkin görüşleri* [Yüksek Lisans tezi], Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Güneş, F. (2017). *Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller*. Pegem Akademi.
- İtmeç, F. (2008). *İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğretim programı dil bilgisi öğrenme alanının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi* [Yüksek Lisans tezi], Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Kalfa, M. (2019). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik söz varlığı. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(1), 158-178. <https://doi.org/10.16916/aded.485770>
- Karaca, S. (2021). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Gazi Kitabevi.
- Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Hasırcı, S. (2016). *Türkçe öğretimi Türkçe ve sınıf öğretmenleri için*. Anı.
- Kaya, Ö. (2019). *Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerisi yeterliklerine ilişkin bir durum çalışması (Sakarya örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
- Kayadibi, N. (2016). *Makedonya'da ilköğretim okullarında Türkçe eğitimi (7. sınıf örneği)* [Doktora tezi], Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Kayman, F. (1997). *Otaokullarda Türkçe öğretiminde en çok kullanılan öğretim metotları ve bu metotların uygulanmasında karşılaşılan problemler (Ankara ilinde bir inceleme)* [Yüksek Lisans tezi], Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Kılıç, B. S. ve Göçer, A. (2021). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında kelime öğretimi üzerine öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(31), 1-20.
- Kılıç, Y. (2002). *İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi programındaki amaçların gerçekleşme düzeyi* [Doktora tezi], Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Kurga, H. (2021). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). *Türkiye okuma kültürü haritası*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). *Türkçe dersi öğretim programı*. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

- Obuz, F. G. (2012). *İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Ulubey örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Uşak Üniversitesi, Uşak.
- Okur, A. ve Dağtaş, A. (2014). Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 2(4), 66-84. <https://doi.org/10.16916/aded.00066>
- Özen, O. (2020). *Türkçe öğretmenlerinin açık uçlu soru hazırlama becerilerinin incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Özgül, E., Ceran, D. ve Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Millî Eğitim Dergisi*, 49(1), 395-412. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137>
- Sarıca, A. (2014). *İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarındaki sözcük çalışmalarının yöntem-tekni ve Türkçe öğretim programındaki kazanımlar açısından incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Saylan, M. (2019). *Yaratıcı drama yönteminin etkilerine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin tutumlarının incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2019). *Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı.
- Şahinci, C. (2011). *İlköğretim ikinci kademe dil bilgisi konularının öğretimine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri* [Yüksek Lisans tezi], Niğde Üniversitesi, Niğde.
- Şener, F. (2019). *Teknopedagojik eğitim kapsamında Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma durumları* [Yüksek Lisans tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Şimşek, H. (2019). *Yenilenen 5. sınıf Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleştirilebilirliğine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri (Kocaeli ili örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Şimşek, Ş. ve Demirel, İ. F. (2020). Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı kazandırma/kelime öğretimi etkinliklerinin kullanılan yöntemler açısından incelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(Ek), 317-330.
- Tosun, M. F. (2014). *Ortaokullarda eleştirel okuma eğitiminin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Tunçbilek, G. (2011). *İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki hak ve özgürlükler temasının demokrasi eğitimi açısından incelenmesi* [Yüksek Lisans tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Türkben, T. (2018). Söz varlığını belirlemeye ve geliştirmeye yönelik araştırmaların değerlendirilmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 22(4), 993-1032.
- Uğur, F. (2014). *Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma (Afyonkarahisar ili örneği)* [Yüksek Lisans tezi], Afyonkarahisar Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Yalçın, A. (2018). *Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri*. Akçağ.
- Yalınkılıç, K. (2020). Bir öğretim aracı olarak ders kitabı. H. Ülper içinde, *Türkçe ders kitabı çözümlenmeleri* (ss. 3-22). Pegem Akademi.
- Yıldırım, A. F. (2006). *İlköğretim ikinci sınıf Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime öğretim teknikleri üzerine bir inceleme* [Yüksek Lisans tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldız, D. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırlıklı konuşmalarındaki söz varlıkları. *Millî Eğitim Dergisi*, 45(210), 411- 424.
- Yıldız, D. ve Deveci, A. G. (2021). Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarının bütüncül olarak değerlendirilmesi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 89-108.

Zhang, P. ve Graham, S. (2020). Learning vocabulary through listening: The role of vocabulary knowledge and listening proficiency. *Language Learning A Journal of Research in Language Studies*, 70(4), 1017-1053.

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 37-74, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Technology Integration into Education from Teachers' Perspective: Experiences and Challenges

Ahmet TAŞDERE^a, Mesut IŞIKLI^b, Demet YILDIRIM^c

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal the experiences of science, social studies and primary school teachers about technology integration into education and the problems during these experiences. The method of the research designed according to qualitative research approach is a case study. In this context, semi-structured interviews were conducted with 9 teachers (3 science teachers, 3 social studies teachers, 3 primary school teachers) who volunteered to participate in the study, which included different technological tools and applications in their lessons. The data were subjected to content analysis. According to the results, the most frequently used tools used by teachers were smart boards and videos, and the most frequently used web pages were EBA and Morpa Campus. In addition, they used office program and its components and some interactive tools. They also stated that they used some social media platforms and artificial intelligence applications to a lesser extent. Science teachers stated that they integrated technology into their lessons mostly in astronomy, social studies teachers in maps and disasters, and primary school teachers in addition-subtraction and four operations. However, in this integration process, teachers stated that they experienced some problems in terms of technical-physical, student-oriented, curriculum-content, technology competence and techno-administrative aspects. By comparing these results with similar and recent studies in the literature, it is suggested that teachers should take advantage of these opportunities and improve their individual technological competencies in today's world where distance and online education are becoming widespread.

Keywords:

Technology integration in
education,
Teacher opinions,
Experiences,
Problems

Submit: 01/03/2024

Accept: 26/03/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.10876806

a. University of Uşak, Faculty of Education, Uşak, Turkey Orcid: 0000-0002-2615-8493
ahmet.tasdere@usak.edu.tr

b. University of Uşak, Faculty of Education, Uşak, Turkey Orcid: 0000-0002-1056-9909
mesut.i@usak.edu.tr

c. MEB, Uşak, Turkey Orcid: 0000-0002-9616-5293 demet-okan@hotmail.com

INTRODUCTION

Education systems are constantly evolving under the influence of technological advances and teaching-learning environments are also affected by these processes. In this context, technology integration in education stands out as an important area that allows teachers to rethink their pedagogical practices and enrich students' learning experiences by using digital tools effectively. According to McKnight et al. (2016), it makes significant contributions, especially in increasing academic achievement, improving communication and feedback, saving teacher time, and shaping teacher and student roles. This process transforms the traditional practices of educational environments, and especially in recent years, the effective dynamic of this transformation has been the developments in technology and informatics. This situation, which has been emphasized many times in the literature, has been tested with different educational outcomes and its positive effects have been observed. In this context, its effects on many variables of educational environments such as academic achievement and retention (Balım, Aydın, Türkoğuz, Yılmaz, & Evrekli, 2013; Daşdemir & Doymuş, 2012; Gülen & Demirkuş, 2014; Raja & Nagasubramani, 2018; Rosen & Beck-Hill, 2012; Swearingen, 2011), student discipline and absenteeism (Rosen & Beck-Hill, 2012), motivation and attitude (Aksoy, 2014), reading comprehension levels (Ocak, 2004) have been revealed.

With technology integration, which is used to transform existing practices in education and reshape learning environments, teachers have to develop new approaches to provide individualized learning experiences to students and prepare them for the information age by using digital tools effectively. Emphasizing the need for teachers to become more competent in this process, Özgür (2020) drew attention to the supportive role of information and communication technologies for processes such as planning, digital material development, effective teaching and evaluation to support student development. Kaya and Yazıcı (2019), who stated that the development of teachers' competencies in this process can cover a long process, emphasized that it is necessary to comprehend how the new elements of technology can be incorporated into the lessons in the most appropriate way. Similarly, Shin, Brush, and Saye (2019) emphasized that teachers should have intensive experiences in technology integration and use in lessons; Tondeur, Braak, Ertmer, and Ottenbreit-Leftwich (2016) stated that teachers' pedagogical beliefs about technology use and integration should be brought to a sufficient level. Related pedagogical preferences have been rapidly diversifying in recent years and their impact has been widespread, especially with the impact of developments in the field of informatics and artificial intelligence. According to Özel (2012), although the use of different technologies dates back many years, it has gained momentum especially after the 2000s. The proliferation process, which started at the beginning of the millennium with tools such as computers, cameras, overhead projectors, floppy disks, cameras, scanners, voice recorders, projectors, smart boards, flash drives, continued with the emergence of current tools such as e-books, virtual and augmented reality applications, three-dimensional animation, Webquest and virtual classrooms (Soydan, 2012; Öztürk & Can, 2010; Kayabaşı, 2005; Demir & Kandemir, 2020; Toroğlu & İcingür, 2007; Turhan & İnel, 2017; Green, 2019; Yaşlıca, 2020; Koçoğlu, Akkuş & Özkan, 2018; Seyhan & Küçük, 2023). The preferences for the use of these tools in learning environments differ depending on the purposes and branches. Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpınar and Gültekin (2013), found that teachers use interactive whiteboards for sharing materials, using digital visuals, and solving questions, and drew attention to the opinions that they support permanent learning. Dere and Ateş (2020) found that teachers used computers to prepare presentations, EBA and smart boards to attract attention and active participation, and telephones to communicate with parents.

Although technology integration in education has an important and critical role in the development of contemporary education systems and the improvement of learning experiences, teachers face a number of challenges and problems in this process. Erdoğan and Şerefli (2021), point out that it can take a long time to overcome these challenges and that there are significant

obstacles for teachers in terms of ICT competencies and incorporating technology into their lessons. Mishra and Koehler (2006), who addressed one of these barriers on the basis of the perception of the technology integration process, stated that using technology and integrating technology are different from each other and that the fact that technology is used in lessons does not mean that it is integrated into education. In the literature, many factors related to the obstacles, problems and difficulties experienced in the process of integrating technology into education have been mentioned. In this context, Doğru and Aydın (2018), drew attention to inadequate infrastructure in schools, Dere and Ateş (2020), to some systemic problems, and Bilici and Güler (2016), to some technological self-efficacy problems. Independent of these problems, studies indicating that teachers do not use technology effectively have been included in the literature (Şahin, 2015; Dere & Ateş, 2020). Gürol, Donmuş, and Arslan (2012), who addressed qualitative problems in their research, included teacher opinions in which problems such as low interest in technology, adaptation, lack of electronic books, lack of hardware and technology knowledge were expressed.

Although teachers' preferences in the integration of technology into education have been frequently investigated in the studies in the literature, it is possible that the findings of this research will change rapidly, especially considering the rapid developments in information technologies. The results obtained from this study are expected to make developmental contributions to this dynamic process. In addition, since the data collected on the basis of branch, specific paired results such as subject content-technological tool, subject content-web page, subject content-artificial intelligence applications were obtained, it is expected to make positive contributions to the technology use preferences of branch teachers. Accordingly, answers to the following questions were sought by considering the technologies that science, social studies and primary school teachers use and benefit from in the process of technology integration into education;

1. How are science, social studies and primary school teachers' experiences of technology integration in education in terms of their preferred technological tools and subject contents?
2. What are the problems experienced by science, social studies and primary school teachers in the process of technology integration into education?

METHOD

Research Method

In the study, a case study was adopted within the scope of qualitative research approach. In case studies, no intervention is made to the study groups and an environment, a single item, a collection of documents or a special event is examined in depth and opinions and thoughts are tried to be revealed in detail (Merriam, 1998). Accordingly, semi-structured interviews were conducted by taking into account the teachers' experiences of technology integration reflected in their lessons. The semi-structured form was prepared by the researchers and applied to the science teachers, social studies teachers and primary school teachers who constituted the study group in a time period with defined boundaries. The applications, tools, pages, etc. preferred by the teachers regarding technology integration in education, the problems they experienced, the source of these problems and their suggestions for eliminating these problems were revealed.

Study Group

The study group, which was selected by convenient sampling method, one of the non-random sampling methods, consisted of 9 teachers currently working in schools affiliated to the Ministry of National Education, including 3 science teachers, 3 social studies teachers and 3 primary school teachers. According to Büyüköztürk et al. (2009), the convenience sampling method, which was preferred due to the limitations in terms of time, money and labor force, requires that the

sample should be selected from easily accessible and applicable units. Accordingly, the study group consisted of teachers in schools in Uşak province, where the study was conducted, where the researchers believed that they could easily collect data in terms of time, labor force, accessibility and opportunities to get quick feedback. In this context, interviews were conducted with 9 teachers who participated in the study on a voluntary basis and data were collected.

Data Collection Tool

A semi-structured interview form developed by the researchers was used to reveal the experiences, opinions and suggestions of science teachers, primary school teachers and social studies teachers regarding technology integration in education. In the process of preparing the semi-structured interview form, the relevant literature was reviewed and the opinions of 3 experts were obtained. These experts are a doctoral academic who studies technology applications and Web 2.0 tools in social studies education, a doctoral faculty member who conducts blended learning, distance education and teacher training studies in the field of computer and instructional technology education, and a doctoral academic who conducts qualitative studies in the field of science education. In the form, which was finalized after the expert opinions, teachers were asked about their experiences with technology in the process of their professional practices and the problems, disadvantages, advantages and suggestions for eliminating these problems. Related questions are presented in the Appendix.

Data Analysis

The interviews with the teachers were recorded with a voice recorder and these voice recordings were transcribed. These raw data were read repeatedly by the researchers and subjected to content analysis. In the process of content analysis, the data collected and recorded from the field are coded, these codes are transformed into categories and themes according to their scope and an inductive understanding is reached (McMillan & Schumacher, 2010, p.368). In this process, the data are first divided into units of analysis and each section is assigned a code. The codes are then categorized according to the similarities and differences between them. Finally, the categories are brought together and themes are obtained according to the meanings they carry. In this study, the raw transcribed data were coded through repeated readings, and then categories and some themes were reached. In order to make the data more understandable, the findings are presented in a table. In addition, sample teacher statements representing the categories and themes are given.

Credibility-Transferability

Since the data collection process of the study was conducted through semi-structured interviews, the validity and reliability criteria were realized according to the qualitative research approach. Accordingly, participant confirmation and expert review were provided to ensure the credibility criterion. Three different experts were consulted in the preparation of the data collection tool and data analysis. These experts were selected in accordance with the branches of the teachers constituting the study group and the content of the study topic. The first expert is an academician with a PhD who has conducted many qualitative studies in the field of science education, the other expert is an academician with a PhD who has conducted studies on technology integration in social studies education, and the third expert is an assistant professor Member who is an Computer Educational Instructional Technology educator. In order to ensure the participant confirmation criterion, the categories and sample teacher statements were presented to some teachers who participated in the interviews. Their opinions were taken on whether the relevant statements represented the categories. Teachers approved the categories created by the researchers and a consensus was reached. The raw data were reflected in the tables by asking them whether the

answers reflected in the tables were their own answers and whether there were any new statements they wanted to add.

In order to ensure the criterion of transferability, the data and the findings presented were described in detail. The teacher statements representing the categories put forward in this process are presented separately in the tables. A consistency review was conducted to ensure the consistency of the research. For this purpose, all three researchers conducted the analysis in coordination in creating and comparing the categories that emerged. The categories on which there was consensus were included in the analysis and tabulated, while the categories on which there was disagreement were reviewed and the percentage of agreement was calculated for each question separately. For such cases, Kuckartz (2014) recommended inter-coder consensus when more than one coder is used. In this context, the answers given to the questions were coded separately by three researchers, and the resulting codes were compared and the agreement and reliability values between them were examined. For this, Miles and Huberman's (1994) formula [$\text{Agreement} / (\text{Agreement} + \text{Disagreement})$] was taken into consideration and the agreement rate of the codes was determined as .88. According to this consensus rate, it was decided that the analysis process was reliable. The flow chart reflecting all stages of the study in a holistic manner is as follows;

Ethical Board Permission

For the ethical permissions of the research, the necessary permission was obtained with the decision of Uşak University Social and Human Sciences Scientific Research and Publication Ethics Board dated 08.02.2024 and numbered 2024-36.

FINDINGS

In this section, codes, categories and teacher statements representing these categories are presented. Tables were created according to the content of the interview questions and presented separately;

Teachers' Experiences on Technology Integration in Education:

Science, social studies and primary school teachers' experiences on technology integration in education were analyzed according to the technological tools, applications, etc. they used and subject content;

Table 1. *Technological Tools-Equipment-Applications etc. Used by Teachers in Their Lessons*

Technological Tools	Science Teacher			Social Sciences Teachers			Primary School Teachers			
	ST 1	ST 2	ST 3	SST 1	SST 2	SST 3	PST 1	PST 2	PST 3	
Tools - Equipment	Smart Board	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microscope	x	x							
	Video		x		x	x			x	x
	Computer (Laptop)					x	x		x	x
	Projectiyon							x	x	x
	Simulator							x	x	
	Cellphone		x						x	
	Copier Machine								x	x
	Printer								x	x
	Scanner								x	x
	Lamination								x	
Web pages	cografyaharita.com						x			
	Google					x				
	Canva				x					
	Morpa Kampüs		x	x				x	x	
	EBA	x	x	x			x	x		x
	Scratch				x					
	Artsteps				x					
	Running Reality				x					
	Voki				x					
	Vitamin	x								
	Okulistik		x							
Computer Programs (Office)	Atom			x						
	Word									x
	Excel									x
	Powerpoint (slide)									x
	Slide (prezi vb.)		x			x		x		
	Z-Library									x

Interaktive Tools	E- Book (Library)	x	x
Social Media	Instagram		x
	Youtube		x
Artificial Intelligence	Chat- GPT	x	

When Table 1 is analyzed, the most frequently used technological tool was the smart board. All of the teachers, regardless of branch, stated that they used smart boards for different subjects in their lessons. Five teachers stated that they utilized videos and computers. SST1 stated that he used the smart board most frequently in his lessons;

SST1: *'In the social studies course, we can say that the technological equipment I use most frequently in the history of revolution course is the smart board. Apart from that, there are some materials I use on the smart board, that is, the materials I use are completely related to the smart board. Of course, we also use the textbook, but if we are talking about the technology dimension of the work here, I mostly use the smart board'*

The most frequently used website by teachers was EBA. Three science teachers, one social studies teacher and two primary school teachers stated that they used EBA. Similarly, Morpa campus page was another website frequently preferred by teachers. PST1 emphasized that she used EBA and Morpa Kampüs while using the smart board in her lessons;

PST1: *'We can access many different applications and programs with smart boards. For example, there are many different applications such as EBA classroom, Morpa campus'*

Teachers stated that they used office program, interactive tools, social media and artificial intelligence applications, albeit in small numbers. ST2 stated that they utilized videos via youtube and SST2 stated that they frequently utilized slides;

ST2: *'For example, you can access YouTube very well. It opens very good videos there or you can access other social media networks'*

SST2: *'I also use it in the form of slides prepared in advance, I also use it from the internet. We direct it according to the subject... in the form of videos, pictures or slides according to the subject'*

Table 2. Subjects in which Teachers Integrate Technology

Subject Content	Science Teachers			Social Science Teachers			Primary School Teachers		
	ST1	ST2	ST33	SST1	SST2	SST3	PST1	PST2	PST3
Maps (Political, Physical)					x	x			
Erathquake Map									x
Naturel Disasters					x	x			
Cultural Heritage									x
Turkey's Border Neighbors									x
Agriculture and Livestock in Turkey									x
Population pyramids									x
Parallel-Meridian									x
Climate									x

Individual and Society			x
Environmental sensitivity			x
Anatolian and Mesopotomian Civilizations			x
Math topics			x
Turkish topics			x
Life Science Topics			x
Naturel numbers			x
Big numbers			x
Small numbers			x
Addition and subtraction			x
Strength			x
5 senses			x
Cell	x		
Systems	x	x	
Tissues	x		
Electroscope	x		
Astronomy topics	x		
Material and industry	x		
Space		x	
Solar system		x	
Planets		x	
All topics	x	x	

When Table 2 is analyzed, two science teachers stated that they tried to integrate technology into their lessons in all subjects, especially in the subject of systems. Apart from this, they stated that they utilized technology especially in astronomy subjects (planets, solar system, space, etc.), matter and industry, tissues, electroscope and cell subjects. ST1 stated that he used the smart board for some visuals within the scope of matter and industry;

ST1: *'Let me give an example from matter and industry. You cannot bring every substance to school and show it. When talking about gold, I don't have much chance to bring a gold bar to school. That's why there are applications that will allow you to see them clearly. What gold looks like, what platinum looks like... Iron, copper can see these things'*

In the social studies course, two teachers stated that they utilized technology in physical and political map topics and natural disasters. In addition, they stated that they used technology in earthquake map, cultural heritage, Turkey's border neighbors, agriculture and animal husbandry in Turkey, population pyramids, parallel-meridian, climate, individual and society, environmental sensitivity and Anatolian-Mesopotomian civilizations. SST2 stated that he especially utilized the smart board for teaching more than one subject content;

SST2: *'we can benefit from it in every subject. Generally, geography subjects are more convenient to use the smart board. Parallels meridian subject or climate subject... While teaching climate subject, you can open videos and show them directly, whether it is polar climate or equatorial climate. This is an advantage for us. Or earthquake videos, flood, avalanche videos on natural disasters increase the permanence in children a lot.'*

Primary school teachers stated that they mostly utilized technology in life science lessons and numbers (small numbers, large numbers). Apart from this, they stated that they utilized technology in addition-subtraction, force and 5 senses subjects. PST3 stated that he utilized some videos in teaching some science subjects at the basic education level;

PST3: *'For example, the last thing we covered was force. We supported it with various videos. The child sees the pushing force and pulling force visually in the video. The child is already experiencing them in his/her life, but he/she only learns to put the names there as names'*

Problems Experienced by Teachers Regarding Technology Integration into Education:

The problems experienced by science, social studies and primary school teachers regarding technology integration in education were identified as five themes: technical-physical problems, student-oriented problems, curriculum-content problems, technology competence problems and techno-administrative problems:

- 1. The technical-physical problems:** The technical physical problems mentioned by the teachers during their professional experience were categorized under three categories: maintenance support infrastructure problems, connection problems and usage problems.

1.1. Maintenance-support-infrastructure issues: Teachers frequently mentioned problems such as smart board breakdown, lack of updates, electrical connections, etc. Explaining the negative experience he had in the village school where he worked before, PST2 emphasized the power cuts and ST1 emphasized the fast aging smart board features;

PST2: *'You know, a little more villages, you know, distant villages, distant districts, you know, there is no such problem in the province, but in a mountain village, I have always worked in mountain villages until now, you know, in mountain villages, inevitably that lack of infrastructure, you know, even electricity is not available at times'*

1.2. Connection Problems: One of the most frequently mentioned technical problems is the interruption or slowing down of internet connections. Due to these connection problems,

they drew attention to problems such as videos not opening, being interrupted and not being able to present visuals. SST1 expressed the problem he experienced in this context regarding the material he wanted to open in his lesson;

SST1: *'when we try to access some websites from the school's internet connection, we may not be able to access them. When you want to open the next material from the smart board during the lesson, sometimes we may encounter problems, there may be internet connection problems'*

1.3. Usage issues: Some teachers mentioned usage problems such as updating, touch sensitivity, and rapid aging of the devices, especially for smart boards. Emphasizing this situation, ST1 drew attention to the problem of the smart board aging with the rapidly advancing technology, while ST2 drew attention to the problem of touch sensitivity and updating;

ST1: *'Problems arising from the structure of the vehicle in general. A technological device, especially devices such as smart boards, becomes obsolete after 1-2 years because it is a fast-moving sector. No matter what we do, if we don't change these tools every year... but we are talking about too many device changes'*

ST2: *'For example, cleaning the smart board is a bit of a problem. When dust accumulates, its touch is not sensitive and we have problems with that. I don't know if the current versions are installed, for example, the version of the smart board is getting old. I guess our smart board is not updated much either.'*

2. **Student-Focused Issues:** The student-focused problems mentioned by the teachers during their professional experiences were categorized under three categories: student level-competence, harmful (negative) effects on students, and socialization-communication problems.

2.1. Student level proficiency: Teachers drew attention to some situations regarding the level and competence of their students in technology use processes. Drawing attention to the students' readiness in particular, SST3 emphasized that the technological materials used in their lessons may not be sufficient;

SST3: *'Student level is also important. It is absolutely necessary to have the infrastructure and readiness of the student. I mean, student infrastructure is very important here. Materials are not a magic wand after all'*

A similar emphasis was made by ST1, who stated that students' competencies related to technology were more about games than lessons;

ST1: *'children's technological competencies are generally on games. Yes, children play games well, they can somehow access games on their phones, but unfortunately this is the only situation... when I tell a child who can enter any game blindly to do research, that is, when I tell him to do it, he falters and has difficulty'*.

2.2. Harmful (Negative) Impact on the Student: Another student-oriented problem was that the technological situations integrated into the educational processes gave students some harmful habits. PST2 explained this situation with the possible danger of screen addiction;

PST2: *'there is also this... Children are already exposed to too much internet at home. Tablets, phones, you know, even though parents say that we don't give them much, the child somehow gets it. Now the internet has also come to school. This child becomes addicted to the screen.'*

2.3. Socialization-Communication Problems: Stating that technology directs students towards individualism, ST2 drew attention to the fact that it hinders socialization and communication between students;

ST2: *'I don't think it contributes to social and communication skills. I mean, it is not something that will increase the socialization of children with each other. I mean, especially in science class, there is no activity that will make a child more social with another child or we don't do an activity. It is more individual, I mean, even if they stand on the blackboard and watch, as a class, they are all individual for the first time.'*

- 3. Techno-administrative Problems:** The techno-administrative problems mentioned by the teachers during their professional experience were categorized under three categories: classroom control, time management and institutional problems.

3.1. Classroom Control: Teachers stated that they had problems in providing classroom control in the processes of using the smart board (watching videos, solving questions, etc.) especially in crowded classes. SST2, who expressed this problem, drew attention to the difficulty of restoring the disorganized classroom order;

SST2: *'The order of the classroom can sometimes be disrupted. Things can get out of hand. It can be difficult to restore the same order again. It can be a little disadvantageous.'*

3.2. Time Management: Similar to classroom control, the teachers who mentioned time and duration problems as another problem drew attention to situations such as the opening and closing times of the smart board, freezing and pausing of the videos, and the integration of appropriate technology due to the intensity of the acquisitions. ST3 expressed this situation through the publishing houses he used in his lessons, and ST1 expressed this situation through the usage times of the aging smart boards;

ST3: *'I already use 3 publishing houses. These take up a lot of my time during the lesson. Therefore, it is enough for me. My problem is due to time. Namely, our curriculum is really an intensive curriculum. The timing of the subjects is not very possible'*

ST1: *'Technology is a little behind. It is slow. There is a little speed problem. In a lesson, if I want to use the smart board, it takes us about 5 minutes from the opening of the smart board to the login without connecting to the connection. Unfortunately, this time loss is the biggest disadvantage'*

3.3. Institutional Problems: Teachers emphasized the importance of institutions (MoNE, school administrations, support courses, etc.) in technology integration processes. In particular, teachers stated that they could use technology more efficiently and beneficially if there was sufficient institutional support, and they expressed the lack of this support at present. Emphasizing this situation, PST1 drew attention to the assistance and supervision that should be provided to schools;

PST1: *'I think that there is no group or team that goes around the schools and supervises them and provides the necessary help and assistance. If there is such an institution or team that deals with us separately, our work can progress faster, easier and more useful.'*

4. **Techno-efficacy Problems:** Techno-efficacy problems stated by the teachers during their professional experiences were handled in two categories: teacher techno-self-efficacy problems and student techno-self-efficacy problems.

4.1. Lack of Techno-Self-Competence: Some teachers drew attention to the lack of competence and competencies of themselves and their students regarding the use of technological tools and equipment. PST1 explained this situation by not updating himself/herself sufficiently according to the rapidly developing technology;

PST1: *'sometimes I feel that my competence as a teacher is insufficient because there may be points where I find myself lacking in updating myself because I do not have enough knowledge in the technical sense or different software sense'*

4.2. Lack of Techno-Preparedness: Teachers stated that some of the students were not prepared for the use of technological tools in the classroom, especially since they were first introduced to technological tools in the classroom. ST2 explained this situation especially through the children of families whose economic situation is not suitable;

ST2: *'For example, there are not these smart devices, tablets, phones and such things everywhere in every home. In some homes, children are deprived of most technological devices because they have economic problems. Some children can see them for the first time in class'*

5. **Curriculum-Content Problems:** The curriculum-content problems mentioned by the teachers during their professional experiences were categorized under two categories: achievement-subject content problems and exam-oriented problems.

5.1. Problems with Outcome Subject Content: The structure, content and number of objectives of the curricula were another problem experienced by the teachers in the process of technology integration into their lessons. These problems emerged in the form of possible disruptions in the processing of the subjects for PST1 and in the form of EBA content not reflecting the content of the social studies course for SST3;

PST1: *'Since there is a great variety of games, activities, and activities, our curriculum subjects can be disrupted a little bit.'*

SST3: *'To be honest, I don't use EBA very often, because the most important material in EBA is the digitalized version of the textbook. Children already have the content of EBA as a book. Other than that, I don't think EBA has sufficient materials for teaching social studies and history of revolution'*

5.2. Exam Focused Problems: In particular, teachers teaching at the 8th grade level stated that they had difficulty in integrating technology into these lessons because the lessons were sometimes exam-oriented.

SST1: *'There is a more serious problem in 8th grade. They have 2 hours of history of revolution lesson. I can't do most of these anyway. And since the children are going to take the LGS exam, they spend time with it anyway.'*

DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATION

The use of various technological tools and materials in learning-teaching processes at all levels and branches of education (science, social sciences, health sciences, etc.), which make the lessons efficient and support achievement of learning outcomes, is increasing and becoming widespread (Nalçacı & Ercoşkun, 2005; Hur, Cullen, & Brush 2010; Arslan & Şendurur, 2017; Metin, 2018; Green, 2019; Farjon, Smits, & Voogt, 2019; Şimşek, Direkçi, & Koparan, 2021; Sungur Gül, 2023). In this context, although the use of different technologies dates back to many years ago, it has become quite diversified and widespread with the developments in digital technologies, especially after the 2000s (Özel, 2012). In the beginning, tools such as computers, cameras, cameras, scanners, voice recorders, projectors, smart boards, flash drives, and cell phones were used, while in recent years, e-books (Soydan, 2012; Öztürk & Can, 2010), virtual reality (Kayabaşı, 2005; Demir & Kandemir, 2020), three-dimensional animation (Toroğlu & İcingür, 2007), Webquest (Turhan & İnel, 2017), virtual classroom (Green, 2019, Yaşlıca, 2020) and augmented reality (Koçoğlu, Akkuş, & Özkan, 2018; Seyhan & Küçük, 2023). Accordingly, the most frequently used technological tool in this study was the smart board. This result can be considered normal for the smart board, which has many functions. Because with the FATİH project in Turkey, the technology infrastructure of classrooms at all levels has started to be updated, 432,288 smart boards have been installed and fiber internet connection of 3100 schools has been completed (MoNE, 2018). This number is still increasing and is constantly updated with the developing internet speed and infrastructure. In their research on interactive whiteboards with similar functions, Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpinar, and Gültekin (2013) found that teachers used interactive whiteboards for sharing materials, using digital visuals, and solving questions. In this context, it is expected that these board formats, which have multiple usage areas, are most frequently preferred by teachers. Sezer, İnel, and Gökalp (2020), who reached a similar conclusion, found that social studies teachers used smart boards, videos, EBA platform and slides for situations such as concretizing and visualizing abstract concepts. Kara and Yazıcı (2019) revealed that social studies teachers use smart boards, Web 2.0 tools and some software effectively and efficiently. Arslan and Şendurur (2017) found in their study that teachers used the technologies identified in this study such as video, powerpoint, some social media sharing platforms, but they also found that they preferred different tools such as the textbook transferred to pdf, graphic tools, listening texts and 3D visuals in their lessons. Bekirci, Direkçi, and Koparan (2021) reached very similar results with the results of this study and found that teachers most frequently used smart boards, computers, projectors and office programs. Possible reasons for similar results in the literature may be that teachers follow the same curricula and have similar past experiences in terms of technological readiness and competence (Kaya, 2019). This is because all branches receive technology education with a very similar content during the candidate teaching processes throughout the undergraduate teacher education. This situation makes individual support trainings necessary for teachers to make a qualified technology integration. The common and similar results of the study may be a finding showing that these individual development processes are not preferred by teachers very often. On the other hand, slightly different results emerged in terms of technology use. A possible reason for these partially different results may be the technical and infrastructural equipment of the schools where the teachers work and the administrative structure to which they are institutionally affiliated. Because in this study, especially SST3 frequently mentioned the technical and infrastructural problems in rural and rural schools, while SST1 emphasized the importance of institutional support. However,

especially after the covid-19 pandemic, the processes of utilizing technology had to be realized quite rapidly and uncontrolled. Teachers may have benefited from these rapid processes at different speeds. Therefore, this situation may have reflected on the research results by differentiating technology usage preferences. Although efforts to integrate informatics and technology into education require having competencies such as facilitating learning and creativity, making lessons fluent, participating in the lesson, adapting to the digital age, and conducting research in this direction (NETS-T, 2008, Kuloğlu, 2019), this process undoubtedly brings along some different educational problems (Dere & Ateş, 2020). In this study, the use of new technologies, which have been used both in the past and are becoming more and more widespread today, was revealed through teachers' own experiences and statements. At the same time, these emerging problems were identified in the research. Sezgin, Erdoğan, and Has-Erdoğan (2016), although they found that teachers mostly had positive views about the use of technology in their studies, they also found that some teachers had negative views such as distraction and difficulty in adapting, which are partially similar to the results of this study. Dere and Ateş (2020) reached very similar results with the results of this research and determined the opinions of teachers who revealed problems such as insufficient infrastructure, system and connection problems, careless use and use for different purposes. Öztürk and Gökdaş (2020), on the other hand, found that the rate of use for educational purposes remained at a partial level despite the digital hardware-material support in schools and the support of the EBA platform. In their study, Gürol, Donmuş, and Arslan (2012) drew attention to the problems of low interest in technology and lack of technology knowledge, which are quite similar to the teacher self-efficacy results of this study, the problem of scheduling, which is similar to the time management category, and hardware problems similar to maintenance-support-infrastructure problems, and the problem of insufficient electronic books similar to institutional support problems. In another study, Keleş, Öksüz, and Bahçekapılı (2013), in which very similar problems were identified with the results of this research, drew attention to teacher opinions such as some technical problems, poor communication, loss of time, suitability to student level, and students getting used to ready-made. A possible reason for the largely similar results in the literature and in this study may be that the amount of use is concentrated especially in the smart board and therefore similar technical-maintenance-connection problems are expressed. The limited level of usage purposes stated by Dere and Ateş (2020) in their research may also have brought along limited and similar problems. Another reason may be that there are not yet world-scale fast internet networks in our country and therefore problems such as slowdowns, pauses, etc. may be shown. These problems are related and trigger each other, and the problem of more comprehensive individual and institutional competence has been encountered in this study and in different studies (Arslan & Şendurur, 2017; Kesik & Baş, 2021, Dere & Ateş, 2020).

As a result of this research, which revealed the experiences and problems of science, social studies and primary school teachers regarding technology integration in education, the following recommendations were made for teachers, curriculum development experts, new research and institutions:

Suggestions for Teacher Education;

Although teaching is a profession that is mostly practiced in the public sphere, developing professional competencies with institutional support, especially in in-service processes, will cause to fall behind in terms of technological self-efficacy in the face of the speed of the digital world. Especially in today's world where distance and online trainings are becoming widespread, it is

recommended that teachers take advantage of these opportunities and develop their individual technological competencies.

Social media pages, online sharing platforms, up-to-date applications and websites for branches, units and specific topics are constantly being updated and becoming widespread. By following these digital tools, current applications can be integrated into the lessons.

Suggestions for Curriculum Development Experts;

Teachers frequently stated that they could not perform effective technology integration due to the intensity of the objectives and content of the curriculum. Activities can be developed for the use of specific digital tools that are compatible with the content of the curriculum and facilitate the processing and teaching of learning outcomes. Online sample applications can be included on the TTKB page on which digital tools can be used to support the learning outcomes and topics.

During the undergraduate teacher education process, the content of the courses on curriculum development and evaluation can be organized in accordance with current technology integration models. Elective courses can be opened in this context.

Suggestions for New Research;

One of the important results obtained from this research is the use of current digital technologies such as computers, projectors, slides, videos, etc., which emerged especially in the 2000s, when the integration of technological tools into educational environments became widespread, and social media tools, multi-interactive tools, artificial intelligence applications that emerged in recent years. Teacher needs emerging in this transition process can be an important research topic. These researches can be more specific and in-depth, especially for each branch.

Within the scope of teacher trainings, new studies that provide branch-specific technology integration can be carried out by ensuring coordination between branches in pre-service undergraduate education and in-service vocational training processes (CTE-science education, CTE-social studies education).

Suggestions for Institutions;

Although technological tools such as smart boards and projectors are integrated into classrooms at the assembly level, support can be provided to teachers for the use of these tools according to current technological-digital models (use of Web-2.0 tools, effective use of artificial intelligence tools, etc.). Thus, qualified contributions can be made to teacher self-efficacy, which is one of the most important problems revealed in this research.

School administrators and central MEM directorates can provide institutional support by signing protocols with public and private institutions (universities, computer-based technical high schools, agencies, etc.) in the regions where schools are located to support teachers for the technical equipment of schools and current digital developments.

Problems such as digital tools suitable for student level, student screen addiction, time and classroom control were frequently mentioned by teachers. Activities (parent meetings, orientation activities at the beginning of the semester, etc.) can be organized to prevent and eliminate these potential problems.

Contribution Rate of Authors

In this study, the 1st author contributed 50%, 2nd and 3rd authors contributed 25% each.

Conflict of Interest

There are no conflicts of interest among the researchers themselves or with any institution or organization.

REFERENCES

- Aksoy, N. C. (2014). *Dijital oyun tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlilik ve tutum özelliklerine etkisi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S. N., & Evrekli, E. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik teknoloji destekli kavram haritaları uygulamaları. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 412-424.
- Büyükoztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. (4. Basım) Ankara: Pegem A.
- Daşdemir, İ. & Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 2(3), 33-42.
- Demir, B. A., & Kandemir, C. (2020). Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Üzerine: "Sinifta Ben De Varım" Projesi. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 10(4), 339-354.
- Dere, İ., & Ateş, Y., (2020). Sosyal bilgiler derslerinde teknolojik araç ve materyal kullanımı: Bir durum çalışması. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2), 496-514.
- Erdoğan, E. & Şerefli, B., (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımı: beş öğretmenin yolculuğu. *Journal of Qualitative Research in Education*, 27, 232-256. <http://doi.org/10.14689/enad.27.11>
- Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. *Computers & Education*, 130, 81-93. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.11.010>
- Green, J. J. (2019). *The effects of today's technology on student learning in higher education*, Unpublished doctoral dissertation, Baker College, Michigan.
- Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi, *Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 1-20.
- Hur, J. W., Cullen, T., & Brush, T. (2010). Teaching for application: A model for assisting preservice teachers with technology integration. *Journal of Technology and Teacher Education*, 18(1), 161-182.
- ISTE (2008). International Society For Technology in Education, (ISTE) *National Educational Technology Standards (NETS) for Teachers (NETS*T)*. Available At: <http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers>

- İnel, Y., & Çetin, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerine etkisinin elektroensefalografi cihazı aracılığıyla tespiti. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(4), 831-848.
- Kaya, M. F. (2019). İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20, 1063-1091. <https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122>
- Kaya, M. T., & Yazıcı, H. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri. *ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9, 105-136.
- Kayabaşı, Y. (2005). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 4(3), 151-158.
- Keleş, E., Öksüz, B. D., & Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 12(2).
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed methods: methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Springer-Verlag.
- Kuloğlu, A. (2019). Öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 6(1), 33-44.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). *Research in education: Evidence-based inquiry*, MyEducationLab series. Pearson
- McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, J. J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a Digital Age: How Educators Use Technology to Improve Student Learning, *Journal of Research on Technology in Education*, 48(3), 194-211, DOI: 10.1080/15391523.2016.1175856
- Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. *Journal of STEAM Education*, 1(1), 79-103.
- Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from " case study research in education*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA,
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge*. *Teachers College Record*, 108, 1017-1054.
- Nalçacı, A., & Ercoşkun, M. H.(2005). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanılan materyaller. *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 141-154.

- Ocak, G. (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi, *İlköğretimOnline*, 3(2), 19-25, Erişim: <http://ilkogretim-online.org.tr>
- Özgür, H. (2020). Relationships between teachers' technostress, technological pedagogical content knowledge (TPACK), school support and demographic variables: A structural equation modeling. *Computers in Human Behavior*, 112, 1-9.
- Özel, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutum ve davranışları. *Doğu Coğrafya Dergisi* 19(31), 129-144.
- Öztürk, E., & Gökdaş, İ. (2020). Öğrenme-öğretme ortamlarına teknoloji entegrasyonu sürecinde ilkokul düzeyinde dijital materyallerin kullanım durumlarının incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies and Teacher Education*, 9(1), 65-80.
- Raja, R., & Nagasubramani, P. C. (2018). Impact of modern technology in education. *Journal of Applied and Advanced Research*, 3(1), 3335. <https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.165>
- Rosen, Y., & Beck-Hill, D. (2012). Intertwining digital content and a one-to-one laptop environment in teaching and learning: Lessons from the time to know program. *Journal of Research on Technology in Education*, 44(3), 225-241.
- Seyhan, A., & Küçük, S. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının eğitsel artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirme deneyimleri. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 11(1), 56-63.
- Sezer, A., Yusuf, İ. N. E. L., & Gökalp, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim ve uygulamalarında teknolojinin entegre edilmesine yönelik algıları. *OPUS International Journal of Society Researches*, 16 (Eğitim ve Toplum Özel sayısı), 5626-5650.
- Shin, S., Brush, T. A., & Saye, J. W. (2019). Using technology-enhanced cases in teacher education: An exploratory study in a social studies methods course. *Teaching and Teacher Education*, 78, 151-164.
- Şendurur, P., & Arslan, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (43), 25-50.
- Şimşek, B., Direkci, B., & Koparan, B. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. *Turkish Academic Research Review*, 6(3), 882-902. <https://doi.org/10.30622/tarr.960468>
- Tondeur, J., Braak, J. v., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2016). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555-575.
- Toroğlu, A., & İcingür, Y. (2007). Üç boyutlu bir animasyon sisteminin tasarımı ve teknoloji eğitiminde kullanılması. *Politeknik Dergisi*, 10(3), 247-252.

Yaşlica, E. (2020). Sanal sınıf ortamında etkileşimli öğretim materyalinin başarıya ve tutuma etkisi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(1), 39-56.

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 37-74, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Öğretmenlerin Gözünden Eğitime Teknoloji Entegrasyonu: Deneyimler ve Sorunlar

Ahmet TAŞDERE^a, Mesut IŞIKLI^b, Demet YILDIRIM^c

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik deneyimlerini ve bu deneyimler sürecinde yaşadıkları sorunları ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanan araştırmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Bu kapsamda derslerinde farklı teknolojik araç-gereç ve uygulamalara yer veren çalışmaya katılmaya gönüllü 9 öğretmenle (3 fen bilgisi öğretmeni, 3 sosyal bilgiler öğretmeni, 3 sınıf öğretmeni) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin en sık kullandığı araç gereçler; akıllı tahtalar ve videolar, en sık kullandıkları web sayfaları EBA ve Morpa Kampüs olmuştur. Bunların yanında office programı ve bileşenleri, bazı etkileşimli araçlardan yararlanmışlardır. Az da olsa bazı sosyal medya platformları ve yapay zekâ uygulamalarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Fen bilgisi öğretmenleri çoğunlukla astronomi konularında, sosyal bilgiler öğretmenleri haritalar ve afetler konusunda, sınıf öğretmenleri ise toplama-çıkarma ve dört işlem konusunda teknolojiyi derslerine entegre ettiklerini belirtmişlerdir. Buna karşın bu entegrasyon sürecinde öğretmenler teknik-fiziksel, öğrenci odaklı, müfredat-içerik, teknoloji yeterliği ve tekno-yönetimsel açıdan bazı sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlar alan yazındaki benzer ve güncel çalışmalarla karşılaştırılarak, uzaktan ve online eğitimlerin oldukça yaygınlaştığı günümüzde öğretmenlerin bu fırsatları değerlendirerek bireysel teknolojik yeterliklerini geliştirmeleri önerilerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Eğitime teknoloji entegrasyonu,
Öğretmen görüşleri,
Deneyimler,
Sorunlar

Yükleme: 01/03/2024

Kabul: 26/03/2024

Yayınlanma: 31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10876806

a. Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uşak, Türkiye Orcid: 0000-0002-2615-8493

ahmet.tasdere@usak.edu.tr

b. Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uşak, Türkiye Orcid: 0000-0002-1056-9909

mesut.i@usak.edu.tr

c. MEB, Uşak, Turkey Orcid: 0000-0002-9616-5293 demet-okan@hotmail.com

GİRİŞ

Eğitim sistemleri, teknolojik ilerlemelerin etkisi altında sürekli bir evrim geçirmekte ve öğretme-öğrenme ortamları da süreçlerden etkilenmektedir. Bu bağlamda eğitimde teknoloji entegrasyonu, öğretmenlerin pedagojik uygulamalarını yeniden düşünmelerine ve dijital araçları etkili bir şekilde kullanarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmelerine olanak sağlayan önemli bir alan olarak öne çıkmaktadır. McKnight ve diğerlerine (2016) göre, özellikle akademik başarıyı artırma, iletişimi ve geri bildirimini geliştirme, öğretmene zaman kazandırma, öğretmen ve öğrenci rollerini biçimlendirmede önemli katkılar sunmaktadır. Bu süreç eğitim ortamlarının geleneksel uygulamalarını dönüştürmekte ve özellikle son yıllarda bu dönüşümün etkin dinamiği teknoloji ve bilişimdeki gelişmeler olmaktadır. Alan yazında da bir çok kez vurgulanan bu durum farklı eğitsel çıktılarla test edilmiş ve olumlu etkileri gözlenmiştir. Bu kapsamda akademik başarı ve bu başarıdaki kalıcılık (Balım, Aydın, Türkoğuz, Yılmaz ve Evrekli, 2013; Daşdemir ve Doymuş, 2012; Gülen ve Demirkuş, 2014; Raja ve Nagasubramani, 2018; Rosen ve Beck-Hill, 2012; Swearingen, 2011), öğrenci disiplini ve devamsızlık (Rosen ve Beck-Hill, 2012), güdü ve tutum (Aksoy, 2014), okuma anlama düzeyleri (Ocak, 2004) gibi eğitim ortamlarının birçok değişkeni üzerindeki etkileri ortaya konmuştur.

Eğitimdeki mevcut pratiklerin dönüşümünü ve öğrenme ortamlarının yeniden şekillenmesini sağlamak için kullanılan teknoloji entegrasyonu ile öğretmenler, dijital araçları etkin bir şekilde kullanarak öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak ve onları bilgi çağına hazırlamak için yeni yaklaşımlar geliştirmek durumundadır. Bu süreçte öğretmenlerin daha da yetkinleşmesi gerektiğine vurgu yapan Özgür (2020), öğrenci gelişimini desteklemek için planlama, dijital materyal geliştirme, etkili öğretim ve değerlendirme gibi süreçler için bilgi ve iletişim teknolojilerinin destekleyici rolüne dikkat çekmiştir. Öğretmenlerin bu süreçteki yeterliklerini geliştirmesinin uzun bir süreci kapsayabileceğini belirten Kaya ve Yazıcı (2019), özellikle teknolojinin yeni unsurlarının derslere en uygun biçimde nasıl dâhil edebileceğinin kavranması gerektiğini vurgulamışlardır. Benzer vurguları yapan Shin, Brush ve Saye (2019) derslere teknoloji entegrasyonu ve kullanımına ilişkin öğretmenlerin yoğun deneyimler edinmesi gerektiğini; Tondeur, Braak, Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich (2016) ise öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve entegrasyonuna ilişkin pedagojik inançlarının yeterli düzeye getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İlgili pedagojik tercihler son yıllarda hızla çeşitlenmekte ve özellikle bilişim ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin de etkisiyle etki alanı yaygınlaşmaktadır. Özel'e göre (2012), farklı teknolojilerin kullanımı uzun yıllar öncesine dayansa da özellikle 2000'li yıllardan sonra hız kazanmıştır. Milenyumun başlangıcında bilgisayar, kamera, tepegöz, disket, fotoğraf makinesi, tarayıcı, ses kayıt cihazı, projeksiyon, akıllı tahta, flash bellek gibi araçlarla başlayan yaygınlaşma süreci, e- kitaplar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu animasyon, Webquest ve sanal sınıf gibi güncel araçların ortaya çıkışıyla devam etmiştir (Soydan, 2012; Öztürk ve Can, 2010; Kayabaşı, 2005; Demir ve Kandemir, 2020; Toroğlu ve İçingür, 2007; Turhan ve İnel, 2017; Green, 2019; Yaşlıca, 2020; Koçoğlu, Akkuş ve Özkan, 2018; Seyhan ve Küçük, 2023). Bu araçların öğrenme ortamlarında kullanım tercihleri ise amaçlara ve branşlara bağlı olarak farklılaşmaktadır. Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpınar ve Gültekin (2013), öğretmenlerin materyal paylaşma, dijital görseller kullanma ve soru çözme amacıyla etkileşimli tahtaları kullandıklarını tespit etmiş ve kalıcı öğrenmeleri desteklediğine yönelik görüşlere dikkat çekmiştir. Dere ve Ateş (2020) ise öğretmenlerin bilgisayarını sunum hazırlama, EBA ve akıllı tahtayı dikkat çekme ve aktif katılım sağlama, telefonu velilerle iletişim kurma amacıyla kullandıklarını tespit etmişlerdir.

Eğitime teknoloji entegrasyonu, çağdaş eğitim sistemlerinin gelişiminde ve öğrenme deneyimlerinin iyileştirilmesinde önemli ve kritik bir role sahip olsa da, öğretmenler bu süreçte bir dizi zorluklarla ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu zorlukları aşmanın uzun bir zamanı alabileceğini belirten Erdoğan ve Şerefli (2021), öğretmenlerin önünde bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ve teknolojiyi derslerine dâhil etme noktasında önemli engeller bulunduğu dikkat çekmişlerdir. Bu engellerden bir tanesini teknoloji entegrasyonu sürecinin algılama biçimi

temelinde ele alan Mishra ve Koehler (2006), teknolojiyi kullanma ile teknolojiyi entegre etme durumlarının birbirlerinden farklı olduğunu ve teknolojinin derslerde kullanılıyor olmasının eğitime entegre edildiği anlamını taşımadığını belirtmişlerdir. Alan yazında da teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecine ilişkin yaşanan engel, sorun ve zorluklara ilişkin birçok faktörden bahsedilmiştir. Bu kapsamda Doğru ve Aydın (2018), okullardaki yetersiz altyapıya, Dere ve Ateş (2020), bazı sistemsel problemlere, Bilici ve Güler, (2016) bazı teknolojik öz yeterliği sorunlarına dikkat çekmişlerdir. Bu sorunlardan bağımsız olarak da öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmadığını belirten çalışmalara alan yazında yer verilmiştir (Şahin, 2015; Dere ve Ateş, 2020). Araştırmalarında nitelikte sorunlara değinen Gürol, Donmuş ve Arslan (2012) ise teknolojiye olan düşük ilgi, adaptasyon, elektronik kitap yetersizliği, donanım ve teknoloji bilgi eksikliği gibi sorunların dile getirildiği öğretmen görüşlerine yer vermiştir.

Alanyazındaki çalışmalarda teknolojinin eğitime entegrasyonu süreçlerinde öğretmenlerin tercihleri sıklıkla araştırılmış olsa da, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler dikkate alındığında bu araştırma bulgularının da hızla değişmesi olası bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların belirtilen bu dinamik sürece gelişimsel katkılar sunması beklenmektedir. Bununla birlikte branş bazında toplanan veriler sayesinde, konu içeriği-teknolojik araç, konu içeriği-web sayfası, konu içeriği-yapay zeka uygulamaları gibi spesifik eşleştirilmiş sonuçlara ulaşıldığı için, branş öğretmenlerinin teknoloji kullanım tercihlerine olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir. Buna göre fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonu sürecinde kullandıkları ve yararlandıkları teknolojiler dikkate alınarak aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır;

1. Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri teknolojik araç-gereç ve konu içerikleri bağlamında eğitime teknoloji entegrasyonu deneyimleri nasıldır?
2. Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonu sürecinde yaşadıkları sorunlar nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında durum (örnek olay) çalışması benimsenmiştir. Durum çalışmalarında çalışma gruplarına bir müdahalede bulunulmaz ve bir ortam, tek bir öge, dokümanlar topluluğu veya özel bir olay derinlemesine incelenerek görüşler ve düşünceler detaylı olarak ortaya çıkarılmaya çalışılır (Merriam, 1998). Buna göre öğretmenlerin derslerine yansıttıkları teknoloji entegrasyonuna yönelik deneyimleri dikkate alınarak yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış form, araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve sınırları belirlenmiş bir zaman diliminde çalışma grubunu oluşturan fen bilgisi öğretmenlerine, sosyal bilgiler öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Eğitime teknoloji entegrasyonu ile ilgili öğretmenlerin tercih ettiği uygulamalar, araç-gereçler, sayfalar vb., yaşadıkları sorunlar, bu sorunların kaynağı ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerileri ortaya konmuştur.

Çalışma Grubu

Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen çalışma grubu 3 fen bilimleri öğretmeni, 3 sosyal bilgiler öğretmeni ve 3 sınıf öğretmeni olmak üzere halihazırda MEB'e bağlı okullarda görev yapan 9 öğretmenden oluşmaktadır. Zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle tercih edilen uygun örnekleme yöntemi Büyüköztürk ve diğerlerine (2009) göre, örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi gerekir. Buna göre çalışmanın gerçekleştirildiği Uşak ilinde zaman, işgücü, ulaşılabilirlik ve hızlı dönüt alabilme imkanları açısından araştırmacıların kolay veri

toplayabileceğine inandığı okullardaki öğretmenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu kapsamda gönüllülük esasına göre çalışmaya katılan 9 öğretmenle mülakatlar gerçekleştirilmiş ve veriler toplanmıştır.

Veri Toplama Aracı

Fen bilgisi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik deneyim, görüş ve önerilerini ortaya koymak için, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanma sürecinde ilgili alanyazın incelenmiş ve 3 uzmanın görüşleri alınmıştır. Bu uzmanlar sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji uygulamaları ve Web 2.0 araçları çalışmaları yapan bir doktoralı akademisyen, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında harmanlanmış öğrenme, uzaktan eğitim ve öğretmen eğitimi çalışmaları gerçekleştiren bir doktor öğretim üyesi ve fen bilimleri eğitimi alanında nitel çalışmalar gerçekleştiren bir doktor akademisyendir. Uzman görüşleri sonrası son hali verilen formda, öğretmenlerin mesleki uygulamaları sürecinde teknolojiye yönelik deneyimleri ve bu deneyimlerine yönelik yaşadıkları sorunlar, dezavantajlar, avantajlar ve bu sorunların giderilmesi için önerilerinin neler olduğu sorulmuştur. İlgili sorular EK’te sunulmuştur.

Verilerin Analizi

Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve bu ses kayıtları yazıya dökülmüştür. Ham veri olarak ele alınan bu veriler, araştırmacılar tarafından tekrarlı şekilde okunarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sürecinde sahadan toplanan ve kaydedilen veriler kodlanır, bu kodlar kapsamına göre kategori ve temalar haline getirilerek tümevarımsal bir anlayışa ulaşılır (Mcmillan ve Schumacher, 2010, s.368). Bu süreçte veriler öncelikle analiz birimlerine ayrılır ve her bir bölüme bir kod verilir. Daha sonra kodlar aralarındaki benzerlik ve farklılıklara göre kategoriler oluşturulur. En sonda da kategoriler biraraya getirilerek taşıdıkları anlamalara göre temalar elde edilir. Bu araştırmada yazıya geçirilen ham veriler tekrarlı okumalarla kodlanmış, akabinde kategori ve bazı temalara ulaşılmıştır. Verilerin daha anlaşılır olabilmesi için tablo aracılığı ile bulgular sunulmuştur. Ayrıca kategori ve temaları temsil eden örnek öğretmen ifadelerine yer verilmiştir.

İnanırlılık-Aktarılabirlik

Çalışmanın veri toplama süreci yarı yapılandırılmış görüşmelerle yürütüldüğü için geçerlik ve güvenilirlik ölçütleri nitel araştırma yaklaşımına göre gerçekleştirilmiştir. Buna göre inanırlılık ölçütünü sağlamak için katılımcı teyidi ve uzman incelemesi sağlanmıştır. Veri toplama aracının hazırlanmasında ve verilerin analizinde üç farklı uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu uzmanlar, çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin branşları ve çalışma konusunun içeriği ile uyumlu seçilmiştir. İlk uzman fen bilimleri eğitimi alanında birçok nitel çalışma gerçekleştiren dr akademisyen, diğer uzman sosyal bilgiler eğitimine teknoloji entegrasyonu konularında çalışmalar yapan dr akademisyen, üçüncü uzman Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü eğitimcisi Dr Öğretim Üyesidir. Katılımcı teyidi ölçütünü sağlamak için, görüşmelere katılan bazı öğretmenlere, oluşturulan kategoriler ve örnek öğretmen ifadeleri sunulmuştur. İlgili ifadelerin kategorileri temsil edip etmediğine yönelik görüşleri alınmıştır. Öğretmenler araştırmacıların oluşturduğu kategorileri onaylamış ve fikir birliği sağlanmıştır. Tablolara yansıtılan cevapların kendi verdikleri cevaplar olup olmadığı ve eklemek istediği yeni ifadeler olup olmadığı kendilerinden istenerek ham veriler tablolara yansıtılmıştır. Aktarılabirlik ölçütünü sağlamak için veriler ve sunulan bulgular ayrıntılı şekilde betimlenmiştir. Bu süreçte ortaya konan kategorileri temsil eden öğretmen ifadeleri tablolarda ayrı ayrı sunulmuştur. Araştırmanın tutarlılığını sağlamak için tutarlık incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bunun için üç araştırmacı da ortaya çıkan kategorilerin

oluşturulmasında ve bu kategorilerin karşılaştırılmasında eşgüdüm halinde analizleri gerçekleştirmiştir. Fikir birliğine varılan kategoriler analize dahil edilerek tablolaştırılmış, fikir ayrılığı olan kategoriler ise tekrar gözden geçirilmiş ve her bir soru için ayrı ayrı uyum yüzdesi hesaplanmıştır. Böyle durumlar için Kuckartz (2014), birden fazla kodlayıcı kullanıldığında kodlayıcılar arası uzlaşmayı önermiştir. Bu kapsamda sorulara verilen cevaplar üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış, ortaya çıkan kodlar karşılaştırılarak aralarındaki uyum ve güvenilirlik değerlerine bakılmıştır. Bunun için Miles ve Huberman (1994)'in ortaya koyduğu [Görüş birliği / (Görüş birliği+Görüş ayrılığı)] formülü dikkate alınmış ve kodların uyum oranı .88 olarak tespit edilmiştir. Bu görüş birliği oranına göre analiz sürecinin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Çalışmanın tüm aşamalarını bütüncül şekilde yansıtan akış şeması aşağıdaki şekildedir;

Araştırmanın Etik İzinleri

Araştırmanın etik izinleri için Uşak Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 2024-36 sayılı kararı ile gerekli olan izin sağlanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde tespit edilen kodlara, oluşturulan kategorilere ve bu kategorileri temsil eden öğretmen ifadelerine yer verilmiştir. Görüşme sorularının içeriğine göre tablolar oluşturulmuş ve ayrı ayrı sunulmuştur;

Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öğretmenlerin Deneyimleri:

Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik deneyimleri, kullandıkları teknolojik araç-gereç-uygulama vb. ve konu içeriklerine göre analiz edilmiştir;

Tablo 1. Öğretmenlerin Derslerinde Kullandıkları Teknolojik Araç-Gereç-Uygulama vb.

Teknolojik Araçlar	Fen Bilgisi Öğretmenleri			Sosyal Bilgiler Öğretmenleri			Sınıf Öğretmenleri			
	FBÖ	FBÖ	FBÖ	SBÖ	SBÖ	SBÖ	SÖ	SÖ	SÖ	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Araç-Gereç	Akıllı Tahta	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mikroskop	x	x							
	Video		x		x	x			x	x
	Bilgisayar (Laptop)					x	x		x	x
	Projeksiyon							x	x	x
	Simülatör							x	x	
	Cep Telefonu		x						x	
	Fotokopi Makinası								x	x
	Yazıcı								x	x
	Tarayıcı								x	x
	Laminasyon								x	
	Web sayfaları	cografyaharita.com						x		
Google						x				
Canva					x					
Morpa Kampüs			x	x				x	x	
EBA		x	x	x			x	x		x
Scratch					x					
Artsteps					x					
Running Reality					x					
Voki					x					
Vitamin		x								
Program (Office)	Okulistik		x							
	Atom			x						
	Word									x
	Excel									x
	Powerpoint (slayt)									x
Slayt (prezi vb.)		x			x			x		

Etkileşimli araçlar	Z-Kütüphane									x	
	E- Kitap (Kütüphane)										x
Sosyal Medya	Instagram										x
	Youtube										x
Yapay Zeka	Chat- GPT										x

Tablo 1. incelendiğinde, öğretmenlerin en sık kullandığı teknolojik araç akıllı tahta olmuştur. Öğretmenlerin tamamı branş farketmeksizin derslerinde farklı konular için akıllı tahtadan yararlandığını belirtmişlerdir. Beş öğretmen ise videolardan ve bilgisayarlardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. SBÖ1 derslerinde en sık olarak akıllı tahtayı kullandığını belirtmiştir;

SBÖ1: *'sosyal bilgiler dersinde inkılap tarihi dersinde en sık kullandığım teknolojik araç gereç olarak akıllı tahtayı söyleyebiliriz. Onun dışında akıllı tahtada kullandığım bazı materyaller var yani kullandığım materyaller tamamen akıllı tahtayla bağlantılı. Tabi ki ders kitabını da kullanıyoruz ama burada işin teknoloji boyutundan konuşuyorsak daha çok akıllı tahtayı kullanıyorum'*

Öğretmenlerin en sık kullandığı web sitesi EBA olmuştur. Üç fen bilgisi öğretmeni, bir sosyal bilgiler öğretmeni ve iki sınıf öğretmeni EBA'dan yararlandığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Morpa kampüs sayfası sıklıkla öğretmenler tarafından tercih edilen bir diğer sayfa olmuştur. SÖ1 derslerinde akıllı tahtayı kullanırken EA ve Morpa Kampüs'ten yararlandığını vurgulamıştır;

SÖ2: *'Akıllı tahtalarla pek çok farklı uygulama ve programa erişim sağlayabiliyoruz. Örneğin EBA derslik, Morpa kampüs gibi çok çeşitleri, farklı uygulamaları var'*

Öğretmenler az sayıda da olsa office programından, etkileşimli araçlardan, sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarından yararlandıklarını belirtmişlerdir. FBÖ1 youtube aracılığıyla videolardan, SBÖ2 ise sıklıkla slaytlardan yararlandığını belirtmişlerdir;

FBÖ2: *'youtube'dan çok güzel giriliyor mesela. Orada çok güzel video açıyor ya da diğer sosyal medya ağlarından girilebiliyor'*

SBÖ2: *'Önceden hazırlanan slaytlar şeklinde de kullanıyorum, internetten de kullanıyorum. Onu konusuna göre... videolar, resimler ya da slaytlar şeklinde konuya göre yön veriyoruz'*

Tablo 2. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Yaptığı Konular

Konu İçerikleri	Fen Bilgisi Öğretmenleri			Sosyal Bilgiler Öğretmenleri			Sınıf Öğretmenleri		
	FBÖ1	FBÖ2	FBÖ3	SBÖ1	SBÖ2	SBÖ3	SÖ1	SÖ2	SÖ3
	Haritalar (Siyasi, Fiziki)					x	x		
Deprem Haritası						x			
Doğal Afetler					x	x			
Kültür Miras						x			
Türkiye'nin Sınır Komşuları						x			
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık						x			

Nüfus Piramitleri			x
Paralel-Meridyen			x
İklim			x
Birey ve Toplum	x		
Çevre Duyarlılığı	x		
Anadolu ve Mezopotomya Uygarlıkları		x	
Matematik Konuları			x
Türkçe Konuları			x
Hayat Bilgisi Konuları			x
Doğal Sayılar			x
Büyük Sayılar			x
Küçük Sayılar			x
Toplama Çıkarma			x
Kuvvet			x
5 Duyu			x
Hücre	x		
Sistemler	x	x	
Dokular	x		
Elektroskop	x		
Astronomi Konuları	x		
Madde Ve Endüstri	x		
Uzay		x	
Güneş Sistemi		x	
Gezenler		x	
Tüm Konular	x	x	

Tablo 2 incelendiğinde, iki fen bilgisi öğretmeni tüm konularda teknolojiyi derslerine entegre etmeye çalıştıklarını belirtirken özellikle sistemler konusunda yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bunun dışında özellikle astronomi konularında (gezegenler, güneş sistemi, uzay vb), madde ve endüstri, dokular, elektroskop ve hücre konularında teknolojiye yararlandıklarını belirtmişlerdir. FBÖ1 madde ve endüstri konusu kapsamında bazı görseller için akıllı tahtadan yararlandığını belirtmiştir;

FBÖ1: 'Madde ve endüstriden örnek vereyim. Her maddeyi okula getirip gösteremezsin. Altından bahsederken bir altın külçesini okula getirme şansım pek yok. Bu yüzden bunları net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak uygulamalar var. Altın neye benziyor, platin neye benziyor... Demir, bakır bunları görebiliyor'

Sosyal bilgiler dersi kapsamında iki öğretmen fiziki ve siyasi harita konularında ve doğal afetler konularında teknolojiye yararlandıklarını belirtmiştir. Bunun dışında deprem haritası, kültür miras, Türkiye'nin sınır komşuları, Türkiye'de tarım ve hayvancılık, nüfus piramitleri, paralel-meridyen, iklim, birey ve toplum, çevre duyarlılığı ve Anadolu-Mezopotomya uygarlıkları konularında teknolojiye yararlandıklarını belirtmişlerdir. SBÖ2 birden çok konu içeriğinin öğretimi için özellikle akıllı tahtadan yararlandığını belirtmiştir;

SBÖ2: 'her konuda yararlanabiliyoruz. Genellikle coğrafya konuları akıllı tahtayı kullanmakta daha elverişli. Paraleller meridyen konusu ya da iklim konusu... İklim konusu işlerken kutup iklimi, ekvatorial iklim olsun videolar açıp direk gösterebiliyorsunuz. Bu bizim için bir avantaj. Ya da doğal afetler konusunda deprem videoları, sel, çığ videoları çocuklarda kalıcılığı çok artırıyor'

Sınıf öğretmenleri, çoğunlukla hayat bilgisi dersi ve sayılar konularında (küçük sayılar, büyük sayılar) teknolojiye yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bunun dışında toplama-çıkarma, kuvvet ve 5 duyu konularında teknolojiye yararlandıklarını belirtmişlerdir. SÖ3 temel eğitim düzeyindeki bazı fen konularının öğretiminde bazı videolardan yararlandığını belirtmiştir;

SÖ3: 'Mesela en son ne işledik kuvveti işledik. Çeşitli videolarla destekledik. Orada itme kuvvetini çekme kuvvetini videoda görsel olarak görüyor çocuk. Zaten hayatında bunları yaşıyor çocuk onları yapıyor ama sadece isimlerini oradaki isimleri isim olarak koymayı öğreniyor'

Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar:

Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik yaşadıkları sorunlar; teknik-fiziksel sorunlar, öğrenci odaklı sorunlar, müfredat-içerik sorunları, teknoloji yeterlik sorunları ve tekno-yönetimsel sorunlar olarak beş tema olarak belirlenmiştir:

- 1. Teknik-Fiziksel Sorunlar:** Öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde belirttikleri teknik fiziksel sorunlar; bakım destek altyapı sorunları, bağlantı sorunları ve kullanım sorunları olarak üç kategoride ele alınmıştır.

1.1. Bakım-destek-altyapı sorunları: Öğretmenler özellikle akıllı tahtanın bozulması, güncellemelerin yapılmaması, elektrik bağlantıları vb sorunlara sıklıkla değinmiştir. Daha önce görev yaptığı köy okulundaki yaşadığı olumsuz deneyimi aktaran SÖ2 elektriklerin kesilmesine, FBÖ1 ise hızlı eskijen akıllı tahta özelliklerine vurgu yapmıştır;

SÖ2: 'Hani biraz daha köyler hani uzak köyler uzak ilçeler hani ilde böyle bir sıkıntı yok haliyle ama bir dağ köyünde genelde şimdiye kadar hep dağ köyünde çalıştım hani dağ köylerinde ister istemez o alt yapı eksikliği hani elektrik bile yeri geldiğinde olmuyor ki'

1.2. Bağlantı Sorunları: Öğretmenlerin en sık belirttiği teknik sorunlardan bir diğeri internet bağlantılarının kesilmesi veya yavaşlamasıdır. Bu bağlantı sorunları nedeniyle videoların açılmaması, yarıda kalması ve görsellerin sunulmaması vb sorunlara dikkat

çekmişlerdir. SBÖ1 dersinde açmak istediği materyalle ilgili bu kapsamda yaşadığı sorunu dile getirmiştir;

SBÖ1: *'bazı internet sitelerine okulun internet bağlantısından girmeye çalıştığımızda giremeyebiliyoruz. Ders esnasında akıllı tahtadan bir sonraki materyali açmak istediğinde bazen sorunlarla karşılaşabiliyoruz internet bağlantısı sorunları olabiliyor'*

1.3. Kullanım Sorunları: Bazı öğretmenler özellikle akıllı tahtalara yönelik güncelleme, dokunmatik hassasiyeti, cihazların çabuk eskimesi gibi kullanım sorunlarına değinmiştir. Bu duruma vurgu yapan FBÖ1 hızlı ilerleyen teknolojiyle birlikte eskiyen akıllı tahta sorununa, FBÖ2 ise dokunmatik hassasiyeti ve güncelleme sorununa dikkat çekmiştir;

FBÖ1: *'Aracın yapısından kaynaklı sorunlar genelde. Teknolojik bir cihaz özellikle akıllı tahta gibi cihazlar 1-2 yıl sonra eskimiş oluyor teknoloji çünkü hızlı ilerleyen bir sektör. Ne yaparsak yapalım her yıl yani bu araçları değiştirmesek... ama çok fazla cihaz değişiminden bahsediyoruz'*

FBÖ2: *'Akıllı tahtanın temizliği biraz problem mesela. Toz biriktiğinde dokunmatığı hassas değil onda sıkıntı yaşıyoruz. Güncel sürümleri yükleniyor mu bilmiyorum akıllı tahtanın sürümünü eskimeye başladı mesela. Bizim akıllı tahta da herhalde pek bir güncellenmiyor.'*

2. Öğrenci Odaklı Odaklı Sorunlar: Öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde belirttikleri öğrenci odaklı sorunlar; öğrenci düzeyi-yeterliliği, öğrenciye zararlı (olumsuz) etki ve sosyalleşme-iletişim sorunları olarak üç kategoride ele alınmıştır.

2.1. Öğrenci Düzeyi-Yeterliliği: Öğretmenler teknoloji kullanım süreçlerinde öğrencilerinin düzeyine ve yeterliliğine yönelik bazı durumlara dikkat çekmişlerdir. Öğrencilerin özellikle hazırbulunuşluğuna dikkat çeken SBÖ3 derslerinde kullandığı teknolojik materyallerin yeterli olmayabileceğini vurgulamıştır;

SBÖ3: *'Öğrenci seviyesi de önemli. Öğrencinin alt yapısı ve hazırbulunuşluğunun olması kesinlikle gerekiyor. Yani burada öğrenci altyapısı çok önemli kesinlikle. Materyaller de sihirli değnek değil sonuçta'*

Benzer vurguyu öğrencilerin teknolojiyle ilgili yeterliklerinin derslerden çok oyunlar üzerine olduğunu belirten FBÖ1 yapmıştır;

FBÖ1: *'çocukların genelde teknolojik yeterlikleri oyunlar üzerine. Evet çocuklar güzel oyun oynuyorlar, bir şekilde telefonlarından oyunlara erişebiliyorlar ancak maalesef durum sadece bu... herhangi bir oyuna böyle gözü kapalı girebilen çocuğa araştırma verme yani yapmasını söylediğim zaman bocalıyor zorlanıyor'*

2.2. Öğrenciye Zararlı (Olumsuz) Etki: Öğrenci odaklı bir diğer sorun ise eğitim süreçlerine entegre edilen teknolojik durumların öğrencilere bazı zararlı alışkanlıklar kazandırdığına yönelik olmuştur. SÖ2 bu durumu olası ekran bağımlılığı tehlikesiyle açıklamıştır;

SÖ2: *'bir de şu var... Çocuklar evde zaten çok fazla internete maruz kalıyorlar. Tablettir telefondur hani veliler her ne kadar biz çok vermiyoruz dese de çocuk bir şekilde onu alıyor. Okula da geldi internet şimdi. Bu çocuk artık ekran bağımlısı oluyor.'*

2.3. Sosyalleşme-İletişim Sorunları: Teknolojinin öğrencileri bireyselliğe yönelttiğini belirten FBÖ2, sosyalleşmeyi ve öğrenciler arası iletişimi engelleyici yönüne dikkat çekmiştir;

FBÖ2: *Sosyal ve iletişim becerilerine bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani çocukların hani birbiriyle sosyalleşmesini artıracak bir şey değil. Yani özellikle fen dersinde ya bir çocuğu diğer çocukla daha çok sosyal olmasını sağlayacak bir aktivite yok ya da bir etkinlik yapmıyoruz yani. Daha çok bireysel yani tahtaya çıksa ee izlese de sınıf olarak hepsi bireysel ilk defa bireysel oluyor.*

- 3. Tekno-Yönetmel Sorunlar:** Öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde belirttikleri tekno-yönetmel sorunlar; sınıf kontrolü, zaman yönetimi ve kurumsal sorunlar olarak üç kategoride ele alınmıştır.

3.1. Sınıf Kontrolü: Öğretmenler özellikle kalabalık sınıflarda akıllı tahtanın kullanım süreçlerinde (video izleme, soru çözme vb) sınıf kontrolünü sağlamakta sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu sorunu dile getiren SBÖ2 özellikle dağılan sınıf düzenini tekrar sağlamanın zorluğuna dikkat çekmiştir;

SBÖ2: *'Sınıfın düzeni bazen bozulabiliyor. İşler çığırından çıkabiliyor. Tekrar aynı düzeni sağlamak zor olabiliyor. Biraz dezavantajı olabiliyor.'*

3.2. Zaman Yönetimi: Sınıf kontrolüne benzer nitelikte diğer bir sorun olarak zaman ve süre sıkıntısını dile getiren öğretmenler, akıllı tahtanın açılma ve kapanma süreleri, videoların donması-duraklaması, kazanımların yoğunluğundan dolayı uygun teknolojinin entegrasyonu gibi durumlara dikkat çekmişlerdir. FBÖ3 bu durumu derslerinde kullandığı yayınevleri üzerinden, FBÖ1 ise eskiyen akıllı tahtaların kullanım süreleri üzerinden dile getirmiştir;

FBÖ3: *'Zaten 3 tane yayınevi kullanıyorum. Bunlar ders içerisinde baya bir vaktimi alıyor. O yüzden benim için yeterlidir. Sıkıntım vakitten kaynaklı. Şöyle ki müfredatımız gerçekte yoğun bir müfredat. Konuların yetiştirilmesi zamanlama çok mümkün olmuyor'*

FBÖ1: *'Teknolojisi biraz geride kalıyor. Yavaş kalıyor. Biraz hız problemi var. Bir derste eğer ben akıllı tahtayı kullanmak istiyorsam akıllı tahtanın açılmasından bağlanmaya bağlanmadan girişe kadar yaklaşık olarak 5 dakikalık zamanımızı alıyor. Maalesef bu zaman kaybı var en büyük dezavantajı bu'*

3.3. Kurumsal Sorunlar: Teknoloji entegrasyonu süreçlerinde öğretmenler kurumların (MEB, okul idareleri, destek kursları vb.) önemine dikkat çekmişlerdir. Özellikle yeterli kurumsal destek olması halinde teknolojiyi daha verimli ve faydalı kullanılabileceğini belirten öğretmenler halihazırda ise bu desteğin eksikliğini dile getirmişlerdir. Bu durumu vurgulayan SÖ1, okullara yapılması gereken yardım ve denetime dikkat çekmiştir;

SÖ1: *'Okulları dolaşan bu konuda denetleyen gerekli yardımda yardımları sağlayan bir grup ya da ekibin bulunmaması diye düşünüyorum. Bizimle ayrıca ilgilenen böyle bir kurum olsa ya da ekip olsa işlerimiz daha hızlı daha kolay daha faydalı ilerleyebilir.'*

- 4. Tekno-Yeterlik Sorunları:** Öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde belirttikleri tekno-yeterlik sorunları; öğretmen tekno-öz yeterlik sorunları ve öğrenci tekno-öz yeterlik sorunları olarak iki kategoride ele alınmıştır.

4.1. Tekno-Öz Yeterlik Eksikliği: Teknolojik araç-gereçlerin kullanımına yönelik bazı öğretmenler kendilerinin ve öğrencilerinin yeterlik ve yetkinliklerinin eksikliğine dikkat çekmişlerdir. SÖ1 bu durumu hızlı gelişen teknolojiye göre kendisini yeteri kadar güncelleyememesiyle açıklamıştır;

SÖ1: *'kimi zaman öğretmen olarak yeterliğimin az geldiğini hissediyorum. Çünkü teknik anlamda ya da farklı yazılımsal anlamda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığım için kendimi güncelleştirmekte eksik bulduğum noktalar olabiliyor'*

4.2. Tekno-Hazırbulunmuşluk Eksikliği:

Özellikle öğrencilerin bazılarının sınıftaki teknolojik araç gereçlerle ilk tanıştığı için bu araç gereçlerin kullanımında hazırlıklı olmadığını belirten öğretmen ifadeleri ortaya çıkmıştır. FBÖ2 bu durumu özellikle ekonomik durumu uygun olmayan ailelerin çocukları üzerinden açıklamıştır;

FBÖ2: *'Mesela her evde her yerde bu akıllı aletler yani tablettir telefondur o tür şeyler yok. Bazı evlerde ekonomik sıkıntısı olduğu için ya çoğu teknoloji aletten çocuk yoksun. İlk kez sınıfta görebiliyor bazı çocuklar'*

- 5. Müfredat-İçerik Sorunları:** Öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde belirttikleri müfredat-içerik sorunları; kazanım-konu içeriği sorunları ve sınav odaklı sorunlar olarak iki kategoride ele alınmıştır.

5.1. Kazanım Konu İçeriği Sorunları: Öğretim programlarının kazanım yapısı, içeriği ve sayısı öğretmenlerin derslerine teknoloji entegrasyonu sürecinde yaşadığı bir diğer sorun olmuştur. Bu sorunlar SÖ1 için konuların işlenişindeki olası aksaklıklar şeklinde, SBÖ3 için ise EBA içeriğinin sosyal bilgiler dersi içeriğini yansıtmaması şeklinde ortaya çıkmıştır;

SÖ1: *'oyun, etkinlik, aktivite çeşitliliği çok fazla olduğu için bu kez de müfredat konularımız bir miktar aksayabiliyor.'*

SBÖ3: *'EBA'yı açıkçası çok sık kullanmıyorum. Neden çünkü EBA'daki en önemli materyal ders kitabının ebaya dijital ortama aktarılmış hali. Zaten EBA'nın içeriği çocukların elinde kitap olarak var. Onun dışında EBA'nın sosyal bilgilerde, inkılap tarihi öğretiminde yeterli materyaller olduğunu düşünmüyorum'*

5.2. Sınav Odaklı Sorunlar

Özellikle 8. sınıf düzeyinde derse giren öğretmenler, derslerin bazen sınav odaklı yürüdüğü için bu derslere teknoloji entegrasyonu gerçekleştirmekte zorlandıklarını belirtmişlerdir.

SBÖ1: *'8'lerde daha ciddi sorun var. Onlara 2 saat inkılap tarihi dersi vea. Onda zaten hiçbir şekilde bunların çoğunu yapamıyorum. Bir de LGS'ye gireceği için çocuklar onunla geçiyor vakit zaten.'*

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Tüm eğitim kademelerinde ve branşlarında (fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri vb) öğrenme-öğretme süreçlerinde, dersleri verimli hale getiren ve kazanımlara ulaşmayı destekleyici çeşitli teknolojik araç ve materyallerin kullanımı her geçen süre artmakta ve yaygınlaşmaktadır (Nalçacı ve Ercoşkun, 2005; Hur, Cullen ve Brush 2010; Arslan ve Şendurur, 2017; Metin, 2018; Green, 2019; Farjon, Smits ve Voogt, 2019; Şimşek, Direkçi ve Koparan, 2021;

Sungur Gül, 2023). Bu kapsamda farklı teknolojilerin kullanımı uzun yıllar öncesine dayansa da özellikle 2000'li yıllardan sonra dijital teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte oldukça çeşitlenmiş ve yaygınlaşmıştır (Özel, 2012). Başlangıçta bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tarayıcı, ses kayıt cihazı, projeksiyon, akıllı tahta, flash bellek, cep telefonu gibi araçlar kullanılırken, son yıllarda ise daha da gelişmiş yapıda e- kitaplar (Soydan, 2012; Öztürk ve Can, 2010), sanal gerçeklik (Kayabaşı, 2005; Demir ve Kandemir, 2020), üç boyutlu animasyon (Toroğlu ve İçingür, 2007), Webquest (Turhan ve İnel, 2017), sanal sınıf (Green, 2019, Yaşlıca, 2020) ve artırılmış gerçeklik (Koçoğlu, Akkuş ve Özkan, 2018; Seyhan ve Küçük, 2023) gibi güncel araçların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Buna göre bu araştırmada öğretmenlerin en sık kullandığı teknolojik araç akıllı tahta olmuştur. Birçok fonksiyonu olan akıllı tahta için bu sonucun çıkması olağan görülebilir. Çünkü Türkiye'de FATİH projesiyle birlikte her kademedeki sınıfların teknoloji altyapısı güncellenmeye başlamış, 432.288 adet akıllı tahta montajı tamamlanmış ve 3100 okulun fiber internet bağlantısı tamamlanmıştır (MEB, 2018). Halihazırda da bu sayı artmakta ve gelişen internet hızı ve altyapısıyla sürekli güncellenmektedir. Benzer fonksiyonu olan etkileşimli tahtalarla ilgili yaptıkları araştırmalarında Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüoğlu ve Gültekin (2013), öğretmenlerin etkileşimli tahtaları; materyal paylaşma, dijital görseller kullanma ve soru çözme amaçlı kullandıklarını belirlemişlerdir. Bu bağlamda, çoklu kullanım alanı olan bu tahta biçimlerinin öğretmenler tarafından da en sık olarak tercih edilmesi beklenen bir durum olarak görülmektedir. Benzer bir sonuca ulaşan Sezer, İnel ve Gökalp (2020), sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahtalar, videolar, EBA platformu ve slaytlar aracılığıyla soyut kavramların somutlaştırılması ve görselleştirilmesi gibi durumlar için kullandıklarını tespit etmişlerdir. Kara ve Yazıcı (2019) ise, sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta, Web 2.0 araçları ve bazı yazılımları etkili ve verimli bir şekilde kullandıklarını ortaya koymuşlardır. Arslan ve Şendurur (2017) araştırmalarında öğretmenlerin video, powerpoint, bazı sosyal medya paylaşım platformları gibi bu araştırmada da tespit edilen teknolojileri kullandıklarını tespit ederken bunların dışında ders kitabının pdf'ye aktarılmış biçimi, grafik araçları, dinleme metinleri ve 3D görseller gibi farklı araçları da derslerinde tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır. Bekirci, Direkçi ve Koparan'da (2021) bu araştırma sonuçlarıyla oldukça benzer sonuçlara ulaşmış ve öğretmenlerin en sık olarak akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon ve office programlarını kullandıklarını tespit etmişlerdir. Alan yazında ortaya çıkan benzer sonuçların olası nedenleri öğretmenlerin aynı müfredatları takip etmeleri ve teknolojik hazırbulunuşluk ve yeterlik açısından benzer geçmiş deneyimlere sahip olmaları gösterilebilir (Kaya, 2019). Çünkü lisans öğretmen eğitimi boyunca aday öğretmenlik süreçlerinde de tüm branşlar, oldukça benzer içerikte teknoloji eğitimi almaktadır. Bu durum öğretmenlerin nitelikli bir teknoloji entegrasyonu yapabilmeleri için bireysel destek eğitimlerini gerekli kılmaktadır. Araştırmanın ortak ve benzer sonuçları bu bireysel gelişim süreçlerinin de öğretmenler tarafından çok sık tercih edilmediğini gösteren bir bulgu olabilir. Buna karşın teknoloji kullanımı açısından az da olsa farklılaşan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu kısmi farklı sonuçların olası bir nedeni öğretmenlerin görev yaptığı okulların teknik ve altyapı donanımı ve kurumsal olarak bağlı bulunduğu idari yapı olabilir. Çünkü bu araştırmada özellikle SBÖ3 sıklıkla köy ve kırsal okullardaki teknik ve altyapı sorunlarına değinirken SÖ1 ise kurumsal desteğin önemine değinmiştir. Bununla birlikte özellikle covid-19 pandemisinden sonra teknolojiden yararlanma süreçleri oldukça hızlı ve kontrolsüz gerçekleşmek zorunda kalmıştır. Bu hızlı süreçlerden öğretmenlerin yararlanmaları da farklı hızlarda gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla bu durum teknoloji kullanım tercihlerini farklılaştırarak araştırma sonuçlarına yansımış olabilir.

Bilişimin ve teknolojinin eğitime entegrasyonu çabaları her ne kadar öğrenme ve yaratıcılığı kolaylaştırma, dersleri akıcı hale getirme, derse katılım, dijital çağa uyum sağlama, bu yönde araştırmalar yapabilmek (NETS-T, 2008, Kuloğlu, 2019) gibi yetkinliklere sahip olmayı gerektirse de, bu süreçte kuşkusuz bazı farklı nitelikte eğitsel sorunları da beraberinde getirmektedir (Dere ve Ateş, 2020). Bu araştırmada da hem geçmişte kullanılan hem de günümüzde gittikçe yaygınlaşan yeni teknolojilerin kullanım durumları öğretmenlerin kendi deneyimleri ve ifadeleriyle ortaya konmuştur. Araştırmada aynı zamanda ortaya çıkan bu sorunlar tespit edilmiştir. Sezgin, Erdoğan ve Has-Erdoğan (2016), çalışmalarında öğretmenlerin çoğunlukla teknoloji kullanımı hakkındaki olumlu görüşlere sahip olduklarını tespit etseler de az da olsa bazı öğretmenlerin dikkat dağıtma, adapte olmakta zorlanma gibi bu araştırma sonuçlarıyla kısmen benzer olumsuz öğretmen görüşlerini tespit etmiştir. Dere ve Ateş (2020) bu araştırma sonuçlarıyla oldukça benzer sonuçlara ulaşarak altyapı yetersizliği, sistem ve bağlantı problemleri, dikkatsiz ve farklı amaçlarla kullanım gibi sorunları ortaya koyan öğretmen görüşlerini tespit etmişlerdir. Öztürk ve Gökdaş (2020) ise, okullardaki dijital donanım-materyal desteği ve oluşturulan EBA platformu desteğine rağmen eğitsel amaçlı kullanım oranının kısmi düzeyde kaldığını tespit etmişlerdir. Gürol, Donmuş, ve Arslan (2012) çalışmalarında bu araştırmanın öğretmen öz yeterliği sonuçlarıyla oldukça benzer nitelikte olan teknolojiye yönelik düşük ilgi ve teknoloji bilgi eksikliği sorununa, zaman yönetimi kategorisiyle benzer nitelikte olan zamanlamana sorununa ve bakım-destek-altyapı sorunlarına benzer nitelikte donanım sorunlarına ve kurumsal destek sorununa benzer nitelikte elektronik kitap yetersizliği sorunlarına dikkate çekmişlerdir. Bu araştırma sonuçlarıyla oldukça benzer sorunların tespit edildiği bir başka çalışmada Keleş, Öksüz ve Bahçekapılı (2013), bazı teknik sorunlar, iletişimin zayıflaması, zaman kaybı, öğrenci seviyesine uygunluk, öğrencinin hazır alması gibi öğretmen görüşlerine dikkat çekmişlerdir. Alan yazında ve bu araştırmada ortaya çıkan büyük oranda benzer sonuçların olası bir sebebi, kullanım miktarının özellikle akıllı tahta özelinde yoğunlaşması ve bundan dolayı benzer teknik-bakım-bağlantı sorunlarının dile getirilmesi olabilir. Dere ve Ateş'in de (2020), araştırmalarında belirttiği sınırlı düzeydeki kullanım amaçları aynı zamanda sınırlı ve benzer sorunları da beraberinde getirmiş olabilir. Bir diğer sebep ise ülkemizde henüz dünya ölçeğinde hızlı internet ağlarının olmaması ve bundan dolayı yavaşlama, duraklama vb sorunlar gösterilebilir. Bu sorunlar bağlantılı ve birbirini tetikleyici nitelikte olup daha kapsamlı bireysel ve kurumsal yeterlik sorunu bu araştırmada ve farklı araştırmalarda da (Arslan ve Şendurur, 2017; Kesik ve Baş, 2021, Dere ve Ateş, 2020) karşımıza çıkmıştır.

Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik deneyimleri ve yaşadıkları sorunların ortaya konduğu bu araştırma sonucunda, öğretmenlere, müfredat geliştirme uzmanlarına, yeni araştırmalara ve kurumlara yönelik olarak aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:

Öğretmen Eğitimine Yönelik Öneriler;

Öğretmenlik mesleği çoğunlukla kamusal alanda yapılan bir meslek olsa da günümüzde özellikle hizmet içi süreçlerde kurumsal desteklerle mesleki yetkinlikleri geliştirmek dijital dünyanın hızı karşısında teknolojik öz yeterlik açısından oldukça geri kalmaya sebep olacaktır. Özellikle uzaktan ve online eğitimlerin oldukça yaygınlaştığı günümüzde öğretmenlerin bu fırsatları değerlendirerek bireysel teknolojik yeterliklerini geliştirmeleri önerilmektedir.

Branşlara, üniteler ve spesifik konu başlıklarına yönelik sosyal medya sayfaları, online paylaşım platformları, güncel uygulamalar ve web siteleri sürekli güncellenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu dijital araçların takip edilerek güncel uygulamaların derslere entegrasyonu gerçekleştirilebilir.

Öğretim Programı Geliştirme Uzmanlarına Yönelik Öneriler;

Öğretim programlarının kazanım ve içerik yoğunluğundan dolayı öğretmenler etkili teknoloji entegrasyonu gerçekleştiremediklerini sıkça dile getirmişlerdir. Öğretim programının içeriği ile uyumlu, kazanımların işlenişini ve öğretimini kolaylaştırıcı spesifik dijital araç gereçlerin kullanımına yönelik etkinlikler geliştirilebilir. Kazanımların ve konuların hangi dijital araçlarla desteklenebileceğine yönelik TTKB sayfasında online örnek uygulamalara yer verilebilir.

Lisans öğretmen eğitimleri sürecinde, öğretim programı geliştirme ve değerlendirmeye yönelik derslerin içerikleri güncel teknoloji entegrasyonu modellerine uygun olarak düzenlenebilir. Bu kapsamda seçmeli dersler açılabilir.

Yeni Araştırmalara Yönelik Öneriler;

Bu araştırmadan elde edilen önemli sonuçlardan bir tanesi, teknolojik araç gereçlerin eğitim ortamlarına entegrasyonunun yaygınlaştığı özellikle 2000'li yıllarda ortaya çıkan bilgisayar, projektör, slayt, video vb araçlarla son yıllarda ortaya çıkan sosyal medya araçları, çoklu-etkileşimli araçlar, yapay zeka uygulamaları gibi güncel dijital teknolojilerin öğretmenler tarafından kullanılmasıdır. Bu geçiş sürecinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyaçları önemli bir araştırma konusu olabilir. Bu araştırmalar özellikle her branşa yönelik daha spesifik ve derinlikli şekilde ele alınabilir.

Öğretmen eğitimleri kapsamında hizmet öncesi lisans eğitimleri ve hizmet içi mesleki eğitim süreçlerinde branşlar arası eşgüdüm sağlanarak (BÖTE-fen bilgisi eğitimi, BÖTE-sosyal bilgiler eğitimi) branşa özgü teknoloji entegrasyonunu sağlayan yeni çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Kurumlara Yönelik Öneriler;

Her ne kadar akıllı tahta, projektör gibi teknolojik araç gereçlerin montaj düzeyinde entegrasyonu sınıflara yapılırsa da bu araçların güncel teknolojik-dijital modellere göre (Web-2.0 araçlarının kullanımı, yapay zeka araçlarının etkili kullanımı etkili vb) kullanımına yönelik öğretmenlere destekler sağlanabilir. Böylece bu araştırmada ortaya çıkan en önemli sorunlardan olan öğretmen öz yeterliğine nitelikli katkılar sağlanabilir.

Okul idarecileri ve merkez MEM müdürlükleri okulların bulunduğu bölgelerde ki kamu ve özel kuruluşlarıyla (üniversiteler, bilgisayar tabanlı teknik liseler, ajanslar vb) okulların teknik donanımı ve güncel dijital gelişmeler için öğretmenleri destekleyici protokoller imzalayarak kurumsal destekler sağlayabilir.

Öğrenci düzeyine uygun dijital araçlar, öğrencinin ekran bağımlılığı, zaman ve sınıf kontrolü gibi sorunlar öğretmenler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Bu olası sorunları önleyici ve giderici faaliyetler (veli toplantıları, dönem başlangıçlarında oryantasyon çalışmaları vb.) organize edilebilir.

Yazarların Katkı Oranı

Bu araştırmada 1. yazarın %50, 2. ve 3. yazarların %25'er katkıları bulunmaktadır.

Çıkar Çatışması

Araştırmacıların kendi aralarında ve herhangi bir kurum ya da kuruluş ile çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Aksoy, N. C. (2014). *Dijital oyun tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlilik ve tutum özelliklerine etkisi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S. N., & Evrekli, E. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik teknoloji destekli kavram haritaları uygulamaları. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 412-424.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. (4. Basım) Ankara: Pegem A.
- Daşdemir, İ. & Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 2(3), 33-42.
- Demir, B. A., & Kandemir, C. (2020). Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Üzerine: "Sınıfta Ben De Varım" Projesi. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 10(4), 339-354.
- Dere, İ., & Ateş, Y., (2020). Sosyal bilgiler derslerinde teknolojik araç ve materyal kullanımı: Bir durum çalışması. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2), 496-514.
- Erdoğan, E. & Şerefli, B., (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımı: beş öğretmenin yolculuğu. *Journal of Qualitative Research in Education*, 27, 232-256. <http://doi.org/10.14689/enad.27.11>
- Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. *Computers & Education*, 130, 81-93. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.11.010>
- Green, J. J. (2019). *The effects of today's technology on student learning in higher education*, Unpublished doctoral dissertation, Baker College, Michigan.
- Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi, *Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 1-20.
- Hur, J. W., Cullen, T., & Brush, T. (2010). Teaching for application: A model for assisting preservice teachers with technology integration. *Journal of Technology and Teacher Education*, 18(1), 161-182.
- ISTE (2008). International Society For Technology in Education, (ISTE) *National Educational Technology Standards (NETS) for Teachers (NETS*T)*. Available At: <http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers>

- İnel, Y., & Çetin, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerine etkisinin elektroensefalografi cihazı aracılığıyla tespiti. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(4), 831-848.
- Kaya, M. F. (2019). İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20, 1063-1091. <https://doi.org/10.17494/ogusbd.555122>
- Kaya, M. T., & Yazıcı, H. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri. *ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9, 105-136.
- Kayabaşı, Y. (2005). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 4(3), 151-158.
- Keleş, E., Öksüz, B. D., & Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 12(2).
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed methods: methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Springer-Verlag.
- Kuloğlu, A. (2019). Öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 6(1), 33-44.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). *Research in education: Evidence-based inquiry*, MyEducationLab series. Pearson
- McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, J. J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a Digital Age: How Educators Use Technology to Improve Student Learning, *Journal of Research on Technology in Education*, 48(3), 194-211, DOI: 10.1080/15391523.2016.1175856
- Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. *Journal of STEAM Education*, 1(1), 79-103.
- Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from " case study research in education*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA,
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge*. *Teachers College Record*, 108, 1017-1054.
- Nalçacı, A., & Ercoşkun, M. H.(2005). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanılan materyaller. *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 141-154.

- Ocak, G. (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi, *İlköğretimOnline*, 3(2), 19-25, Erişim: <http://ilkogretim-online.org.tr>
- Özgür, H. (2020). Relationships between teachers' technostress, technological pedagogical content knowledge (TPACK), school support and demographic variables: A structural equation modeling. *Computers in Human Behavior*, 112, 1-9.
- Özel, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutum ve davranışları. *Doğu Coğrafya Dergisi* 19(31), 129-144.
- Öztürk, E., & Gökdaş, İ. (2020). Öğrenme-öğretme ortamlarına teknoloji entegrasyonu sürecinde ilkökul düzeyinde dijital materyallerin kullanım durumlarının incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies and Teacher Education*, 9(1), 65-80.
- Raja, R., & Nagasubramani, P. C. (2018). Impact of modern technology in education. *Journal of Applied and Advanced Research*, 3(1), 3335. <https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.165>
- Rosen, Y., & Beck-Hill, D. (2012). Intertwining digital content and a one-to-one laptop environment in teaching and learning: Lessons from the time to know program. *Journal of Research on Technology in Education*, 44(3), 225-241.
- Seyhan, A., & Küçük, S. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının eğitsel artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirme deneyimleri. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 11(1), 56-63.
- Sezer, A., Yusuf, İ. N. E. L., & Gökalp, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim ve uygulamalarında teknolojinin entegre edilmesine yönelik algıları. *OPUS International Journal of Society Researches*, 16 (Eğitim ve Toplum Özel sayısı), 5626-5650.
- Shin, S., Brush, T. A., & Saye, J. W. (2019). Using technology-enhanced cases in teacher education: An exploratory study in a social studies methods course. *Teaching and Teacher Education*, 78, 151-164.
- Şendurur, P., & Arslan, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (43), 25-50.
- Şimşek, B., Direkci, B., & Koparan, B. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. *Turkish Academic Research Review*, 6(3), 882-902. <https://doi.org/10.30622/tarr.960468>
- Tondeur, J., Braak, J. v., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2016). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555-575.
- Toroğlu, A., & İcingür, Y. (2007). Üç boyutlu bir animasyon sisteminin tasarımı ve teknoloji eğitiminde kullanılması. *Politeknik Dergisi*, 10(3), 247-252.

Yaşlica, E. (2020). Sanal sınıf ortamında etkileşimli öğretim materyalinin başarıya ve tutuma etkisi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(1), 39-56.

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 75-108, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Educational Problems Faced by Turkish Language Teachers Working in Adaptation Classes in Primary Schools and Suggestions for Solutions

Mert CAN^a, Mehmet KARACAN^b

Abstract

The research was conducted in order to reveal the educational problems experienced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools and to offer solutions to these problems. Phenomenological (phenomenological) design, one of the qualitative research methods, was preferred in the research. The study group of the research consisted of 12 Turkish language teachers selected by affinity sampling method among 217 teachers working in the adaptation classes opened in primary schools within the scope of PIKTES project in Gaziantep province in the 2022-2023 academic year. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. The data were collected both face-to-face and with the help of online tools such as Google form. In the light of the findings obtained from the research, it was determined that the problems such as physical inadequacies of the classrooms, communication problems of parents, lack of resources and materials for students, planning and supervision deficiencies arising from the Ministry of National Education, and teachers' professional future anxiety were among the educational problems faced by Turkish language instructors. The solutions suggested by Turkish language instructors for these problems were found to be improving the physical structures of the classrooms, providing students with equipment and resource support, offering language and family education courses to parents, taking teachers' opinions in the Ministry's planning, and improving the personal rights of Turkish language instructors. As a result of the research, the researcher made various suggestions such as eliminating the job concerns of Turkish language instructors for the future and facilitating the adaptation of Syrian students' parents to the society through Turkish language courses and family education.

Keywords:

Turkish language instructors,
PIKTES,
Adaptation Classes,
Syrian students

Submit: 04/02/2024

Accept: 18/02/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.10876989

a. Gaziantep University Doctoral Student in Educational Administration,
m.can3717@gmail.com, ORCID: 0009-0001-3451-3387

b. Ministry of National Education, Gaziantep, Turkey, ORCID: 0009-0003-5659-2172
karacan.27@hotmail.com

INTRODUCTION

People can move from one place to another for various reasons (natural disasters, wars, livelihood problems, etc.). It can be said that one of the most important of these movements is migration. Although the concept of migration is a phenomenon as old as human history, it is defined as the displacement of people, sometimes voluntarily and sometimes due to various obligations (Üstün & Alimcan, 2021). The Turkish Language Association [TDK] (2022) defines the concept of migration as *"the process of individuals or communities moving from one country to another country, from one settlement to another settlement for economic, social and political reasons"*. Based on the definitions of the concept of migration, it can be said that individuals or communities move voluntarily or involuntarily and as a result of these movements, the sociological structures of both those who migrate, and the societies exposed to migration are deeply affected.

Due to its geographical location, Turkey can be one of the most important transit routes for migrants seeking to reach Europe. Situations such as civil unrest and wars in Turkey's neighboring countries endanger the security of people's lives and property, and therefore people may have to migrate to Turkey, which is a safer refuge. Undoubtedly, the biggest migration event of recent times for Turkey occurred as a result of the events that started in March 2011 in Syria, its southern neighbor with the longest border. In response to this massive wave of migration, Turkey implemented an *"open door"* policy and granted *"temporary protection"* status to every Syrian who entered the country (Kap, 2014). According to the UN Refugee Agency [UNHCR] (2022), Turkey is the country hosting the largest number of refugees in the world with approximately 3.7 million Syrians and nearly 300,000 refugees of other nationalities. It can be said that this situation can create various social, cultural, and economic problems for countries and can bring many problems that will last for many years.

Since the first wave of migration, Turkey has addressed the life safety concerns of Syrian refugees and implemented policies to meet their needs in terms of basic health, shelter, work, and employment. In the early years, it was thought that the events in Syria would end in a short time, so temporary solutions were tried to be implemented rather than formulating clear policies in the field of education (Seydi, 2013). In the first years of Syrian asylum-seekers' arrival in Turkey, Temporary Education Centers (GEM) were opened in temporary accommodation centers established through the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD), and asylum-seekers were provided with education in their own language, curriculum and with their own teachers. When it was realized that Syrian asylum-seekers were permanent in our country and GEMs were insufficient to meet the educational needs of Syrian children, the Ministry of National Education decided to include Syrian asylum-seekers in schools in a gradual transition over three years as of the 2017-2018 academic year (MEB: Circular on Education and Training Services for Foreigners, 2014). With this circular, the PIKTES project, which enables the gradual inclusion of Syrian children in Turkish schools, came to the fore. Launched on 03.10.2016, the PIKTES (Project to Support the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System) project is funded by the European Union. While it is seen that the adaptation process of Syrian children to Turkish schools has accelerated with this project, it is also thought that the completion of the adaptation process should be spread over more time (Nizamoğlu, 2022). The project aims to increase the schooling rate by solving the problems of Syrian students with language and adaptation problems, to prevent educational problems in temporary education centers, to increase

the success of students with contemporary educational approaches, and to prepare students for formal education institutions and integrate them into the social system (PIKTES, 2021). Although many sub-projects are implemented within the scope of the PIKTES project, one of the most effective among formal education institutions is seen as "*integration classes*". With the circular dated 06.09.2019 and numbered 2019/15, all students with insufficient Turkish language skills from 3rd to 12th grade are enrolled in integration classes and students continue their education in these classes. For students who take the Turkish proficiency exam (TYS) and score below 60 points in the exam, teachers assigned within the scope of Labor Law No. 4857 and permanent, contracted, and paid teachers can be assigned in the adaptation classes, which are formed with a minimum of 10 and a maximum of 30 students (MEB, 2019).

These teachers, who are temporarily employed to teach Turkish in the integration classes opened within the schools within the scope of the project, work as contracted teachers, and although they are not sufficient, it is seen that these teachers have some rights similar to permanent teachers. Considering both personal rights and working conditions, it is seen that teachers working in integration classes face many problems and solving these problems is important for teachers and students (Akar, 2021). Since the possibility of Syrian asylum-seekers in our country to return has decreased, it has become a necessity to realize their adaptation to the society. In this context, it is clear that schools will play a key role in ensuring the adaptation of Syrian refugees to the country (Soylu et al., 2020). The intertwining of language problems and integration problems shows that schools should assume a more functional role at this point. Studies to improve the literacy and Turkish language skills of Syrian asylum-seeking students are considered important in terms of cultural transfer and are thought to be reflected as positive steps to the society at the point of minimizing adaptation problems (Çiftçi, 2019).

It is also thought that the study will be useful in terms of giving an idea about what kind of trainings Turkish language teachers may need in order to increase their professional competencies. It is thought that this study will clarify what kind of changes are needed in the curriculum applied in the adaptation classes, to what extent the methods and techniques used by the teachers in the implementation of these programs are sufficient and which methods would be beneficial for them to prefer. It is obvious that there is a need for studies that address these problems and aim to find solutions to them. It is thought that this study may contribute to the education of students and the solution of the problems of adaptation to the culture of our country by suggesting solutions to the educational problems experienced by Turkish language teachers in adaptation classes opened in primary schools.

In this study, it is aimed to reveal the educational problems experienced by the Turkish language teachers working in the integration classes opened in primary schools, how these problems may affect the integration (adaptation process) of the students in the integration classes into our society, and the problems experienced in this process and the solution suggestions for them. In line with this purpose, the following questions were sought in the study:

1-What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes in primary schools?

2-What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes in primary schools?

METHOD

The research was designed with the Phenomenological (phenomenological) method, one of the qualitative research methods. Although there are steps such as limitation, intuition, analysis, and description in this method, it is seen as a very effective method in directly revealing the experiences of people and examining them in depth. This research method allows people to subjectively experience the conditions they are in by utilizing their perspectives (Christensen et al., 2015). In this context, it was thought that it would be appropriate to use this method since the aim of the study was to determine the educational problems experienced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools and their suggestions for solutions to these problems.

Working Group

The population of the study consists of 217 Turkish language instructors working in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province. The study group of the research consists of 12 Turkish language instructors working in the adaptation classes opened in primary schools within the scope of the PIKTES project in Gaziantep province in the 2022-2023 academic year. While determining the study group of the research, the affinity sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. In the affinity sampling method, small and homogeneous groups are selected, and it is aimed to obtain in-depth data from these selected groups (Patton, 2011). Participants were selected on a voluntary basis from teachers working in 12 different schools in Şahinbey and Şehitkamil districts. In line with ethical principles, the information obtained from the teachers was coded as K1, K2...K12 so as not to reveal the identity of the teachers. The demographic characteristics of the participants from whom the data were collected are given in Table 1.

Table 1. Demographic Information of the Turkish Language Teachers Working in the Adaptation Classes Forming the Research Sample

Participant	Gender	Age	Education Status	Branch	Professional Seniority	Duration of employment at the school
K1	Male	30	License	Classroom Teaching	6	2
K2	Woman	35	License	Tr Language and Literature	6	3
K3	Male	31	Postgraduate	Tr Language and Literature	6	3
K4	Woman	30	License	Tr Language and Literature	6	3
K5	Male	32	Postgraduate	Classroom Teaching	6	3
K6	Male	25	License	Classroom Teaching	3	1
K7	Male	27	License	Classroom Teaching	3	2
K8	Woman	40	License	Classroom Teaching	6	3
K9	Woman	30	License	Classroom Teaching	6	2
K10	Woman	29	License	Tr Language and Literature	6	1
K11	Male	30	License	Classroom Teaching	6	2
K12	Woman	32	License	Classroom Teaching	6	3

When Table 1 is examined, it is seen that 6 of the participants are female and 6 of them are male,

the age range of the participants is 25-40, 10 of the participants are undergraduate graduates, 2 of the participants are postgraduate graduates, 2 of the participants are Turkish, 2 of the participants are Turkish Language and Literature, 8 of the participants are classroom teachers, 2 of the participants have a professional seniority of 3 years and 10 of the participants have a professional seniority of 6 years, and the participants have been working in their schools for 3 years at most.

Data Collection Tool

The data were collected using a semi-structured interview form (appendix 1). Interviewing is defined as the interaction of people for a specific purpose, either face-to-face or through other tools and techniques (Özgüven, 1999). Semi-structured interview, on the other hand, has a flexible structure that is accompanied by a form but is not very rigid and provides both fixed options and in-depth information (Büyüköztürk et al., 2009). During the preparation of the interview questions, a literature review was first conducted to create the data collection tool, and then the form was finalized in line with the opinions of a faculty member whose specialty is educational administration.

In the interviews with the Turkish language instructors in the study group, two main questions were asked to the participants and the participants were given the opportunity to provide in-depth information. It was assumed that the participants answered the questions sincerely and that the degree to which the questions in the form served the purpose was high. The interviews were conducted face-to-face and via Google form, and the data obtained at the end of all interviews were transcribed and recorded.

Data Analysis

Descriptive analysis method was used in this study. Descriptive analysis is a content analysis method that creates themes based on classifying data sets collected with data collection techniques within the framework of logic. In this method, cause-effect relationships are important rather than in-depth analysis. Descriptive analysis is carried out in four steps. In the first step, a conceptual framework is created from the research questions to identify themes. Then the data are organized in a meaningful and logical way based on the framework. Some data are removed as unnecessary at this stage. After this stage, the data organized under themes are defined and supported with direct quotations. Finally, the data, which are turned into written documents, are compared to make them more meaningful (Yıldırım & Şimşek, 2008).

During the research process, the data were transcribed in Microsoft Word program. The transcribed data were also confirmed by 2 participants. Then, small coding was made in order to extract meaningful wholes from these data read line by line. After all the coding was completed, the relationships between the codes were reviewed and themes were tried to be formed. It was necessary to remove statements that could not belong to any theme from the answers of some participants in the study. For this reason, the opinions of some participants could not be included in the tables. In addition, direct quotations were also included in order to support the results obtained while organizing the analysis and to increase reliability.

Validity and Reliability

In qualitative research, ensuring validity is related to increasing the accuracy of the research and ensuring reliability is related to increasing repeatability (Yıldırım & Şimşek, 2008). In

the research, various measures were taken to increase validity and reliability. For the internal validity (credibility) of the research, the relevant literature was reviewed and the form, which was created by consulting expert opinion, was sent to 2 teachers and pilot applications were carried out. Appointments were made in advance for face-to-face interviews, and it was emphasized to conduct interviews at the place of work to ensure that teachers could give more sincere answers. At the end of the interviews, the transcripts of the interviews were sent to the participants and checked. In order to increase the external validity (transferability) of the research, the research process was explained in detail and direct quotations from the participant statements were included to support the coding. In order to increase the internal reliability (consistency) of the research, care was taken to ensure that the questions in the interview form were clear, precise and understandable. It was important that the research questions were consistent with the purpose of the research. In addition, consistency was checked with an independent coder. Finally, in order to increase the external reliability (confirmability) of the research, all the practices carried out during the research process were detailed, the methods used to record the data and how the data were analyzed were explained. The demographic information of the participants in the study is kept by the researcher in a ready-to-use form so that the tabulated data can be examined by other researchers.

FINDINGS

In this section, the findings obtained from the research are analyzed based on the answers given to two questions in the interview form. The problems encountered by Turkish language instructors were divided into themes and categories because of the answers given to 2 questions. The data obtained from some researchers could not be added to the tables because they were not clear enough and could not be combined under any theme or code. The data related to the themes and codes created from the answers given to the research questions are shared in detail in the tables below.

The answers given by the participants to the question *"What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?"* were thematized as socio-economic environment-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 2.

Table 2. Problems arising from the socio-economic environment

Theme	Codes	Participants
Socio-economic Environment Problems Arising from	Income level	K2, K5, K9, K12
	Child labor	K1, K3
	Transportation to school	K10

When Table 2 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Problems Arising from Socio-economic Environment"* and the categories belonging to this theme are listed as income level (f=4), child labor (f=2) and transportation to school (f=1) from the most to the least frequency. Among the participant statements that constitute the *"income level"* category among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the socio-economic environment, K9 stated, *"I work with a group with a low economic income level. In this case, it is reflected on the children, and they see their deficiencies in every subject. Socio-economic impossibility also creates a level of cultural backwardness. For this reason, they cannot help children with their lessons."*, while K5 said, *"Difficulty in acquiring materials. One of the problems we*

face is that the family focuses on making a living and prioritizes education due to material concerns."

K1, one of the participants who formed the category of "child labor" among the answers given by Turkish language instructors on the theme of problems arising from the socio-economic environment, expressed his views with the words "Forced labor and students not attending school is a big problem."

K10, one of the participants who formed the category of "transportation to school" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from socio-economic environment, expressed his views with the words "Negative situations may occur due to students' difficulties in transportation to school and problems such as absenteeism."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from the physical conditions of the school and the categories belonging to the theme are given in Table 3.

Table 3. Problems Arising from the Physical Conditions of the School

Theme	Codes	Participants
Problems arising from the physical conditions of the school	Lack of course material	K1, K2, K3, K6, K7, K9, K10, K11
	Non-standard classes	K1, K2, K3, K7, K10, K11
	Lack of hardware	K4, K5, K8, K9, K10

When Table 3 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of "Problems Arising from the Physical Conditions of the School" and the categories belonging to this theme are listed as lack of course materials (f=8), non-standard classrooms (f=6) and lack of equipment (f=5) from the ones with the highest frequency to the ones with the lowest frequency. Among the participant statements that constitute the category of "lack of course materials" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the physical conditions of the school, K2 expressed his views with the words "not sending teaching materials on time and insufficient classrooms in schools are among the problems we face." While K10 expressed the problems he experienced with the words "small classrooms, insufficient cabinets, some air conditioners not working, lack of course materials."

K11, one of the participants who formed the category of "non-standard classrooms" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the physical conditions of the school, said, "Our school is a prefabricated structure, and we lack smart boards and materials. Our classroom is not suitable."

K8, one of the participants who formed the category of "lack of equipment" among the answers given by Turkish language teachers on the theme of problems arising from the physical conditions of the school, said, "The school I am in lacks smart boards and many other technological equipment, and we cannot offer extra resources to children due to the financial situation. This causes us not to be able to do exactly what we want to do."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as curriculum and Ministry-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 4.

Table 4. Curriculum and Ministry-related Problems

Theme	Codes	Participants
-------	-------	--------------

Curriculum and Ministry-based Problems	Above level material	K1, K3, K6, K8, K12
	Intensive curriculum	K6, K7, K8
	Inadequate achievements	K2, K9
	Resources not arriving on time	K2, K3
	Lack of planning	K9, K11
	Lack of supervision	K4

When Table 4 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Curriculum and Ministry-related Problems" and the categories belonging to this theme are listed from the highest frequency to the lowest frequency as; materials above the level (f=5), intensive curriculum (f=3), insufficient achievements (f=2), resources not arriving on time (f=2), lack of planning (f=2) and lack of supervision (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "materials above the level" among the answers given by Turkish language teachers on the theme of problems arising from the curriculum and the Ministry, K1 expressed his opinion as "The fact that the materials sent to us are not suitable for the level of the students makes it difficult for us." While another participant, K8, said, "The resource books sent to us are often far above the level of the children and this situation causes us not to benefit from the resources. In addition, the curriculum assigned to us does not match the readiness of our student profile."

K7, one of the participants who formed the category of "the intensity of the curriculum" among the answers given by the Turkish language instructors on the theme of the curriculum and the problems arising from the Ministry, expressed his views with the words "The curriculum is very intense and we are trying to fit the students into the curriculum like a competitor."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from students and the categories belonging to the theme are given in Table 5.

Table 5. Problems Arising from Students

Theme	Codes	Participants
Arising from Students Problems	Lack of motivation	K3, K4, K6, K9, K11, K12
	Behavior and adaptation problems	K2, K8, K10
	Not actively participating in the lesson	K1
	Future anxiety	K5

When Table 5 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Problems Arising from Students" and the categories belonging to this theme are listed from the most frequent to the least frequent; lack of motivation (f=6), behavior and adaptation problem (f=3), not actively participating in the lesson (f=1) and future anxiety (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "lack of motivation" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from students, K3 expressed his opinion as "Reluctance, not seeing Turkish as a need, lack of family support are big problems."

In the category of "behavioral and adaptation problems", K8 stated, "Unfortunately, these children have been neglected in every sense. Therefore, we try to give them behavior training from scratch. Behavioral problems are at a great stage."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems

faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from parents and the categories belonging to the theme are given in Table 6.

Table 6. Problems Arising from Parents

Theme	Codes	Participants
Arising from Parents Problems	Apathy towards school	K2, K3, K4, K8, K10, K11, K12
	Low education level	K1, K6, K7
	Lack of communication	K1, K10

When Table 6 is examined, the responses of the participants were thematized under the title of "Problems Arising from Parents" and the categories belonging to this theme were listed from the most frequent to the least frequent as indifference towards school (f=6), low education level (f=3) and lack of communication (f=3). Among the participant statements that constitute the category of "indifference towards school" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, K3 expressed his opinion as "the ideas of parents forcing children to go to school, indifference, and employing children at a young age are the problems we frequently encounter", while K8 said, "We cannot get help from parents regarding the education of the student due to language and cultural differences. In other words, we cannot experience the so-called crowbar in education. We cannot see an interest in the school."

K7, one of the participant expressions forming the category of "low education level" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, expressed his opinion with the words "The education level of the parents and their very low literacy rates affect us negatively."

Among the participant statements that form the category of "lack of communication" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, K10 expressed his opinion with the words "parents' lack of communication with the teacher and other parents is one of the problems we face."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from the teachers themselves and the categories belonging to the theme are given in Table 7.

Table 7. Problems Arising from the Teachers themselves

Theme	Codes	Participants
Problems Arising from the Teachers themselves	Method Technical Inappropriateness	K4, K6, K10, K12
	Lack of motivation	K3, K5, K11
	Financial concerns	K2, K8
	Coming to class unprepared	K6, K7
	Professional seminars	K1

When Table 7 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Problems Arising from the Teachers themselves" and the categories belonging to this theme are listed from the highest frequency to the lowest frequency as; method and technique inappropriateness (f=4), lack of motivation (f=3), financial concerns (f=2), coming to class unprepared (f=2) and professional seminars (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "method and technique inappropriateness" among the answers given by Turkish language instructors

regarding the theme of problems arising from the teachers themselves, K10 expressed her views as follows: *"The teacher does not know the level of the students and what they need. They do not use appropriate methods and techniques for them."*, while K6 stated, *"The teacher's lecturing with a single method is a problem arising from us."*

The view of K5, one of the participants who formed the category of *"lack of motivation"* among the answers given by Turkish language teachers regarding the theme of problems arising from the teachers themselves, is *"The biggest problem of the teacher is that he takes the shape of the container he is in. This is the view that even this much is too much for these students. In good schools they work harder by looking at each other, in bad schools they relax by looking at each other. They cannot keep their motivation at a high level"*, while K3's opinion is as follows: *"Not being able to give motivation, future anxiety, economic uncertainties are the problems we face."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for problems arising from socio-economic environment and the categories belonging to the theme are given in Table 8.

Table 8. Solution Suggestions for Socio-economic Environmental Problems

Theme	Codes	Participants
Solution Proposals for Socio-economic Environmental Problems	Providing financial support	K1, K4, K6, K11, K12
	Supply of tools and resources	K5, K9, K10
	Family guidance	K7, K8
	Child labor	K1

When Table 8 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Caused by Socio-Economic Environment"* and the categories belonging to this theme are listed as providing financial support (f=5), providing tools and resources (f=3), family guidance (f=2) and child labor (f=1) from the most to the least frequency. While K1 expressed his/her views as *"The ministry and the municipality should help families who have problems in socio-economic opportunities with the cooperation of the ministry and the municipality."*, K11 explained his/her view as *"Necessary steps should be taken to improve the financial situation and state support should be increased."*

Among the participant statements that constitute the category of *"supply of tools, materials and resources"* among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from socio-economic environment, K10's opinion was as follows: *"Students should be provided with a set of books and notebooks, and they should be provided with equal conditions."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school and the categories belonging to the theme are given in Table 9.

Table 9. Solution Suggestions for Problems Arising from the Physical Conditions of the School

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Problems Arising from the Physical	Lack of hardware	K5, K6, K8, K11, K12
	Technological support	K4, K9

Conditions of the School	Standard class	K3, K7
--------------------------	----------------	--------

When Table 9 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Arising from the Physical Conditions of the School"* and the categories belonging to this theme are listed as lack of equipment (f=5), technological support (f=2) and standard classroom (f=2) from the most to the least frequency. Among the participant statements that constitute the category of *"lack of equipment"* among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school, K5 expressed his views as *"Irregularities and injustices in the transfer of educational resources should be prevented. With practices such as sister schools, schools in need should be completely financially connected to schools with high turnover. The same conditions should be ensured in both schools."* While K8's opinion is *"I think both the ministry and non-governmental organizations can be contacted and consulted to provide the deficiencies."*

Among the participants who formed the *"technological support"* category among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school, K4 expressed his opinion as *"Teachers should be given computers or tablets."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for curriculum and ministry-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 10.

Table 10. Solution Suggestions for Curriculum and Ministry-based Problems

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Curriculum and Ministry-based Problems	Curriculum studies	K1, K6, K7, K8, K12
	Ministry practices	K2, K5, K9, K10
	Audit must be carried out	K4
	Resources and materials should be developed	K11

When Table 10 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Curriculum and Ministry-related Problems"* and the categories belonging to this theme are listed as curriculum studies (f=5), ministry practices (f=4), supervision should be done (f=1) and resources and materials should be developed (f=1) from the ones with the highest frequency to the ones with the lowest frequency. Among the participant statements that constitute the category of *"curriculum studies"* among the answers given by Turkish language teachers regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry, K1 expressed his opinion as *"The establishment of a study commission to make the curriculum lean in accordance with the levels of the students."*, while K8 expressed his opinion as *"The opinions of teachers who are active in the field can be obtained and information about the current situation can be obtained."*

K2, one of the participant opinions forming the category of *"Ministry practices"* among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry, stated that *"It is not a new project, it is clear when some things should be done. In a seven-year project, we are still able to learn many things either at the last minute or after some time has passed. If things were done on time a little more, we would plan ourselves accordingly. We don't want uncertainty and we want a ministry that also thinks about us."*

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for the problems arising from the students and the categories belonging to the theme are given in Table 11.

Table 11. Solution Suggestions for Problems Arising from Students

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Problems Arising from Students	Learning environment	K2, K6, K8, K10, K12
	Language teaching	K5, K11
	Stakeholder communication	K1, K3

When Table 11 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of "Suggestions for Solutions to Problems Arising from Students" and the categories belonging to this theme are listed as learning environment (f=5), language teaching (f=2) and stakeholder communication (f=2) from the one with the highest frequency to the one with the lowest frequency. Among the participant statements that form the "learning environment" category, K8 expressed his opinion as "If they can be followed up in other schools before they are given to us, if this neglect can be reduced to some extent, their problems will be much less in every sense." While K5, one of the participant statements that form the "language teaching" category, expressed his opinion as "to eliminate students' future anxiety. It is necessary to increase the role and status of the students in the society and even their financial opportunities. In this way, as prestige and reputation will increase, students' long-term plans will change to study. The direction of demand will change."

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for problems arising from parents and the categories belonging to the theme are given in Table 12.

Table 12. Solution Suggestions for Problems Arising from Parents

Theme	Codes	Participants
Problems Arising from Parents Solution Suggestions	Parent communication	K4, K5, K10, K12
	Parent seminars	K3, K6, K8, K9
	Language teaching	K1, K2

When Table 12 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Suggestions for Solutions to Problems Arising from Parents" and the categories belonging to this theme are listed as parent communication (f=4), parent seminars (f=4) and language teaching (f=2) from the most frequent to the least frequent. Among the participant statements that constitute the category of "parent communication" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from parents, K5 stated her opinion as "Communication. Involving parents more in the game. Keeping the communication channels ready and active." While K8, one of the participant statements that make up the category of "parent seminars", expressed his opinion as "Educational activities for them should be increased and followed up with greater seriousness."

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves and the categories belonging to the theme are given in Table 13.

Table 13. Teachers' Suggestions for Solutions to Problems Arising from Themselves

Theme	Codes	Participants
Teachers' Suggestions for Solutions to Problems Arising from Themselves	Method Use of technique	K4, K7, K10, K12
	Personal rights	K3, K8, K11
	Professional development	K1, K5

When Table 13 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Arising from Teachers' Own Problems"* and the categories belonging to this theme are listed from the most frequent to the least frequent as the use of methods and techniques (f=4), personal rights (f=3) and professional development (f=2). Among the participant statements that form the category of *"use of method and technique"* among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves, K4 is *"using the teaching method and technique correctly"*, while K10's opinion is *"The teacher should determine the level, get to know his/her students, prepare the necessary material and enter the lesson."*

Among the participants who formed the category of *"personal rights"* among the answers given by the Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves, K3 expressed his opinion as *"The Ministry should give staff, additional budget and additional course rights, and all of the teacher's personal rights should be given."*

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

The research was conducted in order to reveal the educational problems experienced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools and to produce solutions to these problems. For this purpose, two interview questions were asked to Turkish language teachers working in integration classes and some of the following results were reached as a result of these interviews.

When the answers given by Turkish language teachers working in adaptation classes are examined, it is seen that the problems they face in educational terms are grouped under certain themes. In the first theme created from the findings of the research, the problems arising from the socio-economic opportunities of the environment in which they live were identified. Based on the answers given by the Turkish language instructors, it was concluded that low-income levels reduce the importance given to education, students have difficulties in obtaining course materials, and equality of opportunity and opportunity is not fully provided. In addition, it was determined that some students had problems in reaching school and some of these students were employed as child laborers. Gencer (2017) found that poverty negatively affects students and child labor causes many problems such as dropping out of school. In this respect, it can be said to be similar to the results of the research.

In the second theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the educational materials and the physical conditions of the school came to the fore. It was determined that the answers given by Turkish language instructors were grouped as problems such as not providing course materials on time and in full, some schools transforming sections (warehouses, etc.) with unsuitable physical conditions into adaptation classes, and not eliminating the equipment deficiencies in the classrooms. Similar to this result of the study, Üstün & Alimcan (2021) concluded that the course materials and resources of the teachers working in the adaptation class were limited.

In the third theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the curriculum and ministry practices came to the fore. It was concluded that the curriculum is intensive, the achievements are not sufficient for students, the resource books are above the level of the students, there are deficiencies in the planning and audits carried out by the Ministry, and the students in the adaptation classes are also educated in the summer periods. Koçoğlu & Yanpar Yelken (2018) also concluded in their study that the achievements in the textbooks are not suitable for the level of the students. It can be said that this result is in parallel with this study.

In the fourth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the students came to the fore. It was concluded that students do not see learning Turkish as a need and therefore their motivation is low, they do not actively participate in the lesson, they have difficulty in the pronunciation of vowels because there are no vowels in Arabic, and language and communication problems lead to behavioral and adaptation problems in students. Morali (2018) found that Syrian students with aggression behaviors had similar problems. This result is similar to the current study.

In the fifth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the parents came to the fore. It was concluded that there are difficulties in communicating with parents due to language-based communication inadequacy and cultural differences, parents do not show sufficient interest in their children's education, and Turkish language instructors do not receive sufficient support from parents in terms of education. Aykırı (2017) also concluded that Syrian parents are not interested in their children's education. This result is similar to the current study.

In the sixth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the teachers themselves came to the fore. It was concluded that the participants had deficiencies in using methods and techniques appropriate to the level of the students, had difficulty in determining student levels and needs, and could not fully focus on what they were doing because they were worried about the future. Er et al. (2012) also reached similar conclusions in their study that the problems encountered in teaching Turkish to foreigners are inadequacies in equipment, inadequacies in curricula, and problems arising from the methods and techniques used.

In the seventh theme created from the findings of the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the socio-economic opportunities of the living environment came to the fore. Participants made suggestions such as providing state support to families with economic problems and taking measures to increase employment opportunities would reduce students' transportation problems to school, and students who have difficulty in accessing course materials should be provided with resources and stationery materials to benefit from education and training opportunities under equal conditions.

In the eighth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that solution suggestions for problems arising from educational materials and physical conditions of the school came to the fore. Participants emphasized that the planning made by the Ministry to ensure that the course materials distributed by the Ministry reach the students on time should be meticulously followed. It was concluded that it is important to improve the physical conditions of adaptation classes, to improve equipment and technological infrastructure, to organize the content of resource books according to student levels, and to use technological tools such as tablets, smart boards, etc. that appeal to multiple sensory organs in students' language education.

Göçen (2020) concluded that it is important to provide learning by supporting language learning with audio-visual tools in a real communication environment. Based on this result, they suggested that course materials to be used in adaptation classes can be effective in students' learning.

In the ninth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry's practices came to the fore. It was concluded that the participants demanded that the curriculum is intensive, the achievements are not sufficient for the students, the curriculum applied in the adaptation classes should be revised by taking the opinions of the teachers working in the field, the studies related to the project should be planned for a longer period of time and steps should be taken to eliminate job security and future anxiety in teachers, and the personal rights of Turkish language teachers should be improved. Kapat and Şahin (2021) also concluded that uncertainties about the future of Turkish language teachers are among the important problems.

In the tenth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the students came to the fore. The participants concluded that conducting guidance activities that will enable students to see learning Turkish as a need will reduce the communication problem and it will be easier for students to actively participate in the lessons. Biçer (2017) also concluded that the fact that students cannot be more intertwined with Turkish in their lectures will contribute to their Turkish language skills. In this context, it can be said that there is a parallelism between the studies.

In the eleventh theme created from the findings of the research, it was seen that solution suggestions for problems arising from parents came to the fore. Participants concluded that opening Turkish language courses to eliminate communication problems with parents and organizing family trainings to facilitate their cultural adaptation would increase teacher-parent-student communication.

In the twelfth theme created from the findings of the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves came to the fore. The participants suggested that attending seminars organized by the Ministry is important for professional development, that they should focus on their work despite their professional concerns, and that using methods and techniques appropriate to the level of students in the teaching of lessons will facilitate students' learning Turkish.

When the opinions of the participants are examined; physical inadequacies of the classrooms, communication problems of the parents, lack of resources and materials of the students, lack of planning and supervision of the Ministry of National Education, anxiety about the professional future are among the educational problems faced by Turkish language teachers and it has been determined that improving the physical structures of the classrooms, providing students with tools and resources, providing language and family education courses for parents, taking teachers' opinions in the planning of the Ministry, improving the personal rights of Turkish language teachers will make positive contributions to both teachers and students.

Finally, based on the results of the research, some suggestions were made for both researchers and practitioners. The research was conducted according to the opinions of Turkish language teachers working in the adaptation classes opened in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province. The same research can be conducted in different provinces and districts. This research was conducted with qualitative research method. The research can also be conducted quantitatively in a wider scope by expanding the sample. Measures can be taken to

increase the sense of professional belonging of Turkish language instructors by eliminating their job anxieties for the future. Turkish language courses and family trainings can be organized for the parents of Syrian students to encourage their participation. Programs to be implemented within the scope of the project can be prepared by taking the opinions and suggestions of Turkish language instructors. It can be ensured that sections that are not suitable for classrooms are not used as adaptation classrooms and that classrooms are built according to certain standards. Studies can be conducted for the professional development of Turkish language teachers in language teaching. The number of resource books prepared for students can be increased. Technological equipment such as computers for Turkish language teachers working in integration classes and tablets for students studying in integration classes can be supported.

Contribution Rate of Authors

The contributions of both authors to the research were in the form of 50%, 50%.

Conflict of Interest

There are no issues that may create a conflict of interest between the authors who contributed to the study.

REFERENCES

- Akar, Ç. (2021). Integration of Syrian children into the Turkish education system. *International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences*, 5(4), 287-296. DOI: <https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.419.7>
- Aykırı, K. (2017). Classroom teachers' views on the educational status of Syrian students in their classrooms. *Turkish Journal of Primary Education*, 2(1), 44-56.
- Biçer, N. (2017). The effect of mother tongue in teaching Turkish as a foreign language. *Electronic Turkish Studies*, 12(14).
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç, A., Çakmak, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Scientific research methods*. Pegem Publishing.
- Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). *Research methods: Design and analysis*. (Trans. A. Aypay). Anı Publishing.
- Çiftçi, E. (2019). Culture transfer in the book "Turkish for Foreign Students" used in teaching Turkish as a second language. *XI. International World Language Turkish Symposium*, 16-18.
- Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. (2012). Evaluation of the problems encountered in teaching Turkish to foreigners in the light of related literature. *International Journal of Turkish Literature Culture Education*, 1(2), 51-69.
- Gencer, T.E. (2017). An evaluation on the relationship between migration and education: Syrian children's educational needs and the difficulties they face in schooling processes. *International Journal of Social Research*, 10(54), 838-851.
- Göçen, G. (2020). Method in teaching Turkish as a foreign language. *Rumede Journal of Language and Literature Studies*, (18), 23-48. DOI: 10.29000/rumelide.7054

Kap, D. (2014). Syrian refugees: Turkey's future citizens. *Academic Perspective*, 1(3), 30-35.

Kapat, S. & Şahin, S. (2021). The opinions of Turkish language instructors and school administrators on the adaptation class application opened for Syrian students. *Journal of Language and Literature Studies in Rumelia*, (25), 169-194. DOI: 10.29000/rumelide.1032424

Moralı, G. (2018). Problems encountered in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children. *OPUS International Journal of Society Researches*, 8(15), 1426-1449.

Nizamoglu, A. V. (2022). Integration of Syrian students into the Turkish education system and PİKTES project. *International Journal of Social Sciences*, 6(7). DOI 10.52096/usbd.6.27.07

Özgüven, İ. E. (1999). *Psychological Tests*. PDREM Publications.

Patton, M.Q. (2011). *Qualitative research & Evaluation methodf*, CA: Sage.

PIKTES. (2021). Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System Project. Retrieved from PIKTES: <https://piktes.gov.tr/>

Seydi, A. R. (2013). Reflections of the conflicts in Syria on the education process of Syrians according to the views of Syrian academics and educators in Turkey. *Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences*, 2013(30), 217-241.

Soylu, A., Kaysılı, A. & Sever, M. (2020). Refugee children and school adaptation: An analysis through teachers' cultural sensitivity. *Education and Science*, 313-334.

TDK. (2022). Migration. Retrieved from: <https://sozluk.gov.tr/>

UNCHR. (2022). Refugees and asylum seekers in Turkey. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar>.

Üstün, A. & Alimcan, D. (2021). Teachers' views on the project of supporting the integration of Syrian children into the Turkish education system (Piktes). *Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 7(36):165-179.

Education and Training Services for Foreigners (2014, September 23). Republic of Turkey Ministry of National Education Directorate of Basic Education. Available at: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf>.

Education and Training Services for Foreigners (2017, August 5). Republic of Turkey Ministry of National Education. Access address: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html-

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences*. Seçkin Publishing.

İlkokullarda Açılan Uyum Sınıflarında Görev Yapan Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Eğitsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mert CAN^a, Mehmet KARACAN^b

Anahtar Kelimeler:

Türkçe öğretmenleri,
Piktes,
Uyum Sınıfları,
Suriyeli öğrenciler

Yükleme:04/02/2024

Kabul: 18/02/2024

Yayınlanma: 31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.10876989

ÖZET

Araştırma, ilköğretim okullarında açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yaşadığı eğitsel sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenolojik (olgubilim) desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde PİKTES projesi kapsamında ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan 217 öğretmen arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilen 12 Türkçe öğreticisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri hem yüz yüze hem de Google form gibi çevirim içi araçlar yardımıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında; sınıfların fiziki yetersizlikleri, velilerin iletişim problemleri, öğrencilerin kaynak ve materyal eksiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklanan planlama ve denetim eksiklikleri ve öğretmenlerin mesleki gelecek kaygısı gibi sorunların Türkçe öğretmenlerinin karşılaştığı eğitsel sorunlardan olduğu tespit edilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin yaşadıkları bu sorunlara yönelik önerdikleri çözümlerin ise, sınıfların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, öğrencilere araç-gereç ve kaynak desteği sağlanması, velilere dil ve aile eğitimi kursları açılması, Bakanlık planlamalarında öğretmen görüşlerinin alınması, Türkçe öğretmenlerini özlük haklarının iyileştirilmesi şeklinde olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda araştırmacı tarafından Türkçe öğretmenlerinin geleceğe yönelik iş kaygılarının giderilmesi, Suriyeli öğrenci velilerinin Türkçe dil kursları ve aile eğitimleri ile topluma uyumlarının kolaylaştırılması gerektiği gibi çeşitli önerilerine yer verilmiştir.

a. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi Doktora Öğrencisi, m.can3717@gmail.com, ORCID: 0009-0001-3451-3387

b. Millî Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye, ORCID: 0009-0003-5659-2172
karacan.27@hotmail.com

GİRİŞ

İnsanlar çeşitli sebeplerle (doğal afetler, savaşlar, geçim sıkıntısı... vb.) bir yerden başka bir yere hareket edebilmektedir. İnsanların gerçekleştirdiği bu hareketlerden en önemlisinden birinin ise göç olduğu söylenebilir. Göç kavramı, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte kimi zaman insanların isteyerek kimi zaman ise çeşitli zorunluluklardan kaynaklanan yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Üstün & Alimcan, 2021). Türk Dil Kurumu [TDK] (2022) göç kavramını “*Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi*” olarak belirtmektedir. Göç kavramına ait tanımlardan yola çıkıldığında bireylerin ya da toplulukların istemli veya istemsiz hareket ettikleri ve bu hareketler neticesinde hem göç edenlerin hem de göçe maruz kalan toplumların sosyolojik yapılarının derinden etkilendiği söylenebilir.

Türkiye, coğrafi konumu gereği Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin önemli geçiş güzergahlarından biri olabilmektedir. Türkiye’ye komşu ülkelerde meydana gelen iç karışıklıklar ve savaşlar gibi durumlar insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atmakta ve bu sebeple de insanlar daha güvenli bir sığınak olan Türkiye’ye göç etmek durumunda kalabilmektedirler. Türkiye için son dönemlerin şüphesiz en büyük göç olayı en uzun ülke sınırına sahip olduğu güney komşusu Suriye’de Mart 2011’de başlayan olaylar neticesinde meydana gelmiştir. Türkiye bu büyük göç dalgasına karşılık “açık kapı” politikasını uygulamış ve ülkeye giriş yapan her Suriyeliye “geçici koruma” statüsü vermiştir (Kap, 2014). The UN Refugee Agency’nin [UNHCR] (2022) verilerine göre Türkiye, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli ve 300.000’e yakın diğer uyruklardan mülteci ile Dünya’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Bu durumun ülkelere sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çeşitli sıkıntılar yaratabildiği ve uzun yıllar sürececek birçok sorunu beraberinde getirebileceği söylenebilir.

Türkiye uyguladığı politikalarla ilk göç dalgasından bugüne kadar Suriyeli sığınmacıların can güvenliği kaygılarını gidermiş; temel sağlık, barınma, iş ve istihdam konularında ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaya dönük politikalar uygulamıştır. İlk yıllarda Suriye’deki olayların kısa sürede sona ereceği düşünüldüğünden eğitim alanında net politikalar oluşturmaktan ziyade geçici çözümler uygulanmaya çalışılmıştır (Seydi, 2013). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye geldikleri ilk yıllarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla kurulan geçici barınma merkezlerinde Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) açılarak sığınmacıların kendi dilleri, müfredatları ve kendi öğretmenleri ile eğitim almaları sağlanmıştır. Suriyeli sığınmacıların ülkemizde kalıcı olduğunun ve GEM’lerin Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla üç yıl içinde kademeli geçişle Suriyeli sığınmacıların okullara dahil edilmesine karar verilmiştir (MEB: Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri konulu genelge, 2014). Bu genelge ile Suriyeli çocukların Türk okullarına kademeli olarak dahil edilmesine olanak sunan PİKTES projesi ön plana çıkmıştır. 03.10.2016 tarihinde başlayan PİKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) projesinin bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Bu proje ile Suriyeli çocukların Türk okullarına uyum süreci hız kazandığı görülürken uyum sürecinin tamamlanmasının ise daha fazla zamana yayılması gerektiği de düşünülmektedir (Nizamoğlu, 2022). Söz konusu projeye dil ve uyum sorunu yaşayan Suriyeli öğrencilerin problemlerini çözerek okullaşma oranını artırmak, geçici eğitim merkezlerinde oluşan eğitim sorunlarının önüne geçmek, çağdaş eğitim

yaklaşımlarıyla öğrencilerin başarılarını artırmak ve öğrencileri örgün eğitim kurumlarına hazırlayıp toplumsal sisteme entegre etmek amaçlanmaktadır (PIKTES, 2021). PİKTES projesi kapsamında birçok alt proje uygulanmakla beraber örgün eğitim kurumları içinde en etkililerinden birisi “uyum sınıfları” olarak görülmektedir. 06.09.2019 tarih ve 2019/15 No’lu genelge ile açılan uyum sınıflarına, 3. sınıftan 12. sınıfa kadar Türkçe dil beceri düzeyi yetersiz olan tüm öğrenciler kaydedilerek öğrencilerin bu sınıflarda eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Türkçe yeterli sınavına (TYS) alınan ve sınavda 60 puan altında kalan öğrenciler için en az 10 en fazla 30 kişi olacak şekilde oluşturulan uyum sınıflarında öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevlendirilen öğretmenler ile kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler görevlendirilebilmektedirler (MEB, 2019).

Proje kapsamında okullar bünyesinde açılan uyum sınıflarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilen bu öğretmenler sözleşmeli olarak çalışmakta, yeterli olmamakla birlikte bu öğretmenlerin kadrolu öğretmenlere benzer bazı haklara sahip oldukları görülmektedir. Gerek özlük hakları gerekse iş koşulları düşünüldüğünde uyum sınıflarında görev yapan öğretmenlerin birçok sorunla karşılaştıkları ve bu sorunların çözülmesinin öğretmenler ve öğrenciler için önemli olduğu görülmektedir (Akar, 2021). Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların geri dönme olasılıklarının azalması nedeniyle topluma uyumlarının gerçekleştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Suriyeli sığınmacıların ülkeye uyumlarının sağlanmasında okulların kilit rol oynayacağı açıktır (Soylu vd., 2020). Dil sorunlarıyla uyum sorunlarının iç içe geçmesi, okulların bu noktada daha işlevsel bir rol üstlenmesi gerektiğini göstermektedir. Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okuma yazma ve Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması kültür aktarımı açısından önemli görülmekte ve uyum sorunlarını en aza indirme noktasında topluma olumlu adımlar olarak yansıtacağı düşünülmektedir (Çiftçi, 2019).

Çalışmanın Türkçe öğreticilerinin mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla ne tür eğitimlere ihtiyaçlarının olabileceği konusunda fikir vermesi açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın, uyum sınıflarında uygulanan öğretim programında ne tür değişikliklere ihtiyaç olduğu, öğretmenlerin bu programları uygulamada kullandığı yöntem ve tekniklerin ne derece yeterli olduğu ve hangi yöntemleri tercih etmelerinin faydalı olacağı konularına açıklık getireceği düşünülmektedir. Bu sorunları ele alan ve bunlara çözüm üretmeyi amaçlayan çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu çalışmanın Türkçe öğreticilerinin ilkokullarda açılan uyum sınıflarında yaşadıkları eğitsel sorunlara çözüm önerileri getirerek öğrencilerin eğitimlerine ve ülkemiz kültürüne uyum sorunlarının çözümüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada, ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel sorunların neler olabileceği, bu sorunların uyum sınıflarındaki öğrencilerin toplumumuza entegrasyonunu (uyum sürecini) nasıl etkileyebileceği ve bu süreçte yaşanan problemler ile bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1-İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?

2-İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenolojik (olgubilim) yöntem ile tasarlanmıştır. Bu yöntemde sınırlandırma, önsezi, analiz ve betimleme gibi adımlar bulunmakla birlikte kişilerin yaşamış oldukları tecrübelerin doğrudan ortaya çıkarılmasında ve derinlemesine incelenmesinde oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Bu araştırma yönteminde insanların sahip oldukları bakış açılarından yararlanarak buldukları koşulları öznel olarak deneyimlemelerine olanak sunulmaktadır (Christensen vd., 2015). Bu bağlamda araştırmada ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi amaçlandığından bu yöntemin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde görev yapan 217 Türkçe öğreticisi öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep ilinde PİKTES projesi kapsamında ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan 12 Türkçe öğreticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Benzeşik örnekleme yönteminde küçük ve homojen gruplar seçilerek bu seçilen gruplardan derinlemesine veri elde etme amaçlanmaktadır (Patton, 2011). Katılımcılar, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yer alan 12 farklı okulda görevli öğretmenlerden gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Etik ilkeler doğrultusunda öğretmenlerden elde edilen bilgiler öğretmenlerin kimlikleri belli olmayacak şekilde K1, K2...K12 şeklinde kodlanmıştır. Araştırmanın verilerinin toplandığı katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırma Örneklemini Oluşturan Uyum Sınıflarında Görev Yapan Türkçe Öğreticilerinin Demografik Bilgileri

Katılımcı	Cinsiyet	Yaşı	Öğrenim Durumu	Branş	Mesleki Kıdem	Okulundaki Çalışma Süresi
K1	Erkek	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K2	Kadın	35	Lisans	Türk Dili ve Edebiyatı	6	3
K3	Erkek	31	Lisansüstü	Türk Dili ve Edebiyatı	6	3
K4	Kadın	30	Lisans	Türkçe Öğretmenliği	6	3
K5	Erkek	32	Lisansüstü	Sınıf Öğretmenliği	6	3
K6	Erkek	25	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	3	1
K7	Erkek	27	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	3	2
K8	Kadın	40	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	3
K9	Kadın	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K10	Kadın	29	Lisans	Türkçe Öğretmenliği	6	1
K11	Erkek	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K12	Kadın	32	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	3

Tablo 1 incelendiğinde; veri toplanan katılımcıların 6’sının kadın 6’sının erkek olduğu, veri toplanan katılımcıların yaş aralığının 25-40 olduğu, 10 katılımcının lisans mezunu iken 2

katılımcının lisansüstü mezun olduğu, 2 kişinin branşının Türkçe, 2 kişinin branşının Türk Dili ve Edebiyatı, 8 kişinin branşının sınıf öğretmenliği olduğu, 2 kişinin 3 yıllık, 10 kişinin ise 6 yıllık mesleki kıdeme sahip olduğu, katılımcıların buldukları okulda en fazla 3 yıl görev yaptıkları görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu (ek-1) ile toplanmıştır. Görüşme, belirli bir amaç uğruna ister yüz yüze ister diğer araç ve teknikler yoluyla kişilerin karşılıklı etkileşimi olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 1999). Yarı yapılandırılmış görüşme ise bir form eşliğinde yapılan ancak çok katı olmayan hem sabit seçenekli hem de derinlemesine bilgi alınmasını sağlayan esnek bir yapıya sahiptir (Büyüköztürk vd., 2009). Görüşme soruları hazırlanırken veri toplama aracının oluşturulmasında öncelikle literatür taraması yapılmış ardından uzmanlık alanı eğitim yönetimi olan bir öğretim üyesinin de görüşleri doğrultusunda forma son şekli verilmiştir.

Çalışma grubunda yer alan Türkçe öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde, katılımcılara iki ana soru sorulmuş ve katılımcıların derinlemesine bilgi vermesine olanak sunulmuştur. Katılımcıların sorulara içtenlikle cevap verdikleri ve formdaki soruların amaca hizmet etme derecelerinin yüksek olduğu varsayılmıştır. Görüşmeler yüz yüze ve Google form aracılığı ile toplanmış olup tüm görüşmeler sonunda elde edilen veriler yazıya dökülerek kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, veri toplama teknikleriyle toplanan veri setlerini mantık çerçevesinde sınıflamaya dayalı temalar oluşturan bir içerik analiz yöntemidir. Bu yöntemde derinlemesine analizden ziyade neden-sonuç ilişkileri önemlidir. Betimsel analiz dört basamakta gerçekleştirilir. İlk basamakta temaların belirlenmesi için araştırma sorularından kavramsal bir çerçeve oluşturulur. Ardından veriler çerçeveye dayalı olarak anlamlı ve mantıklı bir şekilde düzenlenir. Kimi veriler bu aşamada gereksiz görülerek çıkarılır. Bu aşamadan sonra temalar altında düzenlenen veriler tanımlanır ve doğrudan alıntılarla da desteklenir. Son olarak yazılı belge haline getirilen veriler daha anlamlı hale gelmesi için karşılaştırılır (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Araştırma sürecinde veriler Microsoft Word programında yazıya dökülmüştür. Yazılı hale getirilen veriler ayrıca 2 katılımcıya da teyit ettirilmiştir. Ardından satır satır okunan bu verilerden anlamlı bütünler çıkarmak amacıyla küçük kodlamalar yapılmıştır. Tüm kodlamalar tamamlandıktan sonra kodlar arasındaki ilişkiler gözden geçirilerek temalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmadaki bazı katılımcıların cevaplarından herhangi bir temaya ait olamayacağı görülen ifadelerin çıkarılması gerekmiştir. Bu nedenle de tablolarda bazı katılımcıların fikirlerine yer verilememiştir. Ayrıca çözümlenmeler düzenlenirken elde edilen sonuçların desteklenmesi amacıyla ve güvenilirliği artırması nedeniyle doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel çalışmalarda geçerliğin sağlanması araştırmanın doğruluğunu, güvenilirliğin sağlanması ise tekrar edilebilirliği artırmakla ilgilidir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği artırma noktasında çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştır. Araştırmanın iç

geçerliği (inandırıcılığı) için ilgili literatür taranmış ve uzman görüşüne başvurularak oluşturulan form 2 öğretmene gönderilerek pilot uygulamalar yapılması sağlanmıştır. Yüz yüze yapılacak görüşmeler için önceden randevu alınmış ve öğretmenlerin daha içten cevaplar verebilmelerini sağlamak amacıyla görev yerlerinde görüşmeler yapılmasına önem verilmiştir. Görüşmelerin sonunda görüşmelerin yazıya dökülmüş hali katılımcılara gönderilerek kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın dış geçerliğini (aktarılabirlik) artırmak için araştırma süreci ayrıntılı olarak anlatılmış ve kodlamaları desteklemesi amacıyla katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırmanın iç güvenilirliğini (tutarlık) artırmak için görüşme formunda yer alan sorularının açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Araştırma sorularının araştırmanın amacı ile tutarlı olmasına önem verilmiştir. Ayrıca bağımsız bir kodlayıcı ile tutarlılık kontrolü de yapılmıştır. Son olarak araştırmanın dış güvenilirliğini (teyit edilebilirliğini) artırmak için araştırma sürecinde yapılan tüm uygulamalar ayrıntılandırılmış, verilerin hangi yöntemlerle kaydedildiği ve elde edilen verilerin analizinin nasıl gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Araştırmadaki katılımcıların demografik bilgileri tabloya işlenmiş verilerin başka araştırmacılar tarafından incelenmesinin mümkün olabilmesi için hazır bir şekilde araştırmacı tarafından muhafaza edilmektedir.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular görüşme formunda yer alan iki soruya verilen cevaplara bağlı olarak incelenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar 2 adet soruya bağlı olarak verilen cevaplar neticesinde temalar ve kategorilere ayrılmıştır. Bazı araştırmacılar elde edilen verilerin yeterince açık olmayışı ve herhangi bir tema ya da kod altında birleştirilemeyeşinden dolayı tablolara eklenememiştir. Araştırma sorularına verilen yanıtlardan oluşturulan tema ve kodlara ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda ayrıntılı şekilde paylaşılmıştır.

Katılımcıların *“İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?”* sorusuna yönelik verdiği cevaplar sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar	Gelir seviyesi	K2, K5, K9, K12
	Çocuk işçiliği	K1, K3
	Okula ulaşım	K10

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şeklinde; gelir seviyesi (f=4), çocuk işçiliği (f=2) ve okula ulaşım (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“gelir seviyesi”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K9 görüşlerini *“Ekonomik gelir seviyesi düşük bir grupta çalışmaktayım. Bu durumda çocuklara yansımakta her konuda eksikliğini görmekte. Sosyo-ekonomik imkânsızlık aynı zamanda kültürel bir geri kalmışlık seviyesi de doğurmaktadır. Bu sebeple çocuklara dersleri konusunda yardımcı olamamaktadırlar.”* şekline ifade ederken, katılımcılardan K5 *“Materyal edinim güçlüğü. Ailenin geçim derdine odaklanıp maddi kaygılardan eğitimi geri planda tutması yaşadığımız sorunlardandır.”* ifadelerini kullanmıştır.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*çocuk işçiliği*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K1, “*Öğrencilerin zorla işlerde çalıştırılması ve okula devam etmemesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*okula ulaşım*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K10, “*Öğrencilerin okula ulaşımında zorlanmaları ve devamsızlık gibi sorunları nedeniyle olumsuz durumlar yaşanabilmektedir.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar	Ders materyali eksikliği	K1, K2, K3, K6, K7, K9, K10, K11
	Standart dışı sınıflar	K1, K2, K3, K7, K10, K11
	Donanım eksikliği	K4, K5, K8, K9, K10

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; ders materyali eksikliği (f=8), standart dışı sınıflar (f=6) ve donanım eksikliği (f=5) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*ders materyali eksikliği*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K2 görüşlerini “*öğretim materyallerinin zamanında gönderilmemesi ve okullarda derslik yetersizliği karşılaştığımız sorunlardan.*” sözleriyle ifade ederken, katılımcılardan K10 “*Sınıfların küçük olması, dolap yetersizliği, bazı klimaların çalışmaması, ders materyallerinin eksikliği.*” sözleriyle yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*standart dışı sınıflar*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K11, “*Okulumuz prefabrik bir yapı akıllı tahta ve materyal eksiklerimiz var. Sınıfımız uygun değil.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*donanım eksikliği*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K8, “*Bulduğum okul akıllı tahtadan ve daha birçok teknolojik donanımdan yoksun ve de çocuklara ekstra kaynak öneremiyoruz maddi durumdan dolayı. Buda yapmak istediklerimizi tam olarak yapamamamıza sebep oluyor.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
------	--------	--------------

	Seviye üstü materyal	K1, K3, K6, K8, K12
Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar	Müfredatın yoğun olması	K6, K7, K8
	Kazanımların yetersiz kalması	K2, K9
	Kaynakların zamanında gelmemesi	K2, K3
	Plansızlık	K9, K11
	Denetim eksikliği	K4

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; seviye üstü materyal (f=5), müfredatın yoğun olması (f=3), kazanımların yetersiz kalması (f=2), kaynakların zamanında gelmemesi (f=2), plansızlık (f=2) ve denetim eksikliği (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*seviye üstü materyal*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 görüşünü “*Gönderilen materyallerin öğrencilerin seviyelerine uygun olmaması bizi zorluyor.*” olarak ifade ederken başka bir katılımcı olan K8 ise, “*Bize gönderilen kaynak kitaplar çoğu zaman çocukların seviyesinin çok üstünde oluyor ve bu durum da kaynaklardan pek faydalanamamıza sebep oluyor. Ayrıca bize belirlenen müfredat öğrenci profilimizin hazırlanmasıyla örtüşmüyor.*” şeklinde ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*müfredatın yoğun olması*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K7, “*Müfredatın çok yoğun olması öğrencileri bir yarışmacı gibi müfredata uydurmaya çalışıyoruz.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar	Güdülenme eksikliği	K3, K4, K6, K9, K11, K12
	Davranış ve uyum sorunu	K2, K8, K10
	Derse aktif katılmama	K1
	Gelecek kaygısı	K5

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; güdülenme eksikliği (f=6), davranış ve uyum sorunu (f=3), derse aktif katılmama (f=1) ve gelecek kaygısı (f=1) sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*güdülenme eksikliği*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K3 görüşünü “*İsteksizlik, Türkçeyi bir ihtiyaç olarak görmemeleri, aile desteğinin olmaması büyük birer sorun olmaktadır.*” olarak ifade etmiştir.

“*Davranış ve uyum sorunu*” kategorisinde ise K8 görüşünü “*Bu çocuklar maalesef her anlamda ikinci planda tutulup ihmal edilmiş çocuklar. Bu yüzden beraberinde sil baştan davranış eğitimi de dahil vermeye çalışıyoruz. Davranış problemleri büyük safhada.*” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin*

karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar velilerden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Velilerden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Velilerden Kaynaklanan Sorunlar	Okula yönelik ilgisizlik	K2, K3, K4, K8, K10, K11, K12
	Düşük eğitim seviyesi	K1, K6, K7
	İletişim eksikliği	K1, K10

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Velilerden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; okula yönelik ilgisizlik (f=6), düşük eğitim seviyesi (f=3) ve iletişim eksikliği (f=3) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“okula yönelik ilgisizlik”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K3 görüşünü *“velilerin çocukları okula zorla göndermeleri, ilgisizlik, çocukları küçük yaşta çalıştırma fikirleri sık karşılaştığımız sorunlar”* olarak ifade ederken, K8 ise *“Biz veliden dil ve kültür farklılıkları nedeniyle öğrencinin eğitimi ile ilgili yardım alamıyoruz. Yani eğitimde kazayağı denilen durumu yaşayamıyoruz. Okula yönelik bir ilgi göremiyoruz.”* şeklinde ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“düşük eğitim seviyesi”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K7 görüşünü, *“velilerin eğitim seviyesi ve okuma yazma oranlarının çok düşük olması bizleri olumsuz etkiliyor.”* sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“iletişim eksikliği”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10 görüşünü, *“velilerin öğretmenle ve diğer velilerle iletişim halinde olmaması karşılaştığımız sorunlardandır.”* sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların *“İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?”* sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar	Yöntem Teknik Uygunsuzluğu	K4, K6, K10, K12
	Motivasyon eksikliği	K3, K5, K11
	Maddi kaygılar	K2, K8
	Hazırlıksız derse gelme	K6, K7
	Mesleki seminerler	K1

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; yöntem teknik uygunsuzluğu (f=4), motivasyon eksikliği (f=3), maddi kaygılar (f=2), hazırlıksız derse gelme (f=2) ve mesleki seminerler (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“yöntem teknik uygunsuzluğu”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10 görüşlerini *“Öğretmen öğrencilerin seviyelerini onların neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Onlara uygun yöntem ve Teknik kullanmıyorlar.”* şeklinde ifade ederken K6 ise, *“Öğretmenin tek bir yöntemle*

ders anlatması bizden kaynaklanan bir sorundur." olarak ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "motivasyon eksikliği" kategorisini oluşturan katılımcılardan olan K5'in görüşü "Öğretmenin en büyük problemi bulunduğu kabın şeklini almasıdır. Bu öğrencilere bu kadarı bile fazla görüşüdür. İyi okullarda birbirlerine bakarak daha fazla çalışmaları, kötü okullarda birbirlerine bakarak gevşemeleri. Motivasyonlarını üst seviyede tutamamaları" iken, K3'ün görüşü ise "Motivasyonunu verememesi, gelecek kaygısı, ekonomik belirsizlikler karşılaştığımız sorunlar." şeklindedir.

Katılımcıların "İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yönelik verdiği cevaplar sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Maddi destek sağlanması	K1, K4, K6, K11, K12
	Araç-gereç ve kaynak temini	K5, K9, K10
	Aile rehberliği	K7, K8
	Çocuk işçiliği	K1

Tablo 8 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar "Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; maddi destek sağlanması (f=5), araç-gereç ve kaynak temini (f=3), aile rehberliği (f=2) ve çocuk işçiliği (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "maddi destek sağlanması" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 görüşlerini "Bakanlık ve belediye el birliğiyle sosyo-ekonomik imkanlarda sorun yaşayan ailelere yardım etmelidir." şeklinde ifade ederken, K11 görüşünü "Maddi durumların düzelmesi için gerekli adımlar atılmalı devlet desteği arttırılmalı." sözleriyle açıklamıştır.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "araç-gereç ve kaynak temini" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10'un görüşü ise "Öğrencilere kitap defter seti sağlanmalı, eşit şartlara ulaşmaları sağlanmalı." şeklinde olmuştur.

Katılımcıların "İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yönelik verdiği cevaplar okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Donanım eksikliği	K5, K6, K8, K11, K12
	Teknolojik destek	K4, K9
	Standart sınıf	K3, K7

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar "Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla

frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; donanım eksikliği (f=5), teknolojik destek (f=2) ve standart sınıf (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “donanım eksikliği” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 görüşlerini “Eğitim kaynaklarının aktarımındaki usulsüzlük ve adaletsizliklerin engellenmelidir. Kardeş okul vb. uygulamalarla muhtaç durumdaki okulları cirosu yüksek okullara maddi anlamda tamamen bağlanmalıdır. İki okulda da aynı şartların oluşmasını sağlanmalıdır.” şeklinde ifade ederken K8’in görüşü ise “Bence gerek bakanlık gerekse sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçilip eksiklerin temini için istişare edilebilir.” şeklindedir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “teknolojik destek” kategorisini oluşturan katılımcılardan K4 görüşünü “Öğretmenlere bilgisayar ya da tablet dağıtılmalı.” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Müfredat ve Bakanlık	Müfredat çalışmaları	K1, K6, K7, K8, K12
Kaynaklı Sorunlara	Bakanlık uygulamaları	K2, K5, K9, K10
Yönelik Çözüm	Denetim yapılmalı	K4
Önerileri	Kaynak ve materyal geliştirilmeli	K11

Tablo 10 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; müfredat çalışmaları (f=5), bakanlık uygulamaları (f=4), denetim yapılmalı (f=1) ve kaynak ve materyal geliştirilmeli (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “müfredat çalışmaları” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 “Müfredatın öğrencilerin sevelerine uygun yalın hale getirilmesi bir çalışma komisyonunun kurulması.” şeklinde görüş belirtirken, K8 ise “Sahada aktif bulunan öğretmenlerin fikri alınıp mevcut durum hakkında bilgi edinilebilir.” olarak düşüncelerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “Bakanlık uygulamaları” kategorisini oluşturan katılımcı görüşlerinden K2 görüşünü “Yeni bir proje değil bazı şeylerin ne zaman yapılması gerektiği belli. Yedi yıllık bir projede biz hala birçok şeyi ya son dakika ya da aradan zaman geçtikten sonra öğrenebiliyoruz. Biraz daha yapılacaklar zamanında yapılırsa biz de ona göre kendimizi planlarız. Belirsizlik istemiyoruz ve yanımızda bizi de düşünen bir bakanlık istiyoruz.” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Öğrenme ortamı	K2, K6, K8, K10, K12
	Dil öğretimi	K5, K11
	Paydaş iletişimi	K1, K3

Tablo 11 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Öğrencilerden kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; öğrenme ortamı (f=5), dil öğretimi (f=2) ve paydaş iletişimi (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*öğrenme ortamı*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K8 görüşünü “*Henüz bize verilmeden diğer okullarda takipleri yapılabilirse bu ihmal edilmişlik bir nebze de olsa azaltılabilirse her anlamda sorunları çok daha azaltılmış olur.*” şeklinde ifade ederken “*dil öğretimi*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 ise “*öğrencilerin gelecek kaygısını gidermek. Okuyan kişilerin toplumdaki rol ve statülerini ve hatta maddi olanaklarını arttırmak gerekli. Bu sayede saygınlık ve itibar artacağı için öğrencilerin uzun vadeli planları tahsil yapmak olarak değişecektir. Talebin yönü değişecektir.*” şeklinde görüş bildirmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Veli iletişimi	K4, K5, K10, K12
	Veli seminerleri	K3, K6, K8, K9
	Dil öğretimi	K1, K2

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; veli iletişimi (f=4), veli seminerleri (f=4) ve dil öğretimi (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*veli iletişimi*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 görüşünü “*İletişim. Velilerin oyuna daha fazla dahil edilmesi. İrtibat kanallarını sürekli iletişime hazır ve aktif tutmak.*” şeklinde ifade ederken “*veli seminerleri*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K8 görüşünü “*Onlara yönelik eğitim faaliyetleri artırılıp daha büyük bir ciddiyetle takibi yapılmalıdır.*” sözleriyle ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Yöntem Teknik kullanımı	K4, K7, K10, K12
	Özlük hakları	K3, K8, K11
	Mesleki gelişim	K1, K5

Tablo 13 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Öğretmenlerin Kendilerinden*

Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; yöntem teknik kullanımı (f=4), özlük hakları (f=3) ve mesleki gelişim (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğreticilerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "yöntem teknik kullanımı" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K4 "öğretim yöntem ve tekniğini doğru kullanmak." iken, K10'nun görüşü de "Öğretmen seviye belirlemeli, öğrencilerini tanımalı, gerekli materyali hazırlayıp derse girmeli." şeklindedir.

Türkçe öğreticilerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "özlük hakları" kategorisini oluşturan katılımcılardan, K3 görüşünü "Bakanlık tarafından kadro verilmesi, ek bütçe ve ek ders haklarının verilmesi, öğretmen özlük haklarının tamamının verilmesi." olarak ifade etmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma ilkokullarda açılan uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel soruları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerine iki adet görüşme sorusu sorulmuş ve bu görüşmeler neticesinde aşağıda yer alan bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevaplara bakıldığında eğitsel anlamda karşılaştıkları sorunların belirli temalar altında toplandıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan ilk temada yaşanan çevrenin sosyo-ekonomik imkanlarından kaynaklanan sorunlar belirlenmiş olup Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevaplardan yola çıkıldığında; gelir seviyesinin düşük olmasının eğitime verilen önemi azalttığı, öğrencilerin ders araç gereçlerinin temininde zorluk çektiği, imkân ve fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca bazı öğrencilerin okula ulaşmada sorunlar yaşadığı ve bu öğrencilerden bazılarının çocuk işçi olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Gencer (2017) araştırmasında; yoksulluğun öğrencileri olumsuz etkilediğini, çocuk işçiliğinin ise okulun terk edilmesi gibi birçok soruna neden olduğunu belirlemiştir. Bu açıdan araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan ikinci temada eğitim öğretim materyalleri ve okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı belirlenmiştir. Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevapların ders materyallerini zamanında ve tam olarak temin edilmemesi, bazı okulların fiziki şartları uygun olmayan bölümleri (depo vb.) uyum sınıflarına dönüştürmesi ve sınıflardaki donanım eksikliklerinin giderilmemesi gibi sorunlar olarak gruplandırıldığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bu sonucuna benzer olarak Üstün & Alimcan'ın (2021) yaptıkları çalışmada uyum sınıfında görev yapan öğretmenlerin ders materyal ve kaynaklarının kısıtlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan üçüncü temada müfredat ve bakanlık uygulamalarından kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı belirlenmiştir. Müfredatın yoğun olduğu, kazanımların öğrenciler için yeterli olmadığı, kaynak kitapların öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu Bakanlık tarafından yapılan planlama ve denetimlerde eksiklikler bulunduğu uyum sınıflarındaki öğrencilerin yaz dönemlerinde de eğitime alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Koçoğlu & Yanpar Yelken (2018) de çalışmasında ders kitaplarında yer alan kazanımların öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçla çalışmanın paralellik gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan dördüncü temada öğrencilerden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak görmedikleri ve bu nedenle motivasyonlarının düşük olduğu, derse aktif katılım göstermedikleri, Arapçada ünlü harf olmadığı için ünlü harflerin telaffuzunda zorlandıkları, dil ve iletişim problemlerinin öğrencilerde davranış ve uyum sorunlarına yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Morali (2018) çalışmasında saldırganlık davranışlarında bulunan Suriyeli öğrencilerin benzer sorunları olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan beşinci temada velilerden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Dil kaynaklı iletişim yetersizliği ve kültür farklılığı nedeniyle velilerle iletişim kurmakta zorluklar yaşandığı, velilerin çocuklarının eğitime yeterli ilgiyi göstermedikleri ve Türkçe öğreticilerinin eğitim konusunda velilerden yeterli desteği alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aykırı (2017) da Suriyeli velilerin çocuklarının eğitimlerine ilgisiz oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan altıncı temada öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Katılımcıların ders anlatımında öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknik kullanmada eksiklikleri olduğu, öğrenci seviyelerini ve ihtiyaçlarını belirlemede zorlandıkları, gelecek kaygısı yaşadıkları için tam olarak yaptıkları işe odaklanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Er ve arkadaşları (2012) da çalışmalarında yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların araç gereçlerde yetersizlikler olması, öğretim programlarındaki yetersizlikler, kullanılan yöntem ve tekniklerden kaynaklı sıkıntılar olduğu gibi benzer sonuçlara ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan yedinci temada yaşanan çevrenin sosyo-ekonomik imkanlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; ekonomik sorunları bulunan ailelere devlet desteği sağlanarak, istihdam olanaklarının artırılması yönünde tedbirler alınmasının öğrencilerin okula ulaşım sorunlarını azaltacağı, ders araç gereçlerine erişim güçlüğü çeken öğrencilere sağlanacak kaynak ve kırtasiye malzemeleri ile eşit şartlarda eğitim öğretim olanaklarından yararlandırılmaları gerektiği gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan sekizinci temada eğitim öğretim materyalleri ve okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; Bakanlık tarafından dağıtımı yapılan ders materyallerinin öğrencilere zamanında ulaşması için yapılan planlamaya titizlikle uyulması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Uyum sınıflarının fiziki şartlarının iyileştirmesi, donatım ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi, kaynak kitapların içeriğinin öğrenci seviyelerine göre düzenlenmesi, öğrencilerin dil eğitimlerinde birden fazla duyu organına hitap eden tablet, akıllı tahta vb. gibi teknolojik araçların kullanımının önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Göçen (2020) araştırmasında gerçek iletişim ortamında, dil öğrenimini görsel ve işitsel araçlarla destekleyerek öğrenme sağlamanın önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak uyum sınıflarında kullanılacak ders materyallerinin öğrencilerin öğrenmelerinde etkili olabileceği önerilerinde bulunmuşlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan dokuzuncu temada müfredat ve Bakanlık uygulamalarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; müfredatın yoğun olduğu, kazanımların öğrenciler için yeterli olmadığı, uyum sınıflarında uygulanan müfredatın sahada görev yapan öğretmen görüşleri de

alınarak gözden geçirilmesi gerektiği, projeye ilgili yapılan çalışmaların planlamaların daha uzun dönemli yapılarak öğretmenlerdeki iş güvencesi ile gelecek kaygısını ortadan kaldırmaya dönük adımların atılması ve Türkçe öğreticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde taleplerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kapat ve Şahin (2021) de Türkçe öğreticilerinin gelecekle ilgili belirsizliklerin önemli sorunlardan olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan onuncu temada öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak görmelerini sağlayacak rehberlik çalışmaları yapılması iletişim sorununu azaltacağı için öğrencilerin derslere aktif katılım sağlamalarının kolaylaşacağı sonucuna ulaşılmıştır. Biçer (2017) de ders anlatımlarında öğrencilerin Türkçeyle çok daha fazla iç içe olamamalarının Türkçe dil becerilerine katkı sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda araştırmalar arasında paralellik olduğu söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan on birinci temada velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; velilerle iletişim problemini ortadan kaldırmak amacıyla Türkçe dil kursları açılmasının ve kültürel uyumlarını kolaylaştırmak için aile eğitimleri düzenlenmesinin öğretmen-veli-öğrenci iletişimini artıracığı sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan on ikinci temada öğretmenlerin kendisinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; Bakanlığın düzenlediği seminerlere katılım sağlanmasının mesleki gelişim için önemli olduğunu, mesleki kaygılar taşımalarına rağmen yaptıkları işe odaklanmaları gerektiği, derslerin işlenişinde öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknik kullanmanın öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini kolaylaştıracağı gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Katılımcıların görüşlerine bakıldığında; sınıfların fiziki yetersizlikleri, velilerin iletişim problemleri, öğrencilerin kaynak ve materyal eksiklikleri Milli Eğitim Bakanlığının planlama ve denetim eksikliği, mesleki gelecek kaygısı Türkçe öğreticilerinin karşılaştığı eğitsel sorunlardan olduğu ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak, sınıfların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, öğrencilere araç-gereç ve kaynak desteği sağlanması, velilere dil ve aile eğitimi kursları açılması, Bakanlık planlamalarında öğretmen görüşlerinin alınması, Türkçe öğreticilerini özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının hem öğretmenlere hem de öğrencilere olumlu katkıları olacağı tespit edilmiştir.

Son olarak araştırma sonuçlarından yola çıkılarak hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde açılmış olan uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin görüşlerine göre yapılmıştır. Aynı araştırma farklı il ve ilçelerde yapılabilir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma örneklem genişletilerek daha geniş kapsamda nicel olarak da yapılabilir. Türkçe öğreticilerinin geleceğe yönelik iş kaygıları giderilerek mesleki aidiyet duygularını artırıcı önlemler alınabilir. Suriyeli öğrencilerin velilerine Türkçe dil kursları ve aile eğitimleri düzenlenerek katılımları teşvik edilebilir. Proje kapsamında uygulamaya konulacak olan programlar Türkçe öğreticilerinin görüş ve önerileri alınarak hazırlanabilir. Derslik olmaya uygun olmayan bölümlerin uyum sınıfı olarak kullanılmaması ve dersliklerin belirli standartlarda oluşturulması sağlanabilir. Türkçe öğreticilerini dil öğretimi konusunda mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Öğrenciler için hazırlanan kaynak kitapların sayısı artırılabilir. Uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerine bilgisayar ve uyum sınıflarında öğrenim gören öğrencilere tablet gibi teknolojik araç gereç desteği yapılabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Araştırmaya katkıda bulunan her iki yazarın da araştırmaya olan katkıları %50, %50 şeklinde olmuştur.

Çıkar Çatışması

Araştırmaya katkıda bulunan yazarlar arasında çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir konu bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Akar, Ç. (2021). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu. *Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi*, 5(4), 287-296. DOI: <https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.419.7>
- Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. *Turkish Journal of Primary Education*, 2(1), 44-56.
- Biçer, N. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana dilinin etkisi. *Electronic Turkish Studies*, 12(14).
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç, A., Çakmak, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Yayıncılık.
- Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). *Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz*. (Çev. A. Aypay). Anı Yayıncılık.
- Çiftçi, E. (2019). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde kullanılan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe” kitabında kültür aktarımı. *XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu*, 16-18.
- Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. (2012). Yabancılarla Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 1(2), 51-69.
- Gencer, T.E. (2017). Göç ve eğitim ilişkisi üzerine bir değerlendirme: Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(54), 838-851.
- Göçen, G. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yöntem. *Rumede Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (18), 23-48. DOI: 10.29000/rumelide.7054
- Kap, D. (2014). Suriyeli mülteciler: Türkiye'nin müstakbel vatandaşları. *Akademik Perspektif*, 1(3), 30-35.
- Kapat, S. & Şahin, S. (2021). Türkçe öğreticileri ve okul yöneticilerinin Suriyeli öğrenciler için açılan uyum sınıfı uygulamasına ilişkin görüşleri. *Rumeli'de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (25), 169-194. DOI: 10.29000/rumelide.1032424

- Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar. *OPUS International Journal of Society Researches*, 8(15), 1426-1449.
- Nizamoglu, A. V. (2022). Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu ve PİKTES projesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(7). DOI 10.52096/usbd.6.27.07
- Özgüven, İ. E. (1999). *Psikolojik Testler*. PDREM Yayınları.
- Patton, M.Q. (2011). *Qualitative research & Evaluation methodf*, CA: Sage.
- PIKTES. (2021). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. PIKTES: <https://piktes.gov.tr/> adresinden alındı
- Seydi, A. R. (2013). Türkiye'deki Suriyeli akademisyen ve eğitimcilerin görüşlerine göre Suriye'deki çatışmaların Suriyelilerin eğitim sürecine yansımaları. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2013(30), 217-241.
- Soylu, A., Kaysılı, A. & Sever, M. (2020). Mülteci çocuklar ve okula uyum: Öğretmenlerin kültüre duyarlılıkları üzerinden bir çözümleme. *Eğitim ve Bilim*, 313-334.
- TDK. (2022). Göç. Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/>
- UNCHR. (2022). Türkiye'deki mülteciler ve sığınmacılar. Erişim adresi: <https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar>.
- Üstün, A. & Alimcan, D. (2021). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesine (Piktes) yönelik öğretmenlerin görüşleri. *Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 7(36):165-179.
- Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri (2014,23 Eylül). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü. Erişim adresi: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf>.
- Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri (2017,5 Ağustos). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 109-153, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

The Effect of Building Blocks Model in Technology Supported Mathematics Education on Students' Mathematics Achievement*

Meral ŞEN^a, İrfan BAŞKURT^b

ABSTRACT

In this study, the effect of Building Blocks Model (BBM) in Technology Supported Mathematics Education on Students' Mathematics Achievement was investigated at primary school level. The study group of the research consisted of 68 students, 35 in the experiment group and 33 in the control group, attending the 2nd grade of a primary school in Istanbul. In the implementation of the study, the numbers unit was taught through the BBM education programme in the experiment group and the 2nd Grade MEB (Ministry of Education) 2015 Mathematics Curriculum in the control group. The Achievement Test developed to determine the mathematics achievement of the students was used to collect the data. The academic achievement of the students was measured by means of a pre-post test and the data were evaluated with SPSS 16.00 analysis programme. In the research findings, it was determined that there was a statistically significant difference between the mathematics achievement of the students in the experiment group and the students in the control group in favour of the students in the experiment group. As a result, it was seen that an original programme such as BBM in mathematics teaching affected the achievement of the students with a significant difference compared to the MEB-based teaching. In this context, it is predicted that applying different programmes other than traditional methods in education will lead students to success.

Keywords:

Teaching Mathematics
Technology and Education
Building Blocks

Submit: 09/01/2024

Accept: 26/03/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.10877097

*This study is based on the PhD thesis prepared by the first author under the supervision of the second author.

- Dr., Havuzbaşı Atilla Baykal Primary School, İstanbul, Türkiye Orcid: 0000-0002-9393-3672
meral_sevcan@hotmail.com
- Prof. Dr., İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Education Faculty, İstanbul, Türkiye, irfanbaskurt54@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0690-816X

INTRODUCTION

Today, the rapid development occurring in the technological age affects education and training, which is one of the important dynamics of society; countries and individuals who cannot keep up with the pace of change and development are left behind and provide advantages to producers and those who use technology. Educational institutions, which are significantly affected by technology, are being updated in a system parallel to the technological developments that have spread rapidly in the 21st century (Erdal, 2020).

Educational developments with the developments in technology, distance education and online education are carried out with technological tools such as computers, laptops, smart boards and tablets. These technological materials have affected the change and development of methods and techniques applied in teaching (Akyol, 2020).

Mathematics has become an important source for the progress of the world as it increases its impact on science and technology (Frenkel, 2015). In this direction, it is stated that the failure of the national mathematics programme to keep up with the developments in international mathematics education will lead to unsuccessful results (Üredi & Ulum, 2019). All countries, especially the United Kingdom, Japan, Germany and the United States of America, focus on the process of adapting mathematics science to daily life and provide the necessary studies in mathematics curricula (Altınır & Artut, 2017).

The Building Blocks Model (BBM) is a curriculum project developed by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) in the United States of America, based on the "Principles and Standards for School Mathematics" and prepared for research and revolutionary teaching reforms in the field of mathematics education. The programme was prepared by taking into account the developmental characteristics of children, prototype assessments, clinical interviews and observation results (Dede, 2012, p. 1; Orçan, 2013). This programme is based on an approach that aims to develop children's mathematical knowledge and high-level thinking skills in early mathematics education starting from preschool age and continuing until the second grade of primary school. This approach integrates mathematics education with real-life experiences such as playing with number blocks and creating new products, singing activities and stories with mathematical thinking. In this direction, mathematics, which consists of abstract concepts, is transformed into a concrete form with manipulatives, computer programmes and books prepared for children to explore (Ginsburg, Lee, & Boyd, 2008; NCTM, 2000).

Learning trajectories, which constitute the core of the Building Blocks Education Programme, are defined as the materials used by teachers in teaching activities such as planning, teaching process, measurement and evaluation. Learning trajectories include instructional activities, structures and behavioural changes that can be observed to determine student conceptions that cannot be directly observed (Dündar & Gündüz, 2015). FCM provides the development of comprehension skills in accordance with the different stages of the mathematical learning trajectories of the Numbers subject. As seen in Figure 1, these developmental steps improve students' mathematical skills (Clements & Sarama, 2014; Foster, Anthony, Clements, Sarama, & Williams, 2016).

Figure 1: *Components of the Learning Trajectory*

For educators, manipulatives, which are used as educational materials to transform abstract concepts and skills in mathematics science into a concrete form and to gain mathematical experiences by doing and experiencing (Gök, 2020), attract children's attention and enable more children to participate in teaching in a longer process (Corsi, 2014).

In recent years, the important reason why countries have included technology in mathematics teaching (NCTM, 2018) is that technology is considered together with mathematics and accepted as the application area of mathematics (Brophy, Klein, Postmare, & Rogers, 2008). In Turkey, in line with the development of instructional technologies, it is aimed to provide computer and smart board facilities to teaching environments and to include these tools effectively and actively in the teaching process (Hacıömeroğlu, 2019).

The subject content of numbers and operations is the most basic element of mathematics. It is emphasised in mathematics education and research that numbers and operations should be learned in early childhood. Mathematical operations are not limited to addition, subtraction, multiplication and division, but include operations, counting, comparing, grouping, combining, partitioning and number strings (Clements & Sarama, 2011). Numbers learning area includes the process of understanding numbers, developing the ability to perform operations and ensuring fluency in calculation. It is stated that these skills will be gained by children discovering numbers, developing skills related to concrete products, and developing the qualities of starting to communicate with mathematical thinking in daily life (NCTM, 2000: 3).

In Turkey, new skills such as problem solving, use of information technologies and reasoning skills were included in the 2009 curriculum (MEB, 2009); appropriate use of tools and equipment and problem posing were included in the 2015 curriculum (MEB, 2015); and new skills such as use of information and communication technologies, digital competence, learning to learn, mathematical process skills and mathematical modelling were included in the 2017 curriculum (MEB, 2017). In the general aims of the 2018 curriculum, mathematical literacy skills, associating mathematical concepts with daily life and problem solving skills were emphasised (MEB, 2018).

In order to find a place at the top of the achievement averages in the field of international education, the education programme needs to be updated (Johansson & Hansen, 2019; Kadujevich, 2019). For this purpose, data on the Turkish education system can be obtained from studies

including the reports of measurements and assessments such as the Programme for International Student Assessment (PISA) and the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). In this direction, information about the changes that need to be made for primary and secondary school students to learn mathematics can be obtained (PISA, 2018; TIMSS, 2015). Although the learning areas of the mathematics programme in Turkey and the TIMSS distribution are in parallel, the fact that student achievement scores are below the averages of other countries is thought to be caused by the fact that the curriculum in the textbooks and workbooks is not prepared in accordance with the programmes (Toptaş, Elkatmuş, & Karaca, 2012). In the PISA 2003-2018 follow-up studies, it is seen that Turkey's ranking in mathematics scores is low compared to the number of participating countries. In the PISA reports, which evaluate the knowledge, concepts and skills acquired by 15-year-old students, the need for improvement and development of mathematics teaching starting in primary school is pointed out. In the literature review, it is concluded that in order to develop a qualified curriculum, it is possible to create a new curriculum that covers the current system with useful parts of the existing programmes in the past (Lester, 2013; Schoenfeld, 2004).

The primary school mathematics curriculum should be geared towards adapting the student's development according to different levels. With BBM, mathematicians, mathematics educators, researchers, curriculum developers, teachers, and education policy experts are offered an alternative model with different activities for the development of interests and different skills that can be used as one of the teaching, methods, techniques, and tools in mathematics education (Foster et al., 2016).

The aim of the research is to determine the effects of the building blocks model for technology-supported mathematics education at primary school level on students' mathematics achievement. In line with this purpose, the following hypotheses were determined for the research problem "Does the Building Blocks Model in technology-supported mathematics education have an effect on students' mathematics achievement?":

Hypothesis 1: There is no significant difference between the pretest academic achievement scores of the experiment group and the pretest academic achievement scores of the control group.

Hypothesis 2: There is a significant difference between the post-test academic achievement scores of the experiment group and the post-test academic achievement scores of the control group.

Hypothesis 3: There is a significant difference between the pretest and posttest academic achievement test scores of the experiment group.

Hypothesis 4: There is no significant difference between the academic achievement test pre-test and post-test scores of the control group.

The data and the negative results in the international mathematics achievement of Turkish students show that changes need to be made in the mathematics curriculum starting from primary school in Turkey. This study presents a curriculum that can be used as a guide for teachers and as one of the teaching methods and techniques in mathematics teaching, based on national and international arguments, based on data obtained with reliable and valid tools, apart from traditional methods to benefit from the possibilities of technology in mathematics curriculum.

In this research, it is expected to increase academic achievement at the 2nd grade level of primary school in line with the low-scoring mathematics exam reports in the literature through a

technology-supported programme. The aim of a quality education is to ensure academic success in mathematics education in a way to cover the whole education process of students (Brown, 2000). These positive expectations reveal the importance of investigating the effect of the research subject of the research on the achievement and acquisition of skills in mathematics lessons. In the application of technology-supported PTM in mathematics course, it was found worthy of research within the scope of increasing the academic achievement and improving the skills of 2nd grade primary school students. As a result of the review of the national literature, there is no experiment study on the application of this model in Turkey. The implementation of BBM at an educational level in Turkey is the first and it is thought that it will be used as a resource in future education programmes by making a significant contribution to the literature.

The Covid-19 pandemic process, which has been in effect since 2019, has revealed that distance education approach is not applied in the courses of our institutions providing formal education in Turkey. In this process, distance education in formal education in Turkey has started to be carried out through online education platforms. This situation pointed to educational applications in which students can be involved individually.

It is seen that the online applicability of BBM, which is the subject of this study, can be included in today's education and training process change in a qualified way by providing the opportunity to access the activities and subject expression at any time and place for the age level of the student, the objectives and achievements of our education programme. BBM programme is an application where distance education students can access high quality, fun mathematics activities.

Therefore, at the 2nd grade level, where the basic knowledge of mathematics is acquired, BBM can be shown to classroom teachers and prospective classroom teachers as an internationally proven resource for mathematics teaching by adding the feature of technology to provide visual resources to the learning process for students to learn more permanently and easily and to concretise the concepts.

METHOD

In this study, pretest-posttest control group design (Karasar, 2019: 137) was used as a quasi-experiment design among quantitative research methods. While the experiment group students of the study were applied the BBM education programme, the control group students were applied in line with traditional teaching without any intervention. The control group was not intervened and was taught according to the curriculum in the MEB programme.

Study Group

The study group consists of 213 students studying at Yahya Çavuş Primary School and 238 students studying at Cumhuriyet Primary School, which are primary schools in Güngören district of Istanbul province in the 2016-2017 academic year. Pilot study applications were carried out with 213 students from Yahya Çavuş Primary School for achievement test validity and reliability analyses. In order to determine the experiment and control groups, the achievement test was applied as a pre-test to the 2nd grade classes of the primary school and the arithmetic averages were determined. In determining the experiment and control groups, the statistical analysis technique Independent group t test results were examined. According to the results, 2-E class was determined as the experiment group and 2-H class was determined as the control group from the two classes closest to each other in terms of arithmetic averages and class size. The reason for

choosing 2-E as the experiment group was that the pre-test arithmetic mean score was 10,8857, which was lower than 2-H with a value of 40,4063, and the difference in the post-test results was expected to be more easily noticed. According to the analysis data, 68 students from 2-E and 2-H classes were selected and the experiment applications of the study were started. Based on the use of quasi-experiment design in the study, the term "study group" was used instead of "population" and "sample".

After determining the experiment and control groups, the results of the Kolmogorov Smirnov tests were examined to determine the normality of the distribution of the groups. As a result of the one sample Kolmogorov-Smirnov test ($z=.856$ and 1.065 ; $p>.05$), it was determined that the data showed normal distribution.

In order to determine the homogeneity of the groups, Independent group t test was applied to the experiment group 2-E class and the control group 2-H class.

Table 1. Independent Group t test to Indicate the Difference of Pre-test Scores According to Class Variable

Groups	N	X	SS	t test		
				t	df	p
2-E (Experiment)	35	10,8857	-3,15219	-1,889	61,478	,064
2-H (Control)	33	12,4063	-3,12994			

As seen in Table 1, as a result of the Independent group t test applied to determine whether the achievement test scores of the students showed a significant difference between the 2-E and 2-H branches, no statistically significant difference was found between the arithmetic averages of both groups ($t=-1.889$, $p>.05$).

Process Steps

During the research, a group of students studying at the 2nd grade level was determined as an experiment group and a group as a control group. In determining the experiment and control groups, the statistical analysis technique Independent group t test results were used. According to the results, 2-E class was determined as the experiment group and 2-H class was determined as the control group from the two classes closest to each other in terms of arithmetic averages and class size.

The achievement test was applied as pre-post tests in the experiment group and the control group. Unpaired (independent) t test, paired (dependent) t test and Kolmogorov Smirnov test were used for data analysis.

The experiment group students were given a 10-week course in accordance with BBM. Problems associated with real life situations for the students were included according to the content of BBM education programme. In the process of carrying out the activities and solving the problems, students' participation was ensured by expressing themselves in the form of talking, explaining, and thinking about the solutions in the problem scenario while solving the problem. This active participation also benefits the conceptual learning of mathematics (NCTM, 2013). In the control group, the 2nd grade MEB mathematics education programme was applied to the students.

In the study, all the applications in the experiment group were carried out.

The experiment group was informed about BBM training programme for two lesson hours. BBM software programme and the stages of use with technological tools were introduced. Students were added to the software application of BBM education programme and their passwords were created. The process of students logging in and using the software programme was explained. In this way, it was ensured that they could use the software programme with other technological tools outside the classroom environment and get to know the training programme. The experiment group students were taught the subjects, objectives and acquisitions related to the Numbers unit in line with the BBM mathematics education programme for three lesson hours for 10 weeks with the support of technology. In addition to the written and study assignments within the scope of BBM programme, homework assignments were given through this software programme. Students' statistical information was displayed on the screen on a weekly basis. The teacher analysed this statistical information and included additional studies in the process. BBM training programme was taught theoretically in the classroom environment with animated digital activities on computer and smart board. Students were guided in a way that they could access the activities of the training programme with their computers, laptops and tablets in environments outside the school. Students were able to benefit from the BBM education programme individually at any time, with any technological tool they wanted. It was ensured that the students could access the programme flexibly and easily with technological tools in cases such as subject repetition and reinforcement or not being able to come to school.

The control group students were taught the lessons by applying the learning areas related to the unit of Numbers in line with the annual plan, objectives and acquisitions in the MEB 2015 education programme. The activities in the textbooks were programmed based on the acquisitions in the annual and daily plans. In the teaching process, textbooks, materials in the annual and daily plans and the classroom board were used as teaching aids. The subjects were taught by the teacher through lectures using textbooks, workbooks and the blackboard. The teacher followed a process of taking notes, asking questions to the students, and assigning homework.

Data Collection Tools

In this study, the data were obtained with an academic achievement test consisting of multiple-choice questions prepared by the researcher in order to measure students' achievement in mathematics course.

In order to prepare the questions within the scope of the 2nd grade primary school mathematics curriculum, literature research on the subject of numbers was prioritised. After the validity of each item was examined with the feedback of the experts whose opinions were consulted to test the validity and content validity of the achievement test, the spelling and expression errors in the items were corrected and the items that were not deemed appropriate were removed (Büyüköztürk, 2004; Karasar, 2019, 196).

A specification table was prepared by the researcher for each outcome in line with the outcomes of the Numbers subject in the Mathematics Education Programme of the Ministry of National Education for Primary School 2nd Grades, and it was checked by lecturers who are experts in the field of mathematics. According to the specification table, a 40-question academic achievement test was prepared using multiple-choice item type by examining primary school 2nd grades MEB mathematics textbooks and workbooks, resource books, TIMSS questions and

questions in the BBM software. For the pilot study of the test, the students to whom the achievement test would be applied were determined as 3rd grade primary school students who had learnt the subject of Numbers in the previous academic year. The test was applied as multiple choice and 3-choice. Based on the data obtained from 253 students, item discrimination indices were calculated. The 40-question test was reduced to 20 questions by finding the necessary item validity indices. The 20-question academic achievement test was applied to the 2nd grade primary school students and the reliability coefficient of each item in the test was measured as 0.87 as a result of item analysis. This value proves that the developed achievement test is reliable. The achievement test prepared as a result of these studies took its final form.

Data Analysis

In this study, pretest-control group design (Karasar, 2019: 137) was used as a quasi-experiment design. In experiment research, experiment conditions are equalised for experiment and control groups. After the conditions are equalised, the effect of the changes that occur for the dependent variable is determined by making changes on the independent variable during the application. The scores of the same group before and after a certain intervention are compared (Özmantar, 2019, p. 60; Selçuk, 2005, p. 10).

In educational settings, it is often impossible to intervene in the routines of the subjects in the experiment research or to reorganise the classes in accordance with the research design. In this case, quasi-experiment designs are applied in educational research. In quasi-experiment design research, experiment and control groups are selected as a result of preliminary measurements and criteria (Ekiz, 2003).

The statistical procedures used after the collection of data in the study were applied as follows:

- The arithmetic mean values of the descriptive statistics were determined with the data obtained from the pretest and posttest measurements of the experiment group and the control group.
- Kolmogorov Smirnov tests were applied to the experiment and control groups to determine the normal distribution from descriptive statistics.
- In terms of reaching the hypotheses of the related study, interpretations were made according to p significance values.
- In data analysis, SPSS 16.00 package programme was used to analyse the quantitative data of the experiment and control groups in the study. In our study, t test, one of the parametric hypothesis tests, was used.
- Independent sample t test was used to compare the averages of two different samples consisting of experiment and control groups.
- In the dependent (related) sample t test, analyses are made by taking two different measurement scores on the same sample group (Cansoy & Türkoğlu, 2019, pp. 140-141; Kalaycı, 2017). In order to measure the achievements of the experiment or control group at different times, pre-test and post-test data were analysed.

Validity and Reliability

In order to determine the experiment and control groups, the achievement test was applied

as a pre-test to the 2nd grade primary school classes and the arithmetic averages were determined.

Table 2. *Unpaired t-test to observe the difference between Pre-test Scores According to Class Variable*

Groups	N	X	SS
2E	35	10,8857	3,81769
2H	33	12,4063	2,72218
2A	36	8,7778	2,46242
2F	34	13,1290	3,93058
2D	21	8,0000	4,23084
2K	24	9,4348	4,61052
2C	29	12,1786	3,95393
2G	26	9,4400	3,41663
Total	238	10,6623	3,97255

As seen in Table 2, the statistical analysis technique of determining the experiment and control groups was based on the results of the Independent group t test. The arithmetic point averages of the 2nd grade primary school classes to which the achievement test was applied as a pre-test were determined. According to the results, class 2-E, one of the two classes closest to each other in terms of arithmetic averages and class size, was determined as the experiment group and class 2-H as the control group. The reason for choosing 2-E as the experiment group was that the pre-test arithmetic score average of 10.8857 was lower than 2-H with a value of 12.4063 and the difference in the post-test results was expected to be noticed more easily.

After determining the experiment and control groups, the results of the Kolmogorov Smirnov tests were examined to determine the normality of the distribution of the groups.

Kolmogorov Smirnov Tests to Check the Normality of the Distribution

The Kolmogorov-Smirnov test is applied to determine the conformity of the distribution of the data obtained from the achievement test to the normal distribution in order to determine the statistical methods to be applied in the analysis of the data (Field, 2005).

Başarı Testi Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları

Table 3. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Results to Determine Whether the Scores Obtained Normal Distribution*

Values		ST pre test Scores	ST post test Scores
N		68	68
Parameters	\bar{x}	59,63	72,27
	ss	17,89	20,54
K-Smirnov Z		,856	1,065
p		,457	,206

As seen in Table 3, as a result of the one-sample Kolmogorov-Smirnov test conducted to determine whether the scores obtained from the achievement test were normally distributed ($z=.856$ and 1.065 ; $p>.05$), it was determined that the data were normally distributed.

As a result of the one-sample Kolmogorov-Smirnov test conducted to determine whether the scores obtained from the CT showed a normal distribution, the difference of the distribution from the normal distribution was not found to be significant.

Regarding the Independent Group t Tests to Determine the Equivalence of Groups

In order to determine the equivalence of the experiment group and the control group in terms of their readiness, "Independent group t test" was applied. The findings obtained as a result of the analysis processes and the pretest total scores of the Numbers achievement test are presented in tables below.

Data on the Achievement Test Pre-test Scores of the Groups

In order to determine the homogeneity of the groups, Independent group t test was applied to the experiment group 2-E and the control group 2-H.

Table 4. *Statistical Results of Independent group t test to Indicate the difference of Pre-test Scores According to Class Variable*

Groups	N	X	SS	t test		
				t	df	p
2-E (Experiment)	35	10,8857	-3,15219	-1,889	61,478	,064
2-H (Control)	33	12,4063	-3,12994			

It can be seen in Table 4, as a result of the Independent group t test applied to determine whether the students' scores showed a significant difference between the 2-E and 2-H classes, no statistically significant difference was found between the arithmetic averages of both groups ($t=-1.889$, $p>.05$). This shows that the experiment and control groups can be accepted as equivalent in terms of pre-

test scores of the achievement test.

FINDINGS

In this study, it was examined whether the effect of technology-supported PTM on students' higher order thinking skills and achievement was significant or not. The findings of the research hypotheses are given below.

Table 5. *t Test Results of the Pretest Averages of the Experiment Group and the Control Group*

Puan	Groups	N	X	SS	SH _x	t test		
						t	Sd	p
Test 1	2-E (Experiment)	35	58,00	21,185	,64531	-,782	58,620	,438
	2-H (Control)	33	61,36	13,709	,48122			

As can be seen in Table 5, as a result of the Independent group t test applied to determine whether the achievement test pretest scores of the students showed a significant difference between the 2-E and 2-H classes, there was no statistically significant difference between the arithmetic averages of the groups (t=-0.782, p>.05).

Table 6. *t-test Results of Achievement Post-test Averages of Experiment-Control Groups*

Groups	\bar{X}	N	SS	SH _x	t test		
					t	Sd	p
Pre-test	58,00	35	21,185	3,581	-7,907	34	,000
Post-test	83,86	35	14,198	2,400			

It can be seen in Table 6, as a result of the paired group t test applied to determine the difference between the achievement test pretest and posttest scores of the students in the experimen group, a statistically significant difference emerged between the pretest and posttest scores (t=-7.907, p<.01). The fact that the posttest scores of the experiment group (X=83.86) were higher than the pretest scores (X=58.00) revealed this difference.

Table 7. *t-Test Results of the Control Group's Pretest-Posttest Averages*

Groups	\bar{X}	N	SS	SH _x	t test		
					t	Sd	p
Pre-test	61,36	33	13,709	2,386	,344	32	,733
Post-test	60,00	33	19,162	3,336			

As can be seen from table 7, as a result of the paired group t test applied to determine the difference between the pre-test and post-test scores of the achievement scores of the control group students, there is no statistically significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group (t=0.344, p>.05).

Table 8. *t*-test Results of Achievement Posttest Scores of Experiment-Control Groups

Groups	N	X	SS	SH _x	t test			
					T	Sd	p	
Test 1	2-E (Experiment)	35	83,86	14,198	2,400	5,856	66	<u>,000</u>
	2-H(Control)	33	60,00	19,162	3,336			

As can be seen in Table 8, as a result of the Independent group *t*-test applied to determine whether there is a significant difference between the 2-E and 2-H classes in the achievement posttest scores of the experiment and control groups, there is a statistically significant difference between the arithmetic averages of the groups ($t=5.856$, $p<.05$). As a result of the mean score data, a significant difference emerged because the mean obtained in the experiment group ($X=83.86$) was higher than the mean obtained in the control group ($X=60$). This difference was in favor of the students in the experiment group in which BBM was applied.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In this study, a model consisting of a curriculum for teachers to help students learn and a model consisting of hands-on activities for students is examined. The model, which includes a computer software program, is designed to help the teacher to teach in the most qualified way while providing effective and permanent learning for the student. The program, which provides access to real-life problem-solving activities, has a dynamic curriculum to ensure that mathematics learning areas are accessible in in-class or out-of-class environments with the support of technology and to provide individualized teaching.

In this section, the findings obtained from the study and the related literature are discussed;

There is a statistically significant difference at .05 level between the post-test arithmetic averages of the achievement test of the experiment and control groups. Based on these findings, the finding is supported in favor of the experiment group in which BBM was applied in terms of academic achievement test between the experiment and control groups.

These findings are also consistent with the literature. It has been concluded that the inclusion of different methods and techniques in the lessons using computer technology affects students' academic achievement in mathematics at the desired level, contributes to students' learning, and increases interest and active participation in the lessons (Brown, 2000; Foegen & Lind, 2011). In Kacan's (2023) study, the effect of the Building Blocks mathematics education programme on the geometric shape recognition levels of 4-year-old preschool children in Turkey was examined using a pretest-posttest control group experiment design. As a result of the study, it was determined that there were significant differences in the mean scores of triangle and rectangle shapes in favour of the experiment group. Especially in the analysis of the children's responses obtained from the post-test of recognising geometric shapes in the mathematics lesson, it was seen that the children in the experiment group had more developed ability to define geometric shapes with their own expressions compared to the control group.

The BBM curriculum is designed based on a common learning trajectory in terms of mathematical content, pedagogy, teacher's guide, technology and assessments. Learning Trajectories are an approach to teaching and learning that involves the integration of a learning goal, developmental progression, and aligned instruction (Guss, Clements, & Sarama, 2022). Learning trajectories are particularly systemic in nature, combining and integrating educational

goals, children's thinking development and empirically supported pedagogical strategies. In this way, teachers can interpret what students do, think and construct and provide instructional activities that extend students' mathematical thinking. Simultaneously, teachers can see teaching strategies from the child's perspective and provide meaningful and fun opportunities to engage in learning. (Clements, Lizcan and Sarama, 2022).

In order to determine the function of the curriculum, the performance results of children who were exposed to the BBM mathematics curriculum were evaluated at the end of the first grade compared to children who were not exposed to this curriculum. The study began with the administration of pretests to 2100 students in 16 public schools in three urban school districts. The study sample included direct assessment, teacher ratings, and observations. The PTM group outperformed the control group with numerical values ranging from .35 to .69 (Clements, Sarama, Farran, Lipsey, Hofer, & Bilbrey, 2011).

In this study, it was determined that the use of technological resources of BBM in terms of concretisation was more effective in increasing the success of teaching abstract concepts in mathematics to primary school students. The data obtained as a result of the research can also be found in the literature:

According to TIMSS 2011 results in Turkey, one fourth of 4th grade students lack basic mathematics knowledge, while one third of 8th grade students lack basic mathematics knowledge (Oral & McGivney, 2013). This difference points to the need for reforms in the mathematics curriculum based on learning processes and student knowledge in the Turkish education system. Within the scope of this research, the main outlines of the PTM curriculum overlap and show that PTM can be incorporated into the mathematics curriculum in Turkey and will improve students' mathematics achievement performance.

In a study conducted by PTM researchers, "PTM Mathematics Education Programme" was applied to an experiment group of 68 students studying in a public school in the United States of America. According to the results, the mean mathematics scores of the experiment group students were significantly higher than those of the control group students, and the effect size was determined as 0.85 for the subject of Numbers when the posttest mean scores were compared (Clements & Sarama, 2007).

In the study carried out to investigate the effectiveness of the CTM to improve the numerical skills of Ecuadorian kindergarten students at an early age, 18 classes of 355 students were randomly divided into experiment and control groups. The students in the experiment group were administered PTM and the students in the control group were administered the regular mathematics programme and the data were analysed by pretest-posttest intervention. According to the results, it was found that the students in the experiment group made more progress in early numerical proficiency than those in the control group. Moreover, BBM has been associated with a higher quality mathematics education (Bojorque, Torbeyns, Hoof, Nijlen, & Verschaffe, 2018).

In a study examining the effects of the FCM software programme on the mathematics achievement performance of Spanish students, experiment and control groups were randomly assigned from 247 students in 9 schools. In the experiment group, a programme including 21-week computer-assisted instruction was applied and in the control group, a programme including normal computer-assisted instruction was applied. It was determined that the experiment group students obtained significantly higher grades in the academic achievement test, which included applied problems to test the changes in the students' numerical achievement scores. In this direction, it is noteworthy that the PTM software programme can be used as a supportive method

to further improve students' mathematics competencies (Foster, Anthony, Clements, Sarama, J., & Williams, 2018).

A study was conducted to determine the effect of "Technology Supported Problem-Based Learning Applications (TPDU)" on students' academic achievement in the subject of function. As a result of the analysis of the achievement scores of the experiment group in the mathematics course taught with TPU and the control group in which the lessons were taught with traditional teaching, it was determined that the academic achievement scores of the mathematics course increased with a positive difference in favour of the experiment group. The reason for this situation is that visual activities presented with the use of technology increase students' motivation; help them understand mathematical concepts by concretising them; and enable them to learn faster and better by saving time (Çetin & Mirasyedioğlu, 2019).

A statistically significant difference was found between the pretest and posttest scores of the experiment group. It is seen that the posttest data of the experiment group increased compared to the pretest data. In the literature, there are studies examining the effects of visual manipulatives that the use of technology in mathematics teaching improves students' learning (McGeehee & Griffith, 2004; Thompson & Sproule, 2005).

As a result of teaching with VCC, number concepts are made concrete and students are enabled to establish mathematical relationships with the concepts. Second grade students are in the process of learning two-digit numbers and place value. With BBM, learning for problem solving is provided in order to perform operations with two-digit numbers (Özel & Özel, 2012, p. 149). While the animations of the software programme and manipulatives such as lego and jenga in the classroom environment make mathematics teaching fun, all students are encouraged to participate in the lesson. One of the general goals of mathematics curriculum is to transform mathematics into an interesting form (Howe, 2011, p. 1).

Education and training environments are transforming towards interactive environment, multimedia and virtual reality with the changes in technology. Virtual classroom applications, which offer an effective online teaching environment, provide support, convenience, encouragement to active learning and quality to teaching in the context of education and training (Kuzu, Uysal, & Kılıçer, 2008). Nowadays, new opportunities are provided for teaching mathematics in online environment and the resources that teachers can benefit from with qualified teaching programmes are increasing. With these technological resources, national and international curricula and interactive applications can be included in the classroom environment (MEB, 2018).

In another study supporting this study, it is seen that technology support in mathematics teaching is used from pre-school to higher education. However, in the inclusion of technology in learning in mathematics lessons, it points to the use of computers, projectors and smart boards by teachers, especially at the primary school level, as an auxiliary support for teaching in the classroom and as an element that increases interest (Hacıömeroğlu, 2019).

In Erginbaş's (2009) study examining the effects of technology-supported environments on students in mathematics teaching at secondary education level, it was concluded that the use of technological products such as projectors, computers and smart boards in mathematics lessons reduces the level of mathematics fear-anxiety and increases the interest in the lesson.

In Hannafin et al.'s (2001) study on the effect of technology on mathematics lessons, it was concluded that technology helps students to become active in the lesson by increasing their motivation and to provide associations in mathematical skills.

In Cogill's (2002) study, teachers stated that they used smart boards for the following purposes: saving time in problem writing; providing a large display area for students' ease of seeing and reading; visualising concepts on the screen; collecting attention; and revealing text or icons that are not easily accessible when needed. In addition, it was observed in the study that smart boards provided the functions of increasing students' participation in the lesson to write their solutions on the board; providing correction opportunities to solutions and answers; recording the lesson process; and revealing individual and independent thinking skills. The application of BBM software on the smart board in mathematics course supports the positive effect of these processes on students.

It has been stated that teachers make positive contributions by including experiences to adapt students' own mathematical ideas and strategies to the teaching process (Clements & Sarama, 2004). In this direction, in the study in which the opinions of 6th grade students on the use of technology in mathematics teaching were discussed, it was concluded that the classroom environment became more enjoyable while teaching technology-supported mathematics, students' ability to associate mathematics with real life and mathematical literacy competencies increased, and embodied mathematical concepts were learned better (Köysüren & Üzel, 2018). Interactive software programmes, animations, animated applications and manipulatives provide a motivating technological activity area to attract students' interest and arouse their curiosity (Doğan & Karakırık, 2013).

Foster et al. (2016) conducted a controlled study for 21 weeks of computer-assisted instruction for 247 kindergarten students in nine schools in a low-income area. Students in the experiment group were provided with tablets with targeted digital maths resources and students in the control group were provided with tablets only. As a result of the training, significant improvements were observed in students' early arithmetic and applied problem skills. This study is in line with the findings of the BBM curriculum.

There is no statistically significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group students. These data from the control group show that the MEB education programme does not provide enough support to increase students' mathematics achievement.

The reason for this situation is that teachers use only course and workbooks as source books, many traditional textbooks are prepared for units rather than teacher-centred and active activities (Yanık, 2012, p. 41), 91% of 4th grade teachers in the TIMSS 2011 study used mathematics textbooks as the main source. As a matter of fact, since the books are written with a certain method, opinion and source, they do not allow for multidimensional thinking (Karaağaçlı, 2005).

In line with the revision studies carried out in the mathematics curricula in Turkey, modelling activities prepared in line with the subject content were added to the MEB textbooks (MEB, 2005; MEB, 2013). Number learning areas are included as the main component in mathematics curricula. However, in terms of MEB annual and daily lesson plans, missing sections and ambiguities in explanations stand out. In this respect, Işık and Kar (2011) reported that the Primary Mathematics Course 1-5th Grades Curriculum (2006) did not reach the level targeted by the mathematics curriculum in terms of the acquisition of number perception and non-routine problem solving skills in students. For this reason, in the Numbers learning area, in addition to numerical operation skills, activities for perception of numbers, multiplicity relations between numbers and problem content are emphasised, as well as the increase in activities that support the establishment of connections between numbers in calculation processes.

In the literature studies, it is stated that in the planning of mathematical activities, children should take an active role in teaching in line with their developmental characteristics, revealing their individual abilities, preparing educational environments for their interests and needs, and enriching their learning experiences (Gilmore & Spelke, 2008). In this study, the effect of Building Blocks Model (BST) on students' mathematics achievement in technology-supported mathematics education in primary school 2nd grade mathematics teaching was examined and the problem statement of the study was stated as "Does BST have an effect on students' mathematics achievement in technology-supported mathematics education?". In order to find an answer to this problem statement, pre-test and post-test mean score analyses were examined between the achievement test scores of the group to which the PTM programme was applied and the achievement test scores of the group to which the MEB programme was applied.

In the literature studies, it is seen that the general aims and objectives of the PTM programme and mathematics education overlap and the following conclusions were reached:

1. It is emphasised that teaching necessary to understand the value of mathematics in real life and the necessity of teaching that will enable students to study mathematics outside of school (Karagöz-Işık, 2007, p. 24; Kumtepe, 2011, p. 62). With the BBM programme, students are encouraged to continue learning mathematics outside of school.

2. It is seen that the goal of students presenting their own mathematical thoughts verbally and in writing during the solution of mathematical problems (Ersoy, 2006) was achieved with the significantly higher data obtained from the achievement test of the experiment group to which the PTM programme was applied.

3. The objective that students can construct models to learn mathematical concepts and operation skills (Ersoy, 2006) was achieved by creating their own models by taking examples from the manipulatives embodied in the PTM programme.

4. In the successful evaluation of education, the student's continuous research, his/her ability to actively solve the problems he/she encounters by organising them, and his/her ability to overcome the limits in changing times are included (James, 2013, p. 220). In this direction, it is thought that this study, which is applied to mathematics teaching, can contribute to the field in order to ensure success in education, to meet the needs and deficiencies, and can be included in the education programme as a training programme to be used in mathematics teaching for teachers.

Curriculum, as one of the most important issues that have been emphasised in recent years, provides a continuous change in mathematics curriculum in line with the needs of students and society. This change points to new research-based study results for increasing the effectiveness of teaching, the mental development of the child, mathematical theories about the formation of learning, innovations and inquiries that can be made in the mathematics curriculum (Altun, 2006; Kayhan & Koca, 2004). In addition to being research-based, the ability to evaluate a curriculum and its usefulness in influencing learning situations come to the fore (Ginsburg, Lewis, & Clements, 2008). In order for students to become successful individuals who can think, produce solutions and apply the solutions they produce in daily life, necessary educational environments should be prepared and equipped. The main aim of our study is to enable students to find useful rules and methods to achieve the objectives and targets in the mathematics curriculum.

BBM allows a student to be in the centre under the guidance of a teacher and to practice and repeat with the technological tool of his/her choice at any time and place. The BBM curriculum has a comprehensive mathematics curriculum by including different and important mathematical areas such as counting, numbers, operations, shapes, measurement and patterns. BBM will make an

important contribution at all levels of mathematics teaching in order to create and implement mathematics curricula and to achieve the goals set in the curricula. With these elements, it is seen that BBM software is effective in supporting students to learn different mathematical skills and increases students' knowledge and skills of basic mathematical concepts. The recent Covid-19 outbreak has pointed out the importance of carrying out the lessons online and accessing an educational support independent of the desired time and place (Yılmaz, 2020). In the online education carried out during the Covid-19 pandemic process, it was thought that BBM could be included as a dimension of new educational technology that supports individual education.

There was no significant difference between the pre-test and post-test academic achievement test scores of the control group students in the mathematics course in which the MEB Primary Education 2nd grade mathematics curriculum was used. Therefore, these data obtained from the control group show that the MEB curriculum does not provide enough support to increase the mathematics achievement of the students. In the emergence of this result, issues such as not including attention-grabbing activities that they can adapt their problem solving skills in daily life and not giving the students the opportunity to work individually retrospectively can be shown.

With the data obtained from this study, it has been concluded that the effectiveness of PTM is more effective and improves students' achievement positively compared to the teaching based on the curriculum including activities, methods-techniques and textbooks in the 2016 Primary Mathematics programme.

Apart from the 2016 data, the programme is updated every year and is open to access. With its online application, the programme has shown that it can be used to provide additional materials for parents, educators and students during the COVID-19 pandemic process.

In line with the research data, the following suggestions are presented:

- Curricula and textbooks should be prepared in accordance with the student level. It can be transformed into a dynamic form so that students can access the lectures of the subjects with any technological tool, solve questions on it, make applications, and record what they have done.
- Considering that students have different thinking skills, national and international projects, different study suggestions, different homework assignments, individual and group studies with the support of technology should be included in accordance with today's developments.
- Necessary cooperation with the Ministry of National Education can be ensured for the use of the NCC curriculum in the educational institutions of the Ministry of National Education.
- Changes can be made in the mathematics learning of the national pre-school education programme to enable students to start primary school with pre-mathematical number skills.
- In mathematics teaching, there should be teaching models with curriculum activities that include the content of presenting information in different forms such as images, concrete manipulatives, visuals, verbal and written expressions, and providing environments where more meaningful learning takes place for young students with concrete models.

Authors' Contribution Ratio

This article is derived from PhD thesis prepared under the supervision of Prof. Dr. İrfan Başkurt.

Conflict of Interest

There are no situations and relationships that may constitute a conflict of interest in the writing of the article.

REFERENCES

- Altın, Ç. E. ve Artut, D. P. (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 46, 1-19. doi: 10.15285/maruaeabd.279963.
- Akyol, B. A. (2020). Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi İşlemsel, Eleştirel, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2), 223-238.
- Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 ilköğretim matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilköğretim matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 1219-1258.
- Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M. ve Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. *Journal of Engineering Education*, 97(3), 369-387.
- Brown, F. (2000). Computer Assisted Instruction in Mathematics Can Improve Students' Test Scores: A Study. 8 Temmuz 2019 tarihinde <http://www.eric.ed.gov> adresinden erişildi.
- Bojorque, G., Torbeyns, J., Hoof, J., Nijlen, D. ve Verschaffe, L. (2018). Effectiveness of the building blocks program for enhancing Ecuadorian kindergartners' numerical competencies. *Early Childhood Research Quarterly*, 44, 231-241. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.12.009.
- Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. (4. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
- Cansoy, R. ve Türkoğlu, M. E. (2019). Verilerden anlam inşa etme süreci. S. Turan (Der.), *Eğitimde Araştırma Yöntemleri* içinde (ss. 129-160). (1. bs.). Ankara: Nobel Yayınları
- Clements, D. ve Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. *Mathematical Thinking and Learning*, 6(2), 81-89.
- Clements, D. H. ve Sarama, J. (2007). Effects of a preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks Project. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38, 136-163.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2011). Early childhood mathematics intervention. *Science*, 333(6045), 968-970.
- Clements, D. H. Sarama, J., Farran, D., Lipsey, M., Hofer, K. G. ve Bilbrey, C. (2011). An Examination of the building blocks math curriculum: results of a longitudinal scale-up study. *Society for Research on Educational Effectiveness 2011 SREE Conference Abstract Template*.
- Clements, D. H ve Sarama, J. (2014). *Learning and Teaching Early Math The Learning Trajectories Approach*. Routledge, New York and London.

- Clements, D. H, Lizcano, R ve Sarama, J. (2022). Erken Matematik için Araştırma ve Pedagojiler. *Education Sciences*, 13(8),839. <https://doi.org/10.3390/educsci13080839>
- Cogill, J. (2002). How is interactive whiteboard being used in the primary school and how does it affect teachers and teaching. 6 Kasım 2019 tarihinde www.virtuallearning.org.uk/whiteboards/IFS Interactive whiteboards in the primary school adresinden erişildi.
- Corsi, L. (2014). *The use of concrete manipulatives in third grade special education and student achievement*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, State University of New York at Fredonia, FL.
- Çetin, Y. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. *Journal of Computer and Education Research*, 7 (13), 13-34. doi: 10.18009/jcer.494907.
- Dede, Y. (2012). Probleme dayalı dersin planlanması. S. Durmuş (Der.) *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim* içinde (ss. 1-12). (7. bs). Ankara: Nobel Yayınları.
- Doğan, M. ve Karakırık, E. (2013). *Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Dündar, S. ve Gündüz, N. (2015). Learning trajectories and place in Mathematics education. *İlköğretim Online*, 14(3), 961-973.
- Erdal, G. (2020). İnternet tabanlı uzaktan eğitim yaklaşımının estetik dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına ve estetik dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Erginbaş, E. (2009). Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-I: Amaç, içerik ve kazanımlar. *İlköğretim online*, 5(1), 30-44.
- Field, A. (2005). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4.bs.) London: Sage Publications.
- Foegen, A. ve Lind, L. (2011). Access to Algebra for Students with Disabilities: Research and Strategies. Iowa State University College of Human Sciences. 18.07.2017 tarihinde <http://www.ci.hs.iastate.edu> adresinden erişildi.
- Foster, M. E., Anthony, J. L., Clements, D. H., Sarama, J. ve Williams, M. J. (2016). Improving Mathematics learning of kindergarten students through computer-assisted instruction. *Journal for Research in Mathematics Education*, 47(3), 206-232. doi:<https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.47.3.0206>.
- Foster, M. E., Anthony, J. L., Clements, D. H., Sarama, J. ve Williams, M., J. (2018). Hispanic dual language learning kindergarten students' response to a numeracy intervention: A randomized control trial. *Early Childhood Research*, 43(2), 83-95. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.01.009>
- Frenkel, E. (2015). Aşk ve matematik saklı gerçeğin kalbi (3. Baskı). (C. Keskin, Çev.). İstanbul: Paloma Yayınları (Orijinal eserin yayın tarihi 2013).
- Ginsburg, H., Lewis, A. ve Clements, M. (2008). Appendix B.3: School Readiness and Early Childhood Education: What Can We Learn from Federal

- Investments in Research on Mathematics Programs? *Working Paper prepared for A Working Meeting on Recent School Readiness Research: Guiding the Synthesis of Early Childhood Research*. Washington, DC.
- Gök, M. Y. (2020). Somut ve sanal manipülatif destekli matematik eğitim programının 48-72 ay çocukların erken aritmetik becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Guss, S. S., Clements, D. H., Sarama, J. H. (2022). Erken Çocukluk Gelişimi ve Okula Hazırlık Konusunda Yenilikçi Yaklaşımlar Araştırma El Kitabı 349-373. <https://www.igi-global.com/chapter/high-quality-early-math/299997>. DOI: 10.4018/978-1-7998-8649-5.ch015.
- Hacıömeroğlu, G. (2019). İlkokul öğrencilerinin teknoloji destekli matematik öğrenmeye yönelik tutum ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. *Journal of Computer and Education Research*, 7(14), 356-382. doi:10.18009/jcer.581625.
- Hannafin, R. D., Burruss, J. D. ve Little, C. (2001). Learning with dynamic geometry programs: Perspectives of teachers and learners. *Journal of Educational Research*, 94(3), 132-44.
- Howe, S. (2011). Advice Learning Math Undergraduates. 3 Eylül 2020 tarihinde <https://system.mat.arizona.edu/files/undrrad/mntr/08-15.pdf> adresinden erişildi.
- Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 57-72.
- James, I. (2013). Büyük matematikçiler Euler'den Von Neumann'a (1. bs.). (C. Öztürk, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi 2002).
- Johansson, S. ve Hansen, K. (2019). Are mathematics curricula harmonizing globally over time? Evidence from TIMSS national research coordinator data. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(2), 1-11.
- Kacan, O., M., (2023). Yapı Taşları Eğitim Programının Türk Okul Öncesi Çocukların Geometrik Şekilleri Tanımalarına Etkisi. *Avrupa Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1, 53-68.
- Kadijevich, D. M. (2019). Influence of TIMSS research on the mathematics curriculum in Serbia: educational standards in primary education. *The Teaching of Mathematics*, XXII (1), 33-41.
- Kalaycı, Ş. (2017). *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri* (8. bs.). Ankara: Dinamik Akademi.
- Karaağaçlı, M. (2005). *Öğretimde yöntemler ve yaklaşımlar*. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
- Karagöz-Işık, D. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler* (34. bs.). Ankara: Nobel Yayınları.

- Kayhan, M. ve Koca, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000–2002. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 72–81.
- Köysüren, M. ve Üzel, D. (2018). Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)*, 12(2), 81-101.
- Kumtepe, A. T. (2011). Okulöncesi Eğitimde Matematik ve Matematiksel Kavramlar. Ö. Aydaş (Der.). *Okulöncesinde Matematik Eğitimi* içinde (s. 55-76). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Kuzu, A., Uysal, Ö. ve Kılıçer, K. (2008). Eğitsel Amaçlı Sanal Sınıf Uygulamalarının Görsel Öğelerin Kullanımı ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 43-48, Eskişehir.
- Lester, F. K. (2013). Thoughts about research on mathematical problem- solving instruction. *The Mathematics Enthusiast*, 10(1/2), 245–278.
- McGeehee, J. ve Griffith, L.K. (2004). Technology enhances student learning across the curriculum. *Mathematics Teaching in The Middle School*, 9(6), 344-349.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). *Öğretmenler ve öğrenenler için ek açıklamalarla ilköğretim programları (1-5. sınıflar)*. Ankara: Pegem A Yayıncılık Basımevi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). *İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı*. Ankara: Pegem A Yayıncılık Basımevi. 1 Ekim 2018 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009). T.C Milli Eğitim Bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı ilköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. 1 Ekim 2018 tarihinde <http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/20132014/Matematik1-5.pdf> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). *Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı*. 1 Ekim 2017 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2015). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı ilkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. 1 Ekim 2018 tarihinde http://matematikogretimi.weebly.com/uploads/2/6/5/4/26548246/matematik1-4_prg.pdf adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). 18 Kasım 2017 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden 18.11.2017 adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. 1 Ekim 2018 tarihinde <http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx> adresinden erişilmiştir.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM. 12 Şubat 2018 tarihinde

- https://www.nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/PSSM_ExecutiveSummary.pdf adresinden erişildi.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2013). Supporting the Common Core State Standards for Mathematics 12 Şubat 2018 tarihinde <https://www.nctm.org/ccssmposition/> adresinden erişildi.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2018). About NCTM. 12 Şubat 2018 tarihinde <https://www.nctm.org/About/> adresinden erişildi.
- Oral, I. ve McGivney, E. (2013). Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci performansı ve başarının belirleyicileri. TIMSS 2011 Analiz Raporu.
- Orçan, M. (2013). Erken çocukluk dönemi matematik eğitimi için örnek bir model: Yapı Taşları (Building Blocks). *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 1-14.
- Özabacı, N. ve Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, biliş üstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(37), 93-107.
- Özel, S. ve Özel, E.Y. (2012). Doğal sayılarla basamak değeri kavramlarının geliştirilmesi. S. Durmuş (Der.), *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğreti* içinde (ss. 187-212). (7. bs.). Ankara: Nobel Yayınları.
- Özmantar, Z. K. (2019). Eğitim Çalışmalarında Sık Kullanılan Araştırma Türleri. Şen, S., Yıldırım, İ. (Der.), *Eğitimde Araştırma Yöntemleri* içinde (ss. 49-79). (1. bs.). Ankara: Nobel Yayınları
- PISA (2018). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu Erişim tarihi: pisa.meb.gov.tr > uploads 2020/01 > PISA_2018_Turkiye_On_Raporu
- Schoenfeld, A. H. (2004). The math wars. *Educational Policy*, 18(1), 253–286.
- Thompson, T. ve Sproule, S. (2005). Calculators for students with special needs. *Teaching Children Mathematics*, 11(7), 391-395.
- TIMSS (2011). Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 4. Sınıflar. 19 Eylül 2016 tarihinde timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf adresinden erişildi.
- TIMSS (2015) Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar 19 Eylül 2016 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf adresinden erişildi.
- Toptaş, V., Elkatmış, M. ve Karaca, E. T. (2012). İlköğretim 4. Sınıf matematik programının öğrenme alanları ile matematik öğrenci çalışma kitabındaki soruların zihinsel alanlarının TIMSS’e göre incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 13 (1), 17-29.
- Üredi, L. ve Ulum, H. (2019). İlkokul Matematik dersi güncel öğretim programının okul matematiği prensiplerine göre incelenmesi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*. 13(2). doi: 10.17522/balikesirnef.53176
- Yanık, B. (2012). Problem çözme ile öğretim. Durmuş, S. (çeviren Ed.) *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim*. (32-58). 7. Bs. Ankara: Nobel Yayınları.
- Yılmaz, A. (2020). Açık ve uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenimi bırakma ve öğrenime devam nedenlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Teknoloji Destekli Matematik Eğitiminde Yapı Taşları Modelinin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi

Meral ŞEN^a, İrfan BAŞKURT^b

ÖZET

Modelinin (YTM) Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; İstanbul ilinde bir ilkokulun 2. sınıfına devam eden deney grubunda 35, kontrol grubunda 33 olmak üzere toplam 68 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın uygulanmasında sayılar ünitesi, deney grubunda YTM eğitim programı; kontrol grubunda ise 2. Sınıf MEB 2015 Matematik Dersi Öğretim Programı aracılığıyla işlenmiştir. Verilerin toplanmasında öğrencilerin matematik başarılarını belirlemek üzere geliştirilen Başarı Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları ön-son test şeklinde oluşturulan test aracılığıyla ölçülerek veriler SPSS 16.00 analiz programı ile değerlendirilmiştir.

Araştırma bulgularında, deney grubundaki öğrenciler ile kontrol grubundaki öğrencilerin matematik başarıları arasında deney grubundaki öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak matematik öğretiminde YTM gibi özgün bir programın, öğrencilerin başarılarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklı öğretime göre anlamlı düzeyde bir fark ile etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda, eğitimde geleneksel metotların dışında farklı programlar uygulanmasının öğrencileri başarıya ulaştıracağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Matematik öğretimi, Teknoloji ve Eğitim, Yapı Taşları Modeli

Yükleme: 09/01/2024 **Kabul:**

26/03/2024 **Yayınlanma:**

31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10877097

*Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı Doktora tezinden hareketle hazırlanmıştır.

- Dr., Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu, İstanbul, Türkiye Orcid: 0000-0002-9393-3672 meral_sevcen@hotmail.com
- Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Tmel Eğitim Bölümü, İstanbul, Türkiye, irfanbaskurt54@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0690-816X

GİRİŞ

Günümüzde teknolojik çağda meydana gelen hızlı gelişim toplumun önemli dinamiklerinden biri olan eğitim ve öğretimi etkilemekte; değişimin ve gelişimin hızına yetişemeyen ülke ve bireyler geride kalmakta; üreticilere ve teknolojiyi kullananlara avantajlar sağlamaktadır. Teknolojiden önemli ölçüde etkilenen eğitim kurumları, 21. yüzyılda büyük bir hızla yaygınlaşan teknolojik gelişmelere paralel bir sistemde güncellenmektedir (Erdal, 2020).

Eğitimsel gelişmelerin teknolojideki gelişmelerle paralellik göstermesi, uzaktan eğitim ve çevrimiçi eğitim, bilgisayar, laptop, akıllı tahta ve tablet gibi teknolojik araçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojik materyaller, öğretimde uygulanan yöntem ve tekniklerin değişim ve gelişimini etkilemiştir (Akyol, 2020).

Matematik, bilim ve teknolojinin üzerindeki etkisini artırdıkça dünyanın ilerlemesine önemli bir kaynak haline gelmiştir (Frenkel, 2015). Bu doğrultuda ulusal matematik programının uluslararası matematik eğitiminde meydana gelen gelişimlere ayak uyduramamasının başarısız sonuçlara yol açacağı belirtilmektedir (Üredi ve Ulum, 2019). İngiltere, Japonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm ülkeler matematik biliminin günlük hayata uyarlanması sürecine odaklanarak matematik öğretim programlarında gerekli çalışmalar yapılmasına imkân sağlamaktadırlar (Altın ve Artut, 2017).

Yapı Taşları Modeli (YTM), Amerika Birleşik Devletleri'nde Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) tarafından geliştirilerek "Okul Matematiği için Prensipler ve Standartları" kaynak alınarak, matematik eğitimi alanında araştırmalara ve devrim niteliğindeki öğretim reformlarına yönelik olarak hazırlanmış bir eğitim programı projesidir. Program oluşum süreci, çocukların gelişim özellikleri, prototip değerlendirmeler, klinik görüşme ve gözlem sonuçları dikkate alınarak hazırlanmıştır (Dede, 2012: 1; Orçan, 2013). Bu program, okul öncesi çağından başlayarak ilkokul ikinci sınıf sürecine kadar devam eden, erken matematik eğitiminde, çocukların matematiksel bilgilerini ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir yaklaşıma dayandırılmaktadır. Bu yaklaşım, matematik eğitiminin, sayı blokları ile oynama ve yeni ürünler çıkarma, şarkılı etkinlikler ve öyküler gibi gerçek yaşamdan deneyimlerin matematiksel düşünme ile bütünleştirir. Bu doğrultuda, soyut kavramlardan oluşan matematiğin, çocuklar tarafından keşfedilmesine yönelik hazırlanmış manipülatiflerin, bilgisayar programları ve kitaplar ile somut bir forma dönüşmesi sağlanır (Ginsburg, Lee ve Boyd, 2008; NCTM, 2000).

Yapı Taşları Eğitim Programının çekirdeğini oluşturan öğrenme yörüngeleri, plan yapma, öğretim süreci, ölçme ve değerlendirme gibi öğretim aktiviteleri hususunda öğretmenlerin kullandığı materyaller şeklinde tanımlanmaktadır. Öğrenme yörüngeleri, doğrudan gözlenemeyen öğrenci kavramalarını belirlemek üzere gözlenebilen öğretimsel aktiviteleri, yapıları ve davranış değişikliklerini içermektedir (Dündar ve Gündüz, 2015). YTM, Sayılar konusunun matematiksel öğrenme yörüngelerinin farklı aşamalarına uygun olarak kavrama becerilerinin gelişimini sağlar. Şekil 1'de görüldüğü üzere bu gelişimsel adımlar öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmektedir (Clements ve Sarama, 2014; Foster, Anthony, Clements, Sarama ve Williams, 2016).

Şekil 1: Öğrenme Yörüngesinin Bileşenleri

Eğitimciler açısından, matematik bilimde soyut kavram ve becerilerin somut bir forma dönüştürülmesinde ve matematiksel deneyimlerin yaparak yaşayarak kazandırılmasında eğitim materyalleri olarak kullanılan manipülatifler (Gök, 2020), çocukların ilgisini çekme özelliği ile daha çok çocuğun daha uzun bir süreçte öğretime katılımını sağlar (Corsi, 2014).

Son yıllarda, ülkelerin matematik öğretimine teknolojiyi dahil etmelerinin önemli sebebi (NCTM, 2018), teknolojinin matematikle birlikte düşünülmesi ve matematiğin uygulanma alanı olarak kabul edilmesidir (Brophy, Klein, Postmare ve Rogers, 2008). Türkiye’de öğretim teknolojileri gelişimleri doğrultusunda öğretim ortamlarına bilgisayar ve akıllı tahta olanaklarının sağlanması ile bu araçların etkili ve aktif olarak öğretim sürecine katılması amaçlanmıştır (Hacıömeroğlu, 2019).

Sayılar ve işlemler konu içeriği, matematiğin en temel elemanıdır. Matematik eğitiminde ve araştırmalarında vurgulanan, sayıların ve işlemlerin erken çocuklukta öğrenilmesidir. Matematiksel işlemler; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ile sınırlı olmamakla birlikte; işlemleri, saymayı, karşılaştırmayı, gruplamayı, birleştirmeyi, bölümlmeyi ve sayı dizgilerini kapsar (Clements ve Sarama, 2011). Sayılar öğrenme alanı, sayıları anlama, işlem yapma becerisini geliştirme ve hesap yapma akıcılığını sağlama sürecini içermektedir. Bu becerilerin çocukların sayıları keşfetmesi, somut ürünlerle ilgili becerilerini geliştirmesi, günlük hayatta matematiksel düşünce ile iletişime geçmeye başlaması niteliklerini geliştirmesi ile kazanılacağı belirtilmiştir (NCTM, 2000: 3).

Türkiye’de MEB 2009 yılı programına problem çözme, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve akıl yürütme becerileri (MEB, 2009); 2015 programına araç gereçlerin uygun kullanımı ve problem kurma (MEB, 2015); 2017 programına bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, matematiksel süreç becerileri ve matematiksel modelleme olmak üzere yeni beceriler dahil edilmiştir (MEB, 2017). 2018 programının genel amaçlarında matematiksel okuryazarlık becerisi, matematiksel kavramların günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve problem çözme becerileri üzerinde durulmuştur (MEB, 2018).

Uluslararası eğitim alanında başarı ortalamalarında üst sıralarda yer bulmak için eğitim programının güncellenmesi gerekmektedir (Johansson ve Hansen, 2019; Kadjevich, 2019). Bu amaçla Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen

Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi ölçüm ve değerlendirmelerin raporlarını içeren çalışmalardan yola çıkarak Türk eğitim sistemi hakkında verilere ulaşılabılır. Bu doğrultuda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğrenmeleri adına yapılması gereken değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunmaktadır (PISA, 2018; TIMSS, 2015). Türkiye’de matematik programı öğrenme alanları ile TIMSS dağılımı paralellik göstermesine karşın öğrenci başarı puanlarının diğer ülke ortalamalarının altında olması, ders kitapları ve çalışma kitaplarının içinde yer alan müfredatın programlara uygun olarak hazırlanmamasının neden olabileceği düşünülmektedir (Toptaş, Elkatmış ve Karaca, 2012). PISA 2003-2018 yılları izleme araştırmalarında Türkiye’nin matematik puanlarında katılımcı ülke sayısına oranla sıralamanın düşük olduğu görülmektedir. Bu durum 15 yaş kategorisindeki öğrencilerin edindikleri bilgi, kavram ve becerilerini değerlendiren PISA raporlarında, ilkokulda başlayan matematik öğretiminin iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının gerekliliğine işaret edilmektedir. Alan yazın incelemesinde nitelikli bir eğitim programı geliştirmek için geçmişte varolan programlardan işe yarar bölümleri ile güncel sistemi kapsayan yeni bir eğitim programı oluşturulabileceği sonucuna varılmaktadır (Lester, 2013; Schoenfeld, 2004).

İlkokul matematik öğretim programı, öğrencinin gelişimini, farklı seviyelere göre adapte etmeye yönelik olmalıdır. YTM ile matematikçilere, matematik eğitimcilerine, araştırmacılara, eğitim programı geliştiren uzmanlara, öğretmenlere ve eğitim politikasında uzman kişilere matematik eğitiminde öğretim, yöntem, teknik ve araç gereçlerinden biri olarak kullanılacak ilgi alanlarının ve farklı becerilerin geliştirilmesi için farklı aktivitelerin yer aldığı bir model alternatifi sunulmaktadır (Foster ve diğ., 2016).

Araştırmanın amacı ilkokul düzeyinde teknoloji destekli matematik eğitimi için yapı taşları modelinin öğrencilerin matematik başarısına etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda “Teknoloji destekli matematik eğitiminde Yapı Taşları Modelinin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi var mıdır?” araştırma problemine yönelik olarak şu hipotezler belirlenmiştir:

Hipotez 1: Deney grubunun ön test akademik başarı puanları ile kontrol grubunun ön test akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Hipotez 2: Deney grubunun son test akademik başarı puanları ile kontrol grubunun son test akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Hipotez 3: Deney grubunun akademik başarı testi ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Hipotez 4: Kontrol grubunun akademik başarı testi ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Ortaya konan veriler ve Türk öğrencilerinin uluslararası matematik başarılarındaki olumsuz sonuçlar, Türkiye’de ilkokuldan başlayarak matematik öğretim programında yapılması gereken değişiklikleri göstermektedir. Bu çalışmada matematik öğretim programında teknolojinin imkanlarından faydalanmak üzere geleneksel yöntemlerin dışında ulusal ve uluslararası argümanlara dayanan, güvenilir ve geçerli araçlarla edinilen verilere göre oluşturulan, matematik öğretiminde öğretmenlere rehber, öğretim yöntem ve tekniklerinden biri olarak kullanılacak bir program tanıtımı sunulmaktadır.

Bu çalışmada teknoloji destekli bir program aracılığıyla alan yazındaki düşük puanlı matematik sınav raporları doğrultusunda, ilkokul 2. sınıf kademesinde akademik başarının

artırılması beklenmektedir. Nitelikli bir eğitimin amacı, öğrencilerin tüm eğitim-öğretim sürecini kapsayacak şekilde matematik eğitiminde akademik başarıyı sağlamaktır (Brown, 2000). Bu olumlu yöndeki beklentiler, araştırma konusu YTM'nin, matematik derslerindeki başarı ve becerilerinin kazandırılmasındaki etkisinin araştırılmasına yönelik önemi ortaya koymaktadır. Teknoloji destekli YTM'nin matematik dersinde uygulanmasında, ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırması ve becerilerini geliştirmesi kapsamında araştırmaya değer bulunmuştur. Ulusal alan yazının incelemesi sonucunda Türkiye'de bu modelin uygulanmasına yönelik herhangi bir deneysel çalışma bulunmamaktadır. YTM'nin Türkiye'de bir eğitim kademesinde uygulanması ilk olup alan yazına önemli bir katkı sağlayarak gelecek eğitim programlarında kaynak olarak kullanılacağı düşünülmektedir.

2019 yılından bugüne dek etkisini gösteren Covid-19 pandemi süreci, Türkiye'de örgün eğitim veren kurumlarımızın derslerinde uzaktan eğitim yaklaşımı uygulanmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte Türkiye'de de örgün öğretimde uzaktan eğitimde çevrimiçi eğitim platformları aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu durum öğrencilerin bireysel olarak dahil olabilecekleri eğitim uygulamalarına işaret etmiştir.

Bu çalışmada konu edinilen YTM'nin çevrimiçi uygulanabilirliği, öğrencinin yaş düzeyine, eğitim programımızın hedef ve kazanımlarına yönelik etkinliklere, konu anlatımına, istenilen zaman ve yerde ulaşım fırsatı sağlaması ile günümüz eğitim-öğretim süreci değişikliğine de nitelikli bir şekilde dahil edilebileceği görülmektedir. YTM programı, uzaktan eğitim öğrencileri için yüksek kalitede, eğlenceli matematik etkinliklerine ulaşabilecekleri bir uygulamadır.

Dolayısıyla matematiğin temel bilgisinin kazanıldığı 2. sınıf kademesinde, YTM öğrencinin daha kalıcı ve kolay öğrenmesi, kavramların somutlaştırılması için teknolojinin görsel kaynak sunma özelliği öğrenme sürecine katılarak matematik öğretimi için sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmeni adaylarına uluslararası alanda başarısı kanıtlanmış bir kaynak olarak gösterilebilir.

YÖNTEM

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen olarak Öntest-Sontest Kontrol Gruplu desen (Karasar, 2019: 137) kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencilerine YTM eğitim programı uygulanırken kontrol grubu öğrencilerine herhangi bir müdahalede bulunmadan geleneksel öğretim doğrultusunda uygulama yapılmıştır. Kontrol grubuna ise bir müdahalede bulunulmamış ve MEB programındaki müfredata göre öğretim yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin, Güngören ilçesi ilkokullarından, Yahya Çavuş İlkokulunda öğrenim görmekte olan 213 öğrenci ve Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim görmekte olan 238 öğrenciden oluşmaktadır. Yahya Çavuş İlkokulundan 213 öğrenci ile başarı testi geçerlik, güvenilirlik analizleri için pilot çalışma uygulamaları yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarını belirlemek üzere uygulama yapılan ilkokulun 2. Sınıf şubelerine başarı testi ön test olarak uygulanarak aritmetik ortalamalarının tespiti yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde istatistiksel analiz tekniği İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi sonucuna bakılmıştır. Sonuçlara göre aritmetik ortalamaları ve sınıf mevcudu olarak birbirine en yakın iki sınıftan 2-E sınıfı deney grubu, 2-H sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu olarak 2-E'nin seçilmesi ön test aritmetik puan ortalaması 10,8857 değerine sahip olması ile 40,4063 değerine sahip 2-H'den daha düşük olması ile son test sonuçlarındaki farkın daha rahat farkedilmesinin beklenmesidir. Analiz verilerine göre 2-E ve 2-H sınıflarından 68 öğrenci seçilerek

çalışmanın deneysel uygulamalarına başlanmıştır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmasından yola çıkarak evren ve örneklem yerine çalışma grubu ifadesine yer verilmiştir.

Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinin ardından grupların dağılımlarının normalliğini belirlemek üzere grupların Kolmogorov Smirnov testleri sonuçlarına bakılmıştır.

Başarı testinden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda ($z=.856$ ve 1.065 ; $p>.05$) verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.

Grupların homojenliğini belirlemek üzere deney grubu olan 2-E sınıfına ve kontrol grubu olan 2-H sınıfına ilişkisiz (Bağımsız) grup t testi uygulanmıştır.

Tablo 1. Başarı Testi Ön test Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi İstatistik Sonuçları

Gruplar	N	X	SS	t testi		
				t	df	p
2-E (Deney)	35	10,8857	-3,15219	-1,889	61,478	,064
2-H (Kontrol)	33	12,4063	-3,12994			

Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin başarı testi puanlarının 2-E ve 2-H şubeleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere uygulanan bağımsız grup t testi sonucunda, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır ($t=-1.889$, $p>.05$).

İşlem Basamakları

ve bir grup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde istatistiksel analiz tekniği İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi sonucuna bakılmıştır. Sonuçlara göre aritmetik ortalamaları ve sınıf mevcudu olarak birbirine en yakın iki sınıftan 2-E sınıfı deney grubu, 2-H sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

Başarı testi deney grubunda ve kontrol grubunda ön-son testler şeklinde uygulanmışlardır. Veri analizi yapmak üzere ilişkisiz (bağımsız) t testi ile ilişkili (bağımlı) t testi ve Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır.

Deney grubu öğrencilerine YTM’ye uygun olarak 10 hafta ders uygulaması yapılmıştır. Öğrenciler için gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirilen, YTM eğitim programı içeriğine göre problemlere yer verilmiştir. Etkinliklerin yapılması ve problemlerin çözülmesi sürecinde öğrencilerin, problemi çözerken konuşurma, açıklatma, problem senaryosu içinde çözüm yollarını düşünme şeklinde kendini ifade ederek katılımları sağlanmıştır. Bu aktif katılım matematiğin kavramsal öğrenilmesine de fayda sağlamaktadır (NCTM, 2013). Kontrol grubu öğrencilerine ise ilkökul 2. sınıf MEB matematik eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada deney grubundaki tüm uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Deney grubuna iki ders saati YTM eğitim programı hakkında bilgi verilmiştir. YTM yazılım programı ve teknolojik araçlarla kullanım aşamaları tanıtılmıştır. Öğrenciler YTM eğitim programının yazılım uygulamasına eklenerek şifreleri oluşturulmuştur. Öğrencilerin yazılım programına giriş yapma, programı kullanma süreci açıklanmıştır. Bu şekilde sınıf ortamı dışında da diğer teknolojik araçlarla yazılım programını kullanabilmeleri ve eğitim programını tanımları sağlanmıştır. Deney grubu öğrencilerine 10 hafta boyunca üçer ders saati, YTM matematik eğitim programı doğrultusunda Sayılar ünitesiyle ilgili konular, hedefleri ve kazanımları teknoloji desteğiyle işlenmiştir. YTM programı kapsamında yer alan yazılı ve çalışma ödevleri dışında da bu

yazılım programı üzerinden ödevler verilmiştir. Haftalık olarak öğrencilerin istatistiksel bilgileri ekranda gösterilmiştir. Öğretmen bu istatistiksel bilgileri inceleyerek süreç içerisinde ek çalışmalara yer vermiştir. YTM eğitim programı sınıf ortamında teorik olarak bilgisayarda ve akıllı tahtada animasyonlu dijital etkinliklerle işlenmiştir. Öğrencilere okul dışındaki ortamlarda da eğitim programının etkinliklerine bilgisayar, laptop ve tabletleriyle ulaşabilecekleri şekilde yönlendirme yapılmıştır. Öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri teknolojik araçla, bireysel olarak da YTM eğitim programından faydalanabilmiştir. Öğrenciler tarafından konu tekrarı ve pekiştirme yapabilmeleri ya da okula gelememe gibi durumlarda teknolojik araçlarla programa esnek ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmıştır.

Kontrol grubu öğrencilerine MEB 2015 eğitim programının yer aldığı yıllık plan, hedef ve kazanımlar doğrultusunda Sayılar ünitesiyle ilgili öğrenme alanları uygulanarak dersler işlenmiştir. Ders kitaplarında verilen etkinliklerle yıllık ve günlük planlarda yer alan kazanımlar temel alınarak programlama yapılmıştır. Öğretim sürecinde ders araç gereci olarak ders kitapları, yıllık ve günlük planda yer alan materyaller ve sınıf tahtası kullanılmıştır. Konular öğretmen tarafından, düz anlatım yolu ile ders kitapları, çalışma kitapları ve sınıf tahtası kullanılarak verilmiştir. Öğretmen öğrencilere ders sırasında not tutturma, öğrencilere sorular yönelme, ev ödevleri verme şeklinde bir süreç izlemiştir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada verilere, öğrencilerin matematik dersi başarılarının ölçülmesi amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan akademik başarı testi ile ulaşılmıştır.

İlkokul matematik dersi 2. sınıf öğretim programı dahilinde soruların hazırlanması için, sayılar konusunun ilgili literatür araştırmalarına öncelik verilmiştir. Başarı testinin geçerlik kapsam geçerliğini test etmek üzere görüşüne başvurulmuş uzmanların geri dönüşleri ile her bir maddenin geçerliği incelendikten sonra maddelerdeki yazım ve ifade hataları da düzeltilmiş, uygun görülmeyen maddeler çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2004; Karasar, 2019, 196).

Araştırmacı tarafından ilkök 2. Sınıflar MEB Matematik Eğitim programında Sayılar konusunun kazanımları doğrultusunda her bir kazanım için bir belirtke tablosu hazırlanarak matematik alanında uzman öğretim görevlilerine kontrol ettirilmiştir. Belirtke tablosuna göre ilkök 2. sınıflar MEB matematik ders ve çalışma kitapları, kaynak kitaplar, TIMSS soruları ve YTM yazılımında yer alan sorular incelenerek çoktan seçmeli madde tipi kullanılarak 40 soruluk bir akademik başarı testi hazırlanmıştır. Testin pilot çalışması için başarı testinin uygulanacağı öğrenciler bir önceki eğitim-öğretim döneminde Sayılar konusunu öğrenmiş olan ilkök 3. sınıf öğrencileri belirlenmiştir. Test çoktan seçmeli ve 3 seçeneqli olarak uygulanmıştır. 253 öğrenciden edinilen veriler doğrultusunda madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Gerekli madde geçerlik indeksleri de bulunarak 40 soruluk test 20 soruya indirilmiştir. 20 soruluk akademik başarı ilkök 2. sınıflara uygulanarak testte yer alan her maddenin madde analizi sonucunda güvenilirlik katsayısı 0.87 olarak ölçülmüştür. Bu değer, geliştirilen başarı testinin güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan başarı testi son şeklini almıştır.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada yarı deneysel desen olarak Öntest-Sontest Kontrol Gruplu desen (Karasar, 2019: 137) kullanılmıştır. Deneysel araştırmalarda, deneysel koşullar deney ve kontrol grupları için eşitlenmektedir. Koşullar eşit hale getirildikten sonra, uygulama sırasında bağımsız değişken üzerinde değişiklik yapılarak bağımlı değişken için meydana gelen değişikliklerin etkisi tespit edilmektedir. Aynı gruba ait belirli bir müdahale öncesi ve sonrası puanları karşılaştırılmaktadır (Özmantar, 2019: 60; Selçuk, 2005: 10).

Eğitim ortamlarında deneysel araştırmadaki deneklerin rutinlerine müdahale etmek ya da araştırma desenine uygun olarak sınıfları yeniden düzenlemek çoğunlukla olanaksızdır. Bu durumda eğitim araştırmalarında yarı deneysel desenler uygulanmaktadır. Yarı deneysel desen araştırmasında deney ve kontrol grupları ön ölçümler ve ölçütler sonucunda seçilmektedir (Ekiz, 2003).

Araştırmada verilerin toplanması sonrasında kullanılan istatistiksel işlemler şu şekilde uygulanmıştır:

- Tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama değerleri deney grubunun ve kontrol grubunun öntest- sontest ölçümlerinden edinilen verilerle belirlenmiştir.
- Tanımlayıcı istatistiklerden normal dağılımın belirlenmesi için deney ve kontrol gruplarına Kolmogorov Smirnov testleri uygulanmıştır.
- İlgili çalışmanın hipotezlerine ulaşma bakımından p anlamlılık değerlerine göre yorumları yapılmıştır.
- Veri analizinde deney ve kontrol gruplarının araştırmadaki nicel verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Çalışmamızda parametrik hipotez testlerinden t testi kullanılmıştır.
- Deney ve kontrol gruplarından oluşmak üzere iki farklı örneklemin ortalamalarını karşılaştırırken bağımsız (ilişkisiz) örneklem t testi kullanılmıştır.
- Bağımlı (İlişkili) örneklem t testinde aynı örneklem grubu üzerinde iki farklı ölçüm puanları alınarak analizler yapılır (Cansoy ve Türkoğlu, 2019: 140-141; Kalaycı, 2017). Deney ya da kontrol grubunun farklı zamanlardaki başarılarını ölçmek üzere ön test-son test verileri ile analiz yapılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Deney ve kontrol gruplarını belirlemek üzere uygulama yapılan ilkökul 2. sınıf şubelerine başarı testi ön test olarak uygulanarak aritmetik ortalamalarının tespiti yapılmıştır.

Tablo 2. Başarı Testi Ön test Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan İlişkisiz t testi

Şubeler	N	X	SS
2E	35	10,8857	3,81769
2H	33	12,4063	2,72218
2A	36	8,7778	2,46242
2F	34	13,1290	3,93058
2D	21	8,0000	4,23084
2K	24	9,4348	4,61052
2C	29	12,1786	3,95393
2G	26	9,4400	3,41663
Total	238	10,6623	3,97255

Tablo 2’de görüldüğü üzere deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde istatistiksel analiz tekniği ilişkisiz (Bağımsız) grup t testi sonucuna bakılmıştır. Başarı testinin ön test olarak uygulandığı ilkökul 2. sınıfların aritmetik puan ortalamaları tespit edilmiştir. Sonuçlara göre aritmetik ortalamaları ve sınıf mevcudu olarak birbirine en yakın iki sınıftan 2-E sınıfı deney grubu, 2-H sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu olarak 2-E’nin seçilmesi ön test aritmetik puan ortalaması 10,8857 değerine sahip olması ile 12,4063 değerine sahip 2-H’den daha düşük olması ile son test sonuçlarındaki farkın daha rahat farkedilmesinin beklenmesidir.

Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinin ardından grupların dağılımlarının normalliğini belirlemek üzere grupların Kolmogorov Smirnov testleri sonuçlarına bakılmıştır.

Dağılımın Normalliğini Denetlemek Üzere Yapılan Kolmogorov Smirnov Testleri

Kolmogorov-Smirnov testi verilerin analizinde uygulanacak olan istatistik yöntemlerini belirlemek üzere başarı testinden edinilen verilerin dağılımının normal dağılım uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır (Field, 2005).

Başarı Testi Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları

Tablo 3. BT'den Edinilen Puanların Normal Dağılım Gösterip Göstermediğini Belirlemek Amacıyla Yapılan Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları

Değerler		BT ön test puanı	BT son test puanı
N		68	68
Parametreler	\bar{x}	59,63	72,27
	ss	17,89	20,54
K-Smirnov Z		,856	1,065
P		,457	,206

Tablo 3'te görüldüğü üzere başarı testinden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda ($z=.856$ ve 1.065 ; $p>.05$) verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.

BT'den elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda dağılımın normal dağılımdan farklılığı anlamlı bulunmamıştır.

Grupların Denkliğini Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testlerine İlişkin

Deney grubunun ve kontrol grubunun hazırbulunuşlukları yönünden denkliklerini belirlemek üzere "İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi" uygulanmıştır. Analiz işlemleri sonucunda elde edilen bulguların Sayılar başarı testinin ön test toplam puanları tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Grupların Başarı Testi Ön test Puanlarına İlişkin Veriler

Grupların homojenliğini belirlemek üzere deney grubu olan 2-E sınıfına ve kontrol grubu olan 2-H sınıfına ilişkisiz (Bağımsız) grup t testi uygulanmıştır.

Tablo 4. Başarı Testi Ön test Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi İstatistik Sonuçları

Gruplar	N	X	SS	t testi		
				t	df	p
2-E (Deney)	35	10,8857	-3,15219	-1,889	61,478	,064
2-H (Kontrol)	33	12,4063	-3,12994			

Tablo 4'te görüldüğü üzere, öğrencilerin puanlarının 2-E ve 2-H şubeleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere uygulanan bağımsız grup t testi sonucunda, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır ($t=-1.889$, $p>.05$). Bu durum deney ve kontrol gruplarının başarı testinin ön test puanları açısından denk olarak kabul edilebileceklerini göstermektedir.

BULGULAR

Bu araştırmada, teknoloji destekli YTM'nin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine ve başarılarına etkisinin anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma hipotezlerinin bulgularına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 5. *Deney Grubu ve Kontrol Grubunun Öntest Puanlarının t Testi Sonuçları*

Puan	Gruplar	N	X	SS	SH _x	t testi		
						t	Sd	p
Test 1	2-E (Deney)	35	58,00	21,185	,64531	-,782	58,620	,438
	2-H (Kontrol)	33	61,36	13,709	,48122			

Tablo 5'te görüldüğü gibi öğrencilerin başarı testi öntest puanlarının 2-E ve 2-H şubeleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasında, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t=-0.782, p>.05).

Tablo 6. *Deney-Kontrol Gruplarının Başarı Son Test Puanlarının t- testi Sonuçları*

Gruplar	\bar{X}	N	SS	SH _x	t testi		
					t	Sd	p
Öntest	58,00	35	21,185	3,581	-7,907	34	,000
Sontest	83,86	35	14,198	2,400			

Tablo 6'da görüldüğü gibi deney grubundaki öğrencilerin başarı testi öntest puanları ve sontest puanları arasındaki farkı belirlemek üzere uygulanan ilişkili grup t testi sonucunda, öntest puanları ve sontest puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. (t=-7.907, p<.01). Deney grubunun sontest puanlarının (X=83.86), öntest puanlarından (X=58.00) daha yüksek oluşu bu farklılığı ortaya çıkarmıştır.

Tablo 7. *Kontrol Grubunun Öntest-Sontest Puan Ortalamalarının t-Testi Sonuçları*

Gruplar	\bar{X}	N	SS	SH _x	t testi		
					t	Sd	p
Ön test	61,36	33	13,709	2,386	,344	32	,733
Son test	60,00	33	19,162	3,336			

Tablo 7'ye bakıldığında, kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanlarının ön test puanları ve son test puanları arasındaki farkın belirlenmesi için uygulanan ilişkili grup t testi sonucunda, kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir (t=0.344, p>.05).

Tablo 8. Deney-Kontrol Gruplarının Başarı Son Test Puanlarının t- testi Sonuçları

Gruplar	N	X	SS	SH _x	t testi			
					T	Sd	p	
Test 1	2-E (Deney)	35	83,86	14,198	2,400	5,856	66	<u>,000</u>
	2-H(Kontrol)	33	60,00	19,162	3,336			

Tablo 8’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol gruplarının başarı son test puanlarında 2E ve 2H şubeleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere uygulanan ilişkisiz grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmektedir ($t=5.856$, $p<.05$). Puan ortalamaları verileri sonucunda, deney grubunda edinilen ($X=83.86$) ortalamanın, kontrol grubunda edinilen ortalamadan ($X=60$) daha yüksek olması nedeniyle anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Söz konusu farklılık, YTM’nin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin lehine gerçekleşmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, öğretmenler açısından öğrencilerin öğrenmelerinin gerçekleşmesine yönelik bir ders programı, öğrenciler açısından ise uygulamalı etkinliklerden oluşan bir model incelenmiştir. Bir bilgisayar yazılım programı içeren model, öğrencinin etkili ve kalıcı öğrenimini sağlarken öğretmenin ise en nitelikli şekilde öğretmesine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Gerçek hayatı içeren problem çözmeye yönelik etkinliklere ulaşım imkânı veren program, teknoloji desteği ile matematik öğrenme alanlarının, sınıf içi ya da sınıf dışı ortamlarda da ulaşılabilir olması ve bireysel öğretimin sağlanmasına yönelik dinamik bir eğitim müfredatına sahiptir.

Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular ve ilgili literatür araştırmaları doğrultusunda;

Deney ve kontrol grubunun başarı testi son test aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel açıdan .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak deney ve kontrol grupları arasında akademik başarı testi açısından YTM’nin uygulandığı deney grubunun lehine bulgu desteklenmektedir.

Bu bulgular alan yazın araştırmalarıyla da uyum göstermektedir. Bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak işlenen derslere farklı yöntem ve tekniklerin dahil edilmesi öğrencilerin matematik dersine yönelik akademik başarılarını istendik düzeyde etkilediği, öğrencilerin öğrenmesine katkıda bulunduğu, derslere ilgi ve aktif katılımı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Brown, 2000; Foegen ve Lind, 2011). Kacan’ın (2023) çalışmasında Yapı Taşları matematik eğitimi programının Türkiye’de okul öncesi 4 yaş çocuklarının geometrik şekilleri tanıma düzeylerine etkisi, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, üçgen ve dikdörtgen şekillerinin ortalama puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Özellikle çocukların matematik dersi içinde yer alan geometrik şekilleri tanıma son testinden elde ettikleri yanıtların analizinde, deney grubundaki çocukların kontrol grubuna göre geometrik şekilleri kendi ifadeleriyle tanımlama yetilerinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür.

YTM müfredatı matematiksel içerik, pedagoji, öğretmen kılavuzu, teknoloji ve değerlendirmeler gibi esas yönleriyle ortak bir öğrenme yörüngesine dayalı olarak tasarlanmıştır. Öğrenme Yörüngeleri, bir öğrenme hedefinin, gelişimsel ilerlemenin ve uyumlu öğretimin entegrasyonunu içeren bir öğretme ve öğrenme yaklaşımıdır (Guss, Clements ve Sarama, 2022). Öğrenme yörüngeleri özellikle sistemli bir yapıda olup, eğitim hedeflerini, çocukların düşünme gelişimini ve deneysel olarak desteklenen pedagojik stratejileri birleştirip bütünleştirirler. Bu sayede öğretmenler, öğrencinin yaptıklarını, düşündüklerini, inşa ettiklerini yorumlayabilir ve öğrencilerin matematiksel düşünmesini genişletecek öğretimsel etkinlikler sunarlar. Eş zamanlı olarak öğretmenler, öğretim stratejilerini çocuğun bakış açısından görebilir ve öğrenmeye katılmak için anlamlı ve eğlenceli fırsatlar sunabilir. (Clements, Lizcanove Sarama, 2022).

Müfredatın işlevinin belirlenmesi için YTM matematik müfredatı uygulanan çocukların, birinci sınıfın sonunda matematik becerileri ölçümlerinde, bu müfredatın uygulanmadığı çocuklara göre performans sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmada üç kentsel okul bölgesinde 16 devlet okulunda 2100 öğrenciye öntestlerin uygulanmasıyla başlamıştır. Çalışma örneği, doğrudan değerlendirme, öğretmen derecelendirmeleri ve gözlemleri içeren süreci kapsamaktadır. YTM grubu ölçüm sonuçları .35 ile .69 arasında değişen sayısal değerleriyle kontrol grubundan daha iyi performans göstermiştir (Clements, Sarama, Farran, Lipsey, Hofer ve Bilbrey, 2011).

Bu araştırmada, YTM'nin teknolojik kaynaklarının somutlaştırma açısından kullanılması ilkokul düzeyindeki öğrencilere matematikte soyut kavramların öğretilmesi başarısını artırmada daha etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere literatürde de ulaşılabilmektedir:

Türkiye'de TIMSS 2011 sonuçlarına göre 4. sınıf öğrencilerinin dörtte birinde temel matematik bilgisi bulunmazken, 8. sınıf öğrencilerinin üçte birinde temel matematik bilgisi bulunmamaktadır (Oral ve McGivney, 2013). Bu fark, Türk eğitim sisteminde öğrenme süreçlerinden ve öğrenci bilgisinden yola çıkılarak matematik programında yapılması gereken reformlara işaret etmektedir. Bu araştırma kapsamında, YTM eğitim programının ana hatlarıyla örtüşmekte olup YTM'nin Türkiye'de matematik öğretim programına dâhil edilebileceğini ve öğrencilerin matematik başarı performanslarını artıracak olduğunu göstermektedir.

YTM araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir devlet okulunda öğrenim gören 68 öğrencinin yer aldığı deneysel deney grubuna "YTM Matematik Eğitim Programı" uygulamasına yer verilmiştir. Sonuçlara göre deney grubu öğrencilerinin matematik puanları ortalamalarında, kontrol grubu öğrencilerinin puanlarından anlamlı bir farkla artış tespit edilerek sontest puan ortalamaları karşılaştırıldığında etki büyüklüğü Sayılar konusu için 0.85 olarak belirlenmiştir (Clements ve Sarama, 2007).

Ekvadorlu anaokulu öğrencilerinin erken yaşta sayısal yetilerini geliştirmek için YTM'nin etkililiğini araştırmak üzere yapılan çalışmada 355 öğrenciyi kapsayan 18 sınıf deneysel çalışma ile rastgele deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere YTM, kontrol grubundaki öğrencilere normal matematik programı uygulanarak öntest-sontest müdahalesiyle analiz verileri belirlenmiştir. Sonuçlara göre deney grubundaki öğrencilerin erken sayısal yeterliliklerinde kontrol grubundakilere göre daha fazla ilerleme kaydedildiği saptanmıştır. Ayrıca

YTM, daha nitelikli bir matematik eğitimi ile ilişkilendirilmiştir (Bojorque, Torbeyns, Hoof, Nijlen ve Verschaffe, 2018).

YTM yazılım programının, İspanyol öğrencilerin matematik başarı performanslarına etkilerinin incelendiği bir araştırmada 9 okulda, 247 öğrenciden tesadüfi olarak atanan deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Deney grubunda, 21 haftalık bilgisayar destekli öğretimi içeren YTM ile kontrol grubunda ise normal bilgisayar destekli öğretimi kapsayan bir program uygulanmıştır. Öğrencilerin sayısal başarı puanları üzerindeki değişimlerini test etmek üzere uygulamalı problemlerin yer aldığı akademik başarı testinden, deney grubu öğrencilerinin anlamlı seviyede yüksek notlar elde ettikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda YTM yazılım programının öğrencilerin matematik yeterliliklerini daha da geliştirmek üzere destekleyici bir metod olarak kullanılabileceği göze çarpmaktadır (Foster, Anthony, Clements, Sarama, J. ve Williams, 2018).

“Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarının (TPU)” fonksiyon konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemek üzerine bir çalışma yapılmıştır. Uygulamada TPU ile işlenen matematik dersinde deney grubunun ve derslerin geleneksel öğretimle işlendiği kontrol grubunun başarı puanları analizi sonucunda matematik dersi akademik başarıları puanlarının deney grubunun lehine olumlu bir farkla artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu duruma sebep olarak, teknoloji kullanımı ile sunulan görsel etkinliklerin öğrencilerin motivasyonlarını artırması; matematik kavramlarının somutlaştırılarak anlaşılmasına yardımcı olması; zaman tasarrufu ile daha hızlı ve iyi öğrenmelerine olanak sağlaması gösterilmektedir (Çetin ve Mirasyedioğlu, 2019).

Deney grubunun öntest puanları ve sontest puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney grubu son test verilerinin öntest verilerine kıyasla artışı görülmektedir. Alan yazında teknolojinin matematik öğretiminde kullanılmasının, öğrencilerin öğrenimini geliştirdiğine yönelik görsel manipülatiflerin etkilerini inceleyen çalışmalar mevcuttur (McGeehee ve Griffith, 2004; Thompson ve Sproule, 2005).

YTM ile yapılan öğretim sonucunda, sayı kavramları somut hale getirilerek kavramlarla matematiksel ilişki kurmaları sağlanır. İkinci sınıf öğrencileri iki basamaklı sayılar konusunu ve basamak değerlerini öğrenme sürecindedirler. YTM ile iki basamaklı sayılarla işlemlerin yapılmasını sağlamak üzere problem çözmeye yönelik öğrenime imkân verilmektedir (Özel ve Özel, 2012: 149). Yazılım programının animasyonları, sınıf içi ortamda lego, jenga gibi manipülatifler matematik öğretimini eğlenceli hale getirirken öğrencilerin tümünün derse katılması teşvik edilir. Matematik eğitim programında genel hedeflerden biri matematiği ilgi çekici biçime dönüştürmektir (Howe, 2011: 1).

Eğitim-öğretim ortamları teknolojiye meydana gelen değişikliklerle etkileşimli ortam, çoklu ortam ve sanal gerçekliğe doğru bir dönüşüme uğramaktadır. Etkili bir çevrimiçi öğretim ortamı sunan sanal sınıf uygulamaları, eğitim ve öğretim bağlamında destek, kolaylık, aktif öğrenmeye teşvik ve öğretime nitelik sağlamaktadır (Kuzu, Uysal ve Kılıçer, 2008). Günümüzde çevrimiçi ortamda matematik öğretimi için yeni olanaklar sağlanmakta; nitelikli öğretim programları ile öğretmenlerin yararlanabileceği kaynaklar artmaktadır. Bu teknolojik kaynaklar ile ulusal ve

uluslararası ders programları ve etkileşimli uygulamalar sınıf ortamına dahil edilebilmektedir (MEB, 2018).

Bu çalışmayı destekleyen diğer bir çalışmada matematik öğretiminde teknoloji desteğinin, okul öncesinden başlayarak yükseköğretim sürecine dek kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, matematik derslerinde teknolojinin öğrenmeye dahil edilmesinde; öğretmenler tarafından özellikle ilkökul düzeyinde bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahtanın sınıflarda öğretime yardımcı bir destek olarak kullanılmasına ve ilgiyi artırıcı bir öge olarak görülmesine işaret etmektedir (Hacıömeroğlu, 2019).

Erginbaş'ın (2009) ortaöğretim düzeyindeki matematik öğretiminde teknoloji destekli ortamların öğrenciler üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında, derslerde projeksiyon cihazı, bilgisayar ve akıllı tahta gibi teknolojik ürünlerin kullanılmasının matematik korku-kaygı düzeyini azaltması ve derse ilgiyi artırmasından yola çıkarak matematik derslerinde teknolojinin yaygın kullanımının gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

Hannafin ve diğerlerinin (2001) teknolojinin matematik dersi üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada, öğrencilerin motivasyonunu artırarak derste aktif hale gelmelerinde, matematiksel becerilerindeki ilişkilendirmeleri sağlamada teknolojinin yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cogill'in (2002) çalışmasında öğretmenler, akıllı tahtaları; problem yazımında zaman tasarrufu sağlama; öğrencilerin görme ve okuma kolaylığı için geniş gösterim alanı sunma; ekran üzerinde kavramları görselleştirme; dikkat toplama; kolayca ulaşılamayan metin veya simgelere ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarma amaçlarıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada ek olarak akıllı tahtaların öğrencilerin tahtaya çözümlerini yazmak üzere ders katılımlarını artırma; çözümlere ve cevaplara düzeltme olanağı sağlama; ders sürecini kaydetme; bireysel ve bağımsız düşünme becerilerini ortaya çıkarma işlevlerini sağladığı görülmüştür. Matematik dersinde YTM yazılımının akıllı tahta üzerinde uygulanması bu süreçlerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini desteklemektedir.

Öğretmenlerin öğrencilerin kendi matematiksel fikir ve stratejileri ile öğretim sürecine öğrencilerini uyumlamak için yaşantılara yer vermenin olumlu katkı sağladığı belirtilmiştir (Clements ve Sarama, 2004). Bu doğrultuda 6. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin ele alındığı çalışmada, teknoloji destekli matematik dersi işlenirken sınıf ortamının daha keyifli bir hale geldiği, öğrencilerin bu sayede gerçek hayatla matematiği ilişkilendirme ve matematik okuryazarlığı yeterliklerinin arttığı, somutlaştırılan matematiksel kavramları daha iyi öğrenildiği sonuçlarına varılmıştır (Köysüren ve Üzel, 2018). Etkileşimli yazılım programları animasyonlar, hareketli uygulamalar ve manipülatifler öğrencilerin ilgisini çekmek ve merakını uyandırmak için motive edici bir teknolojik etkinlik alanı sağlamaktadır (Doğan ve Karakırık, 2013).

Foster ve diğ. (2016), düşük gelirli bir bölgede dokuz okulda 247 anaokulu öğrencisi için 21 haftalık bilgisayar destekli eğitim için kontrollü bir çalışma gerçekleştirmiştir. Deney grubundaki öğrencilere hedeflenen dijital matematik kaynaklarına sahip tabletler ile kontrol grubundaki

öğrencilere ise yalnızca tabletler yoluyla eğitim verilmiştir. Eğitim sonucunda öğrencilerin erken aritmetik ve uygulamalı problem becerilerinde önemli gelişmeler olduğu görülmüştür. Bu çalışma, YTM müfredatı bulgularıyla paralellik göstermektedir.

Kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanları ve son test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Kontrol grubundan alınan bu veriler, uygulanan MEB eğitim programının öğrencilerin matematik başarısını arttırmaya yönelik yeterince destek sağlamadığını göstermektedir.

Bu duruma sebep, öğretmenlerin kaynak kitap olarak sadece ders ve çalışma kitaplarını kullanmaları, birçok geleneksel ders kitabının, öğretmen merkezli ve aktif etkinliklere değil ünitelere yönelik olarak hazırlanmış olması (Yanık, 201,; 41), TIMSS 2011 çalışmasında 4. sınıf öğretmenlerinin %91'inin temel kaynak olarak matematik ders kitaplarını kullandıkları belirlenmiştir. Nitekim kitaplar, belirli bir yöntem, görüş ve kaynakla yazıldıklarından çok yönlü düşünmeye imkân vermemektedirler (Karaağaçlı, 2005).

Türkiye'de matematik öğretim programlarında gerçekleştirilen revizyon çalışmaları doğrultusunda, MEB ders kitaplarına konu içeriği doğrultusunda hazırlanan modelleme etkinlikleri eklenmiştir (MEB, 2005; MEB, 2013). Sayılar-öğrenme alanları, matematik öğretim programlarında temel bileşen olarak yer almaktadır. Ancak MEB yıllık ve günlük ders planları açısından eksik bölümler ve açıklamalardaki belirsizlikler göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda Işık ve Kar (2011) tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerde sayı algısının ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin kazandırılmasında İlköğretim Matematik Dersi 1-5. sınıflar Öğretim Programı'nda (2006), matematik programının hedeflediği düzeye ulaşamadığı belirtilmiştir. Bu nedenle Sayılar öğrenme alanında, sayılarla işlem becerilerinin yanı sıra; sayıların algılanmasına yönelik etkinliklere, sayılar arasındaki çokluk ilişkilerine ve problem içeriğine yer verilerek sayılar arasında hesaplama işlemlerinde bağlantı kurulmasına destek veren etkinliklerin artışına da vurgu yapılmaktadır.

Literatür çalışmalarında matematiksel etkinliklerin planlanmasında çocukların gelişimsel özellikleri doğrultusunda, bireysel yeteneklerini ortaya çıkaran, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim ortamları hazırlanması ve öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi için çocukların öğretimde aktif rol almaları gerektiği belirtilmektedir (Gilmore ve Spelke, 2008). Bu çalışmada ilkokul 2. sınıf matematik öğretiminde teknoloji destekli matematik eğitiminde Yapı Taşları Modelinin (YTM) öğrencilerin matematik başarılarına etkisi incelenmiş olup, çalışmanın problem cümlesi "Teknoloji destekli matematik eğitiminde YTM'nin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi var mıdır?" şeklinde ifade edilmiştir. Bu problem cümlesine yanıt bulmak üzere YTM programı uygulanan grubun başarı testi puanları ile MEB programı uygulanan grubun başarı testi puanları arasında ön test-son test puan ortalama analizleri incelenmiştir. Yapılan literatür çalışmalarında YTM programı ile matematik eğitiminin genel amaçları ve hedeflerinin örtüştüğü görülmekte olup şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Matematikğin gerçek hayattaki değerinin anlaşılması için gerekli öğretimin yapılması ile okul dışında da matematik çalışmayı sağlayacak bir öğretimin gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Karagöz-Işık, 2007: 24; Kumtepe, 2011: 62). YTM programı ile öğrencilerin okul dışında da matematik öğrenmeye devam etmeleri teşvik edilmektedir.

2. Matematiksel problemlerin çözümü esnasında öğrencinin kendi matematiksel düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak sunması hedefine (Ersoy, 2006), YTM programı uygulanan deney grubunun başarı testinden elde edilen verilerin anlamlı düzeyde yüksek olması ile ulaşıldığı görülmektedir.

3. Matematiksel kavramları ve işlem becerilerini öğrenmek üzere öğrenci model kurabilir hedefine (Ersoy, 2006), YTM programında somutlaştırılan manipülatiflerden örnek alarak kendi modellerini oluşturmasıyla ulaşıldığı görülmektedir.

4. Eğitimin başarılı olarak değerlendirilmesinde öğrencinin sürekli araştırma yapması, karşılaştığı problemleri düzenleyerek aktif bir şekilde çözebilmesi, değişen zamanda sınırları aşabilmesi unsurları yer almaktadır (James, 2013: 220). Bu doğrultuda, matematik öğretimine yönelik uygulanan bu çalışmadan yukarıda ulaşılan sonuçları ile eğitimde başarıyı sağlamak, ihtiyaçları ve eksiklikleri gidermek üzere, alana katkı sağlayabileceği ve öğretmenler için matematik öğretiminde kullanılacak bir eğitim programı olarak eğitim programına dahil olabileceği düşünülmektedir.

Eğitim programı son yıllarda üzerinde durulan en önemli konulardan biri olarak matematik eğitim programında, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli bir değişimi sağlamaktadır. Bu değişim, öğretimin etkinliğinin artırılması, çocuğun zihinsel gelişimi, öğrenmenin oluşumuna ilişkin matematiksel kuramlar için araştırmaya dayalı yeni çalışma sonuçlarına, matematik müfredatında yapılabilecek yeniliklere ve sorgulamalara işaret etmektedir (Altun, 2006; Kayhan ve Koca, 2004). Bir eğitim programı araştırma temelli olmasının yanı sıra, programın değerlendirilebilmesi ve öğrenme durumlarını etkilemede işe yarar olup olmadığı ön plana çıkmaktadır (Ginsburg, Lewis ve Clements, 2008). Öğrencilerin düşünen, çözüm üretebilen ve ürettiği çözümleri günlük hayatta uygulayarak başarılı bireyler olmaları için gerekli eğitim-öğretim ortamları hazırlanmalı ve donanımlar sağlanmalıdır. Çalışmamızda temel amaç öğrencilerin matematik eğitim programında yer alan kazanım ve hedeflere ulaşmak için kullanışlı kurallar ve yöntemler bulmalarını sağlamaktır.

YTM, bir öğrencinin öğretmen rehberliğinde merkezde olması; istediği zaman ve yerde, istediği teknolojik araçla uygulama ve tekrar etmelerine olanak sağlamaktadır. YTM eğitim programı sayma, sayılar, işlem, şekiller, ölçme ve örüntü gibi farklı ve önemli matematik alanlarına yer vererek kapsamlı bir matematik eğitim programına sahiptir. YTM, matematik öğretim programlarının oluşturulması, uygulanması ve programlarda belirlenen hedeflere ulaşılması için matematik öğretiminin her kademesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu öğeleri ile YTM yazılımının, öğrencilerin farklı matematik becerilerini öğrenmelerini desteklemekte etkili olduğu, öğrencilerin temel matematiksel kavram bilgi ve becerilerini arttırdığı görülmektedir. Son dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını, ders işlemlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi, istenilen zamanda ve mekandan bağımsız, eğitsel bir desteğe erişebilmenin önemine işaret etmiştir (Yılmaz, 2020). Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimde YTM'nin, bireysel eğitimi destekleyen yeni eğitim teknolojisinin bir boyutu olarak dahil edilebileceği düşünülmüştür.

MEB İlköğretim 2. sınıf matematik dersi eğitim programının kullanıldığı matematik dersinde kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı testi ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark rastlanmamıştır. Dolayısıyla kontrol grubundan alınan bu veriler uygulanan MEB eğitim programının öğrencilerin matematik başarısını arttırmaya yönelik yeterince destek sağlamadığını

göstermektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında problem çözme becerilerini günlük hayatta uyumlayabilecekleri, dikkat çekici etkinliklere yer verilmemesi; öğrencinin geriye dönük bireysel çalışmasına fırsat verilememesi gibi hususlar gösterilebilir.

Bu çalışmadan elde edilen veriler ile YTM'nin, 2016 İlköğretim Matematik programında yer alan etkinlikler, yöntem-teknikler ve ders kitaplarını içeren eğitim programına yönelik yapılan öğretime göre etkililiğinin daha fazla olduğu ve öğrencilerin başarılarını olumlu yönde geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

2016 verilerinin sonucu dışında program her yıl güncellenmekte olup erişime açıktır. Program, çevrimiçi uygulaması ile COVID-19 pandemi sürecinde ebeveynler, eğitimciler ve öğrenciler için ek materyaller sağlamak üzere kullanılabilirliğini göstermiştir.

Araştırma verileri doğrultusunda şu öneriler sunulmaktadır:

- Öğretim programları ve ders kitapları öğrenci düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin işlenen konuların anlatımına teknolojik herhangi bir araçla ulaşmasına, üzerinde soru çözmesine, uygulama yapmasına, yaptıklarını kaydetmesine yönelik olarak dinamik bir forma dönüştürülebilir.
- Öğrencilerin farklı düşünme becerilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası projelere, farklı çalışma önerilerine, farklı ev ödevlerine, teknoloji desteği ile bireysel ve grup çalışmalarına günümüz gelişmelerine uyumlu olacak şekilde yer verilmelidir.
- YTM eğitim programının, MEB eğitim kurumlarında kullanılabilmesi için MEB ile gerekli iş birliği sağlanabilir.
- Ulusal okul öncesi eğitim programının matematik öğreniminde değişiklikler yapılarak öğrencilerin ön matematiksel sayı becerileri ile ilkokula başlamalarına olanak sağlanabilir.
-

Matematik öğretiminde bilgilerin somut modellerle küçük yaştaki öğrenciler için daha anlamlı bir öğrenmenin gerçekleştiği ortamları sağlaması; bilginin, imgeler, somut manipülatifler, görseller, sözel ve yazılı ifadeler gibi farklı biçimlerde sunulması içeriklerini kapsayan program etkinliklerine sahip öğretim modelleri yer almalıdır.

Yazarların Katkı Oranı

Bu makale Prof. Dr. İrfan Başkurt danışmanlığında hazırlanmış olan doktora tezinden türetilmiştir.

Çıkar Çatışması

Makale yazımında çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Altner, Ç. E. ve Artut, D. P. (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 46, 1-19. doi: 10.15285/maruaebd.279963.
- Akyol, B. A. (2020). Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi İşlemsel, Eleştirel, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2), 223-238.
- Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 ilkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 1219-1258.
- Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M. ve Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. *Journal of Engineering Education*, 97(3), 369-387.
- Brown, F. (2000). Computer Assisted Instruction in Mathematics Can Improve Students' Test Scores: A Study. 8 Temmuz 2019 tarihinde <http://www.eric.ed.gov> adresinden erişildi.
- Bojorque, G., Torbeyns, J., Hoof, J., Nijlen, D. ve Verschaffe, L. (2018). Effectiveness of the building blocks program for enhancing Ecuadorian kindergartners' numerical competencies. *Early Childhood Research Quarterly*, 44, 231-241. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.12.009.
- Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. (4. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
- Cansoy, R. ve Türkoğlu, M. E. (2019). Verilerden anlam inşa etme süreci. S. Turan (Der.), *Eğitimde Araştırma Yöntemleri* içinde (ss. 129-160). (1. bs.). Ankara: Nobel Yayınları
- Clements, D. ve Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. *Mathematical Thinking and Learning*, 6(2), 81-89.
- Clements, D. H. ve Sarama, J. (2007). Effects of a preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks Project. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38, 136-163.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2011). Early childhood mathematics intervention. *Science*, 333(6045), 968-970.
- Clements, D. H. Sarama, J., Farran, D., Lipsey, M., Hofer, K. G. ve Bilbrey, C. (2011). An Examination of the building blocks math curriculum: results of a longitudinal scale-up study. *Society for Research on Educational Effectiveness 2011 SREE Conference Abstract Template*.
- Clements, D. H ve Sarama, J. (2014). *Learning and Teaching Early Math The Learning Trajectories Approach*. Routledge, New York and London.
- Clements, D. H, Lizcano, R ve Sarama, J. (2022). Erken Matematik için Araştırma ve Pedagojiler. *Education Sciences*, 13(8),839. <https://doi.org/10.3390/educsci13080839>

- Cogill, J. (2002). How is interactive whiteboard being used in the primary school and how does it affect teachers and teaching. 6 Kasım 2019 tarihinde www.virtuallearning.org.uk/whiteboards/IFS Interactive whiteboards in the primary school adresinden erişildi.
- Corsi, L. (2014). *The use of concrete manipulatives in third grade special education and student achievement*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, State University of New York at Fredonia, FL.
- Çetin, Y. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. *Journal of Computer and Education Research*, 7 (13), 13-34. doi: 10.18009/jcer.494907.
- Dede, Y. (2012). Probleme dayalı dersin planlanması. S. Durmuş (Der.) *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim* içinde (ss. 1-12). (7. bs). Ankara: Nobel Yayınları.
- Doğan, M. ve Karakırık, E. (2013). *Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Dündar, S. ve Gündüz, N. (2015). Learning trajectories and place in Mathematics education. *İlköğretim Online*, 14(3), 961-973.
- Erdal, G. (2020). İnternet tabanlı uzaktan eğitim yaklaşımının estetik dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına ve estetik dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Erginbaş, E. (2009). Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-I: Amaç, içerik ve kazanımlar. *İlköğretim online*, 5(1), 30-44.
- Field, A. (2005). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4.bs.) London: Sage Publications.
- Foegen, A. ve Lind, L. (2011). Access to Algebra for Students with Disabilities: Research and Strategies. Iowa State University College of Human Sciences. 18.07.2017 tarihinde <http://www.ci.hs.iastate.edu> adresinden erişildi.
- Foster, M. E., Anthony, J. L., Clements, D. H., Sarama, J. ve Williams, M. J. (2016). Improving Mathematics learning of kindergarten students through computer-assisted instruction. *Journal for Research in Mathematics Education*, 47(3), 206-232. doi:<https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.47.3.0206>.
- Foster, M. E., Anthony, J. L., Clements, D. H., Sarama, J. ve Williams, M., J. (2018). Hispanic dual language learning kindergarten students' response to a numeracy intervention: A randomized control trial. *Early Childhood Research*, 43(2), 83-95. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.01.009>
- Frenkel, E. (2015). Aşk ve matematik saklı gerçekliğin kalbi (3. Baskı). (C. Keskin, Çev.). İstanbul: Paloma Yayınları (Orijinal eserin yayın tarihi 2013).
- Ginsburg, H., Lewis, A. ve Clements, M. (2008). Appendix B.3: School Readiness and Early Childhood Education: What Can We Learn from Federal Investments in Research on Mathematics Programs? *Working Paper prepared for A Working Meeting on Recent School Readiness Research: Guiding the Synthesis of Early Childhood Research*. Washington, DC.

- Gök, M. Y. (2020). Somut ve sanal manipülatif destekli matematik eğitim programının 48-72 ay çocukların erken aritmetik becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Guss, S. S., Clements, D. H., Sarama, J. H. (2022). Erken Çocukluk Gelişimi ve Okula Hazırlık Konusunda Yenilikçi Yaklaşımlar Araştırma El Kitabı 349-373. <https://www.igi-global.com/chapter/high-quality-early-math/299997>. DOI: 10.4018/978-1-7998-8649-5.ch015.
- Hacıömeroğlu, G. (2019). İlkokul öğrencilerinin teknoloji destekli matematik öğrenmeye yönelik tutum ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. *Journal of Computer and Education Research*, 7(14), 356-382. doi:10.18009/jcer.581625.
- Hannafin, R. D., Burruss, J. D. ve Little, C. (2001). Learning with dynamic geometry programs: Perspectives of teachers and learners. *Journal of Educational Research*, 94(3), 132-44.
- Howe, S. (2011). Advice Learning Math Undergraduates. 3 Eylül 2020 tarihinde <https://system.mat.arizona.edu/files/undrrad/mntr/08-15.pdf> adresinden erişildi.
- Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 57-72.
- James, I. (2013). Büyük matematikçiler Euler'den Von Neumann'a (1. bs.). (C. Öztürk, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi 2002).
- Johansson, S. ve Hansen, K. (2019). Are mathematics curricula harmonizing globally over time? Evidence from TIMSS national research coordinator data. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(2), 1-11.
- Kacan, O., M., (2023). Yapı Taşları Eğitim Programının Türk Okul Öncesi Çocukların Geometrik Şekilleri Tanımalarına Etkisi. *Avrupa Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1, 53-68.
- Kadijevich, D. M. (2019). Influence of TIMSS research on the mathematics curriculum in Serbia: educational standards in primary education. *The Teaching of Mathematics*, XXII (1), 33-41.
- Kalaycı, Ş. (2017). *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri* (8. bs.). Ankara: Dinamik Akademi.
- Karaağaçlı, M. (2005). *Öğretimde yöntemler ve yaklaşımlar*. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
- Karagöz-Işık, D. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler* (34. bs.). Ankara: Nobel Yayınları.
- Kayhan, M. ve Koca, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000-2002. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 72-81.
- Köysüren, M. ve Üzel, D. (2018). Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)*, 12(2), 81-101.

- Kumtepe, A. T. (2011). Okulöncesi Eğitimde Matematik ve Matematiksel Kavramlar. Ö. Aydaş (Der.). *Okulöncesinde Matematik Eğitimi* içinde (s. 55-76). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Kuzu, A., Uysal, Ö. ve Kılıçer, K. (2008). Eğitsel Amaçlı Sanal Sınıf Uygulamalarının Görsel Öğelerin Kullanımı ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 43-48, Eskişehir.
- Lester, F. K. (2013). Thoughts about research on mathematical problem- solving instruction. *The Mathematics Enthusiast*, 10(1/2), 245–278.
- McGeehee, J. ve Griffith, L.K. (2004). Technology enhances student learning across the curriculum. *Mathematics Teaching in The Middle School*, 9(6), 344-349.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). *Öğretmenler ve öğrenenler için ek açıklamalarla ilköğretim programları (1-5. sınıflar)*. Ankara: Pegem A Yayıncılık Basımevi
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). *İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı*. Ankara: Pegem A Yayıncılık Basımevi. 1 Ekim 2018 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009). T.C Milli Eğitim Bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı ilköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. 1 Ekim 2018 tarihinde <http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/20132014/Matematik1-5.pdf> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). *Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı*. 1 Ekim 2017 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2015). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı ilkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. 1 Ekim 2018 tarihinde http://matematikogretimi.weebly.com/uploads/2/6/5/4/26548246/matematik1-4_prg.pdf adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). 18 Kasım 2017 tarihinde <https://ttkb.meb.gov.tr> adresinden 18.11.2017 adresinden erişildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. 1 Ekim 2018 tarihinde <http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx> adresinden erişilmiştir.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM. 12 Şubat 2018 tarihinde https://www.nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/PSSM_ExecutiveSummary.pdf adresinden erişildi.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2013). Supporting the Common Core State Standards for Mathematics 12 Şubat 2018 tarihinde <https://www.nctm.org/ccssmposition/> adresinden erişildi.

- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2018). About NCTM. 12 Şubat 2018 tarihinde <https://www.nctm.org/About/> adresinden erişildi.
- Oral, I. ve McGivney, E. (2013). Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci performansı ve başarısının belirleyicileri. TIMSS 2011 Analiz Raporu.
- Orçan, M. (2013). Erken çocukluk dönemi matematik eğitimi için örnek bir model: Yapı Taşları (Building Blocks). *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 1-14.
- Özabacı, N. ve Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, biliş üstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(37), 93-107.
- Özel, S. ve Özel, E.Y. (2012). Doğal sayılarla basamak değeri kavramlarının geliştirilmesi. S. Durmuş (Der.), *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğreti* içinde (ss. 187-212). (7. bs.). Ankara: Nobel Yayınları.
- Özmantar, Z. K. (2019). Eğitim Çalışmalarında Sık Kullanılan Araştırma Türleri. Şen, S., Yıldırım, İ. (Der.), *Eğitimde Araştırma Yöntemleri* içinde (ss. 49-79). (1. bs.). Ankara: Nobel Yayınları
- PISA (2018). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu Erişim tarihi: pisa.meb.gov.tr > uploads 2020/01 > PISA_2018_Turkiye_On_Raporu
- Schoenfeld, A. H. (2004). The math wars. *Educational Policy*, 18(1), 253–286.
- Thompson, T. ve Sproule, S. (2005). Calculators for students with special needs. *Teaching Children Mathematics*, 11(7), 391-395.
- TIMSS (2011). Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 4. Sınıflar. 19 Eylül 2016 tarihinde timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf adresinden erişildi.
- TIMSS (2015) Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar 19 Eylül 2016 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf adresinden erişildi.
- Toptaş, V., Elkatmış, M. ve Karaca, E. T. (2012). İlköğretim 4. Sınıf matematik programının öğrenme alanları ile matematik öğrenci çalışma kitabındaki soruların zihinsel alanlarının TIMSS’e göre incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 13 (1), 17-29.
- Üredi, L. ve Ulum, H. (2019). İlkokul Matematik dersi güncel öğretim programının okul matematiği prensiplerine göre incelenmesi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*. 13(2). doi: 10.17522/balikesirnef.53176
- Yanık, B. (2012). Problem çözme ile öğretim. Durmuş, S. (çeviren Ed.) *İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim*. (32-58). 7. Bs. Ankara: Nobel Yayınları.
- Yılmaz, A. (2020). Açık ve uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenimi bırakma ve öğrenime devam nedenlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 154-201, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Determining the Selection Standards for Teachers in Science and Art Centers

Recep KAHRAMANOĞLU^a, Fatih KURT^b

ABSTRACT

The purpose of this study is to establish standards for teacher selection in science and art centers. The Delphi technique was used to create standards for teacher selection in science and art centers where gifted and talented individuals are educated. The expert group consists of teachers who have successfully completed the teacher selection processes in science and art centers and are currently working in science and art centers. "The expert group for this research was determined using a purposive sampling method, specifically the criterion sampling method. The expert group comprises a total of 23 individuals, including 15 teachers, 6 administrators, and 2 academics who are experts in the field. As a result of this study, seven standard areas have been identified: personal characteristics, interest and desire, skills, communication, academic level, technology, and intellectual level. The opinions on the identified standard areas were analyzed and converted into performance indicators. The level of consensus among experts on these indicators was also determined. A total of 64 performance indicators were obtained in seven standard areas: personal characteristics (17), interest and desire (8), skills (14), communication (7), academic (8), technology (5), and intellectual level (5). The obtained standards and performance indicators are important for teachers to be aware of the areas they can improve and to create a self-control mechanism for the qualities they can improve.

Keywords:

Science and Art Center, Superior Intelligence, Special Ability, Teacher Selection, Standard

Submit: 09/01/2024

Accept: 26/03/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.10877177

a. Gaziantep University, Institute of Education Sciences, Gaziantep, Turkey Orcid: 0000-0001-6670-8165

8165 recepkahramanoglu@gmail.com

b. Ministry of National Education, Gaziantep, Turkey, Orcid: 0000-0003-0129-4752
fakurto@hotmail.com

INTRODUCTION

From past to present, various definitions have been made regarding gifted and talented individuals. According to the Ministry of National Education (MEB, 2009), a gifted individual is defined as "an individual who demonstrates high-level performance compared to peers in terms of intelligence, creativity, art, sports, leadership capacity, or special academic fields." In the directive of science and art centers, gifted individuals are defined as "individuals who learn quickly compared to their peers; excel in creativity, art, and leadership capacity; have special academic talent; can comprehend abstract ideas; prefer to act independently in their areas of interest, and demonstrate high-level performance" (Science and Art Center Directive, 2018). Ataman (2012), on the other hand, expresses the view that intellectually gifted children are those who devote themselves to the relevant subject and are at least two years ahead of their peers in creativity and all areas of intelligence. The concept of intellectually gifted individuals is generally used for individuals who show positive differences in intelligence level compared to their peers. According to Maker and Nielson (1996), grouping students, in other words labeling them, is an approach that will evoke a sense of discrimination and contradict the democratic education perspective. The concept of intellectually gifted individuals has been replaced by the concept of gifted and talented individuals over time due to the feeling of being labeled on the student. Gifted and talented individuals are those who are observed and measured by experts using observation and measurement tools in one or more of the areas of physical growth, perception, attention and motor control, analysis, synthesis, and problem-solving ability, cognitive development, language and comprehension ability, social, emotional, and aesthetic development and are found to be ahead of their peers (Baykoc Dönmez, 2009).

Gifted and talented individuals possess characteristics that differ from the general standards of people. Standing out in society with the identity they carry, gifted and talented individuals, who are sometimes marginalized and sometimes highly valued due to their characteristics, play important roles in shaping society. For this reason, many governments pay special attention to the education of gifted and talented individuals in their education policies, as they believe they will play a role in leadership in governance. Gifted and talented individuals can be described as individuals who possess language skills, empathy, creative thinking, friendship and leadership abilities, moral judgment, emotional, self-esteem, perfectionism, hypersensitivity, and rebellious spirit (Oğurlu and Yaman, 2010). Details regarding the mentioned characteristics are shown in Figure1.

Figure 1. Characteristics of Gifted and Talented Individuals

In our country, gifted and talented students are considered within the scope of individuals with special needs, and their education is supported by science and art centers shaped within the framework of laws and regulations. Science and art centers stand out as a model that focuses on the student and includes project-based practices, contributing to the social and emotional development of gifted students and providing them with basic education for scientific and academic studies (Akbüber et al., 2019). Science and art centers enable the development of gifted students in line with their talents, in addition to the education they receive in primary and secondary education institutions (primary school, middle school). These centers are institutions that work towards maximizing students' cognitive and artistic abilities and developing project-based thinking skills. By the beginning of 2021, the number of Science and Art Centers in 81 provinces reached 184. As a result of the efforts of the Ministry of National Education to increase the accessibility of these centers in all provinces and districts, the number of Science and Art Centers was increased to 225 by the end of 2021 and to 355 by the end of 2022 (MEB, 2022).

Article 7, subparagraph c of the directive on science and art centers published in 2019 states that "Practices that will enable students to gain high-level thinking skills are included in the educational activities of science and art centers." Having a quality structure for educational institutions and activities is directly proportional to the qualifications of the teachers involved in this process. In this regard, teachers working in science and art centers are expected to have qualifications that enable them to impart these skills. Determining the standards that teachers working in science and art centers should possess in light of these qualifications is important for the quality of education in these institutions.

Examining the research conducted on the identification of problems experienced by teachers and students in science and art centers (Gökdere and Çepni, 2003; Gökdere, Ayvaci, and Küçük, 2004; Sezginsoy, 2007; Özkan, 2008; Levent, 2011; Summak and Çelik-Şahin, 2013), it can be said that science and art centers fall short in providing effective and efficient educational opportunities. Rectifying the shortcomings of science and art centers, improving and strengthening the quality of education they provide will contribute to advancing gifted and talented individuals and to the international development of our country. Enhancing and strengthening the education quality of science and art centers can be achieved by ensuring that all units of these centers actively participate within a certain standard framework. Standards regarding the qualifications of teachers, who will play a particularly effective role in the development of students, are necessary. In his study, Kahramanoğlu (2014) stated that standards should be developed for use in selection processes to bring teacher training institutions to the desired level in terms of the products they produce and the services they provide and to be able to train qualified teachers. VanTassel-Baska and Johnsen (2007) stated that the standards to be established in the selection of teachers working in the field of education for gifted and talented individuals would create criteria related to solving presumed problems and would serve the function of consensus building. Kır and Özdemir (2022) stated that the education regarding gifted and talented individuals is generally directed towards teachers in Science and Art Centers and that the training needs of teachers in formal education institutions are not met, that in-service training provided in this regard is insufficient, and that past policy documents have neglected gifted and talented individuals. Okan and Tekgül (2019) concluded that the duration of the courses taken by teachers in universities regarding the characteristics and education of gifted and talented individuals is insufficient.

Various teacher selection practices have been carried out from past to present in order to determine the characteristics of BILSEM (Science and Art Centers) teachers in terms of knowledge, capacity, and thinking skills. In the first opened BILSEM centers, teacher assignments were made from among the existing staff teachers by the Provincial Directorates of National Education in the form of appointment. In the assignments made, the selection process was determined by the commission considering the teacher's preference and the studies conducted in the field. The first selection process carried out within the framework of detailed criteria for BILSEM teacher appointments was implemented in 2008. Teachers who applied were admitted to a one-week training course in line with the BILSEM directive published in 2007. After the training, successful candidates who passed through evaluations consisting of writing projects, producing activities, and presenting products related to their field were accepted as BILSEM teachers. In the subsequent periods until 2015, BILSEM teacher assignments were not made in the form of a selection process. Although the 2015 BILSEM teacher selection and appointment guide laid the groundwork for the teacher selection process that has continued to this day, it was the first step towards concretizing the criteria. Examining the BILSEM teacher selection and appointment guides published between 2015 and 2023 (MEB, 2015; MEB, 2019; MEB, 2021; MEB, 2022; MEB, 2023), the changes in the number of criteria and the headings of the criteria are provided in table 1.

Table 1. Comparison of BILSEM Teacher Selection Guides

Guide Year	Number of Criteria	Revised and Newly Added Headings
2015	33	-
2019	39	Projects (Detailed), Athlete License, Completed Course Programs
2021	55	-
2022	55	Projects (Detailed), TUBITAK, TEKNOFEST, E-TWINNING Projects, Scoring of Artistic Activities
2023	61	Publications (More Detailed), National/International Choir Festival, Scoring for Expert and Head Teacher Titles

When Table 1 is examined, it is observed that in the 2015 guide for BILSEM teacher selection process, 33 criteria were determined. In 2019, this number was increased to 39, and in 2021, it was further increased to 55. Although the number of criteria remained the same in 2022, it is noticeable that the projects section was particularly detailed. In the 2023 guide, the total number of criteria was increased to 61, the publications section was expanded, and advancements in teaching career levels were included in the selection criteria.

METHOD

This research aims to establish a standard for the selection of teachers in science and art centers, and it is a qualitative study. The Delphi technique was used to determine these standards. The Delphi technique is a process of obtaining a reliable survey by seeking the opinions of an expert group, providing controlled feedback on existing opinions, and reaching a consensus (Delbecq et al., 1975). While this technique is commonly used for needs analysis, it can also be defined as a decision-making tool for creating standards (Aslan, 2021). Additionally, it can be used as a data collection technique from different people in different groups to reach consensus on any issue (Brewer, 2007). The technique is important for reconciling differences of opinion in the face of

structurally overlapping problems and bringing together different perspectives to find common ground. According to Davidson (2013), the most fundamental characteristic of the Delphi technique is the utilization of competent experts in the field and seeking a certain degree of consensus on complex issues. Ağaoglu and Körpeoğlu (2021) stated that the technique's usability is advantageous as it reconciles experts with different opinions before coming together. During the implementation of the Delphi technique, experts are generally administered successive surveys that are complementary to each other. After each implementation, the results obtained are shared with the experts. The sharing and feedback process continues until consensus is reached (Kahramanoğlu, 2014).

Figure 2. *The Steps of Delphi Technique Implementation*

The Determination of the Expert Group

The expert group for this study consists of teachers who have successfully completed the selection process for science and art center teachers and are currently serving in science and art centers. In determining the expert group for the study, the criterion sampling method, one of the purposive sampling techniques, was used. The criteria for expert participants in the research were determined as follows:

- Voluntary participation in the study
- Having passed the selection stages for science and art center teachers
- Having served in a science and art center for at least 2 years

Demographic information for the expert group is presented in Table 2.

Table 2. *Demographic Information of the Expert Group*

	Variables	f	Percentage (%)
Education Level	Bachelor's Degree	8	35
	Master's Degree	10	43
	Doctorate	5	22
Position	Teacher	15	65
	Vice Principal	2	9
	Principal	4	17
	Academician	2	9
Professional Experience	0-5 years	2	9
	6-10 years	7	30
	11-15 years	3	13
	16-20 years	5	22
	20+ years	6	26
Professional Experience in BILSEM	0-5 years	17	74
	6-10 years	4	18
	11-15 years	1	4
	16-20 years	1	4
Field of Expertise	Information Technologies	1	4
	Natural Sciences	2	9
	Visual Arts	1	4
	Primary School Mathematics	1	4
	English	1	4
	Music	1	4
	Guidance Counseling	2	9
	Classroom Teaching	7	31
	Social Studies	3	14
	History	1	4
	Turkish Language and Literature	2	9
	Special Education	1	4

An expert group was formed with teachers and administrators currently serving in science and art centers who possess the qualifications determined by the criteria. In the process of determining the expert group, a total of 42 participants, including 31 teachers and 11 administrators, who were selected as teachers for science and art centers and are currently working in these institutions, were contacted via email, phone, and face-to-face meetings. An open-ended question was asked to determine the qualities required in science and art center teachers, and levels were established based on the responses received. The dimensions of the study to be conducted using the Delphi technique were explained to the existing 42 individuals, and as a result of the discussions, 21 individuals, including 15 teachers and 6 administrators, volunteered to participate in the study. Additionally, in the process of determining the expert group, contact was made via

email with 7 academics who have conducted studies related to gifted students. Two of the mentioned academics stated that they would contribute to the study and volunteered to participate. These 2 academics were also included in the expert group, resulting in a final expert group of 23 individuals.

The Determination of Standards

The Delphi technique is defined as a method of reaching consensus by delving into the essence of the research (Rabiega, 1982). Considering that determining the selection standards for science and art center teachers requires consensus, the Delphi technique, seen as the most suitable technique for determining standards, was used in the data collection process. The implementation process of the Delphi technique was planned in three stages. At the end of the third stage, the common grounds reached and the agreements made were determined as the selection standards.

Implementation of Delphi I Questionnaire

For the implementation of the Delphi I questionnaire, the methods currently used in the selection process of science and art center teachers were first examined. Draft standard areas were determined by taking into account the qualities that teachers should possess. The draft standard areas were shared with three experts working as Turkish language teachers, classroom teachers, and primary school mathematics teachers at Gaziantep University, and their opinions were obtained. Based on the feedback received, adjustments were made to the standard areas; seven standard areas were determined, including personal qualities, interests and desires, skills, communication, academic, technology, and intellectual level. With the inclusion of the question "What standards should teachers who will work in science and art centers possess?" in the questionnaire, the Delphi I questionnaire was finalized.

The created Delphi I questionnaire was sent to the identified 23 experts via email, phone, and face-to-face communication. The experts were asked to respond to the Delphi I questionnaire within 15 days and to provide notification. As a result of the feedback received, the Delphi I process was completed, and the Delphi II stage was initiated.

Implementation of Delphi II Questionnaire

The data from the Delphi I questionnaire provided by the experts were examined, and it was concluded that all the data obtained from the examination were suitable for evaluation. The feedback received was analyzed using descriptive analysis method. Descriptive analysis is an appropriate model for research aimed at describing the existing or ongoing situation in its current form. This model involves screening arrangements made to reach a general judgment about a large population (Karasar, 2006). In such analyses, a design is made to reveal, interpret, analyze, classify, compare, and describe existing situations related to a research problem within a specific group, time, and place (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Firstly, the responses obtained from Delphi I were classified and codes were generated based on the identified categories. These codes were considered as performance indicators and included in the Delphi II questionnaire. Before sending the Delphi II questionnaire to the expert group, it was reviewed by three experts in different departments for validity. Necessary adjustments were made based on the experts' reviews and feedback. A language validity examination was conducted with an expert from the Department of Turkish Education. Following these reviews and feedback, the questionnaire was finalized and

prepared to be sent to the expert group.

The Delphi II questionnaire consists of seven standard areas: personal qualities, interests and desires, skills, communication, academic, technology, and intellectual level. Each standard area has its own performance indicators, resulting in a total of 67 performance indicators. A five-point Likert-type rating scale was used in the Delphi II questionnaire, with the highest value (5) indicating "Completely Agree" and the lowest value (1) indicating "Completely Disagree." In addition to indicating their level of agreement with the indicators, experts were provided with open-ended sections for each indicator where they could express themselves and provide comments.

The Delphi II questionnaire was sent to the entire expert group of 23 individuals via email, with a request for responses within 10 days. The entire expert group completed the Delphi II questionnaire before the 10-day period expired.

The responses of all 23 experts who returned the Delphi II questionnaire were evaluated. The data obtained were entered into the IBM SPSS program, and the First Quartile (Q1), Median (MD), Third Quartile (Q3), and Range (R) values were calculated. These values will shed light on whether consensus was reached for each item in the questionnaire. The Range (R) value represents the difference between the third quartile and the first quartile (Q3-Q1). A Range value close to zero indicates consensus among the experts, while a value far from zero indicates a lack of consensus. Zelif and Heldenbrand (1993) specified the criterion for consensus among indicators as 1.2. If the interquartile range is below 1.2, consensus is considered to be reached for the indicators, while a value of 1.2 and above indicates a lack of consensus (Şahin, 2001). Accordingly, evaluations were made, and the study progressed to the Delphi III questionnaire.

Implementation of Delphi III Questionnaire

During the implementation of the Delphi II questionnaire, the responses provided by the experts were analyzed, and the First Quartile (Q1), Median (MD), Third Quartile (Q3), and Range (R) values were determined. Without making any changes to these values, the Delphi III questionnaire was created in a way that each expert could see their own response. In the Delphi III questionnaire, experts' comments and explanations regarding the indicators were shared with other experts. These comments were presented to experts along with the obtained values and their own responses, and experts were asked whether they wanted to make any changes to their responses after examining the comments. The responses provided in the Delphi II questionnaire items were added to the Delphi III questionnaire without any changes. Additionally, the comments and remarks made by the experts regarding the items they did not agree with were sent to them separately. The aim at this stage was to identify any changes in the experts' opinions and finalize the standards accordingly.

The Delphi III questionnaire, which included the analysis of the feedback received from the Delphi II questionnaire and the experts' comments and explanations, was sent to the expert group of 23 individuals via email. Experts were requested to respond to the Delphi III questionnaire within 10 days. Two teachers from the expert group did not respond to the questionnaire due to various reasons. Consequently, the Delphi III questionnaire was completed with responses from 21 experts.

Among the 21 experts who continued to the Delphi III stage, 13 did not make any changes to their responses and stated that their opinions were the same as in the Delphi II stage. Eight experts made some changes to their responses. The data obtained from the Delphi III questionnaire were entered into the IBM SPSS program, and the First Quartile (Q1), Median (MD), Third Quartile (Q3), and Range (R) values were recalculated. The Range (R) value was used as the criterion for consensus among experts. Three performance indicators with a Range value of 1.2 and above were excluded from the questionnaire due to the lack of consensus. As a result of the Delphi III stage, 7 standard areas and 64 performance indicators were identified based on the opinions expressed by the experts.

Credibility and Reliability

Various methods can be used to determine the credibility and reliability of the obtained data. One of these methods is content validity. According to Paykoç and Ok (1990), content validity relies on conducting a detailed literature review and obtaining the opinions of carefully selected participants who are experts in the field. In this study, to ensure content validity, a detailed literature review was conducted prior to the process, and the opinions of expert participants were included in the implementation stages of the research. Fish and Busby (2005) stated that the credibility of Delphi technique applications is closely related to the accurate identification of expert participants whose opinions are sought during the implementation stages. Accordingly, during the research process, expert participants were identified based on criteria such as success in the selection process for science and art center teachers and having served in science and art centers for at least two years. Criteria for expertise were established through one-on-one interviews with different experts before the research process began.

In qualitative research, to ensure reliability, the research period needs to be long, and individuals involved in the research should be able to check the data (Şencan, 2005). The Delphi technique is a long-term technique in which participants actively participate in the process and can control the data throughout the process. Yıldırım and Şimşek (2021) stated that in similar cases, research processes should be consistent with each other and provide evidence that the researcher has reached conclusions through an objective approach, which can be achieved through methods such as expert examination, long-term interaction, and obtaining confirmation from participants. In this research, confirmation was obtained from expert participants at every stage of the Delphi technique application, and necessary adjustments were made by consulting experts in the field when creating the questionnaires. The high consensus rates in the administered questionnaires strengthen the reliability of this study.

In the Delphi I stage, the data obtained were sent to two different expert evaluators to create codes. During the analysis of the generated codes, comparisons were made between the researcher's and experts' opinions, and common-different code and category comparisons were evaluated. In this evaluation, Miles and Huberman's (1994) method of inter-rater reliability among researchers was used ($\text{Reliability} = \frac{\text{agreement}}{\text{agreement} + \text{disagreement}}$). The reliability coefficient was calculated as 0.89. Since this value exceeds the threshold of 0.70 set for the reliability of a qualitative study, it was concluded that the research is appropriate in terms of reliability (Miles and Huberman, 1994).

FINDINGS

This section presents the findings obtained from the research. The findings are presented in accordance with the sequence of application of the Delphi surveys. The Delphi technique, applied to determine the standards for the selection of science and art center teachers, was conducted in three stages.

Delphi I Survey Findings

Feedback was obtained from all 23 experts involved in the research during the Delphi I phase. According to the analysis results of the Delphi I survey, a total of 79 codes were identified in 7 standard areas. Similar codes were grouped together, and adjustments were made accordingly. As a result of these adjustments, 67 performance indicators were established. The numbers of performance indicators for each standard area are shown in Table 3.

Table 3. *Number of Performance Indicators for Each Standard Field*

Standard Field	Number of Performance Indicators	Percentage
Personal Qualities	18	26,9
Interest and Desire	8	11,9
Skills	14	20,9
Communication	7	10,4
Academic	9	13,4
Technology	5	7,5
Intellectual Level	6	9,0
Total	67	100,0

As seen in Table 3, the experts involved in the research identified seven standard domains: Personal Attributes, Interest and Desire, Skill, Communication, Academic, Technology, and Intellectual Level, along with 67 performance indicators for these domains. Among these standard domains, the personal attributes domain has the highest number of performance indicators, with 26.9 percent, while the skill standard domain follows with 20.9 percent, and the academic standard domain with 13.4 percent. The domain with the fewest indicators is the technology standard domain, with 7.5 percent.

The findings of Delphi II and Delphi III Surveys

In the Delphi II phase, the performance indicator numbers for each standard domain were transformed into a five-point Likert scale, ranging from 1 for "Strongly Disagree" to 5 for "Strongly Agree," and sent to the experts. All 23 experts returned responses to the Delphi II survey. The feedback from the experts was entered into the IBM SPSS program, and the First Quartile (Q1), Median (MD), Third Quartile (Q3), and Range (R) values were calculated to conduct the analysis. Based on the analysis results, the data obtained from the Delphi II survey were shared with the experts without altering the survey questions, along with the responses from other participants, to proceed with the implementation of the Delphi III survey. Table 4 presents information about the changes made by the experts in the Delphi III phase.

Table 4. Analyses of Expert Changes in Delphi III

	Change Status	Total Changes	A	B	C	D	E	F	G
U1	-	0							
U2	+	5	10,14	5					1,5
U3	-	0							
U4	+	10	3,5,10,12,14	4,5,	1,5,6				
U5	+	4	5,10, 18	4					
U6	-	0							
U7	+	24	1,2,3,7,8,9,12,13,14	1,5	1,2, 6,7,8, 12,14	4	2	3,5,7	2
U8	Disagreed	0							
U9	-	0							
U10	Disagreed	0							
U11	+	45	1,2,3,4,5,6,8,9, 11,12,14,18	1,2, 3,4, 5,6, 7,8,	1,3, 4,5, 6,8,	1,2, 4,7	1,2,3	1,2,3,5	2,3,4,5
U12	-	0							
U13	-	0							
U14	-	0							
U15	-	0							
U16	-	0							
U17	-	0							
U18	-	0							
U19	-	0							
U20	+	4	2,3,10				1		
U21	-	0							
U22	+	3	1				5,9		
U23	+	23	1,2, 10,16,18	1,4,5,8	1,5, 6,9, 10,11, 12,13	3,5,7		4,5	6
Total		118	44	18	24	8	7	9	8
			12%	11%	8%	6%	4%	9%	7%

When Table 4 is examined, it is observed that a total of 118 changes have been made. It is determined that 15 experts did not make any changes to their previous opinions. Participants U11 (45), U7 (24), and U23 (23) stand out as those who made the most changes.

Table 5. *Personal Feature Standard Area Delphi III Analyses*

A. Personal Characteristics	Delphi III			Delphi II	
	Ç1	Median	Ç3	R value	R value
A.1. Possesses a scientific perspective.	4	4	5	1	1
A.2. Demonstrates leadership qualities in interpersonal relationships.	4	4	5	1	0
A.3. Establishes empathy in interpersonal relationships.	4	4	5	1	1
A.4. Invests time and effort to learn and implement innovations.	4	5	5	1	1
A.5. Is self-sacrificing towards others.	4	4	5	1	1
A.6. Demonstrates advanced public speaking skills within the community.	4	4	4	0	0
A.7. Adapts to evolving and changing environments.	4	4	5	1	1
A.8. Acknowledges that each individual has unique qualities.	4	5	5	1	1
A.9. Finds joy in generating new ideas.	4	4	5	1	1
A.10. Sacrifices personal needs for the development of others.	4	4	5	2	2
A.11. Exhibits determined behavior in their work.	4	4	5	1	1
A.12. Unveils creative thoughts.	4	4	5	1	1
A.13. Possesses high observational skills.	4	4	5	1	1
A.14. Has a solution-oriented perspective.	4	4	5	1	1
A.15. Enjoys creating products.	4	4	5	1	1
A.16. Exhibits enthusiastic and passionate approaches.	4	4	5	1	0
A.17. Has an effective sense of humor.	4	4	4	0	0
A.18. Is open to criticism.	4	4	5	1	0

As seen in Table 5, it is observed that the experts involved in the research significantly reduced the number of items they agreed upon regarding the performance indicators of the personal characteristics standard area from 5 items in the Delphi II stage to 2 items in the Delphi III stage. The items on which high consensus was achieved are "Exhibits advanced public speaking skills within the community" and "Has an effective sense of humor." Although there is a decrease in the consensus rate for the performance indicators "Demonstrates leadership qualities in interpersonal relationships," "Displays enthusiastic and energetic approaches," and "Is open to criticism," consensus continues. Since consensus could not be reached on the performance indicator "Sacrifices personal needs for the development of others," it was decided to remove it from the survey ($R > 1.2$). In other items included in the survey, the performance indicators have an R value of 1, indicating consensus. The findings regarding the consensus status in the interest and desire standard area in the Delphi III stage of the experts participating in the research are presented in Table 6.

Table 6. Interest and Desire Standard Area Delphi III Analyses

B. Interest and Desire	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Median	Ç3	R value	R value
B.1. Is willing to learn about developments in their field.	4	5	5	1	1
B.2. Is eager to produce projects.	4	5	5	1	1
B.3. Is eager to conduct research and work.	4	5	5	1	1
B.4. Is eager to organize and conduct events.	4	4	5	1	1
B.5. Shows interest in unconventional work.	4	4	5	1	1
B.6. Is interested in scientific research and self-improvement.	4	5	5	1	1
B.7. Is eager to learn about technological developments.	4	5	5	1	1
B.8. Is willing to share knowledge and skills.	4	4	5	1	1

As seen in Table 6, the experts involved in the research achieved consensus on all performance indicators of the interest and desire standard area in Delphi III stage (R=1); The agreed-upon items are as follows: willingness to learn about developments in the field, willingness to generate projects, willingness to conduct research and work, willingness to organize events and activities, interest in unconventional works, interest in scientific research and self-improvement, willingness to learn about technological advancements, willingness to share knowledge and skills. The consensus status of the skill standard area in Delphi III stage, as reported by the participating experts, is presented in Table 7.

Table 7. Skill Standard Area Delphi III Analyses

C. Skills	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Median	Ç3	R Value	R Value
C.1. Possesses innovative thinking skills.	4	4	5	1	1
C.2. Has the ability to create algorithms.	4	4	5	1	1
C.3. Uses and organizes information in a way that can be transferred to others.	4	4	5	1	1
C.4. Designs research in accordance with scientific research steps.	4	4	5	0	0
C.5. Has time management skills.	4	4	5	1	1
C.6. Develops different perspectives in the face of problems.	4	4	5	1	1
C.7. Possesses analytical thinking skills.	4	4	5	1	1
C.8. Identifies an existing problem and proposes a solution.	4	4	5	1	1
C.9. Has skills in writing projects.	4	5	5	1	0
C.10. Has the ability to conduct research and interpret results.	4	5	5	1	1

C.11. Updates skills based on scientific developments.	4	5	5	1	1
C.12. Makes efforts to produce original products.	4	5	5	1	1
C.13. Takes rapid action in response to extraordinary developments.	4	4	5	1	1
C.14. Has developed decision-making and implementation skills.	4	4	5	1	1

In the Delphi III stage, the experts involved in the research achieved high consensus on 1 performance indicator in the skill standard domain ($R=0$). As a result of the opinions expressed by the researchers, the performance indicator with high consensus is "Designs a research in accordance with the scientific research steps." Consensus was maintained at a high level for both Delphi II and Delphi III stages for this performance indicator. Although the consensus rate decreased for the performance indicator "Has skills in writing projects," high consensus was still maintained in the Delphi III stage. Performance indicators such as "Has innovative thinking skills," "Has algorithm creation skills," "Utilizes and organizes information to be transferable to others," "Has time management skills," "Develops different perspectives in the face of problems," "Has analytical thinking skills," "Identifies existing problems and proposes solutions," "Has the ability to conduct research and interpret results," "Updates skills based on scientific developments," "Makes efforts to produce original products," "Takes rapid action in response to unusual developments," "Has decision-making and implementation skills" are considered as the indicators where consensus was achieved as the R value is 1. The Delphi III analyses for the communication standard domain are presented in Table 8.

Table 8. *The Analysis of Communication Standard Domain in Delphi III*

D. Communication	Delphi III			Delphi II	
	Ç1	Median	Ç3	R Value	R Value
D.1. Establishes effective communication with students and parents.	4	5	5	1	1
D.2. Expresses emotions and thoughts effectively.	4	4	5	1	1
D.3. Uses body language effectively.	4	4	5	1	1
D.4. Collaborates with non-governmental organizations and universities.	4	4	5	1	2
D.5. Has high social communication skills.	4	4	5	1	1
D.6. Has persuasive communication skills.	4	4	5	1	1
D.7. Has teamwork skills.	4	4	5	1	1

In the Delphi III stage, the experts involved in the research reached consensus on the performance indicator "Collaborates with civil society organizations and universities," which they could not agree upon in the Delphi II stage, regarding the communication standard domain. Thus, consensus was achieved on all performance indicators within the communication standard domain. The other indicators where consensus was reached include "Effectively communicates with students and parents," "Expresses emotions and thoughts effectively," "Uses body language

effectively," "Has high social communication skills," "Has persuasive communication skills," and "Has teamwork skills." The findings regarding the consensus status of the academic standard domain among the participating experts are presented in Table 9.

Table 9. *Academic Standard Domain Delphi III Analyses*

E. Academic	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Median	Ç3	R Value	R Value
E.1. Has received postgraduate education.	4	4	5	1	1
E.2. Has attended training and courses in the field.	4	5	5	1	1
E.3. Has participated in national projects (such as TUBITAK, TEKNOFEST, etc.).	4	5	5	1	1
E.4. Has participated in international projects (such as Erasmus, e-Twinning, etc.).	4	4	5	1	1
E.5. Has achieved a minimum score of D (60-70) in the YÖKDİL YDS exam.	3	4	5	2	2
E.6. Has published articles in refereed journals.	3	4	4	1	1
E.7. Has attended scientific meetings related to the field (workshops, symposiums, congresses, etc.).	4	5	5	1	1
E.8. Has organized events related to the field (exhibitions, performances, concerts, end-of-year events, etc.).	4	4	5	1	1
E.9. Has authored an ISBN-registered book or book chapter.	3	3	4	1	1

In the Delphi III phase, the experts involved in the research reached consensus on 8 items related to the academic standard domain performance indicators (R=1); The agreed-upon items are: "Has completed postgraduate education", "Has participated in training and courses in the field", "Has been involved in national projects (such as TUBITAK, TEKNOFEST, etc.)", "Has been involved in international projects (such as Erasmus, e-twinning, etc.)", "Has published articles in peer-reviewed journals", "Has participated in scientific events related to the field (workshops, symposiums, congresses, etc.)", "Has organized events related to the field (exhibitions, performances, concerts, year-end events, etc.)", "Has authored a book or book chapter with an ISBN". The performance indicator "Has achieved at least a D (60-70) level score in YÖKDİL or YDS" continued to lack consensus in the Delphi III phase, and therefore was removed from the survey (R>1.2). The findings regarding the consensus status of the experts in the Delphi III phase for the technology standard domain are presented in Table 10.

Table 10. *Technology Standard Domain Delphi III Analyses*

F. Technology	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Median	Ç3	R Value	R Value
F.1. Proficient in data processing on computers (e-mail, Office, Google Forms, etc.).	4	4	5	1	1
F.2. Uses Web 2.0 tools.	4	4	5	1	1

F.3. Has a high level of technological literacy.	4	4	5	1	1
F.4. Prepares digital content for data collection and processing.	4	4	5	1	1
F.5. Keeps up with new developments in educational technologies.	4	4	5	1	1

As seen in Table 10, in the Delphi III phase, the experts involved in the research reached consensus on all performance indicators of the technology standard domain (R=1); The agreed-upon items are: "Proficient in data processing and creation on the computer (e-mail, Office, Google Forms, etc.)", "Uses Web 2.0 tools", "Has a high level of technological literacy", "Prepares digital content for data collection and processing", "Keeps track of new developments in educational Technologies.

Table 11. Intellectual Level Standard Domain Delphi III Analyses"

G. Intellectual Level	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Median	Ç3	R Value	R Value
G.1. Curious about topics related to science and art.	4	4	5	1	1
G.2. Has knowledge about current events (social, political, economic, educational, technological, etc.).	4	4	5	1	1
G.3. Has a disposition that embraces development and change.	4	4	5	1	1
G.4. Has a forward-thinking perspective.	4	4	5	1	1
G.5. Has a habit of regular reading.	3	4	5	2	2
G.6. Is recognized as an exemplary figure in their field.	4	4	5	1	1

As shown in Table 11, in the Delphi III phase, the experts involved in the research have continued to reach consensus on the performance indicators of the intellectual level standard domain established in the Delphi II phase. Experts have reached consensus on 5 items (R=1); The agreed-upon items are: "Curious about science and art-related topics", "Has knowledge about current events (social, political, economic, educational, technological, etc.)", "Has an affinity for growth and change", "Has a forward-thinking perspective", and "Is recognized as a role model in their field". The performance indicator "Has a habit of regular book reading" has been removed from the survey due to the inability to reach consensus (R>1.2).

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

In this section, the findings obtained as a result of the research have been discussed within the framework of the literature, supported by studies in the field. The findings related to the Delphi stages have been briefly explained and discussed in comparison with the literature.

In the first identified standard area, which is personal characteristics, it has been observed that the most important performance indicator that teachers should have is a scientific perspective and the ability to generate ideas. This situation parallels the conclusion reached by Yılmaz and Yılmaz (2021), indicating that the education provided by BILSEM teachers to gifted and talented individuals should be in line with scientific developments. Similarly, the criteria of tolerance and fairness mentioned in the same study were not found to be relevant in our research.

When evaluating the research findings, it was concluded that BILSEM teachers need to have an effective sense of humor. Studies in the literature have shown that teachers having an effective sense of humor have a positive impact on students (Whitlock and DuCette, 1989; Özkan, 2008; Yağan, 2021; Ataman, 2012; Arıkan, 2022). Therefore, it can be stated that BILSEM teachers need to have an effective sense of humor.

In the interest and skill standard areas, it can be said that BILSEM teachers should be willing to engage in scientific research and be able to write projects, in addition to being willing to engage in scientific research and being able to write projects. Sarı and Öğülmüş (2014) stated that the inadequacy of BILSEM teachers in scientific research and their ability to produce materials in projects negatively affect student success, emphasizing the need for BILSEM teachers to have scientific perspectives and production skills.

In the communication standard area, it emerged that effective communication with students and parents is crucial for BILSEM teachers. As highlighted by Eker (2019), effective communication is an important standard for BILSEM teachers.

When it comes to the academic and intellectual level standard area performance indicators, it was concluded that BILSEM teachers should have characteristics such as having received postgraduate education, participating in education and courses, and being open to development and change. Altun and Vural (2012) suggested that providing courses related to academic developments would be beneficial for increasing the quality of teachers in BILSEM.

In the technology standard area, it was concluded that BILSEM teachers should be proficient in creating data on computers, using Web 2.0 tools, and preparing digital content. Additionally, they should have a high level of technological literacy and keep up with new developments in educational technologies.

Regarding the intellectual level standard area, it was concluded that BILSEM teachers should be knowledgeable about current events and have a forward-thinking perspective. Additionally, they should be recognized as exemplary figures in their field.

In conclusion, the standards established as a result of this study are important for BILSEM teachers to know the areas in which they can develop themselves and to establish a self-monitoring mechanism to improve their qualifications. The adequacy of teachers and their readiness in the education of gifted and talented individuals is crucial for creating a quality teaching standard. The inadequacy of teacher selection standards may lead to negative feedback in educational practices. Therefore, the standards we have determined serve as a guiding map for teachers who want to work in or are currently working in BILSEM schools.

This study used the Delphi technique to establish standards for teacher selection for science and art centers. The aim of the Delphi technique is to have in-depth discussions among expert participants on the subject and reach a common point. In this context, standard areas were determined, and performance indicators were created separately for each standard area. Performance indicators were evaluated comparatively by experts, and items that could not reach a consensus were removed from the performance indicators. As a result, 64 performance indicators were obtained for 7 standard areas related to BILSEM teachers. Considering all performance indicators, it was observed that the performance indicator "Shows interest in unusual works" within the interest and skill standard area was the most discussed in terms of importance. In addition to this performance indicator, it was concluded that the performance indicators "Has a scientific perspective", "Demonstrates leadership qualities in interpersonal relationships", and "Has innovative thinking skills" were items that were initially seen as less important in terms of importance in the first survey but reached a consensus by the end of the process.

The most important performance indicators related to personal characteristics standard area were found to be "Has a high level of public speaking ability" and "Has an effective sense of humor". Additionally, it was concluded that BILSEM teachers should exhibit leadership qualities in interpersonal relationships, demonstrate enthusiastic and passionate approaches, and be open to criticism. The performance indicator "Sacrifices personal needs for the development of others" was removed from the survey due to the inability to reach a consensus.

Regarding the interest and skill standard area, it was concluded that BILSEM teachers should be willing to learn about developments in their field, produce projects, conduct research, organize events, organize activities, share their knowledge, show interest in unusual works, scientific research, and self-improvement.

For the skill standard area, it was observed that the most important qualification of BILSEM teachers is the ability to design research in accordance with scientific research steps and write projects. In addition to this, it was concluded that they should have skills such as innovative thinking, algorithm creation, information utilization and organization, time management, developing different perspectives in the face of problems, analytical thinking, defining an existing problem and offering a solution proposal, conducting research and interpreting its results, decision-making, and quick thinking, and these skills should be updated according to scientific principles.

Regarding the communication standard area, it was concluded that BILSEM teachers should communicate effectively with students and parents, express their feelings and thoughts effectively,

have high social communication skills, and use body language effectively. Additionally, they should have persuasive speaking skills and be able to work in groups.

Regarding the academic standard area, it has been concluded that BILSEM teachers should receive postgraduate education, participate in education and courses related to their field, participate in national (TUBITAK, TEKNOFEST, etc.) and international (Erasmus, e-twinning, etc.) projects, have articles published in refereed journals, attend scientific meetings related to their field (workshops, symposiums, congresses, etc.), organize events related to their field (exhibitions, performances, concerts, end-of-year events, etc.), and author books or book chapters with ISBNs. It has been concluded that the performance indicator "Has obtained a minimum score of D (60-70) from YÖKDİL or YDS" was excluded from the survey due to lack of consensus, therefore the foreign language proficiency level of BILSEM teachers cannot be considered standard.

Regarding the technology standard area, it has been concluded that BILSEM teachers should be equipped in creating data on the computer (e-mail, Office, Google Forms, etc.), using Web 2.0 tools, and preparing digital content. Additionally, they should have a high level of technological literacy and should follow new developments in educational technologies.

Regarding the intellectual level standard area, it has been concluded that BILSEM teachers should have knowledge about current events (social, political, economic, educational, technological, etc.), be open to development and change, and have a forward-thinking perspective. Additionally, they should be recognized as exemplary individuals in their field. Since there was no consensus on the performance indicator "Has a habit of regular book reading," it was excluded from the survey, therefore the book reading habits of BILSEM teachers cannot be considered standard.

Societies that value the education of gifted students and make changes in educational systems according to their needs contribute not only to local but also to universal development. In BILSEM, teachers should not only have content knowledge but also be effective problem solvers, creative thinkers, and contribute to knowledge production. Teachers who will be involved in the education of gifted and talented students should have positive differences from other teachers in terms of knowledge, qualifications, skills, and especially attitudes. It is important to develop the competencies of teachers in creating appropriate teaching designs for gifted and talented students and providing them with the most suitable learning environment. Additionally, BILSEM teachers should be able to support gifted and talented students in emotional education and developing positive attitudes. The main goal that BILSEM teachers aim to achieve is knowledge production that will shape the future after processes compatible with technological developments.

Recommendations for Researchers

- Although studies have been conducted on the characteristics that BILSEM teachers should possess in the literature, no research has been found on the standards that will shape these characteristics. Research can be conducted on the standards determining the characteristics that BILSEM teachers should possess.
- Research can be conducted on the examination of the deficiencies or positive aspects of the stages of the BILSEM teacher selection process from the perspective of the selected teachers.

- Research can be conducted on the role of the oral examination evaluation applied in the BILSEM teacher selection process and its impact on the teachers.
- The developments of the BILSEM teacher selection and appointment guides over the years can be compared and examined.
- Research can be conducted on the methods to be used in measuring the BILSEM teacher selection standards.

Recommendations for Practitioners

- The BILSEM teacher selection process can be addressed within the framework of long-term education policies to be obtained through scientific studies. In the selection process, an evaluation method can be applied where the required performance indicator characteristics are clearly defined in line with the determined standards.
- It is observed that classroom teachers who actively participate in the BILSEM student identification process do not have sufficient qualifications for the identification of gifted and talented individuals. To address this deficiency, the number of courses on the education and identification of gifted and talented individuals in universities, especially in education faculties, can be increased and their contents enriched.
- Master's degree programs containing training programs prepared based on the standards that BILSEM teachers should possess can be opened within universities. The selection of teachers for BILSEMs can be carried out from among teachers who have received master's degree education in BILSEM teaching or in the field of gifted and talented individuals.

Contribution of Authors

The first author contributed 50%, and the second author contributed 50% to the research.

Conflict of Interest

There is no conflict of interest with any institution, organization, or individual, and there is no conflict of interest among the researchers.

REFERENCES

- Altun, T. & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BILSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(42), 152-177.
- Arıkan, H. (2022). BILSEM öğretmenlerinin mizah tarzları ve öğretim sürecinde mizah kullanma tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
- Aslan, Z. (2021). Türkiye'de Afet Yönetimi lisans programlarının Delphi çalışması ile değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Ataman, A. (2012)a. Üstün yetenekli çocuk kimdir? Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu, 27, 4-15.
- Ataman, A. (2012)b. Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine öneriler. *Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu* 27, 22-28.
- Ayaydın, Y. & Ün, D. (2018). Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin BILSEM ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 121-155.
- Baykoç, N. & Özdemir, D. (2016). Sınıftaki üstün yetenekli çocuk eğitimci eğitiminin öğretmen görüşlerindeki değişikliklere katkısı. *Hayef Journal of Education*, 13(1), 1-10.
- Brewer, E. W. (2007). Delphi technique. In Salkind, N. J. ve Rasmussen, K. (Eds.), *Encyclopaedia of measurement and statistics-1*, (240-246). USA: SAGE.
- Clark, B. (2002). *Growing up Gifted: Developing the Potential of Children at Home and at School* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Cohen, L. Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education*, Sixth Edition, Oxon: Routledge.
- Çitil, M. (2018). Türkiye'de Üstün/özel yeteneklilerin eğitimi politikalarının değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 220, 143-172.
- Davidson, P. L. (2013). The Delphi technique in doctoral research: Considerations and rationale. *Review of Higher Education & Self-Learning*, 6(22).
- Delbecq, A. L. Van de Ven, A. H. & Gustafson, D. H. (1975). *Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes*. Scott, Foresman & Company.
- Slade, M. L. Dettmer, P. A. & Miller, T. N. (2021). Professional Development for the Education of Secondary Gifted Students. In *The Handbook of Secondary Gifted Education* (pp. 605-625). Routledge.
- Dönmez, N. B. (2009). Bilim Sanat Merkezleri'nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları, 69, 84.
- Eker, M. (2019). Bilim sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fraser-Seeto, K. T., Howard, S. J., & Woodcock, S. (2015). An investigation of teachers' awareness and willingness to engage with a self-directed professional development package on gifted and talented education. *Australian Journal of Teacher Education*, 40(1), 1-14.
- Freeman, J. (1993). Parents and families in nurturing giftedness and talent. K. Heller, F.J. Mönks, A.H. Passow (Ed.), *International handbook of research and development of giftedness and talent*. (pp. 669- 683)Oxford, UK: Pergamon Press

- Gagne, F. (2010). Motivation within the DMGT 2.0 framework. *High Ability Studies*, 1(2), 81– 99.
- Gökdere, M. Küçük, M., & Çepni, S. (2003). Gifted Science Education In Turkey: Gifted Teachers' Selection, Perspectives and Needs, *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 4(2),pp.5
- Gökdere, M., Ayvaci, H. Ş., & Küçük, M. (2004). Üstün yetenekli çocukların karşılaştıkları temel problemler. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 29(313), 23-32.
- Gökdere, M. & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örnekleme. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 1-14
- Kahramanoğlu, R. (2014). Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın dağıtım.
- Kılıç, Ş. (2021). BILSEM öğretmenlerinin eğitim teknolojisi öz yeterliği üzerine bir çalışma, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kılıç, Ş., & Özkan, T. K. (2022). BILSEM Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Öz Yeterliği Üzerine Bir Çalışma. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 8(3), 165-190.
- Kır, S. & Özdemir, M. (2022) Üstün yetenekliler eğitimi öğretmen yetiştirme politikalarının değerlendirilmesi: bir doküman incelemesi çalışması. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 397-420.
- Kitano, M.K. (1990). Intellectual abilities and psychological intensities in young children: Implications for the gifted. *Roeper Review*, 13, 5-10.
- Kontaş, H. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. *İlköğretim Online*, 9(3), 1148-1158.
- Lassig, C. J. (2003). Gifted and talented education reforms: Effects on teachers' attitudes. In 1st Annual International Conference on Cognition, Language, and Special Education Research: Reimagining Practice: Researching Change (141-152).
- Law, P. & Act, A. (2002). Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, Sarbanes-Oxley Act of 2002. Public Law, 107, 204.
- Lovecky, D. V. (1993). The quest for meaning: Counseling issues with gifted children and adolescents. *Counseling the gifted and talented*, 29, 50.
- Maker C. J. & Nielson A. B. (1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners (2nd ed.). PRO-ED.
- McClellan, E. (1985). Defining giftedness. ERIC, ED262519, <http://www.ericdigests.org/pre-923/defining.htm>
- MEB BILSEM Yönergesi, (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html.
- MEB, (2009): Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0
- MEB, (2015). BILSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezlerine-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/icerik/579>
- MEB, (2019). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. <http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/87-2019>
- MEB, (2021). BILSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2021-yili-BILSEM-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/icerik/1560>

- MEB, (2022). BILSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2022-2023-yili-bilim-ve-sanat-merkezleri-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/icerik/2154>
- MEB, (2022). BILSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2021-yili-BILSEM-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzuyayimlandi/icerik/156>
- MEB, (2022). BILSEM Sayısında Hedefler. <https://www.meb.gov.tr/meb-BILSEM-sayisinda-hedefiniasti/haber/26129/tr#:~:text=%C3%96zer%2C%20B%C4%B0LSEM%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20355'e%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20s%C3%B6yledi.&text=B%C4%B0LSEM'lere%20eri%C5%9Fimi%20art%C4>
- MEB, (2023). BILSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://www.meb.gov.tr/2023-yili-BILSEM-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/haber/28914/tr>
- Metin, E. & Dağlıoğlu, H. E. (2004). "Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenin rolü." 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi , İstanbul, (179-186)
- Metin, E. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımında öğretmen eğitimi: bir durum çalışması. *Journal of STEAM Education*, 1(1), 79-103.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Oğurlu, Ü. & Yaman, Y. (2010). Üstün zekâlı/yetenekli çocuklar ve iletişim. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(28), 213-223.
- Okan, S. & Tekgül, E. (2019) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama kılavuzunda yer alan değerlendirme kriterlerine yönelik bir inceleme. *International congress on gifted and taleded education. In congress proceedings* (143).
- Ozan, C. & Taşgın, A. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına göre öz yeterliklerinin incelenmesi. *Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama*, 7(3), 236- 253.
- Özenç, M. & Özenç, E (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 171(171), 13-28.
- Özgüler, N. (2009). 7-12 yaş arası üstün yetenekli çocukların eğitimi ve bir yöntem önerisi "İstanbul ili örneği" (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). *Beykent Üniversitesi*
- Özkan, H. İ. 2008, Öğretmen ve öğrencideki mizah anlayışının sınıf atmosferine etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), *Selçuk Üniversitesi*.
- Paykoç, F. & Ok, A. (1990). Delfi tekniği ile Türk eğitim sistemindeki bazı problemlerin incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 14(75) 14-21. *Production Management*, 23(7), 794-818.
- Rabiega, W. A. (1982). A classroom Delphi. *Professional Geographer*, 34(1), 71-79. <https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1982.00071.x>
- Robinson, A., Shore, B. M., & Enersen, D. L. (2014). Üstün zekâlılar eğitiminde en iyi uygulamalar: kanıt temelli bir kılavuz. (Oğurlu Ü. & Kayan F. Çev.) *Nobel Akademik Yayıncılık*
- Sarı, H. & Öğülmüş, K. (2014). Bilim ve sanat merkezlerinde (BILSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 254-265.
- Satmaz, İ. & Gencel, İ. E. (2016). Bilim sanat merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlerin hizmet içi eğitim sorunu. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (42), 59-73.

- Sharma, U., & Sokal, L. (2015). The impact of a teacher education course on pre-service teachers' beliefs about inclusion: an international comparison. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(4), 276-284.
- Silverman, L. K. (1993). *Counseling the gifted & talented*. Love Publishing Company.
- Şahin, A. E. (2001). Eğitim arařtırmalarında Delphi tekniđi ve kullanımı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(20), 215-220.
- Şahin, F. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Özellikleri Hakkında Bilgi Düzeylerini Artırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiđi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi.
- Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. *The Online Journal of New Horizons in Education*, 3(5), 73-82.
- Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranıřsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. *Seçkin Yayınları*
- Şirin, A. (2018). Türkiye'de görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukları belirlemek için uygulanan yöntemler hakkındaki uzman görüşleri. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 7(47), 851-862.
- Tannenbaum, A. J. (1983). *Gifted children: Psychological and educational perspectives*. Macmillan Publishing Company.
- VanTassel-Baska, J. & Johnsen, S. K. (2007). Teacher education standards for the field of gifted education: A vision of coherence for personnel preparation in the 21st century. *Gifted Child Quarterly*, 51(2), 182-205.
- Whitlock, M. S., & DuCette, J. P. (1989). Outstanding and average teachers of the gifted: A comparative study. *Gifted Child Quarterly*, 33(1), 15-21.
- Yağın, F. (2021). Öğretmenlerde bilişsel esneklik ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide mizah kullanımı ve mutluluđun aracı rolünün yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık
- Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BILSEMLER) üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi
- Yılmaz, M. & Yılmaz, T. (2021). Yönetici ve öğretmenler gözünden BILSEM'lerde verilen eğitimin kritiđi. *International Review of Economics and Management*, 9(1), 1-27. Doi: <http://dx.doi.org/10.18825/iremjournal.828298>
- Zeliff, N. & Heldenbrand, S. (1993). What's Being Done in the International Business Curriculum. *In Business Education Forum* 48(1), 23-25.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçim Standartlarının Belirlenmesi

Recep KAHRAMANOĞLU^a, Fatih KURT^b

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimine ilişkin standartların oluşturulmasıdır. Üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitim aldığı, bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimine ilişkin standartlar oluşturulurken Delphi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın uzman grubunu bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçim süreçlerini başarı ile tamamlamış ve halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada uzman grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uzman grubu içerisinde; 15 öğretmen, 6 yönetici ve alanda uzman 2 akademisyen olmak üzere toplam 23 kişi bulunmaktadır. Bu çalışma neticesinde; kişisel özellik, ilgi ve istek, beceri, iletişim, akademik, teknoloji ve entelektüel düzey olmak üzere yedi standart alan belirlenmiştir. Belirlenen standart alanlara ilişkin görüşler analiz edilerek performans göstergelerine dönüştürülmüş ve uzmanların bu göstergeler üzerinde görüş birliği sağlama durumları ortaya konulmuştur. Yedi standart alanda, kişisel özellik (17), ilgi ve istek (8), beceri (14), iletişim (7), akademik (8), teknoloji (5) ve entelektüel düzey (5) olmak üzere toplamda 64 performans göstergesi elde edilmiştir. Elde edilen standartlar ve performans göstergeleri, öğretmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları bilmeleri ve iyileştirebilecekleri nitelikler konusunda özdenetim mekanizması oluşturabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Zekâ, Özel Yetenek, Öğretmen Seçme, Standart

Yükleme: 09/01/2024

Kabul: 26/03/2024

Yayınlanma: 31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.10877177

a. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye, Orcid: orcid.org/0000-0001-6670-8165 recepkahramanoglu@gmail.com

b. Millî Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye, Orcid: 0000- 0003-0129-4752 fakurto@hotmail.com

GİRİŞ

Üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgi geçmişten günümüze farklı başlıklarda birçok tanımlama yapılmıştır. MEB (2009), özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde; üstün yetenekli bireyi, "zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren birey" olarak tanımlamıştır. Bilim ve sanat merkezi yönergesinde özel yetenekli birey tanımlanırken; "yaşıtlarına kıyasla hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey" ifadesi kullanılmıştır (BİLSEM Yönergesi, 2018). Ataman (2012) ise üstün zekâlı çocukları tanımlarken, ilgili konuya kendini atayan, yaratıcılıkta ve zekâ alanlarının tamamında yaşıtlarına göre en az iki yaş ileride olan çocuklar olarak görüş belirtmiştir. Üstün zekâlı birey tanımı genel anlamda akranlarından zekâ seviyesi olarak olumlu anlamda farklılıklar gösteren bireyler için kullanılmıştır. Maker ve Nielson (1996)'a göre; öğrencilerin gruplandırılması, başka deyişle etiketlenmesi ayrımcılık hissi uyandıracak ve demokratik eğitim bakışına ters düşecek bir yaklaşımdır. Üstün zekâlı birey kavramı süreç içerisinde öğrenci üzerinde etiketlenme hissi uyandıracığı sebebiyle yerini üstün ve özel yetenekli birey kavramına bırakmıştır. Üstün ve özel yetenekli birey; kalıtsal olarak taşıdığı ve çevre etkisi ile gelişebilen; fiziksel büyüme, algı, dikkat ve hareket kontrolü, analiz, sentez ve problem çözme yetisi, bilişsel gelişim, dil ve anlama yeteneği, sosyal, duyuşsal ve estetik gelişim alanlarının bir veya birkaçında gözlem ve ölçme araçları kullanılarak uzman kişilerce tespit edilen yaşıtlarından ileride olma durumudur (Baykoc Dönmez, 2009).

Üstün ve özel yetenekli bireyler, insanların genel standartlarından farklı özellikler taşımaktadır. Toplum içerisinde taşımış oldukları kimlikle dikkat çeken, sahip olduğu özellikler sebebiyle kimi zaman ayrıştırılan, kimi zaman el üstünde tutulan üstün ve özel yetenekli bireyler, toplumun şekillenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Bu nedenle birçok devlet, liderlik özellikleriyle yönetimde rol alacaklarını düşündükleri için, uygulamış oldukları eğitim politikalarında üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitimine ayrı bir önem göstermektedir. Üstün ve özel yetenekli bireyler; dil becerisi gelişmiş, empati kuran, oyun üreten, arkadaşlık ve liderlik gösterebilen, ahlaki yargılama yapabilen, duygusal, benlik saygısı olan, mükemmeliyetçi, aşırı duyarlılık gösteren ve asi ruha sahip bireyler olarak gösterilebilir (Oğurlu ve Yaman, 2010). Belirtilen özelliklere ilişkin detaylar Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Üstün ve Özel Yetenekli Bireylerin Özellikleri

Ülkemizde üstün ve özel yetenekli öğrenciler, özel gereksinimli olan bireyler kapsamında değerlendirilmekte olup bu öğrencilerin eğitimi, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde şekillendirilmiş olan bilim ve sanat merkezleri ile desteklenmektedir. Bilim ve sanat merkezleri, öğrenciyi merkeze alan ve proje tabanlı uygulamalar içeren bir eğitim anlayışı ile özel yetenekli öğrencilerin, sosyal ve duygusal açıdan gelişimlerine katkı sunacak ve bunun yanı sıra öğrencilerin bilimsel ve akademik çalışmalara yönelik olarak temel eğitimleri almasına imkân verecek bir model olarak dikkat çekmektedir (Akbüber vd. 2019). Bilim ve sanat merkezleri, üstün ve özel yetenekli öğrencilerin temel eğitim (ilkokul, ortaokul) ve ortaöğretim (lise) kurumlarında aldıkları eğitim-öğretim müfredatının yanı sıra sahip oldukları yetenekler doğrultusunda gelişimlerine olanak sağlamaktadır. Bu merkezler; öğrencilerin bilişsel ve sanatsal yeteneklerinin en üst düzeye çıkarılması, proje odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan kurumlardır. 2021 yılının başına gelindiğinde 81 ildeki BİLSEM sayısı 184'e ulaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerde erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmaları neticesinde, BİLSEM'lerin sayısı; 2021 yılı sonunda 225'e, 2022 yılı sonunda ise 355'e çıkarılmıştır (MEB, 2022).

2019 yılında yayınlanmış olan bilim ve sanat merkezleri yönergesi 7. madde, ç bendinde; "Bilim ve sanat merkezlerinde, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalara yer verilir" denilmektedir. Eğitim-öğretim kurumlarının ve faaliyetlerinin kaliteli bir yapıya sahip olması, bu süreçte gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra görev alan öğretmenlerin nitelikleriyle de doğru orantılıdır. Bu doğrultuda bilim ve sanat merkezlerinde görev yapacak öğretmenlerin de bu becerileri kazandırabilecek niteliklere sahip olması istenmektedir. Bu niteliklerden hareketle bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin sahip olması gereken standartların belirlenmesi bu kurumlardaki eğitim-öğretimin kalitesi için önem arz etmektedir.

Bilim ve sanat merkezlerindeki eğitim süreci ile birlikte, öğretmen ve öğrencilerin yaşamış oldukları problemlerin tespiti ile ilgili yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde (Gökdere ve Çepni, 2003; Gökdere, Ayvacı ve Küçük, 2004; Sezginsoy, 2007; Özkan, 2008; Levent, 2011; Summak ve Çelik-Şahin, 2013) bilim ve sanat merkezlerinin etkili ve verimli bir eğitim olanağı sunmaları konusunda eksik kaldıkları söylenebilir. Bilim ve sanat merkezlerinin eksiklerin giderilmesi, vermiş oldukları eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve güçlendirilmesi üstün ve özel yetenekli bireyleri daha ileriye taşıyacak ve ülkemizin uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlayacaktır. Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve güçlendirilmesi bu merkezlerin tüm birimlerinin belli bir standart çerçevesinde etkin olarak rol almasıyla mümkün kılınabilir. Özellikle öğrencilerin gelişimlerinde etkin rol oynayacak olan öğretmenlerin yeterlilikleri ile ilgili standartların olması gerekir. Kahramanoğlu (2014), yapmış olduğu çalışmada, öğretmen yetiştiren kurumların ortaya koydukları ürün ve sağladıkları hizmet açısından istenen duruma getirilmesi ve nitelikli öğretmenler yetiştirebilmesi için, seçim yaparken kullanılmak üzere standartların geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. VanTassel-Baska ve Johnsen (2007), üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin seçiminde oluşturulacak standartların, varsayılan problemlerin çözümüne ilişkin kriterler ortaya çıkarmakla beraber, konsensüs oluşturma işlevi göreceğini belirtmişlerdir. Kır ve Özdemir (2022), üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgili eğitimlerin genellikle BİLSEM öğretmenlerine yönelik olduğu ve örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmadığı, bu konuda verilen hizmet içi eğitimlerin yetersiz olduğunu ve geçmiş yıllarda açıklanan politika belgelerinde üstün ve özel

yetenekli bireylerin ihmal edildiğini belirtmiştir. Okan ve Tekgül (2019), öğretmenlerin üniversitelerde üstün ve özel yetenekli bireylerin özellikleri ve eğitimleri ile ilgili almış oldukları derslerin süresinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

BİLSEM öğretmenlerinin bilgi, kapasite ve düşünme becerisi anlamında sahip oldukları özelliklerin belirlenmesi adına geçmişten günümüze farklı öğretmen seçme uygulamaları yapılmıştır. İlk açılan BİLSEM’lerde öğretmen görevlendirmeleri mevcut kadrolu öğretmenler arasından İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından görevlendirme şeklinde yapılmıştır. Yapılan görevlendirmelerde seçim işlemi, öğretmenin isteği ile birlikte alanında yapmış olduğu çalışmalar dikkate alınarak, komisyon marifetiyle belirlenmiştir. BİLSEM öğretmen atamaları ile ilgili detaylı kriterler çerçevesinde gerçekleştirilen ilk seçim süreci, 2008 yılında uygulanmıştır. Başvuru yapan öğretmenler, 2007 yılında yayınlanmış olan BİLSEM yönergesi doğrultusunda bir haftalık eğitime alınmıştır. Eğitim sonrasında, proje yazma, etkinlik üretme ve alanı ile ilgili ürün ortaya koyma aşamalarından oluşan ve sürece yayılan değerlendirmelerden geçerek, başarılı bulunan adaylar BİLSEM öğretmenliğine kabul edilmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde 2015 yılına kadar, BİLSEM öğretmen görevlendirmesi seçim süreci oluşturacak şekilde yapılmamıştır. 2015 BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu, günümüze kadar ulaşan öğretmen seçim sürecinin temelini oluşturmakla beraber, kriterlerin somutlaşması adına atılmış olan ilk adımdır. 2015 ile 2023 yılları arasında yayınlanmış olan BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzlarının (MEB, 2015; MEB, 2019; MEB, 2021; MEB, 2022; MEB, 2023) incelenmesi neticesinde kriter sayılarındaki değişim ve düzenlenen başlıklar tablo.1’de verilmiştir.

Tablo 2. *BİLSEM Öğretmen Seçim Kılavuzlarının Karşılaştırılması*

Kılavuz Yılı	Kriter Sayısı	Düzenlenen ve Yeni Eklenen Başlıklar
2015	33	-
2019	39	Projeler (Detaylandırılmış), Sporcu Lisansı, Tamamlanmış Kurs Programları
2021	55	-
2022	55	Projeler (Detaylandırılmış), TÜBİTAK, TEKNOFEST, E-TWİNNİNG Projeleri, Sanatsal Faaliyetlerin Puanlandırılması
2023	61	Yayınlar (Daha Detaylı), Ulusal/Uluslararası Koro Festivali, Uzman ve Başöğretmen Unvanlarına Puan Verilmesi

Tablo1. incelendiğinde BİLSEM öğretmen seçim sürecinde 2015 yılı kılavuzunda 33 kriter belirlendiği görülmektedir. 2019 yılında bu sayı 39’a, 2021 yılında ise 55’e yükseltilmiştir. 2022 yılında kriter sayısı aynı kalırken özellikle projeler başlığının detaylandırıldığı görülmektedir. 2023 yılı kılavuzunda toplam kriter sayısı 61’ e yükseltilmiş, yayınlar kısmı genişletilmiş ve öğretmenlik kariyer basamaklarındaki ilerlemeler seçim kriterlerine dahil edilmiştir.

YÖNTEM

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerin seçimine ilişkin bir standart oluşturmayı amaçlayan bu araştırma nitel bir araştırmadır. Standartların belirlenmesi için ise Delphi tekniği kullanılmıştır. Delphi tekniği, uzman bir grubun görüşlerine başvuru yapmak suretiyle, mevcut görüşlere kontrollü geri bildirim sağlayarak, mutabakata varılan güvenilir bir anket elde etme sürecidir (Delbecq vd., 1975). Bu teknik, genel kullanım açısından, ihtiyaç analizi yapmak amacıyla

kullanılmakla beraber, standart oluşturulması adına bir çeşit karar verme aracı olarak da tanımlanabilir (Aslan, 2021). Ayrıca, "Herhangi bir konuda görüş birliğine ulaşmak amacıyla, birbirinden farklı gruplarda olan, farklı insanlardan veri toplama tekniği olarak kullanılabilir (Brewer, 2007). Yapısal açıdan birbiri ile örtüşen sorunlar karşısında fikir ayrılıklarının uzlaştırılması amacıyla kullanılan teknik, farklı bakış açılarının bir araya getirilmesi ve ortak paydada buluşulması açısından önemlidir. Davidson'a (2013) göre Delphi tekniğinin en temel karakteristik özelliği, alanında yetkin, uzman kişilerden yararlanılması ve karmaşık sorunlar karşısında belli oranda uzlaşma aranmasıdır. Ağaoğlu ve Körpeoğlu'na (2021) farklı görüşlere sahip olan uzmanların bir araya gelmeden uzlaştırılması tekniğinin kullanılabilirliği açısından avantaj sağladığını belirtmiştir. Delphi tekniğinin uygulanması sırasında, uzmanlara genellikle, birbirinin devamı niteliğinde anketler uygulanır. Her uygulamanın devamında, uygulama neticesinde elde edilen sonuçlar uzmanlarla paylaşılır. Paylaşım ve dönüt alma süreci uzlaşma sağlanıncaya kadar devam eder (Kahramanoğlu, 2014).

Şekil 2. Delphi Tekniği Uygulama Aşamaları

Uzman Grubun Belirlenmesi

Bu çalışmanın uzman grubunu bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçim süreçlerini başarı ile tamamlamış ve halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada uzman grup belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında uzman katılımcılar için ölçütler şu şekilde belirlenmiştir;

- Çalışmaya gönüllü olarak katılmak
- Bilim ve sanat merkezi öğretmen seçme aşamalarından geçmiş olmak
- Bilim ve sanat merkezinde en az 2 yıl görev yapmış olmak

Uzman gruba ait demografik bilgiler tablo.2 'de gösterilmiştir.

Tablo 2. *Uzman Gruba Ait Demografik Bilgiler*

	Değişkenler	f	Yüzde (%)
Eğitim Düzeyi	Lisans	8	35
	Yüksek Lisans	10	43
	Doktora	5	22
Görev	Öğretmen	15	65
	Müdür Yardımcısı	2	9
	Müdür	4	17
	Akademisyen	2	9
Mesleki Deneyim	0-5 yıl	2	9
	6-10 yıl	7	30
	11-15 yıl	3	13
	16-20 yıl	5	22
	20+ yıl	6	26
BİLSEM 'de Mesleki Deneyim	0-5 yıl	17	74
	6-10 yıl	4	18
	11-15 yıl	1	4
	16-20 yıl	1	4
Branş	Bilişim teknolojileri	1	4
	Fen bilimleri	2	9
	Görsel sanatlar	1	4
	İlköğretim matematik	1	4
	İngilizce	1	4
	Müzik	1	4
	Rehberlik	2	9
	Sınıf öğretmenliği	7	31
	Sosyal bilgiler	3	14
	Tarih	1	4
	Türkçe	2	9
Özel eğitim	1	4	

Belirlenen ölçütlere uygun niteliklerde olan bilim ve sanat merkezlerinde görev alan öğretmen ve yöneticilerle uzman grup oluşturulmuştur. Uzman grubun belirlenmesi sürecinde, bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak seçilmiş ve halen bu kurumlarda görev yapmakta olan 31'i öğretmen, 11'i yönetici olmak üzere toplam 42 katılımcıyla e-posta, telefon ve yüz yüze olacak şekilde iletişime geçilmiştir. Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklerin belirlenmesi adına açık uçlu bir soru sorulmuş ve yanıtlar neticesinde düzeyler oluşturulmuştur. Mevcut 42 kişiye Delphi tekniği ile yapılması planlanan çalışmanın boyutları

açıklanmış ve görüşmeler neticesinde 15'i öğretmen, 6'sı yönetici olmak üzere 21 kişi çalışmaya gönüllü olarak katılacaklarını belirtmiştir. Ayrıca, uzman grubun belirlenmesi sürecinde çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülecek özel yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar yapmış olan 7 akademisyenle mail yoluyla iletişime geçilmiştir. Belirtilen akademisyenlerden 2 kişi çalışmaya katkı sunacaklarını ve gönüllü olduklarını belirtmiştir. Belirtilen 2 akademisyen de uzman gruba dâhil edilmiş ve toplamda 23 kişilik nihai uzman grup oluşturulmuştur.

Standartların Belirlenmesi

Delphi tekniği, yapılan araştırmanın özüne inerek, mutabakata varma yöntemi olarak da tanımlanmaktadır (Rabiega, 1982). Bilim ve sanat merkezi öğretmen seçim standartların belirlenmesi mutabakat gerektiren bir durum olduğu göz önünde bulundurularak, standartların belirlenmesi adına en uygun teknik olarak görülen Delphi tekniği veri toplama sürecinde kullanılmıştır. Delphi tekniğinin uygulama süreci üç aşamalı olarak planlanmıştır. Üçüncü aşama sonunda ortak paydada buluşulan ve uzlaşma sağlananlar seçim standartı olarak belirlenmiştir.

Delphi I Anketinin Uygulanması

Delphi I anketinin uygulanması için öncelikle bilim ve sanat merkezi öğretmen seçim sürecinde mevcut olarak kullanılan yöntemler incelenmiştir. Öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler dikkate alınarak taslak standart alanları belirlenmiştir. Taslak standart alanları Gaziantep Üniversitesinde görev yapan Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve İlköğretim matematik öğretmenliği alanında görev yapan üç uzmanla paylaşılarak görüşleri alınmıştır. Gelen görüşler dikkate alınarak standart alanları ile ilgili düzenlemeler yapılmış; kişisel özellik, ilgi ve istek, beceri, iletişim, akademik, teknoloji, entelektüel düzey olmak üzere yedi tane standart alanı belirlenmiştir. "Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapacak olan öğretmenler hangi standartlara sahip olmalıdır?" sorusunun ankete dâhil edilmesiyle birlikte, Delphi I anketine son şekli verilmiştir.

Oluşturulan Delphi I anketi, belirlenmiş olan 23 uzmana e-posta, telefon ve yüz yüze iletişim kurulmak suretiyle ulaştırılmıştır. Uzmanlardan, Delphi I anketinin 15 gün içerisinde cevaplandırılması ve bildirim verilmesi istenmiştir. Verilen geri bildirimler neticesinde, Delphi I süreci tamamlanmış, Delphi II aşamasına geçilmiştir.

Delphi II Anketinin Uygulanması

Uzmanlardan gelen delphi I anketine ait veriler incelenmiş, yapılan inceleme neticesinde elde edilen verilerin tamamının değerlendirmeye uygun olacağı kanısına varılmıştır. Değerlendirmeye alınan dönütler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz, geçmişte var olan veya halen devam eden bir durumu, mevcut şekliyle betimleme amacı taşıyan araştırmalar için uygun bir modeldir. Bu model, çok sayıda elemanın oluşturduğu bir evrende, evrenle ilgili genel yargıya varabilmek adına yapılan, tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2006). Bu tür analizlerde belli bir grubun, mevcut bir zaman ve mekânda araştırma problemiyle ilgili var olan durumları ortaya koymak, yorumlamak, analiz etmek, sınıflandırmak, karşılaştırmak ve tanımlamak amacı ile tasarlama yapılır (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Öncelikle Delphi I neticesinde verilen cevaplar, belirlenmiş olan kategorilere göre tasnif edilmiş ve kodlar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan bu kodlar performans göstergeleri olarak kabul edilerek Delphi II anketine dâhil edilmiştir. Delphi II anketi uzman gruba gönderilmeden önce farklı anabilim dallarında görevli olan 3 uzmanla incelenerek geçerlilik açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Uzmanların incelemeleri ve vermiş oldukları dönütler neticesinde gerekli düzenlemeler

yapılmıştır. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan bir uzmanla dil geçerliliği incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemeler ve verilen dönütler sonucunda ankete son şekli verilerek, uzman gruba gönderilecek olan Delphi II anketi hazır hale getirilmiştir.

Delphi II anketi; kişisel özellik, ilgi ve istek, beceri, iletişim, akademik, teknoloji, entelektüel düzey olmak üzere yedi tane standart alanından oluşmaktadır. Her standart alanının kendi performans göstergeleri ayrı ayrı belirtilecek şekilde olmak üzere toplamda 67 performans göstergesi bulunmaktadır. Delphi II anketinde en yüksek değer (5) "Tamamen Katılıyorum" ve en düşük değer (1) "Hiç Katılmıyorum" olmak üzere beşli likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Anket, her uzmanın göstergelere katılıp katılmama düzeylerini belirtebilmesinin yanı sıra her bir gösterge için açık uçlu olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve yorum yapabilecekleri bölümler de içermektedir.

Delphi II anketi 23 kişilik uzman grubunun tamamına e-posta yoluyla iletilmiş 10 gün içerisinde dönüş yapmaları istenmiştir. Uzman grubun tamamı 10 günlük süresi dolmadan Delphi II anketini tamamlanmıştır.

Delphi II anketine dönüş yapan 23 uzmanın tamamının cevapları değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS programına girilmiş, Birinci Çeyrek (Ç1), Medyan (MD), Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Genişlik (R) değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler ankette yer alan her madde özelinde görüş birliği sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesine ışık tutacaktır. Genişlik (R) değeri olarak belirtilen değer ise üçüncü çeyrekle birinci çeyrek arasındaki fark (Ç3-Ç1) olarak ifade edilmektedir. Genişlik değerinin sıfıra yakın olması uzmanların mevcut madde üzerinde uzlaştığının, sıfıra uzak olması ise uzmanların mevcut madde üzerinde görüş birliğinin sağlanmadığının göstergesidir. Zelif ve Heldenbrand (1993) göstergeler arasında görüş birliğinin sağlanma ölçütünü 1,2 olarak belirtmiştir. Çeyrekler arası genişlik 1,2'nin altında ise göstergelerde görüş birliği sağlandığı, 1,2 ve üstü bir değer ise göstergelerde görüş birliği sağlanmadığı kabul edilir (Şahin, 2001). Bu doğrultuda değerlendirmeler yapılarak Delphi III anketine geçirilmiştir.

Delphi III Anketinin Uygulanması

Delphi II anketinin uygulaması sırasında uzmanların verdikleri cevapların analizi yapılarak Birinci Çeyrek (Ç1), Medyan (MD), Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Genişlik (R) değerleri belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlerin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan, her uzmanın kendi cevabını da görebileceği hale getirerek Delphi III anketi oluşturulmuştur. Delphi III anketinde uzmanların göstergelere yapmış oldukları yorum ve açıklamalar da diğer uzmanlarla paylaşılmıştır. Bu açıklamalar, elde edilen değerler ve kendi cevaplarının incelenmesi istenilerek cevaplarında herhangi bir değişiklik yapmak isteyip istemediklerini belirtmeleri istenmiştir. Delphi II anketinde yer alan maddelerde hiçbir değişiklik yapmadan karşılına, belirlenen istatistiksel analizlerle birlikte uzmanların Delphi II anketindeki maddelere vermiş oldukları cevaplar eklenmiştir. Ayrıca uzmanların katılmadıkları maddelerle ilgili yapmış oldukları açıklamalar ve yorumlar ayrı bir ek olarak uzmanlara gönderilmiştir. Bu aşamada amaç, uzmanların görüşlerinde meydana gelebilecek değişiklikleri tespit ederek standartlara son şeklinin verilmesidir.

Delphi II anketine verilen dönütler neticesinde yapılan analizler ve uzmanların yorum ve açıklamalarının yer aldığı Delphi III anketi 23 kişilik uzman gruba e-posta yoluyla gönderilmiştir. Uzmanlardan Delphi III anketine 10 gün içerisinde dönüş yapmaları istenmiştir. Uzman grupta yer alan 2 öğretmen çeşitli sebeplerle ankete dönüş yapmamıştır. Netice itibarıyla Delphi III anketi 21 uzmandan gelen dönütlerle tamamlanmıştır.

Delphi III aşamasına devam eden 21 uzmandan 13'ü verdiği cevaplarda herhangi bir değişiklik yapmamış ve Delphi II aşamasındaki görüşlerinin aynı olduğunu belirtmişlerdir. 8 uzman, verdiği cevaplarda birtakım değişiklikler yapmıştır. Delphi III anketinden elde edilen veriler IBM SPSS programına girilmiş, Birinci Çeyrek (Ç1), Medyan (MD), Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Genişlik (R) değerleri tekrar hesaplanmıştır. Uzmanlar arasında görüş birliği sağlanma ölçütü olarak genişlik (R) değeri kullanılmıştır. Genişlik değeri 1,2 ve üzeri olan 3 performans göstergesi uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılmıştır. Delphi III aşamasında, uzmanlar tarafından belirtilen görüşler neticesinde 7 standart alanı ve 64 performans göstergesi tespit edilmiştir.

İnandırıcılık ve Güvenirlik

Elde edilen verilerin inandırıcılık ve güvenirliliğini belirlemede farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden birisi de kapsam geçerliğidir. Paykoç ve Ok'a (1990) göre; kapsam geçerliği alanyazın taramasının detaylı şekilde yapılmasına ve alanında uzman olan, özenle seçilmiş katılımcıların görüşlerine bağlıdır. Yapılan bu araştırmada kapsam geçerliğini sağlamak adına süreç öncesinde detaylı şekilde alanyazın taraması yapılmış olup araştırmanın uygulama basamaklarında alanında uzman katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir. Fish ve Busby (2005), Delphi tekniği uygulamalarının inandırıcılığının, uygulama basamaklarında görüşleri alınan uzman katılımcıların doğru belirlenmesi ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda araştırma süreci boyunca görüşlerine başvuru alan uzmanlar tespit edilirken BİLSEM öğretmen seçim sürecinde başarılı olma ve en az iki yıl BİLSEM 'de görev yapmış olma şeklinde ölçütler belirlenmiştir. Uzmanlık ölçütleri, araştırma süreci başlamadan önce farklı uzmanlarla birebir görüşmeler yapılarak oluşturulmuştur.

Nitel araştırmalarda, güvenirliliği sağlayabilmek adına araştırma süresinin uzun olması ve araştırmaya dâhil olan kişilerin verileri kontrol edebilmesi gerekmektedir (Şencan, 2005). Delphi tekniği araştırmaya dâhil olan katılımcıların süreçte aktif yer aldığı ve süreç boyunca verileri kontrol edebildikleri uzun süreli bir tekniktir. Yıldırım ve Şimşek (2021), benzer durumlarda araştırma süreçlerinin birbiri ile tutarlı olması ve araştırmacının nesnel yaklaşım sergileyerek sonuçlara ulaştığına dair kanıtlar sunması gerektiğini, kanıt sunma işleminin ise uzman incelemesi, uzun süreli etkileşim ve katılımcıdan teyit alınması gibi yöntemlerle yapılabileceğini belirtmiştir. Bu araştırmada, Delphi tekniği uygulama aşamalarının her safhasında uzman katılımcılardan teyit alınmış ve anketlerin oluşturulması sırasında alanında uzman kişilerin fikrine başvurularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Uygulanan anketlerdeki uzlaşma oranlarının yüksek olması bu araştırmanın güvenirliliğini güçlendirmektedir.

Delphi I aşamasında elde edilen veriler iki farklı uzman değerlendiriciye gönderilerek kodlar oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen kodların analizi sırasında araştırmacı ve uzman görüşleri arasında karşılaştırmalar yapılmış, ortak-farklı kod ve kategori kıyaslaması yapılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken Miles ve Huberman'ın (1994) araştırmacılar arasındaki uyum güvenirliliği yöntemi kullanılmış (Güvenirlik=görüş birliği/(görüş birliği+görüş ayrılığı) uyum güvenirliliği katsayısı ,89 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer nitel bir çalışmanın güvenirliliği adına belirlenmiş sınır olan ,70'den büyük olması sebebiyle, araştırmanın güvenirlilik açısından uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Miles ve Huberman, 1994).

BULGULAR

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Elde edilen bulgular Delphi anketlerinin uygulanış sıralamasına göre verilmiştir. Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin seçimine ilişkin standartların belirlenmesi adına uygulanan Delphi tekniği üç aşamaları olarak gerçekleştirilmiştir.

Delphi I Anketi Bulguları

Delphi I aşamasında araştırma dâhil olan 23 uzmanın tamamından geri bildirim alınmıştır. Delphi I anketinin analiz sonuçlarına göre 7 standart alanda toplam 79 kod belirlenmiştir. Belirlenen kodlardan benzer nitelikte olanlar bir araya getirilerek düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler neticesinde 67 performans göstergesi ortaya konulmuştur. Standart alanlarına ait performans göstergeleri sayıları tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3. Standart Alan Gösterge Sayısı

Standart Alan	Performans Gösterge Sayısı	Yüzde
Kişisel Özellik	18	26,9
İlgi ve İstek	8	11,9
Beceri	14	20,9
İletişim	7	10,4
Akademik	9	13,4
Teknoloji	5	7,5
Entelektüel Düzey	6	9,0
Toplam	67	100,0

Tablo 3 ’te görüldüğü üzere, araştırmaya dâhil olan uzmanlar; Kişisel Özellik, İlgi ve İstek, Beceri, İletişim, Akademik, Teknoloji, Entelektüel Düzey standart alanları olmak üzere yedi standart alanı ve bu alanlara ait 67 performans göstergesi belirlenmiştir. Bu standart alanlar içerisinde kişisel özellik alanı yüzde 26,9 ile en fazla performans göstergesine sahipken, beceri standart alanı yüzde 20,9, akademik standart alanı yüzde 13,4 ile ilgili alanı takip etmektedir. En az göstergeye sahip olan alan ise yüzde 7,5 ile teknoloji standart alanıdır.

Delphi II ve Delphi III Anketi Bulguları

Delphi II aşamasında standart alanlarına ait performans gösterge sayıları en yüksek değer (5)“Tamamen Katılıyorum” ve en düşük değer (1)“Hiç Katılmıyorum olmak üzere beşli likert tipi derecelendirme ölçeğine dönüştürülerek uzmanlara gönderilmiştir. 23 uzmanın tamamı delphi II anketine dönüş yapmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler IBM SPSS programına girilmiş, Birinci Çeyrek (Ç1), Medyan (MD), Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Genişlik (R) değerleri ortaya konularak analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler delphi II anketi soruları değiştirilmeden, diğer katılımcıların vermiş oldukları cevaplarla birlikte uzmanlarla paylaşılarak delphi III anketi uygulamasına geçilmiştir. Delphi III aşamasında uzmanların yapmış oldukları değişikliklerle ilgili bilgiler tablo 4.’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Delphi III Uzman Değişiklik Analizleri

	Değişiklik Durumu	Toplam Değişiklik	A	B	C	D	E	F	G
U1	Yok	0							
U2	Var	5	10,14	5					1,5
U3	Yok	0							
U4	Var	10	3,5,10,12,14	4,5,	1,5,6				
U5	Var	4	5,10, 18	4					
U6	Yok	0							
U7	Var	24	1,2,3,7,8,9,12,13,14	1,5	1,2, 6,7,8, 12,14	4	2	3,5,7	2
U8	Katılmadı	0							
U9	Yok	0							
U10	Katılmadı	0							
U11	Var	45	1,2,3,4,5,6,8,9, 11,12,14,18	1,2, 3,4, 5,6, 7,8,	1,3, 4,5, 6,8,	1,2, 4,7	1,2,3	1,2,3,5	2,3,4,5
U12	Yok	0							
U13	Yok	0							
U14	Yok	0							
U15	Yok	0							
U16	Yok	0							
U17	Yok	0							
U18	Yok	0							
U19	Yok	0							
U20	Var	4	2,3,10				1		
U21	Yok	0							
U22	Var	3	1				5,9		
U23	Var	23	1,2, 10,16,18	1,4,5,8	1,5, 6,9, 10,11, 12,13	3,5,7		4,5	6
	Toplam	118	44	18	24	8	7	9	8
			12%	11%	8%	6%	4%	9%	7%

Tablo 4. incelendiğinde toplamda 118 değişiklik yapılmıştır. 15 uzmanın daha önceki görüşlerinde değişiklik yapmadıkları görülmektedir. U11 (45), U7 (24) ve U23 (23) değişiklikle en fazla değişiklik yapan katılımcılar olarak dikkat çekmektedir.

Tablo 5. *Kişisel Özellik Standart Alanı Delphi III Analizleri*

A. Kişisel Özellik	Delphi III			Delphi II	
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
A.1. Bilimsel bakış açısına sahiptir.	4	4	5	1	1
A.2. Kişiler arası ilişkilerde liderlik özellikleri sergiler.	4	4	5	1	0
A.3. Kişiler arası ilişkilerde empati kurar.	4	4	5	1	1
A.4. Yenilikleri öğrenmek ve uygulamak için zaman ve emek harcar.	4	5	5	1	1
A.5. Çevresine karşı özverilidir.	4	4	5	1	1
A.6. Topluluk içerisinde hitabet yeteneği üst düzeydir.	4	4	4	0	0
A.7. Gelişen ve değişen ortamlara uyum sağlar.	4	4	5	1	1
A.8. Her bireyin kendine özgü özellikleri olduğunu kabul eder.	4	5	5	1	1
A.9. Yeni fikirler üretmekten mutluluk duyar.	4	4	5	1	1
A.10. Başkalarının gelişimi için kişisel ihtiyaçlarından fedakârlık yapar.	4	4	5	2	2
A.11. Çalışmalarında azimli bir davranış sergiler.	4	4	5	1	1
A.12. Yaratıcı düşünceleri açığa çıkarır.	4	4	5	1	1
A.13. Yüksek gözlem becerilerine sahiptir.	4	4	5	1	1
A.14. Çözüm odaklı bir bakış açısına sahiptir.	4	4	5	1	1
A.15. Ürün oluşturabilmekten haz alır.	4	4	5	1	1
A.16. Coşkulu ve heyecanlı yaklaşımlar sergiler.	4	4	5	1	0
A.17. Etkili bir mizah anlayışına sahiptir.	4	4	4	0	0
A.18. Eleştiriye açıktır.	4	4	5	1	0

Tablo 5 'te görüldüğü üzere, araştırmaya dâhil olan uzmanlar kişisel özellik standart alanı performans göstergeleriyle ilgili Delphi II aşamasında yüksek derecede uzlaşmış oldukları 5 maddenin, Delphi III aşamasında 2 maddeye indiği görülmektedir. Yüksek derecede uzlaşma sağlanan maddeler "Topluluk içerisinde hitabet yeteneği üst düzeydir" ve "Etkili bir mizah anlayışına sahiptir" performans göstergeleridir. "Kişiler arası ilişkilerde liderlik özellikleri sergiler", "Coşkulu ve heyecanlı yaklaşımlar sergiler ve "Eleştiriye açıktır" performans göstergelerinde uzlaşma oranı azalmasına rağmen uzlaşma devam etmektedir." Başkalarının gelişimi için kişisel ihtiyaçlarından fedakârlık yapar" performans göstergesi üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılmasına karar verilmiştir (R>1,2). Ankette yer alan diğer maddelerde performans göstergeleri R değeri 1 olduğu için uzlaşma sağlandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan uzmanların Delphi III aşaması, ilgi ve istek standart alanına ait uzlaşma durumlarının yer aldığı bulgular tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. İlgi ve İstek Standart Alanı Delphi III Analizleri

B.İlgi ve İstek	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
B.1. Alanı ile ilgili gelişmeleri öğrenmeye isteklidir.	4	5	5	1	1
B.2. Proje üretme konusunda isteklidir.	4	5	5	1	1
B.3. Araştırma yapmaya ve çalışmaya isteklidir.	4	5	5	1	1
B.4. Etkinlik düzenleme ve organizasyon yapma konusunda isteklidir.	4	4	5	1	1
B.5. Sıra dışı çalışmalara ilgi duyar	4	4	5	1	1
B.6. Bilimsel araştırmalara ilgi ve kendini geliştirmeye ilgi duyar.	4	5	5	1	1
B.7. Teknolojik gelişmeleri öğrenmeye isteklidir.	4	5	5	1	1
B.8. Bilgi ve becerilerini paylaşma konusunda isteklidir.	4	4	5	1	1

Tablo 6’da görüldüğü üzere, araştırmaya dâhil olan uzmanlar Delphi III aşamasında, ilgi ve istek standart alanı performans göstergelerinin tamamında uzlaşma sağlamışlardır (R=1); Uzlaşma sağlanan maddeler; alanı ile ilgili gelişmeleri öğrenmeye isteklidir, proje üretme konusunda isteklidir, araştırma yapmaya ve çalışmaya isteklidir, etkinlik düzenleme ve organizasyon yapma konusunda isteklidir, sıra dışı çalışmalara ilgi duyar, bilimsel araştırmalara ilgi ve kendini geliştirmeye ilgi duyar, teknolojik gelişmeleri öğrenmeye isteklidir, bilgi ve becerilerini paylaşma konusunda isteklidir, performans göstergeleridir. Araştırmaya katılan uzmanların Delphi III aşaması beceri standart alanına ait uzlaşma durumlarının yer aldığı bulgular tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Beceri Standart Alanı Delphi III Analizleri

C.Beceri	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
C.1. İnovatif düşünme becerisine sahiptir.	4	4	5	1	1
C.2. Algoritma oluşturma becerisine sahiptir.	4	4	5	1	1
C.3. Bilgiyi kullanır ve başkalarına aktarabilecek şekilde düzenler.	4	4	5	1	1
C.4. Bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma tasarlar.	4	4	5	0	0
C.5. Zamanı yönetme becerisine sahiptir.	4	4	5	1	1
C.6. Sorunlar karşısında farklı bakış açıları geliştirir.	4	4	5	1	1
C.7. Analitik düşünme becerisine sahiptir.	4	4	5	1	1
C.8. Var olan bir problemi tanımlar ve çözüm önerisi sunar.	4	4	5	1	1
C.9. Proje yazma becerilerine sahiptir.	4	5	5	1	0
C.10. Araştırma yapma ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir.	4	5	5	1	1

C.11. Bilimsel temelli gelişimlere göre becerilerini günceller.	4	5	5	1	1
C.12. Özgün ürünler ortaya koymak için çaba sarf eder.	4	5	5	1	1
C.13. Olağan dışı gelişmelere karşı hızlı aksiyon alır.	4	4	5	1	1
C.14. Karar verme ve uygulama becerileri gelişmiştir.	4	4	5	1	1

Delphi III aşamasında araştırmaya dâhil olan uzmanlar, beceri standart alanı performans göstergeleriyle ilgili 1 maddede yüksek derecede uzlaşma sağlamışlardır (R=0). Araştırmacıların belirttikleri görüşler neticesinde, yüksek derecede uzlaşma sağlanan madde; "Bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma tasarlar" performans göstergesidir. Belirtilen performans göstergesi üzerinde hem Delphi II, hem de Delphi III aşamalarında yüksek derecede uzlaşma sağlanmıştır. Delphi II aşamasında yüksek uzlaşma sağlanan "Proje yazma becerilerine sahiptir" performans göstergesinde uzlaşma oranı azalmasına rağmen uzlaşma devam etmektedir. "İnovatif düşünme becerisine sahiptir", "Algoritma oluşturma becerisine sahiptir", "Bilgiyi kullanır ve başkalarına aktarabilecek şekilde düzenler", "Zamanı yönetme becerisine sahiptir", "Sorunlar karşısında farklı bakış açıları geliştirir", "Analitik düşünme becerisine sahiptir", "Var olan bir problemi tanımlar ve çözüm önerisi sunar", "Araştırma yapma ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir", "Bilimsel temelli gelişimlere göre becerilerini günceller", "Özgün ürünler ortaya koymak için çaba sarf eder", "Olağan dışı gelişmelere karşı hızlı aksiyon alır", "Karar verme ve uygulama becerileri gelişmiştir", performans göstergeleri R değeri 1 olduğu için uzlaşma sağlanan maddeler olarak görülmektedir. İletişim standart alanına ait Delphi III analizleri tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8. İletişim Standart Alanı Delphi III Analizleri

D.İletişim	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
D.1. Öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurar.	4	5	5	1	1
D.2. Duygu, düşüncelerini etkili biçimde anlatır.	4	4	5	1	1
D.3. Vücut dilini etkili şekilde kullanır.	4	4	5	1	1
D.4. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapar.	4	4	5	1	2
D.5. Yüksek sosyal iletişim becerilerine sahiptir.	4	4	5	1	1
D.6. İkna edici bir hitabete sahiptir.	4	4	5	1	1
D.7. Grupla çalışma becerisine sahiptir.	4	4	5	1	1

Delphi III aşamasında araştırmaya dâhil olan uzmanlar, iletişim standart alanı performans göstergeleriyle ilgili Delphi II aşamasında uzlaşmaya varamadıkları, "Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapar" performans göstergesi üzerinde bu kez uzlaşma sağlamışlardır. Böylece iletişim standart alanı içerisinde yer alan performans göstergelerinin tamamında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma sağlanan diğer maddeler; "Öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurar", "Duygu ve düşüncelerini etkili biçimde anlatır", "Vücut dilini etkili şekilde kullanır", "Yüksek

sosyal iletişim becerilerine sahiptir”, “İkna edici bir hitabete sahiptir”, “Grupla çalışma becerisine sahiptir”, performans göstergeleridir. Araştırmaya katılan uzmanların akademik standart alanına ait uzlaşma durumlarının yer aldığı bulgular tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Akademik Standart Alanı Delphi III Analizleri

E.Akademik	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
E.1. Lisansüstü eğitim almıştır.	4	4	5	1	1
E.2. Alanında eğitimlere ve kurslara katılmıştır.	4	5	5	1	1
E.3. Ulusal projelerde (TÜBİTAK, TEKNOFEST vb.) projelerde görev almıştır.	4	5	5	1	1
E.4. Uluslararası (Erasmus, e-twinning vb.) projelerde görev almıştır.	4	4	5	1	1
E.5. YÖKDİL YDS’den en az D(60-70) düzeyinde puan almıştır.	3	4	5	2	2
E.6. Hakemli dergilerde makalesi yayımlanmıştır.	3	4	4	1	1
E.7. Alanı ile ilgili bilimsel toplantılara (çalıştay, sempozyum, kongre vb.) katılmıştır.	4	5	5	1	1
E.8. Alanı ile ilgili etkinlik (sergi, dinleti, konser, yılsonu etkinliği vb.) düzenlemiştir.	4	4	5	1	1
E.9. ISBN’li kitap veya kitap bölümü yazarlığı yapmıştır.	3	3	4	1	1

Delphi III aşamasında araştırmaya dâhil olan uzmanlar, akademik standart alanı performans göstergeleriyle ilgili 8 maddede uzlaşma sağlamışlardır (R=1); Uzlaşma sağlanan maddeler; “Lisansüstü eğitim almıştır”, “Alanında eğitimlere ve kurslara katılmıştır”, “Ulusal projelerde (TÜBİTAK, TEKNOFEST vb.) projelerde görev almıştır”, “Uluslararası (Erasmus, e-twinning vb.) projelerde görev almıştır”, “Hakemli dergilerde makalesi yayımlanmıştır”, “Alanı ile ilgili bilimsel toplantılara (çalıştay, sempozyum, kongre vb.) katılmıştır”, “Alanı ile ilgili etkinlik (sergi, dinleti, konser, yılsonu etkinliği vb.) düzenlemiştir”, “ISBN’li kitap veya kitap bölümü yazarlığı yapmıştır”, performans göstergeleridir. “YÖKDİL veya YDS’den en az D (60-70) düzeyinde puan almıştır”, performans göstergesi üzerinde uzlaşma sağlanamama durumu Delphi III aşamasında da devam ettiği için anketten çıkarılmıştır. (R>1,2). Araştırmaya katılan uzmanların Delphi III aşaması teknoloji standart alanına ait uzlaşma durumlarının yer aldığı bulgular tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Teknoloji Standart Alanı Delphi Iıı Analizleri

F.Teknoloji	Delphi III				Delphi II
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
F.1. Bilgisayarda veri işlemede(e-posta, Office, Google form vb.) donanımlıdır	4	4	5	1	1
F.2. Web 2.0 araçlarını kullanır.	4	4	5	1	1

F.3. Teknolojik okuryazarlığı yüksek düzeydedir.	4	4	5	1	1
F.4. Veri toplama ve işleme adına dijital içerikler hazırlar.	4	4	5	1	1
F.5. Eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip eder.	4	4	5	1	1

Tablo 10'da görüldüğü üzere, Delphi III aşamasında araştırmaya dâhil olan uzmanlar teknoloji standart alanı performans göstergelerinin tamamında uzlaşma sağlamışlardır (R=1); Uzlaşma sağlanan maddeler; "Bilgisayarda veri işleme ve oluşturmada (e-posta, Office, Google form vb.) donanımlıdır", "Web 2.0 araçlarını kullanır", "Teknolojik okuryazarlığı yüksek düzeydedir", "Veri toplama ve işleme adına dijital içerikler hazırlar", "Eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip eder", performans göstergeleridir.

Tablo 11. Entelektüel Düzey Standart Alanı Delphi Iı Analizleri

G.Entelektüel Düzey	Delphi III			Delphi II	
	Ç1	Medyan	Ç3	R değeri	R değeri
G.1. Bilim ve sanatla ilgili konularda meraklıdır.	4	4	5	1	1
G.2. Güncel olaylar hakkında (sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, teknolojik vb.) bilgiye sahiptir.	4	4	5	1	1
G.3. Gelişimi ve değişimi seven bir yapıya sahiptir.	4	4	5	1	1
G.4. İleri görüşlü bakış açısına sahiptir.	4	4	5	1	1
G.5. Düzenli kitap okuma alışkanlığı vardır.	3	4	5	2	2
G.6. Alanında örnek gösterilen kişi olarak kabul görür.	4	4	5	1	1

Tablo 11'de görüldüğü üzere, Delphi III aşamasında araştırmaya dâhil olan uzmanlar, entelektüel düzey standart alanı performans göstergeleriyle ilgili Delphi II aşamasında sağlamış oldukları uzlaşma durumunun devam ettiği görülmektedir. Uzmanlar 5 maddede uzlaşma sağlamışlardır (R=1); Uzlaşma sağlanan maddeler; "Bilim ve sanatla ilgili konularda meraklıdır", "Güncel olaylar hakkında (sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, teknolojik vb.) bilgiye sahiptir", "Gelişimi ve değişimi seven bir yapıya sahiptir", "ileri görüşlü bakış açısına sahiptir" ve "Alanında örnek gösterilen kişi olarak kabul görür", performans göstergeleridir. "Düzenli kitap okuma alışkanlığı vardır", performans göstergesi üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılmıştır (R>1,2).

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu bölümde araştırma neticesinde elde edilen bulgular, alanyazında yer alan çalışmalarla desteklenip, literatür çerçevesinde tartışılmıştır. Delphi aşamalarına ait bulgular kısaca açıklanmış ve literatürle kıyaslaması yapılarak yorumlarda bulunulmuştur.

Belirlenen standart alanlardan ilki olan kişisel özellik standart alanında öğretmenlerin taşınması gereken en önemli performans göstergesi, bilimsel bakış açılarının olması ve fikir üretebilmeleri olduğu görülmüştür. Bu durum, Yılmaz ve Yılmaz'ın (2021), Türkiye'de üstün yeteneklilerin eğitiminde uygulanacak politikalara ilişkin düşüncelerle ilgili yapmış olduğu çalışmada ulaştığı BİLSEM öğretmenleri tarafından üstün ve özel yetenekli bireylere verilen eğitimin bilimsel gelişmeler ile uyumlu olması gerektiği sonucu ile paralellik göstermektedir. Soygur (2021), yapmış olduğu çalışmada, BİLSEM öğretmenlerinin sahip olması gereken kişisel özellikleri tanımlarken, empati kurabilmeli, duygularını kontrol altına alabilmeli, aktif bir rol üstlenmeli, öğrencilere adaletli davranabilmeli, hoşgörülü ve yenilikçi olmalı, ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeler çalışmamızda yer alan empati kurabilen, heyecanlı ve üretken olmalı, yenilikçi olmalı performans göstergeleriyle benzerlik göstermektedir. Ancak, aynı çalışmada bahsedilen hoşgörülü ve adaletli olma kriterleri mevcut çalışmamız içerisinde karşılık bulmamıştır.

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde BİLSEM öğretmenlerinin etkili bir mizah anlayışına sahip olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. "Etkili mizah anlayışına sahip olma" performans göstergesinin yüksek derecede uzlaşa sağlanan bir kriter olduğu görülmektedir. Alanyazında öğretmenlerinin etkili mizah anlayışına sahip olmasının öğrenciler üzerinde olumlu etki ortaya çıkardığına dair çalışmalara rastlanmıştır (Whitlock ve DuCette, 1989; Özkan, 2008; Yağan, 2021; Ataman, 2012; Arıkan, 2022). Arıkan (2022), BİLSEM öğretmenlerinin derslerinde mizah kullanmalarının öğrencilerin ders motivasyonlarını arttırdığını belirterek, mizah kullanılarak gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin üstün ve özel yetenekli bireylerin gelişimlerine olumlu anlamda katkı sağlayacağı sonuçlarına ulaşmıştır. Belirtilen bulgulardan hareketle BİLSEM öğretmenlerinin etkili bir mizah anlayışına sahip olmaları gerektiği söylenebilir.

İlgi-istek ve beceri standart alanlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde BİLSEM öğretmenlerinin, bilimsel araştırmalara ve proje yazmaya istekli olmalarının yanı sıra bilimsel araştırma basamaklarını uygulayabilen ve proje yazabilen bireyler olmaları gerektiği söylenebilir. Gökdere ve Çepni (2004) yapmış olduğu çalışmada, BİLSEM öğretmenlerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, alacakları hizmet içi eğitimlerle kendilerini bilimsel açıdan geliştirmesi gerektiğini söylemiştir. Sarı ve Öğülmüş (2014), BİLSEM'lerde görev alan öğretmenlerin bilimsel araştırmalarda yetersiz olmalarının ve projelerde materyal üretebilme becerilerinin eksik olmasının öğrenci başarılarına olumsuz yönde etki ettiğini belirterek, BİLSEM öğretmenlerinin bilimsel bakış açılarının ve üretme becerilerinin olması gerektiğine dikkat çekmiştir.

İletişim standart alanına ilişkin yapılan değerlendirmede, iletişime açık olma, öğretmen, öğrenci ve velilerle etkili iletişim kurabilme performans göstergeleri ön plana çıkmıştır. Eker (2019), yapmış olduğu çalışmada, BİLSEM öğretmenlerinin kurum içi ve kurum dışında paydaşları ile fikir alışverişi yapma konusunda sorun yaşamadıkları, çalışma arkadaşlarıyla beraber faaliyet yapabildikleri, ortak proje yürütebildikleri sonucuna ulaşmıştır. Her iki çalışmada da belirtildiği üzere, etkili iletişimin BİLSEM öğretmenleri açısından önemli bir standart olduğu söylenebilir.

Akademik ve entelektüel düzey standart alanı performans göstergeleri ele alındığında, BİLSEM öğretmenlerinin, lisansüstü eğitim almış olması, eğitim ve kurslara katılmış olması, gelişim ve değişime açık olması gibi özellikler taşıması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Altun ve Vural (2012), yapmış oldukları çalışmada benzer şekilde, BİLSEM'lerdeki öğretmen kalitesinin artırılması adına, akademik alandaki gelişmelerle ilgili kurslar verilmesinin yararlı olacağına vurgu yapmıştır. Ayrıca hızlı gelişmekte olan bilim ve teknoloji dünyasında yer edinebilmek için, teknolojik gelişmeler ve eğitim anlayışındaki değişimlerle ilgili kurslar alınması gerektiğini belirtmişlerdir. BİLSEM öğretmenlerinin seçim sonrasında, eğitim ve kurslar olarak gelişimlerine devam etmeleri, çağın gerisinde kalmalarını önleyecektir. Kişisel ve mesleki gelişimini sürekli hale getiren öğretmen kurum kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır. Bu durumun, uzun vadede seçim standartlarının kalitesine de olumlu yansıtacağı düşünülmektedir.

Alanyazında yapılan çalışmalarda, BİLSEM öğretmenlerinin teknoloji yeterliliklerinin üst seviyede olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Ozan ve Taşgın, 2017; Kılıç, 2021; Metin, 2018). Kılıç ve Özkan (2022), yapmış oldukları çalışmada, BİLSEM öğretmenlerinin eğitim teknolojilerindeki öz yeterliliklerini belirlemiştir. Öğretmenlerin üstün ve özel yetenekli öğrencilere daha yararlı olabilmeleri, ilerleyen süreçlerde ülkenin geleceğine katkı sağlayabilmeleri adına eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmelere hâkim olmaları gerektiği sonucu ile görüşlerini desteklemişlerdir. Craft'a göre (2000), öğretmenler, üstün ve özel yetenekli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına zamanın getirdiği farklı durumlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıdır. Bu uyum sayesinde vermiş oldukları eğitimin niteliği artacaktır. Bu sonuçlar, mevcut çalışmamızda yer alan teknoloji standart alanına ilişkin elde ettiğimiz performans göstergeleri ile örtüşmektedir.

Üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinde görev alacak olan öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin yeterli düzeyde olması ve diğer öğretmenlere kıyasla belli yetenekler açısından olumlu anlamda farklılıklarının olması gerekmektedir. (Slade, Dettmer, ve Miller, 2021; Baykoç ve Özdemir, 2016; Satmaz ve Gencel, 2016; Sharma ve Sokal, 2015). Ayaydın ve Ün (2018), yapmış oldukları araştırmada BİLSEM öğretmenlerinin, üstün ve özel yetenekli bireylerin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Robinson, Shore ve Enersen (2014)'e göre öğretmenlerin, mesleki anlamda bilgi ve donanımlarını belli bir seviyeye çıkarabilmek için en az üç yıl boyunca mesleki gelişime yönelik eğitim almaları ve birebir çalışma yapabilecekleri uygulamalara katılmaları gerekmektedir. Kendi akademik ihtiyaçlarına cevap verebilen, öğrencilerle birlikte ürün ortaya koyabilen öğretmenler mesleki çalışmalarında daha başarılı olmaktadır. Bu durum araştırmamızın sonuçlarından olan "akademik çalışmalar yapabilmeli" ve "özgün ürün ortaya koyabilmeli" performans göstergeleri ile uyum göstermektedir. Robinson, Shore ve Enersen (2014)'in görüşünü destekleyen bir diğer uygulamanın, BİLSEM öğretmen seçim sürecinde en az üç yıl mesleki deneyim şartı aranması olduğu görülmektedir. Görevinin ilk yılındaki bir öğretmenin, henüz mesleki uygulamalar konusunda tam olarak hazır olmadığı düşünülmektedir. Mesleki uygulamaları tam olarak ortaya koyamayan bir öğretmenin, üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitim ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesini beklemek iyimser bir bakış açısı olacaktır.

Metin ve Dağlıoğlu (2004), üstün ve özel yetenekli bireylerin akranlarına göre öğrenme hızı bakımından daha önde olduğunu, ilgileri ve derin düşünceleri açısından farklılık gösterdiklerini, bu nedenle onların öğretmenlerinin de, diğer öğretmenlere göre farklı beceri ve özelliklerinin olması gerektiğini belirtmiştir. Üstün ve özel yetenekli bireylerin beklentilerinin karşılanmasında

eğitimcilerin rolü çok büyüktür. Ancak yapılan araştırmalar öğretmenlerin genellikle üstün ve özel yetenekli bireylerin beklentilerinin tespit edilerek karşılanmasına yönelik gerekli bilgi, beceri ve güvenden yoksun olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni olarak, öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili eksiklikleri olabileceği düşünülmektedir (Fraser-Seeto vd., 2015). Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin üstün ve özel yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi, beceri ve birikimlerinin yeterli seviyede olmadığını belirten çalışmalara rastlanmıştır (Şahin, 2012; Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; Konaş, 2010). Öğretmenlerin bahse konu özelliklerinin yetersiz kalmasındaki önemli nedenlerden biri de üniversite eğitimleri sırasında üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgili yeteri kadar eğitim almamış olmalarıdır (Kır ve Özdemir, 2022). Nitekim Şahin ve Levent (2015) öğretmenlerin eğitim öğretim süreçlerine dâhil olduklarında en çok zorlandıkları durumun, ilgili alanlarda hissettikleri bilgi eksiklikleri olduğunu tespit etmişlerdir. Şirin (2018) BİLSEM'lerin tanıtımlarının ve yaptıkları çalışmaların yeteri kadar anlatılmadığından bahsederek, sınıf öğretmenlerinin üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgili gerekli donanımına sahip olmadıkları ve gözlem konusunda yetersiz kaldıklarını belirtmiştir. Üstün ve özel yetenekli bireylerin sahip oldukları potansiyel diğer bireylere kıyasla elbette daha yüksektir. Ama yapılan araştırmalarda potansiyellerinin yüksek olması durumu öğretmen desteğine ihtiyaçları olmadığı anlamına gelmediği görülmüştür. (Clark, 2002; Lässig 2003). Gagne, (2010) üstün ve özel yetenekli bireylerin öğrenme ve gelişim süreçlerindeki en etkili unsurun öğretmenler olduğu ifade etmiştir. Üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmenlerin belirtilen konularda yetersiz kalmalarının, öğretmen seçim standartlarının belirlenmesi noktasındaki yetersizliklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

XVIII. Millî Eğitim Şûrası'nda BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin alanında uzman akademisyenler tarafından üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgili yeterli düzeyde bir eğitimden geçirilmesi yönünde kararlar alınmıştır. Ancak alınan kararlara rağmen öğretmenlerin eğitimleri ile ilgili gelişmelerin eksik kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla gelinen noktada öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmelerin henüz yeterli bir düzeye ulaştığını söylemek pek mümkün değildir (Çitil, 2018).

Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde oluşturulan standartlar, BİLSEM'lerde görev almak isteyen öğretmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları bilmeleri ve iyileştirebilecekleri nitelikler konusunda özdenetim mekanizması oluşturabilmeleri adına önem arz etmektedir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitiminde kaliteli öğretim standardını oluşturabilmek adına öğretmenlerin yeterliliği ve hazır olma durumu önemli bir yere sahiptir. Öğretmen seçme standartlarının yetersiz olması, eğitim-öğretim uygulamaları sırasında olumsuz geri dönütler ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Belirlemiş olduğumuz, BİLSEM öğretmen seçme standartları, üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev almak isteyen ve halen görev almakta olan öğretmenler için yol gösterici bir harita niteliği taşımaktadır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimine ilişkin standartların oluşturulması amacıyla yapılan bu çalışmada, standartların belirlenmesi sürecinde Delphi tekniği kullanılmıştır. Delphi tekniğinde amaç; alanında uzman katılımcıların, konu ile ilgili fikirlerinin derinlemesine tartışılması ve ortak bir noktaya varılmasıdır. Bu bağlamda konu ile ilgili standart alanlar belirlenerek, her standart alanı için ayrı olacak şekilde performans göstergeleri oluşturulmuştur. Performans göstergeleri uzmanlar tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, uzlaşa sağlanamayan maddeler performans göstergelerinden çıkarılmıştır. Sonuçta; BİLSEM öğretmenlerinin standartlarına ilişkin, 7 standart alanında, 64 performans göstergesi elde edilmiştir. Tüm performans göstergeleri dikkate alındığında, üzerinde en fazla fikir alışverişi yapılan performans göstergesinin ilgi ve istek standart alanı içerisinde yer alan "Sıra dışı

çalışmalara ilgi duyar” maddesi olduğu görülmüştür. Belirtilen performans göstergesi dışında, “Bilimsel bakış açısına sahiptir”, “Kişiler arası ilişkilerde liderlik özellikleri sergiler” ve “İnovatif düşünme becerisine sahiptir” performans göstergelerinin ilk ankette önem açısından geride görülen ama süreç sonunda uzlaşılan maddeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kişisel özellikler standart alanı ile ilgili en önemli performans göstergelerinin; “Topluluk içerisinde hitabet yeteneği üst düzeydir” ve “Etkili bir mizah anlayışına sahiptir” maddeleri olduğu görülmüştür. Ayrıca, BİLSEM öğretmenlerinin; kişiler arası ilişkilerde liderlik özellikleri sergilemesi, coşkulu ve heyecanlı yaklaşımlar sergilemesi ve eleştiriye açık olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. “Başkalarının gelişimi için kişisel ihtiyaçlarından fedakârlık yapar” performans göstergesi üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılmasına karar verilmiştir.

İlgi ve istek standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; alanı ile ilgili gelişmeleri öğrenme, proje üretme, araştırma yapma, etkinlik düzenleme, organizasyon yapma, bilgilerini paylaşma ve teknolojik gelişmeleri öğrenme konusunda istekli olması gerektiği, ayrıca, sıra dışı çalışmalara, bilimsel araştırmalara ve kendini geliştirmeye ilgi duyması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Beceri standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma tasarlama ve proje yazma becerilerinin en önemli yeterlilik olduğu görülmektedir. Ayrıca inovatif düşünme, algoritma oluşturma, bilgiyi kullanma ve düzenleme, zamanı yönetme, sorunlar karşısında farklı bakış açıları geliştirme, analitik düşünme, var olan bir problemi tanımlama ve çözüm önerisi sunma, araştırma yapma ve sonuçlarını yorumlama, karar verme ve hızlı düşünme becerilerine sahip olmalarının yanı sıra, bu becerilerin bilimsel temellere göre güncellemeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İletişim standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurmaları, duygu ve düşüncelerini etkili biçimde anlatmaları, sosyal iletişimlerinin yüksek olması ve vücut dilini etkili şekilde kullanmalarının yanı sıra, ikna edici bir hitabete ve grupla çalışma özelliğine sahip olmaları gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Akademik standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; lisansüstü eğitim alması, alan ile ilgili eğitim ve kurslara katılması, ulusal (TÜBİTAK, TEKNOFEST vb.) ve uluslararası (Erasmus, e-twinning vb.) projelerde görev alması, hakemli dergilerde makalesi yayınlanması, alanı ile ilgili bilimsel toplantılara (çalıştay, sempozyum, kongre vb.) katılması, alanı ile ilgili etkinlik (sergi, dinleti, konser, yıl sonu etkinliği vb.) düzenlemesi, ISBN’li kitap veya kitap bölümü yazarlığı yapması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılan, “YÖKDİL veya YDS’den en az D (60-70) düzeyinde puan almıştır”, performans göstergesi göz önüne alındığında BİLSEM öğretmenlerinin yabancı dil bilme düzeylerinin standart olarak kabul edilmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Teknoloji standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; bilgisayarda veri oluşturma (e-posta, Office, Google form vb.), Web 2.0 araçlarını kullanma ve dijital içerik hazırlama konularında donanımlı olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, teknolojik okuryazarlıkları yüksek düzeyde olması ve eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Entelektüel düzey standart alanı ile ilgili BİLSEM öğretmenlerinin; güncel olaylar hakkında (sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, teknolojik vb.) bilgisi olan, gelişimi ve değişimi seven, ileri görüşlü bakış açısına sahip bireyler olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, alanında örnek gösterilen kişi olarak kabul görmesi gerekmektedir. Üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için anketten çıkarılan, “Düzenli kitap okuma alışkanlığı vardır” performans göstergesi göz önüne alındığında

BİLSEM öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarının standart olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine önem veren ve eğitim sistemlerinde onların gereksinimleri doğrultusunda değişiklikler yapan toplumlar sadece yerel gelişmeye değil evrensel gelişmeye de katkıda bulunmaktadır. BİLSEM 'de öğretmen sadece içerik bilgisine sahip olan değil, etkili problem çözücü, yaratıcı düşünen ve bilgi üretimine katkı sağlayacak donanım ve beceriye sahip olmalıdır. Üstün ve özel yeteneklilerin eğitiminde görev alacak öğretmenlerin bilgi, yeterlilikler, beceri ve özellikle tutum yönlerinden diğer öğretmenlerden pozitif yönde farklılıkları olması gerekmektedir. Öğretmenlerin üstün ve özel yetenekli öğrencilere uygun öğretim tasarımı oluşturma, onlara en uygun öğrenme ortamı sunma gibi konulardaki yeterliklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, BİLSEM öğretmenlerinin üstün ve özel yetenekli öğrencilere, duyuşsal eğitim ve olumlu tutum geliştirme konusunda da destek olabilmeleri gerekmektedir. BİLSEM öğretmenlerinin ulaşması istenilen asıl hedef; teknolojik gelişmelerle uyumlu süreçlerin ardından, geleceğe yön verecek bilgi üretimi olmalıdır.

Araştırmacılar İçin Öneriler

- Literatürde BİLSEM öğretmenlerinin sahip olması gereken özelliklerle ilgili çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, belirtilen özelliklerin hangi standartlara göre şekilleneceğine ilişkin çalışmaya rastlanmamıştır. BİLSEM öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikleri belirleyen standartlarla ilgili araştırmalar yapılabilir.
- BİLSEM öğretmen seçim süreci aşamalarının uygulamalardaki eksikliklerinin veya olumlu taraflarının, seçim sürecinde değerlendirmeye alınmış öğretmenler gözünden incelenmesine yönelik araştırmalar yapılabilir.
- BİLSEM öğretmen seçim sürecinde uygulanan sözlü sınav değerlendirmesinin, seçim sürecindeki rolü ve öğretmenler üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar yapılabilir.
- BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzlarının yıllar içerisindeki gelişimleri karşılaştırılmalı olarak incelenebilir.
- BİLSEM öğretmen seçim standartlarının ölçülmesinde kullanılacak yöntemlere ilişkin araştırmalar yapılabilir.

Uygulayıcılar İçin Öneriler

- BİLSEM öğretmen seçim süreci, bilimsel çalışmalarla elde edilecek olan uzun süreli eğitim politikaları çerçevesinde ele alınabilir. Seçim sürecinde, belirlenen standartlar doğrultusunda, aranan performans göstergeleri özelliklerinin net olarak ortaya konulduğu bir değerlendirme yöntemi uygulanabilir.
- BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde aktif rol oynayan sınıf öğretmenlerinin, üstün ve özel yetenekli bireylerin tanınması adına yeterli donanım ve beceriye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için üniversitelerde, özellikle eğitim fakültelerinde üstün ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerine ve tanınmalarına ilişkin derslerin sayısı artırılabilir, içerikleri zenginleştirilebilir.
- Üniversiteler bünyesinde, BİLSEM öğretmenlerinin sahip olması gereken standartlar ele alınarak hazırlanmış eğitim programlarını içeren yüksek lisans bölümleri açılabilir. BİLSEM'lere öğretmen seçimi, BİLSEM öğretmenliği veya üstün ve özel yetenekli bireyler alanında yüksek lisans eğitimi almış öğretmenler arasından gerçekleştirilebilir.

Yazarların Katkı Oranı

Araştırmaya 1. Yazar %50 2. Yazar %50 oranında katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir kurum, kuruluş veya kişi ile mali çıkar çatışması bulunmadığı gibi araştırmacılar arasında da herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

KAYNAKLAR

- Altun, T. & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(42), 152-177.
- Arıkan, H. (2022). BİLSEM öğretmenlerinin mizah tarzları ve öğretim sürecinde mizah kullanma tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
- Aslan, Z. (2021). Türkiye'de Afet Yönetimi lisans programlarının Delphi çalışması ile değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Ataman, A. (2012)a. Üstün yetenekli çocuk kimdir? Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu, 27, 4-15.
- Ataman, A. (2012)b. Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine öneriler. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu 27, 22-28.
- Ayaydın, Y. & Ün, D. (2018). Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin bilsem ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 121-155.
- Baykoç, N. & Özdemir, D. (2016). Sınıftaki üstün yetenekli çocuk eğitimci eğitiminin öğretmen görüşlerindeki değişikliklere katkısı. *Hayef Journal of Education*, 13(1), 1-10.
- Brewer, E. W. (2007). Delphi technique. In Salkind, N. J. ve Rasmussen, K. (Eds.), *Encyclopaedia of measurement and statistics-1*, (240-246). USA: SAGE.
- Clark, B. (2002). *Growing up Gifted: Developing the Potential of Children at Home and at School* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Cohen, L. Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education*, Sixth Edition, Oxon: Routledge.
- Çitil, M. (2018). Türkiye'de Üstün/özel yeteneklilerin eğitimi politikalarının değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 220, 143-172.
- Davidson, P. L. (2013). The Delphi technique in doctoral research: Considerations and rationale. *Review of Higher Education & Self-Learning*, 6(22).
- Delbecq, A. L. Van de Ven, A. H. & Gustafson, D. H. (1975). *Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes*. Scott, Foresman & Company.
- Slade, M. L. Dettmer, P. A. & Miller, T. N. (2021). Professional Development for the Education of Secondary Gifted Students. In *The Handbook of Secondary Gifted Education* (pp. 605-625). Routledge.
- Dönmez, N. B. (2009). Bilim Sanat Merkezleri'nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları, 69, 84.

- Eker, M. (2019). Bilim sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fraser-Seeto, K. T., Howard, S. J., & Woodcock, S. (2015). An investigation of teachers' awareness and willingness to engage with a self-directed professional development package on gifted and talented education. *Australian Journal of Teacher Education*, 40(1), 1-14.
- Freeman, J. (1993). Parents and families in nurturing giftedness and talent. K. Heller, F.J. Mönks, A.H. Passow (Ed.), *International handbook of research and development of giftedness and talent*. (pp. 669- 683)Oxford, UK: Pergamon Press
- Gagne, F. (2010). Motivation within the DMGT 2.0 framework. *High Ability Studies*, 1(2), 81– 99.
- Gökdere, M. Küçük, M., & Çepni, S. (2003). Gifted Science Education In Turkey: Gifted Teachers' Selection, Perspectives and Needs, *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 4(2),pp.5
- Gökdere, M., Ayvaci, H. Ş., & Küçük, M. (2004). Üstün yetenekli çocukların karşılaştıkları temel problemler. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 29(313), 23-32.
- Gökdere, M. & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örnekleme. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 1-14
- Kahramanoğlu, R. (2014). Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın dağıtım.
- Kılıç, Ş. (2021). Bilsen öğretmenlerinin eğitim teknolojisi öz yeterliği üzerine bir çalışma, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kılıç, Ş., & Özkan, T. K. (2022). Bilsen Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Öz Yeterliği Üzerine Bir Çalışma. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 8(3), 165-190.
- Kır, S. & Özdemir, M. (2022) Üstün yetenekliler eğitimi öğretmen yetiştirme politikalarının değerlendirilmesi: bir doküman incelemesi çalışması. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 397-420.
- Kitano, M.K. (1990). Intellectual abilities and psychological intensities in young children: Implications for the gifted. *Roeper Review*, 13, 5-10.
- Kontaş, H. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. *İlköğretim Online*, 9(3), 1148-1158.
- Lassig, C. J. (2003). Gifted and talented education reforms: Effects on teachers' attitudes. In 1st Annual International Conference on Cognition, Language, and Special Education Research: Reimagining Practice: Researching Change (141-152).
- Law, P. & Act, A. (2002). Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, Sarbanes-Oxley Act of 2002. *Public Law*, 107, 204.
- Lovecky, D. V. (1993). The quest for meaning: Counseling issues with gifted children and adolescents. *Counseling the gifted and talented*, 29, 50.
- Maker C. J. & Nielson A. B. (1996). *Curriculum development and teaching strategies for gifted learners* (2nd ed.). PRO-ED.
- McClellan, E. (1985). Defining giftedness. ERIC, ED262519, <http://www.ericdigests.org/pre-923/defining.htm>

- MEB BİLSEM Yönergesi, (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html.
- MEB, (2009): Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0
- MEB, (2015). BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezlerine-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/icerik/579>
- MEB, (2019). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. <http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/87-2019>
- MEB, (2021). BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2021-yili-bilsem-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/icerik/1560>
- MEB, (2022). BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2022-2023-yili-bilim-ve-sanat-merkezleri-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/icerik/2154>
- MEB, (2022). BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://orgm.meb.gov.tr/www/2021-yili-bilsem-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzuyayimlandi/icerik/156>
- MEB, (2022). BİLSEM Sayısında Hedefler. <https://www.meb.gov.tr/meb-bilsem-sayisinda-hedefiniasti/haber/26129/tr#:~:text=%C3%96zer%2C%20B%C4%B0LSEM%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20355'e%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20s%C3%B6yledi.&text=B%C4%B0LSEM'lere%20eri%C5%9Fimi%20art%C4>
- MEB, (2023). BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu. <https://www.meb.gov.tr/2023-yili-bilsem-ogretmen-secme-ve-atama-kilavuzu-yayimlandi/haber/28914/tr>
- Metin, E. & Dağlıoğlu, H. E. (2004). "Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenin rolü." 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, (179-186)
- Metin, E. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımında öğretmen eğitimi: bir durum çalışması. *Journal of STEAM Education*, 1(1), 79-103.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Oğurlu, Ü. & Yaman, Y. (2010). Üstün zekâli/yetenekli çocuklar ve iletişim. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(28), 213-223.
- Okan, S. & Tekgül, E. (2019) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama kılavuzunda yer alan değerlendirme kriterlerine yönelik bir inceleme. *International congress on gifted and taleded education*. In congress proceedings (143).
- Ozan, C. & Taşgın, A. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına göre öz yeterliklerinin incelenmesi. *Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama*, 7(3), 236- 253.
- Özenç, M. & Özenç, E (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 171(171), 13-28.
- Özgüler, N. (2009). 7-12 yaş arası üstün yetenekli çocukların eğitimi ve bir yöntem önerisi "İstanbul ili örneği" (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi
- Özkan, H. İ. 2008, Öğretmen ve öğrencideki mizah anlayışının sınıf atmosferine etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi.
- Paykoç, F. & Ok, A. (1990). Delfi tekniği ile Türk eğitim sistemindeki bazı problemlerin incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 14(75) 14-21. *Production Management*, 23(7), 794-818.

- Rabiega, W. A. (1982). A classroom Delphi. *Professional Geographer*, 34(1), 71-79. <https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1982.00071.x>
- Robinson, A., Shore, B. M., & Enersen, D. L. (2014). Üstün zekâlılar eğitiminde en iyi uygulamalar: kanıt temelli bir kılavuz. (Oğurlu Ü. & Kayan F. Çev.) Nobel Akademik Yayıncılık
- Sarı, H. & Öğülmüş, K. (2014). Bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 254-265.
- Satmaz, İ. & Gencel, İ. E. (2016). Bilim sanat merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlerin hizmet içi eğitim sorunu. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (42), 59-73.
- Sharma, U., & Sokal, L. (2015). The impact of a teacher education course on pre-service teachers' beliefs about inclusion: an international comparison. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(4), 276-284.
- Silverman, L. K. (1993). *Counseling the gifted & talented*. Love Publishing Company.
- Şahin, A. E. (2001). Eğitim araştırmalarında Delphi tekniği ve kullanımı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(20), 215-220.
- Şahin, F. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Özellikleri Hakkında Bilgi Düzeylerini Artırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi.
- Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. *The Online Journal of New Horizons in Education*, 3(5), 73-82.
- Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayınları
- Şirin, A. (2018). Türkiye'de görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukları belirlemek için uygulanan yöntemler hakkındaki uzman görüşleri. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 7(47), 851-862.
- Tannenbaum, A. J. (1983). *Gifted children: Psychological and educational perspectives*. Macmillan Publishing Company.
- VanTassel-Baska, J. & Johnsen, S. K. (2007). Teacher education standards for the field of gifted education: A vision of coherence for personnel preparation in the 21st century. *Gifted Child Quarterly*, 51(2), 182-205.
- Whitlock, M. S., & DuCette, J. P. (1989). Outstanding and average teachers of the gifted: A comparative study. *Gifted Child Quarterly*, 33(1), 15-21.
- Yağan, F. (2021). Öğretmenlerde bilişsel esneklik ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide mizah kullanımı ve mutluluğun aracı rolünün yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık
- Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEMLER) üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi
- Yılmaz, M. & Yılmaz, T. (2021). Yönetici ve öğretmenler gözünden BİLSEM'lerde verilen eğitimin kritiği. *International Review of Economics and Management*, 9(1), 1-27. Doi: <http://dx.doi.org/10.18825/iremjournal.828298>
- Zeliff, N. & Heldenbrand, S. (1993). What's Being Done in the International Business Curriculum. *In Business Education Forum* 48(1), 23-25.